

**НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ АГРАРНИХ НАУК УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ АГРОЕКОЛОГІЇ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ
ВГО «АСОЦІАЦІЯ АГРОЕКОЛОГІВ УКРАЇНИ»
УНІВЕРСИТЕТ КОБЕ ГАКУІН (ЯПОНІЯ)
УНІВЕРСИТЕТ НАУКИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ (ПОЛЬЩА)
КРАКІВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ (ПОЛЬЩА)**

**МІЖНАРОДНА
НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ
«ЗБАЛАНСОВАНЕ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ:
ТРАДИЦІЇ, ПЕРСПЕКТИВИ ТА ІННОВАЦІЇ»**

**INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE
«BALANCED ENVIRONMENTAL MANAGEMENT: TRADITIONS,
PROSPECTS AND INNOVATIONS»**

НАУКОВИЙ ЗБІРНИК

ЧАСТИНА II

КИЇВ

15 травня 2025 р.

**Міжнародна науково-практична конференція
ЗБАЛАНСОВАНЕ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ: ТРАДИЦІЇ,
ПЕРСПЕКТИВИ ТА ІННОВАЦІЇ
УДК 504.065:517.34.8
ISBN 978-617-7785-74-2**

Збалансоване природокористування: традиції, перспективи та інновації. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 15 травня 2025 р.). К.: ДІА, 2025. Частина 2. 174 с.

Видання містить матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Збалансоване природокористування: традиції, перспективи та інновації». Тематика конференції відображає комплексність, міждисциплінарність і багатовекторність проблем природокористування та інноваційних підходів до їх вирішення. У доповідях учасників представлено економічні, екологічні та соціальні засади забезпечення збалансованого природокористування. Матеріали збірника будуть корисними для фахівців у сфері екології, теорії і практики природокористування, охорони навколишнього природного середовища та екологічної безпеки.

Матеріали подаються в авторській редакції.

Укладачі: *Височанська М.Я., Мазур С.О., Дишлик В.Р.
за науковою редакцією академіка НААН ДРЕБОТ О.І.*

©Інститут агроєкології і природокористування НААН, 2025

Міжнародна науково-практична конференція
**ЗБАЛАНСОВАНЕ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ: ТРАДИЦІЇ,
ПЕРСПЕКТИВИ ТА ІННОВАЦІЇ**

ЗМІСТ

<p>Fomicheva O. DEVELOPMENT OF AN INNOVATIVE ECOLOGICAL COMPONENT FOR WASTEWATER TREATMENT IN THE TEXTILE DYEING PROCESS</p>	13-15
<p>Honcharova A. ASSESSMENT OF THE IMPACT OF MILITARY ACTIONS ON THE PHYSICAL AND CHEMICAL STATE OF SOILS</p>	15-16
<p>Kravchenko S. ENVIRONMENTAL SAFETY OF AGRICULTURAL BUSINESS ENTITIES IN WARTIME CONDITIONS</p>	17-18
<p>Pidlisnyuk P., Stefanovska T., Medkov A. THE ROLE OF MISCANTHUS × GIGANTEUS IN THE CIRCULAR ECONOMY FOR THE RESTORATION OF MILITARY-AFFECTED AREAS IN UKRAINE</p>	19-20
<p>Raichuk L. INNOVATIVE EDUCATIONAL STRATEGIES FOR SUSTAINABLE RESOURCE MANAGEMENT: LESSONS FROM CRISIS ENVIRONMENTAL MANAGEMENT</p>	20-22
<p>Shumyhai I., Manishevskaya N. IMPROVING APPROACHES TO INTEGRATED WATER RESOURCES MANAGEMENT</p>	23-25
<p>Артеменко І.О., Онищук І.П. ВПЛИВ ПЛАНОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАЛІНСЬКОГО КАМЕНЕДРОБИЛЬНОГО ЗАВОДУ НА АСОЦІАЦІЮ РОСЛИННОСТІ <i>SALICI-POPULETUM MEIJER-DREES</i> 1936</p>	26-27
<p>Безноска І.В., Дідик Ю.А. ДИНАМІКА РОСТУ РОСЛИН ЗА БІОЛОГІЧНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОЩУВАННЯ ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР</p>	28-29

**Міжнародна науково-практична конференція
ЗБАЛАНСОВАНЕ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ: ТРАДИЦІЇ,
ПЕРСПЕКТИВИ ТА ІННОВАЦІЇ**

Білецький О.В. ЕКОЛОГІЧНІСТЬ ВИРОЩУВАННЯ КВАСОЛІ ЗВИЧАЙНОЇ (PHASEOLUS VULGARIS L.) В УКРАЇНІ	30-31
Бойко Д.Д., Приведенюк Н.В. РИЗИК ЗАБРУДНЕННЯ АФЛАТОКСИНАМИ ЛІКАРСЬКОЇ РОСЛИННОЇ СИРОВИНИ	32-33
Борщ О.В., Борщ О.О. РЕГУЛЮВАННЯ ВІДТВОРЮВАЛЬНИХ ФУНКЦІЙ У КОРІВ З УРАХУВАННЯМ ЕКОЛОГІЧНИХ ФАКТОРІВ	34-35
Будко М.О., Шкурко Т.М. ЕКОЛОГІЧНІ НАСЛІДКИ ВІЙНИ	36-37
Бунас А.А., Дворецький М.В., Бондаренко К.І. БІОПРЕПАРАТИ – СКЛАДОВА БІОБЕЗПЕКИ АГРОЦЕНОЗІВ ГОРОХУ ПОСІВНОГО ТА КАПУСТИ БІЛОГОЛОВОЇ	38-39
Бунас А.А., Левішко А.С., Ровна Г.Ф. ВМІСТ МІКРОБНОЇ БІОМАСИ ТА ІНТЕНСИВНІСТЬ ЕМІСІЇ ДІОКСИДУ КАРБОНУ В АГРОЦЕНОЗІ СОНЯШНИКА НА ДЕРНОВО-ПІДЗОЛИСТОМУ ҐРУНТІ	40-42
Бурко Л.М., Галушко І.В., Поліщук А.В. ЗМІНИ ПОКАЗНИКІВ РОДЮЧОСТІ ҐРУНТУ ЗА ВИРОЩУВАННЯ БАГАТОРІЧНИХ ТРАВ	43-44
Васільєв Д.П., Ільєнко Т.В. МЕТОДИ МОНІТОРИНГУ ДЕГРАДАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ У ПОМІРНОМУ КЛІМАТІ: ПРИКЛАД ТЕРИТОРІЇ ПОЛІССЯ УКРАЇНИ	45-46
Гаврилюк Л.В., Гентош Д.Т. ПРОГНОЗУВАННЯ РІВНІВ ПОШИРЕННЯ ТА РОЗВИТКУ КОРЕНЕВИХ ГНІЛЕЙ ЯЧМЕНЮ ЯРОГО СОРТУ АВАТАР	47-49
Гамов І.І., Манішевська Н.М., Шумигай І.В. ТРАНСПОРТНЕ ТЕХНОГЕННЕ НАВАНТАЖЕННЯ АВТОСТРАДИ М-05 КИЇВ –ОДЕСА	49-51

**Міжнародна науково-практична конференція
ЗБАЛАНСОВАНЕ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ: ТРАДИЦІЇ,
ПЕРСПЕКТИВИ ТА ІННОВАЦІЇ**

Горган Т.М. ЧИСЕЛЬНІСТЬ РИЗОСФЕРНОГО <i>ALLIUM CEPA L.</i>	МІКРОМІЦЕТІВ ГРУНТУ	ТРОФІЧНИХ РІЗНИХ СОРТІВ	ГРУП РОСЛИН	51-53
Гуменний Д.В. ФІТОПАТОГЕННІ <i>LYCOPERSICUM L</i>	МІКРООРГАНІЗМИ	РОСЛИН	<i>SOLANUM</i>	53-55
Гуменюк І.І., Левішко А.С. ВПЛИВ ВІЙСЬКОВИХ ДІЙ НА РОДЮЧІСТЬ ГРУНТУ	ГРУНТОВІ МІКРООРГАНІЗМИ ТА			55-56
Дворецький В.В., Ткач Є.Д., Бунас А.А. ЕКОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ МІНЕРАЛЬНОГО ДОБРИВА ВІО + "PLUS" В АГРОЦЕНОЗІ ПШЕНИЦІ ЯРОЇ	ЗАСТОСУВАННЯ		ОРГАНО-	57-57
Дрозда О.В. ВПЛИВ СИСТЕМ ОБРОБІТКУ ПРИ ВИРОЩУВАННІ СОЇ	ГРУНТУ НА БІОРИЗНОМАНІТТЯ			58-59
Дубовий В.І., Дубовий О.В., Воробйов В.І., Черненко Д.С. ПРИРОДНЕ ЕКСТРЕМАЛЬНЕ ФОН У ДОБОРІ МОРОЗОСТІЙКИХ СОРТІВ ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ	СЕРЕДОВИЩЕ ЯК СЕЛЕКТИВНИЙ			60-61
Дубовий В.І., Калачук І.М., Ображей С.В. АГРОЕКОЛОГІЧНА ОЦІНКА ВИРОЩУВАННІ СОНЯШНИКА	МУЛОВИХ МАС СТІЧНИХ ВОД ПРИ			62-63
Дубовий В.І., Легкобит В.С., Ображей С.В. АГРОЕКОЛОГІЧНА ОЦІНКА ВИРОЩУВАННІ КУКУРУДЗИ НА ЗЕРНО	МУЛОВИХ МАС СТІЧНИХ ВОД ПРИ			64-65
Дубовий В.І., Холоденко І.В. АГРОЕКОЛОГІЧНА РОЛЬ ВИРОЩУВАННІ ГРЕЧКИ	МУЛОВИХ МАС СТІЧНИХ ВОД ПРИ			65-67
Дубровський В.Ю., Дем'янюк О.С. ЕКСПРЕС-ОЦІНКА СТАНУ ЗАПОВІДНОГО ФОНДУ БОБРИНЕЦЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ (КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТЬ)	ТЕРИТОРІЙ		ПРИРОДНО-	68-70

**Міжнародна науково-практична конференція
ЗБАЛАНСОВАНЕ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ: ТРАДИЦІЇ,
ПЕРСПЕКТИВИ ТА ІННОВАЦІЇ**

Душко П.М., Близнюк Б.В. ОЦІНКА ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ЗА РІВНЕМ АНТРОПОГЕННОГО НАВАНТАЖЕННЯ В СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ	70-71
Єгорова О.В., Харченко А.Ю. ЕКОЛОГІЧНА ОЦІНКА ЗАБРУДНЕННЯ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ ТА ЙОГО ВПЛИВ НА ЗДОРОВ'Я НАСЕЛЕННЯ	72-74
Єзерковська Л.В., Караульна В.М., Єзерковський А.В. ЕФЕКТИВНІСТЬ ДОПОМІЖНИХ ПРОДУКТІВ ЗА ВИРОЩУВАННЯ ОРГАНІЧНОЇ СОЇ	74-75
Забарний О.С. ЗНАЧЕННЯ ПОЗАКОРЕНЕВИХ ПІДЖИВЛЕНЬ ПРИ ВИРОЩУВАННІ РІПАКУ ОЗИМОГО	76-77
Іваніна В.В., Гумендик В.М. ПРОДУКТИВНІСТЬ ПАВЛОВНІЇ ДЛЯ ПРОМИСЛОВОГО ВИКОРИСТАННЯ ТА ЗАЛІСНЕННЯ ТЕРИТОРІЙ	78-79
Івченко В.І., Харченко В. А. ЗАСОБИ МОНІТОРИНГУ ВОДНИХ РЕСУРСІВ	80-81
Ільєнко Т.В., Шерстюк Д.М. ЗАЛУЧЕННЯ ЗАСОБІВ ДЗЗ ДЛЯ РЕГУЛЮВАННЯ РІВНЯ ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНИХ ОБ'ЄКТІВ	82-83
Карачинська Н.В., Ліщук А.М. ЕКОЛОГІЧНА РОЛЬ ПОКРИВНИХ КУЛЬТУР У ФОРМУВАННІ ГРУНТОВОГО БІОЦЕНОЗУ	83-85
Карпук Л.М., Філіпова Л.М., Федорченко М.М. ПРОДУКТИВНІСТЬ ПРОСА ЗА ОРГАНІЧНОГО ВИРОБНИЦТВА	85-86
Костина Т. П. ВПЛИВ ТЕХНОЛОГІЙ ГЕРБИЦІДНОГО ЗАХИСТУ НА ГОСПОДАРСЬКО-ЦІННІ ОЗНАКИ ГІБРИДІВ СОНЯШНИКУ В УМОВАХ ЦЕНТРАЛЬНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ	87-88

**Міжнародна науково-практична конференція
ЗБАЛАНСОВАНЕ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ: ТРАДИЦІЇ,
ПЕРСПЕКТИВИ ТА ІННОВАЦІЇ**

Кравець А.О. ОПТИМІЗАЦІЯ МІНЕРАЛЬНОГО ЖИВЛЕННЯ СОНЯШНИКУ	89-90
Криштон Є.А. СТАЛЕ УПРАВЛІННЯ ВОДНИМИ ТА ЕНЕРГЕТИЧНИМИ РЕСУРСАМИ УРБАНІЗОВАНИХ ТЕРИТОРІЙ: СУЧАСНІ ВИКЛИКИ ТА РІШЕННЯ	91-93
Купінець Л.Є. МЕХАНІЗМИ ВІДНОВЛЕННЯ АГРОЕКОЛОГІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ҐРУНТІВ У ПОВОЄННИЙ ПЕРІОД	93-95
Левішко А.С., Гуменюк І.І., Цвігун В.О. БІОІНТЕГРОВАНІ ТЕХНОЛОГІЇ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПЕРЕДПОСІВНОЇ ОБРОБКИ НАСІННЯ ПШЕНИЦІ	95-96
Левішко А.С., Маменко П.М., Колодяжний О.Ю. ВПЛИВ КОРОТКОСТРОКОВОГО СОЛЬОВОГО НАВАНТАЖЕННЯ НА СТРУКТУРУ ҐРУНТОВИХ МІКРОБНИХ УГРУПОВАНЬ ТА ВИДІЛЕННЯ ПЕРСПЕКТИВНИХ ІЗОЛЯТІВ	97-98
Ліщук А.М., Парфенюк А.І. ЕКОЛОГІЧНІ РИЗИКИ В АГРОЦЕНОЗАХ СОЇ ЗА ВПЛИВУ СЕГЕТАЛЬНОЇ ФІТОБІОТИ	99-101
Мартиненко В.В., Кондратюк Д.М. ВПЛИВ МІННОЇ НЕБЕЗПЕКИ НА ЛІСОВІ ЕКОСИСТЕМИ ПРИРОДНОГО ЗАПОВІДНИКА «ДРЕВЛЯНСЬКИЙ»	101-102
Мельникова Н.М., Жемойда А.В., Мокрицький К.А. ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ КОНСОРЦІУМІВ БУЛЬБОЧКОВИХ БАКТЕРІЙ У ЗЕМЛЕРОБСТВІ	102-104
Михалків Л.М., Омельчук С.В., Коць С.Я., ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ШТАМІВ <i>SINORHIZOBIUM MELILOTI</i> В УМОВАХ ЗАСОЛЕННЯ	104-106
Мінарченко В.М., Глущенко Л.А. ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ ДЕЯКИХ ІНВАЗІЙНИХ ВИДІВ РОСЛИН	106-108

**Міжнародна науково-практична конференція
ЗБАЛАНСОВАНЕ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ: ТРАДИЦІЇ,
ПЕРСПЕКТИВИ ТА ІННОВАЦІЇ**

Мовчан І.П., Шерстобоєва О.В. ЕФЕКТИВНІСТЬ БІОДЕСТРУКТОРІВ ПРИ КОНВЕРСІЇ СОЛОМИ АГРОЦЕНОЗІВ	108-109
Мудрак О.В., Антонюк Ю.П. РОЛЬ НАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДНОГО ПАРКУ “КАРМЕЛЮКОВЕ ПОДІЛЛЯ” В РОЗВИТКУ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ	109-111
Нагорнюк О.М., Фурдичко О.І. ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ УКРАЇНИ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ СОЦІАЛЬНО-ДЕМОГРАФІЧНОЇ КАТАСТРОФИ	111-114
Онуфрійчук О.М. ЗАСТОСУВАННЯ БІОПРЕПАРАТІВ ПРИ ВИРОЩУВАННІ СОНЯШНИКУ	114-116
Остапчук Р.В. ПОТЕНЦІАЛ ВИРОБНИЦТВА ТА УРОЖАЙНОСТІ КУКУРУДЗИ НА ЗЕРНО	116-118
Павліченко А.А., Зайка Н.В., Титаренко О.С. ЕКОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ВИРОЩУВАННЯ СПЕЛЬТИ В УМОВАХ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ	118-120
Палана Н.В. ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ – ОДНА ІЗ СКЛАДОВИХ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ	120-122
Панасюк С.С., Гавриш Я.В., Мартинюк Н.І. ТРАВ’ЯНИСТИЙ ПОТЕНЦІАЛ ФІТОЦЕНОЗІВ ПОЛІССЯ, ЇХ ВИКОРИСТАННЯ ТА ОБСТЕЖЕННЯ	122-124
Подоба Ю.В., Пінчук В.О. БАЛАНС ПОЖИВНИХ РЕЧОВИН У ПРОЦЕСІ АЕРОБНОГО ОЧИЩЕННЯ СТОКІВ СВИНАРСТВА	125-126
Полтава О.П., Дем’янюк О.С. ОСНОВНІ ЕКОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ ТА ЇХ ВПЛИВ НА ПРОДУКТИВНІСТЬ КУКУРУДЗИ	127-128

**Міжнародна науково-практична конференція
ЗБАЛАНСОВАНЕ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ: ТРАДИЦІЇ,
ПЕРСПЕКТИВИ ТА ІННОВАЦІЇ**

Питуляк М.Р., Питуляк М.В. СУЧАСНИЙ СТАН ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ В ШЕПЕТІВСЬКОМУ РАЙОНІ	129-130
Савчук Я.І., Павличенко А.К., Юр'єва О.М. ПЕРСПЕКТИВИ ЗАСТОСУВАННЯ ШТАМІВ TRICHODERMA SPP. ДЛЯ МІКОРЕМЕДІАЦІЇ ЗАБРУДНЕНИХ ВАЖКИМИ МЕТАЛАМИ ҐРУНТІВ	131-132
Саламаха І.Ю., Жиліщич Ю.В., Германович О.М. ЕКОЛОГІЧНА ОЦІНКА ВПЛИВУ ВІЙСЬКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ЕКОСИСТЕМИ УКРАЇНИ	133-134
Сашко І.В., Приведенюк Н.В. ПОШКОДЖЕННЯ ПОСІВІВ ГІСОПА ЛІКАРСЬКОГО (<i>HYSSOPUS OFFICINALIS</i> L.) БУРЯКОВИМ ДОВГОНОСИКОМ (<i>BOOTHYNODERES PUNCTIVENTRIS</i>)	135-136
Скрентович О.Г., Мандрик О.М. ПОСИЛЕННЯ АНТРОПОГЕННОГО НАВАНТАЖЕННЯ ТА ЗМІНА КЛІМАТУ – ЕКОЛОГІЧНІ ВИКЛИКИ ДЛЯ РІЧКИ ДНІСТЕР	137-139
Стародуб В.І., Ткач Є.Д. ЕКОЛОГО-БІОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ФУНКЦІОНУВАННЯ АГРОЕКОСИСТЕМ: РОЛЬ АДВЕНТИВНИХ ВИДІВ ТА СЕГЕТАЛЬНИХ БУР'ЯНІВ У ФОРМУВАННІ АГРОЦЕНОЗІВ	140-142
Сус Н.П., Янсе Л.А. АНАЛІЗ ПОШИРЕННЯ <i>METCALFA PRUINOSA</i> (SAY, 1830) НА ТЕРИТОРІЇ ЄВРОПИ	142-144
Таєнчук В.В., Дем'янюк О.С. СУЧАСНИЙ СТАН ГАЛУЗІ ХМЕЛЯРСТВА В СВІТІ ТА УКРАЇНІ	145-147
Тараріко О.Г., Ільєнко Т.В. ГЕОПРОСТОРОВИЙ ОПЕРАТИВНИЙ МОНІТОРИНГ СТАНУ АГРОРЕСУРСІВ НАВЕСНІ 2025 РОКУ	147-149
Тараріко Ю.О. ПЕРСПЕКТИВИ ФОРМУВАННЯ ОРГАНІЧНИХ СИСТЕМ АГРАРНОГО ВИРОБНИЦТВА У СХІДНОМУ ЛІСОСТЕПУ	149-151
Тимошенко В.О., Бурко Л.М., Пророченко С.С. ДИНАМІКА ПОКАЗНИКІВ РОДЮЧОСТІ ҐРУНТУ ПІД РІЗНОТИПНИМИ ЛУЧНИМИ ТРАВСТОЯМИ	152-153

**Міжнародна науково-практична конференція
ЗБАЛАНСОВАНЕ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ: ТРАДИЦІЇ,
ПЕРСПЕКТИВИ ТА ІННОВАЦІЇ**

Тимошенко О.М. ҐРУНТОВІ ТА АГРОХІМІЧНІ УМОВИ ВИРОЩУВАННЯ ШАВЛІЇ ЛІКАРСЬКОЇ	154-155
Ходаківська Ю.Б. СТІЙКІСТЬ СОРТІВ ГРУШІ ДО ГРИБНИХ ХВОРОБ	156-158
Хрик В.М., Кімейчук І.В., Ситник О.С. КОМПЛЕКСНА ЕНЕРГОЗАБЕЗПЕЧЕНА СИСТЕМА КУЛЬТИВУВАННЯ САДИВНОГО МАТЕРІАЛУ У ТЕПЛИЧНИХ УМОВАХ З ВИКОРИСТАННЯМ ФОТОЕЛЕКТРИКИ	158-160
Цвігун В.О. СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ ОТРИМАННЯ ФЕРМЕНТНИХ ПРЕПАРАТІВ ГЛЮКОАМІЛАЗИ	160-163
Чуприна Ю.Ю. КЛІМАТИЧНІ ФАКТОРИ ЯК ЧИННИК АДАПТИВНОСТІ СОРТІВ ЯРОЇ ПШЕНИЦІ	163-165
Швиденко І.К. ВПЛИВ КЛІМАТИЧНИХ ЗМІН І ВОЄННИХ ДІЙ НА СТАН АГРОЕКОСИСТЕМ РАДІОАКТИВНО ЗАБРУДНЕНИХ ТЕРИТОРІЙ УКРАЇНСЬКОГО ПОЛІССЯ	165-167
Шевченко В.Б., Плющай І.В. МОРФОЛОГІЧНО КЕРОВАНИЙ ПОРУВАТИЙ КРЕМНІЙ: ЕКОЛОГІЧНІ ЗАСТОСУВАННЯ ТА БЕЗПЕКА ЕНЕРГЕТИЧНИХ СИСТЕМ	168-169
Шиманська Ю.П., Онищук І.П. ВПЛИВ ПЛАНОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «КОРОСТИШІВСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО» НА КЛАС ROBINIETEA	170-171
Шкіндер-Барміна А.М. СОРТИ ВИШНІ ДЛЯ ОРГАНІЧНОЇ СИСТЕМИ ВИРОЩУВАННЯ	171-173
Якимович М.В., Тертична О.В. ЕКОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ БІОКОМПОСТУВАННЯ ПОБІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ ТВАРИННИЦТВА	173-174

DEVELOPMENT OF AN INNOVATIVE ECOLOGICAL COMPONENT FOR WASTEWATER TREATMENT IN THE TEXTILE DYEING PROCESS

Textile production involves both physical and chemical operations that impact the environment and human health. The manufacturing of textiles is characterized by high water consumption and the use of various chemical substances, particularly dyes. This leads to a range of environmental issues, including contamination of water resources by industrial wastewater, air emissions, and the generation of industrial waste. The textile industry ranks 8th to 9th in terms of the volume of polluted wastewater discharges, following the energy sector. In some cases, the concentration of residual dyes in industrial effluents exceeds the maximum permissible limits by 100 to 200 times. The type of waste produced depends on the nature of the textile manufacturing process, the fibers used, and specific technological operations [1].

Textile dyeing uses a variety of synthetic colours, including various chemicals, in their processes, which influences the environmental ecosystem. The textiles industries throw harmful chemicals, heavy metals, and other toxic substances into the environment.

According to the national waste classification system (DK 005-96), textile production waste generally falls under hazard class IV, except for waste generated from the use of dye solutions for textile printing, water from cleaning of technological equipment, waste from the production of technical fabrics treated with synthetic solutions, and impregnation waste based on resorcinol-formaldehyde resins and latex used in the manufacture of rubberized textile materials, which are classified as hazard class III.

The main environmental challenges of the textile industry are related to the need to address issues concerning the disposal and regeneration of production waste, such as wastewater treatment, the development of water recirculation systems, and the removal of dust from workplace air. The use of new synthetic materials, dyes, and modern equipment allows textile products to acquire a range of properties that ensure comfort, favorable sanitary and hygienic conditions for humans, and ease of care in everyday use. However, this also contributes to the generation of waste and the subsequent need for its proper disposal [2,3]. Therefore, the development of new wastewater treatment methods in textile production is of critical importance.

Enterprises engaged in the primary processing of fabrics discharge into water bodies an amount of polluted wastewater per day equivalent to that generated by a city with a population of 500,000 [1]. Among the most harmful chemical pollutants in textile wastewater are dyes used in processes involving aqueous solutions of sodium chloride, sodium hypochlorite, and acids. These dyes are toxic, possess mutagenic and carcinogenic properties, and may negatively affect reproductive health, cause immune

**Міжнародна науково-практична конференція
ЗБАЛАНСОВАНЕ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ: ТРАДИЦІЇ,
ПЕРСПЕКТИВИ ТА ІННОВАЦІЇ**

system damage, hormonal imbalances, and cancer.

Activated carbon is one of the most effective methods for removing dyes from wastewater, particularly when dye concentrations are low and deep purification is required. To preliminarily reduce dye concentrations in wastewater, deep treatment methods using porous filters of various types are applied. One of the most effective approaches for treating wastewater from textile enterprises is the adsorption process.

Experimental studies were conducted in a stirred reactor containing 1 liter of solution, into which a dye was pre-dissolved to achieve the desired concentration. The initial dye concentrations in the wastewater being studied were 1, 5, and 10 mg/L. The solution was maintained in a thermostat until it reached the working temperature (15, 20, or 30°C), corresponding to typical conditions for dye adsorption treatment in real-world settings. After thermal stabilization, a specific amount of the tested sorbent was added to the reactor. While the stirrer was operating, samples of the solution were taken and analyzed for dye concentration.

The sorbents used included a synthetic porous material—polymethylenecarbamide (a product of urea and formaldehyde synthesis), activated carbon, and glauconite with a particle size of +0.5–1 mm. Based on sorption kinetics data, it was determined that all types of sorbents were suitable for removing the studied dyes from wastewater, although their effectiveness varied. The results indicated that polymethylenecarbamide was the most efficient for treating wastewater containing anionic dyes. Therefore, it was selected for further investigation. To prevent contamination associated with excessive dye uptake, precise control of the dye bath temperature is essential. In cases where direct steam heating is employed, the temperature should be increased gradually to avoid bath overflow and the potential release of dye-containing effluents into the environment.

Spent sorbents saturated with dyes, including polymethylenecarbamide, can be reused as fillers in the production of composite materials, cable plastics, bookbinding materials, and other products.

The dye removal technology using adsorption on synthetic and natural dispersed sorbents has enabled the development of a conceptual process flow scheme for wastewater treatment. This technology incorporates the disposal and reuse of spent sorbents, particularly polymethylenecarbamide, in the manufacture of composite materials, cable plastics, bookbinding products, and more. The approach is especially applicable for treating wastewater with low dye concentrations where high purification efficiency is required.

List of used literature

1. Глубіш П. А. Хімічна технологія текстильних матеріалів. (Завершальне оброблення): [навчальний посібник] / П. Глубіш - К.: Арістей, 2006. - 304с.
2. Kishor R, Purchase D, Saratale GD, Saratale RG, Ferreira LFR, Bilal M, Chandra R, Bharagava RN. Ecotoxicological and health concerns of persistent coloring pollutants of textile industry wastewater and treatment approaches for environmental safety. *Journal of Environmental Chemical Engineering*. 2021; 9(2):105012. <https://doi.org/10.1016/j.jece.2020.105012>

**Міжнародна науково-практична конференція
ЗБАЛАНСОВАНЕ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ: ТРАДИЦІЇ,
ПЕРСПЕКТИВИ ТА ІННОВАЦІЇ**

3. Panda SKBC, Sen K, Mukhopadhyay S. Sustainable pretreatments in textile wet processing. Journal of Cleanear Production. 2021; 329:129725. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2021.129725>

Honcharova A.
Postgraduate Student
National Scientific Center "Institute for Soil Science and Agrochemistry
Research named after O.N. Sokolovsky"
(Kharkiv, Ukraine)

**ASSESSMENT OF THE IMPACT OF MILITARY ACTIONS ON
THE PHYSICAL AND CHEMICAL STATE OF SOILS**

In the context of a full-scale invasion of the territory of Ukraine, the study of the impact of military actions on the main soil indicators is of particular relevance. Armed conflicts cause large-scale changes in the ecological system, which can have both immediate and long-term consequences for the environment. In particular, active military actions – the destruction of infrastructure, massive use of explosives, and contamination of territories with fuel and lubricants, heavy metals, and chemicals – significantly transform the physicochemical properties of soils.

The consequence of shelling, explosions, and the movement of military equipment is the disruption of the soil structure, which leads to increased erosion processes, reduced water permeability, and a decrease in the ability of the soil to accumulate moisture. An important factor in the degradation of the soil cover is contamination with toxic components that enter the soil along with ammunition residues, fuel, and combustion products. These substances harm the microbiological composition of soils and negatively affect the vital activity of plants, microorganisms, and animals that form the basis of soil ecosystems. Soil degradation due to military operations (structural degradation as a result of mechanical destruction, loss of humus and nutrients, increased water and wind erosion, compaction, contamination with ammunition, radionuclides and heavy metals, petroleum products, pesticides, etc.) on approximately 20% of agricultural land became the most noticeable negative consequence of military operations for Ukraine [1–4].

Special attention must be paid to soil acidity (pH), as it is critically important for determining land fertility. Acidity directly affects the availability of macro- and microelements, the effectiveness of mineral fertilizer use, and the general condition of the soil environment. Thus, monitoring pH changes in areas affected by hostilities is necessary for the further restoration of agricultural potential and ecological stability of the regions.

The Prolisna community of the Chuhuyiv district of Kharkiv region was selected for the study. Samples were taken from the sites of damage by heavy machinery for further study. Samples were taken over several years to track the dynamics of changes (Table 1).

**Міжнародна науково-практична конференція
ЗБАЛАНСОВАНЕ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ: ТРАДИЦІЇ,
ПЕРСПЕКТИВИ ТА ІННОВАЦІЇ**

Table 1. Results of pH determination in soil samples from areas affected by machinery

№	Type of impact	2023	2024
1	Fuel truck	7.22	8.35
2	Harvester	5.10	6.97
3	Tank	6.09	8.10
4	SAU	6.93	7.90
5	SAU	6.51	7.83
6	Tank	7.25	8.14

The pre-war indicators of the studied soils were neutral or close to neutral. Based on the data given in Table 1, it can be stated that this indicator in the affected areas has not undergone significant changes.

Thus, soil acidity is one of the key factors determining their fertility and the effectiveness of agricultural technologies. The optimal pH level promotes normal plant development, affects their absorption of nutrients, and also regulates the activity of microorganisms that play an important role in soil processes. Regular monitoring of this indicator is necessary for the development of effective measures to maintain land productivity, the selection of optimal fertilizers, and the application of land reclamation methods.

In the samples studied, it was found that the impact of heavy machinery did not cause significant changes in soil acidity. However, further research is needed to assess the possible long-term consequences of mechanical loading, as well as to analyze other parameters that may affect the state of the soil environment.

List of used literature

1. *Shyshchuk, O., Fedorovych, N., & Baklytskyi, V. (2019). Impact of armed conflict on soil properties and ecosystem services in Eastern Ukraine. Environmental and Climate Technologies, 24(3), 134–147.*
2. *Baliuk, S.A. & Kucher, A. V. (Ed.) (2023). State and tasks of scientific support for soil resource management at the stage of armed aggression and post-war reconstruction: monograph; edited by S. A. Baliuk, A. V. Kucher. Kyiv: Agrarna nauka, 2023. 168 p. <https://doi.org/10.31073/978-966-540-590-0>*
3. *Baliuk, S. A., Kucher, A. V. & Romashchenko, M. I. (Ed.) (2024). Soil cover of Ukraine in the conditions of hostilities: state, challenges, activities for soil restoration: monograph. Kyiv: Agrarna nauka, 2024. 340 p. <https://doi.org/10.31073/978-966-540-612-9>*
4. *Solovei, V. B., Zalavskyi, Yu. V., Lebed, V. V., Solokha, M. O. & Kucher, A. V. Methodological basis for mapping the consequences of military soil degradation at the level of the territorial community. Ukrainian Geographical Journal. 2024. No. 4. Pp. 22–35. <https://doi.org/10.15407/ugz2024.04.022>*

**Міжнародна науково-практична конференція
ЗБАЛАНСОВАНЕ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ: ТРАДИЦІЇ,
ПЕРСПЕКТИВИ ТА ІННОВАЦІЇ**

Kravchenko S.

*Doctor of Economic Sciences, professor
National Scientific Centre "Institute of Agrarian Economics" NAAS,
(Kyiv, Ukraine)*

**ENVIRONMENTAL SAFETY OF AGRICULTURAL BUSINESS
ENTITIES IN WARTIME CONDITIONS**

Environmental degradation and land degradation pose a serious threat to the sustainability of the agricultural sector. It is necessary to implement land restoration programs, strengthen control over their use, and create specialized environmental monitoring structures. Environmental safety of agribusiness involves supporting natural resources, preventing soil degradation, conserving water resources, and minimizing negative impacts on the environment. This is achieved by implementing environmentally friendly technologies, avoiding chemicals that harm nature, and using organic farming methods. Systematic monitoring of environmental indicators, assessing the state of land and water resources allow for timely response to environmental threats. Environmental safety involves the management of natural resources, reducing negative impact on the environment and implementing environmentally friendly technologies. It includes systematic environmental monitoring, assessing the impact of production activities on the environment, compliance with international standards and certification requirements. Environmental protection measures are applied, innovations in energy conservation and waste minimization are implemented.

Environmental safety is one of the key factors for the successful development of integration structures in agribusiness. Expansion of production and increase in the volume of agricultural products can lead to significant burden on ecosystems, soil degradation, water pollution and biodiversity loss. Therefore, agribusiness entities should implement environmental standards, adhere to the principles of sustainable land use, use energy-saving technologies and renewable resources. It is important to develop environmental monitoring programs, implement modern waste management systems, reduce greenhouse gas emissions and maintain biodiversity in production areas. The state should ensure regulatory regulation in this area and stimulate enterprises to make environmental investments through a system of preferential loans, subsidies and tax breaks [1, p. 211-219].

The introduction of environmentally friendly technologies, such as organic farming, rational use of water and land resources, reduces the negative impact on the environment and ensures sustainable development of the agricultural sector. In this context, ecological agroclusters are emerging, which combine production with environmental standards, which allows creating products with high added value. The consequences of agro-industrial integration for the environmental safety of agricultural enterprises are ambiguous. It can create significant environmental benefits if properly managed and environmentally friendly technologies are implemented. However, there are also significant environmental risks associated with the intensification of

**Міжнародна науково-практична конференція
ЗБАЛАНСОВАНЕ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ: ТРАДИЦІЇ,
ПЕРСПЕКТИВИ ТА ІННОВАЦІЇ**

production, changes in the structure of land and increased use of chemicals. A comprehensive environmental strategy that includes both technological innovations and effective state regulation is important to ensure the sustainable development of the agricultural sector and the preservation of the environment for future generations [2, p. 60-70].

For environmental safety, the procedures of environmental audit and environmental impact assessment, the implementation of environmental management tools and a system of eco-standards will be effective. Constant monitoring of the state of soils, water resources and atmospheric air, compliance with the norms for the use of chemical fertilizers and plant protection products, as well as the implementation of technologies for sustainable agriculture and waste processing can prevent the degradation of natural resources. Measures to increase energy efficiency, the transition to renewable energy sources and the optimization of logistics processes that reduce the carbon footprint are important. Adaptation strategies focus on gradually adjusting business processes to changing environmental conditions. Environmentally-oriented adaptation includes the introduction of sustainable farming methods, the use of more hardy plant varieties, the transition to precision agriculture and the rational use of water resources. Environmental innovations include the use of drones for precise fertilizer application, sensor systems for monitoring the condition of soil and plants, robotic harvesting systems that minimize environmental impact. Environmentally-oriented cooperation may include the joint development of environmental standards, the exchange of experience in the use of environmentally friendly technologies [3, p. 69-79].

Thus, in the process of research it was established that environmental safety is another key aspect of safe behavior of agricultural enterprises. Preservation of natural resources, rational use of land, compliance with environmental safety standards are critically important conditions for sustainable development. Enterprises should implement modern agricultural technologies that minimize the harmful impact on the environment, preserve soil fertility and contribute to reducing water pollution. Waste disposal, implementation of energy-efficient technologies and renewable energy sources are also important areas of activity.

List of used literature

1. Malik M., Kravchenko S., Malik L. (2022). Forms of agro-industrial integration of agricultural business entities in the process of adaptation to competitive and cooperative interactions. *Theoretical Foundations in Economics and Management: collective monograph* / Kovalenko V., Lyuty I., Zatonatska T., etc. International Science Group. USA, Boston: Primedia eLaunch, 211-219. <https://doi.org/10.46299/ISG.2022.MONO.ECON.2.4.7> URL: <http://www.isg-konf.com/theoretical-foundations-in-economics-and-management/>
2. Shpykuliak O., Malik M., Kravchenko S., Zaboranna L. (2024). Organizational and Economic Support for the Development of Business Entities in Agriculture in a State of War. *Ekonomika APK*, 31(2). 60-70. (Scopus). <https://doi.org/10.32317/2221-1055.202402060> URL : <https://eapk.com.ua/web/uploads/pdf/%E2%80%9CEkonomika%20APK%E2%80%9D,%20Vol.%2031,%20No.%202,%202024-60-70.pdf>
3. Malik M., Kravchenko S., Shpykuliak O., Lupenko A., Sakovska O. (2024). State and prospects of development of agricultural cooperatives in the context of European integration processes. *Ekonomika APK*, 31(6). 69-79. (Scopus). <https://doi.org/10.32317/ekon.apk/6.2024.69> URL : [https://eapk.com.ua/web/uploads/pdf/“Ekonomika APK”,Vol.31\(No.6\),2024-69-79.pdf](https://eapk.com.ua/web/uploads/pdf/“Ekonomika APK”,Vol.31(No.6),2024-69-79.pdf)

**Міжнародна науково-практична конференція
ЗБАЛАНСОВАНЕ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ: ТРАДИЦІЇ,
ПЕРСПЕКТИВИ ТА ІННОВАЦІЇ**

Pidlisnyuk P.

professor

Jan Evangelista Purkyně University

(Ústí nad Labem, Czech Republic)

Stefanovska T.

PhD in Agricultural Sciences, Associate Professor,

NUBiP of Ukraine,

(Kyiv, Ukraine)

Medkov A.

postgraduate Student

Institute of Agroecology and Environmental Management of NAAS

(Kyiv, Ukraine)

**THE ROLE OF MISCANTHUS × GIGANTEUS IN THE CIRCULAR
ECONOMY FOR THE RESTORATION OF MILITARY-AFFECTED AREAS
IN UKRAINE**

Current challenges of sustainable development and restoration of territories affected by military actions require practical and environmentally balanced solutions [1]. One of the most promising crops in this regard is *Miscanthus × giganteus* ($M \times g$), which simultaneously contributes to decarbonization, phytoremediation, and the restoration of degraded lands.

The issue of restoring damaged military territories becomes particularly relevant in Ukraine, which has been experiencing prolonged Russian aggression. As of January 2023, state services recorded over 31 thousand tons of petroleum products and 2 thousand tons of toxic compounds entering the soil. The problem is also the lack of regulations for the content of most of these compounds in the soil [2]. Modern studies confirm the slow and dangerous migration of heavy metals and other toxins, posing risks to human health and biota [3, 4].

Under such conditions, the use of $M \times g$ is recognized as promising [5]. It is an energy crop with the ability to phytostabilize soils contaminated with heavy metals and polycyclic aromatic hydrocarbons. Due to its strong root system and high biomass, it can immobilize toxic elements in the soil, reducing their bioavailability and preventing further spread, thereby contributing to soil structure and purification.

However, to effectively cultivate miscanthus on contaminated or degraded soils, it is important to apply agronomic measures, including the use of growth biostimulants and soil improvers. This helps improve plant survival, activate root development, and enhance overall soil condition. Combined with biostimulants such as Charkor, its agronomic value can be increased.

In a vegetative experiment, treatment of rhizomes with Charkor at a concentration of 0.4% resulted in a 10% yield increase compared to the control. Additionally, Charkor positively affected stem length, especially in granulometrically heterogeneous soils, indicating its adaptive potential for problematic areas.

In field conditions, Charkor demonstrated a positive effect on miscanthus growth indicators, as well as on solid biomass and energy yield. The greatest effect from its

Міжнародна науково-практична конференція ЗБАЛАНСОВАНЕ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ: ТРАДИЦІЇ, ПЕРСПЕКТИВИ ТА ІННОВАЦІЇ

application was recorded in the third year of research. The highest productivity and energy output indicators were observed on soils with better granulometric composition, indicating a close relationship between soil properties and the effectiveness of the preparation.

These results indicate the effectiveness of Charkor as a biostimulant that can enhance the productivity of *M×g* even on contaminated or structurally damaged lands. Its use not only increases yield but also ensures better plant anchorage in the soil, which is an important factor for the reclamation of military-affected areas.

Thus, in the modern context, *M×g* is a crop that combines environmental, energy, and socio-economic solutions and can become a key element of the circular economy in post-war Ukraine.

List of used literature

1. Hryhorczuk, D., Levy, B.S., Prodanchuk, M. *et al.* The environmental health impacts of Russia's war on Ukraine. *J Occup Med Toxicol* 19, 1 (2024). <https://doi.org/10.1186/s12995-023-00398-y>.
2. Gusiatina O.P. Military conflicts as environmental disasters: long-term consequences and remediation challenges // International conference Knowledge-based organization, Volume 30 (2024): Issue 1 (June 2024), pp. 36–42. DOI: <https://doi.org/10.2478/kbo-2024-0005>.
3. Schwenk, M. Chemical Warfare Agents. Classes and Targets. *Toxicol. Lett.* 2018, 293, 253263. DOI: [10.1016/j.toxlet.2017.11.040](https://doi.org/10.1016/j.toxlet.2017.11.040).
4. Solokha, M., Demyanyuk, O., Symochko, L., Mazur, S., Vynokurova, N., Sementsova, K., & Mariychuk, R. (2024). Soil degradation and contamination due to armed conflict in Ukraine. *Land*, 13(10), 1614. Doi:10.3390/land13101614
5. Pidlisnyuk V. *et al.* Potential phytomanagement of military polluted sites and biomass production using biofuel crop *Miscanthus x giganteus*. *Environ Pollut.* 2019 Jun; 249:330-337. DOI: 10.1016/j.envpol.2019.03.018.

Raichuk L.

*Ph.D. in Agricultural Sciences, Senior Researcher
Institute of Agroecology and Environmental Management of the NAAS
(Kyiv, Ukraine)*

INNOVATIVE EDUCATIONAL STRATEGIES FOR SUSTAINABLE RESOURCE MANAGEMENT: LESSONS FROM CRISIS ENVIRONMENTAL MANAGEMENT

The ongoing environmental crises in Ukraine, exacerbated by military conflict and climate change, have created unprecedented challenges for natural resource management. According to the Ministry of Environmental Protection and Natural Resources of Ukraine [1], the war has caused over 4,700 documented cases of environmental destruction with damages exceeding \$60 billion, including contamination of 19.85 million square meters of soil and damage to 744 water infrastructure facilities. These circumstances demand innovative approaches to environmental education that can prepare specialists to operate effectively in crisis conditions.

Міжнародна науково-практична конференція ЗБАЛАНСОВАНЕ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ: ТРАДИЦІЇ, ПЕРСПЕКТИВИ ТА ІННОВАЦІЇ

Traditional environmental education programs have proven inadequate for addressing the complex, multidimensional nature of contemporary environmental threats. As noted by Ali et al. [2] and Appiah-Otoo & Chen [3], military conflicts not only cause direct environmental damage but also create long-term barriers to achieving sustainable development goals. This situation is further complicated by climate change impacts, including increased temperatures, extreme weather events, and shifting precipitation patterns that affect agricultural productivity and ecosystem stability [4].

The Crisis Environmental Management course was developed to address these challenges through an innovative educational framework that combines theoretical knowledge with practical applications. The curriculum emphasizes four key competency areas:

1. *Systems thinking* for analyzing interconnected environmental threats, using methodologies developed by Linkov and Ramadan [5]. This approach proves particularly valuable when examining complex scenarios like the combined effects of radioactive contamination and climate change in Ukrainian Polissia.

2. *Practical crisis management* skills through experiential learning components. The EcoGuardians simulation immerses students in managing environmental disasters like the Kakhovka Dam collapse [6], while case studies of the Chernobyl disaster [7] provide historical perspectives on long-term recovery processes.

3. *Adaptive leadership* principles that prepare students for decision-making under uncertainty. The course incorporates strategies for addressing misinformation challenges [8, 9] and developing effective crisis communication plans.

4. *Blended learning* methodologies that combine online modules (34 hours) with in-person workshops (28 hours). This structure, adapted from research by Nikolaiev et al. [10], ensures accessibility for displaced students while maintaining educational quality.

Assessment data reveals significant improvements in student competencies, with a 40% increase in the ability to analyze interconnected environmental risks [2]. Participants demonstrate enhanced capacity to develop comprehensive management strategies that address both immediate crisis response and long-term sustainable development goals, aligning with the United Nations framework for post-conflict environmental recovery [11].

The course's success highlights several critical insights for environmental education reform. First, the integration of systems thinking with practical crisis management tools creates an effective framework for addressing complex environmental challenges. Second, the blended learning model offers a viable solution for maintaining educational quality in unstable conditions. Finally, the program demonstrates how localized environmental challenges can serve as valuable case studies for developing globally relevant management strategies.

List of used literature

1. *Ministry of Environmental Protection and Natural Resources of Ukraine. Ecozagroza: Official resource. 2024. URL: <https://ecozagroza.gov.ua/en>.*

**Міжнародна науково-практична конференція
ЗБАЛАНСОВАНЕ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ: ТРАДИЦІЇ,
ПЕРСПЕКТИВИ ТА ІННОВАЦІЇ**

2. Ali M., Seraj M., Alper E., Türsay T., Uktamov K. Russia-Ukraine war impacts on climate initiatives and sustainable development objectives in top European gas importers. *Environmental Science and Pollution Research*. 2023. Vol. 30. P. 96701–96714. DOI: <https://doi.org/10.1007/s11356-023-29308-9>

3. Appiah-Otoo I., Chen X. Russian-Ukrainian war degrades the total environment. *Letters in Spatial and Resource Sciences*. 2023. Vol. 16. No. 32. DOI: <https://doi.org/10.1007/s12076-023-00354-8>

4. Tripathi A., Pandey V., Ranjan M.R. Climate change and its impact on soil properties. In: Choudhary D.K., Mishra A., Varma A. (eds) *Climate Change and the Microbiome. Soil Biology*. 2021. Vol. 63. Springer, Cham. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-030-76863-8_7.

5. Linkov I., Ramadan A.B. Comparative Risk Assessment and Environmental Decision Making. *NATO Science Series: IV: Earth and Environmental Sciences*. 2004. Vol. 38. Springer Science & Business Media. DOI: <https://doi.org/10.1007/1-4020-2243-3>

6. Tsaryk L., Kuzyk I. Russian-Ukrainian war: Environmental aspect. *Scientific Notes Ternopil National Volodymyr Hnatyuk Pedagogical University. Series: Constructive Geography and Geoecology*. 2022. Vol. 53. No. 2. P. 100–106. DOI: <https://doi.org/10.25128/2519-4577.22.2.13>.

7. Chubina T., Fedorenko Y., Spirkin O. Environmental and socio-demographic consequences of the Chernobyl nuclear power plant accident: A historical retrospective after 36 years. *Studia Regionaine i Lokalne*. 2023. Special Issue. P. 101–109. DOI: <https://doi.org/10.7366/15094995s2307>.

8. Hoes E., Altay S., Bermeo J. Leveraging ChatGPT for efficient fact-checking. Preprint. 2023. DOI: <https://doi.org/10.31234/osf.io/qnjkf>.

9. Kyriakidou M., Cushion S., Hughes C., Morani M. Questioning fact-checking in the fight against disinformation. *Journalism Practice*. 2023. Vol. 17. No. 10. P. 2123–2139. DOI: <https://doi.org/10.1080/17512786.2022.2097118>.

10. Nikolaiev Y., Rii H., Shemelynets I. Higher education in Ukraine: Changes due to war: Analytical report. Kyiv: Borys Hrinchenko University. 2023. 74 p. URL: <https://osvita.ua.online/files/news/2023/HigherEd-in-Times-of-War-EN.pdf>.

11. United Nations Environmental Programme. SDG monitoring framework for post-conflict regions. UNEP. 2024.

**Міжнародна науково-практична конференція
ЗБАЛАНСОВАНЕ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ: ТРАДИЦІЇ,
ПЕРСПЕКТИВИ ТА ІННОВАЦІЇ**

Shumyhai I.

*Candidate of Agricultural Sciences, Senior Researcher
Institute of Agroecology and Environmental Management of NAAS
(Kyiv, Ukraine)*

Manishevskaya N.

*Detached structural unit «Boyarsky Vocational College of the National University of Bioresources
and Nature Management of Ukraine»
(Boyarka-2, Kyiv region, Ukraine)*

**IMPROVING APPROACHES TO INTEGRATED WATER RESOURCES
MANAGEMENT**

The environmental crisis in water use in developed countries emerged in the 1950s–60s. To overcome this crisis, these countries adopted an ecosystem-based approach to water management through basin authorities and a system of paid water use. As early as 1984, UNEP recommended the basin principle of water resource management [1].

The experience of many countries shows that the basin principle is the most effective approach to water resource management. Many foreign nations implement concepts of natural resource management based on this principle. It has seen its most significant development in France, where a highly effective water management system, recognized as one of the best in the world, has been established. In the USA, watershed development plans include the design of flood control structures considering all existing or planned facilities within the entire basin. In the UK, water management is based on the basin principle and implemented regionally [2].

In Ukraine, the need to address water-ecological issues through water resource management approaches is reflected in the Law «On the Basic Principles (Strategy) of the State Environmental Policy of Ukraine until 2020». Therefore, the State Water Resources Agency of Ukraine implements the Integrated Water Resources Management (IWRM) basin principle. A key principle of IWRM is the active involvement of stakeholders in the management process. Accordingly, Ukraine actively develops international cooperation on environmental and development issues at both bilateral and multilateral levels. The list of global environmental protection agreements, including those on water resources to which Ukraine is a party, continues to grow [3].

Recently, with Ukraine transitioning to new forms of economic development and market relations, the current water management system requires reform—specifically, shifting water resource management to the basin principle and creating institutions for collective water use management [1].

Ukraine has acknowledged and adopted the principles of the EU Water Framework Directive (WFD) and has begun implementing them. Ten Basin Water Resources Departments and Basin Councils have been established to implement state water policy. The WFD aims to protect and improve the condition of water resources and promote their sustainable and balanced use. It sets out key provisions to ensure that

**Міжнародна науково-практична конференція
ЗБАЛАНСОВАНЕ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ: ТРАДИЦІЇ,
ПЕРСПЕКТИВИ ТА ІННОВАЦІЇ**

EU countries achieve good status for surface, groundwater, transitional, and coastal waters within each river basin. The further implementation of the basin principle by the State Water Resources Agency of Ukraine is a vital step toward the rational use, protection, and restoration of the country's water resources for future generations [4].

River Basin Management Plans (RBMPs) address key water resource management challenges such as municipal and industrial wastewater, agricultural water collection, and the health of aquatic ecosystems, aligning Ukraine with the EU WFD. The Dnipro River Basin – the largest in Ukraine and among the largest in Europe – is a model for implementing sustainable water resource management practices nationwide.

As the largest country in Europe, Ukraine faces diverse water issues across its regions. The official adoption of eight RBMPs marks a major milestone in sustainable water management aligned with EU and international standards. With support from the EU4Environment Water and Data program, these plans outline strategies and actions for the protection and management of Ukraine's river basins [5].

However, the country's water management system has long been outdated both morally and technically. The extremely dry year of 2020 demonstrated the food security risks Ukraine faces if comprehensive and effective climate adaptation measures are not implemented. Worldwide, climate change and increasing extreme events – such as droughts and floods – combined with natural resource degradation, pose risks to drinking water, agricultural water, and water for other uses. The UNDP supports national adaptation plans, climate information systems, and early warning systems. Ecosystem-based adaptation offers various solutions for sustainable water management [6; 7].

Water resource planning and management are typically driven by the recognition of existing problems and the potential benefits from improved water and land resource use. These benefits can be measured in various ways, and the best approach is not always clear. Any proposed method may lead to conflict, hence requiring thorough study and research to identify the best compromise plan or management policy. Currently, global shifts in water resources management are moving from supply-driven, engineering-focused approaches to demand-oriented, multi-sectoral ones—commonly referred to as Integrated Water Resources Management (IWRM) [7].

IWRM allows proper attention to the interconnections between surface and groundwater resources for multiple socio-economic and environmental uses. It offers a more immediate and tangible response to the water crisis.

In Ukraine, the implementation of IWRM legislation aligned with the EU should be seen as an ongoing process—a sequence of changes now reflected in national water policy [6; 8].

The IWRM framework typically includes three components formed at the national level: enabling environment, institutions, and management tools. However, these elements may not always be fully present. Effective IWRM at the basin level requires a well-defined management structure, enabling decisions on water resources at both the national water resources management structure within the country and the

Міжнародна науково-практична конференція **ЗБАЛАНСОВАНЕ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ: ТРАДИЦІЇ, ПЕРСПЕКТИВИ ТА ІННОВАЦІЇ**

transboundary water governance structure in the basin that spans across several regions [1].

Therefore, through the effective implementation of management systems, it becomes possible first to stabilize and later improve the ecological status of water bodies and reduce their pollution. It is advisable to have a single structure to implement European approaches to water issues through basin regulation. Applying IWRM principles in water management practice can enhance the population's quality of life and promote the country's economic growth.

List of used literature

1. Шумигай І.В., Душко П.М. Особливості управління водними ресурсами за басейновим принципом. *Вода для майбутнього: управління, збереження, інновації», присвячена Всесвітньому дню водних ресурсів: XIII Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 25-26.03.2025).* Київ: ІВПіМ, 2025. С. 157–160.

2. Сташук А.В., Єременко І.О. Міжнародний досвід басейнового підходу та перспективи його застосування в Україні. *Проблеми раціонального використання соціально-економічного та природно-ресурсного потенціалу регіону: фінансова політика та інвестиції: Зб. наук. пр. 2011. Вип. XVII, № 2. С. 345–352.*

3. Шумигай І.В. Система управління водним господарством. *Екологія водно-болотних угідь і торфовищ (збірник наукових статей): матеріали III Міжнар. наук.-практ. круглого столу (м. Київ, 03.02.2014 р.).* Київ: ТОВ «НВП Інтерсервіс», 2014. С. 292–296.

4. Томільцева А.І., Яцик А.В., Мокін В.Б. та ін. Екологічні основи управління водними ресурсами: навч. посіб. Київ: Інститут екологічного управління та збалансованого природокористування, 2017. 200 с.

5. *Ukraine adopts eight River Basin Management Plans: a major milestone towards sustainable water management.* URL: <https://www.eu4waterdata.eu/en/blog-news/34-ukraine/400-ukraine-adopts-eight-river-basin-management-plans-a-major-milestone-towards-sustainable-water-management.html>.

6. Зубко А.Г. Роль формування інтегрованих систем управління водними ресурсами у післявоєнній відбудові України. *Економіка та суспільство.* 2023. Вип. 49. С. 6-12. DOI: <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-49-64>.

7. *Water Resource Management – Importance, Challenges & Techniques.* URL: <https://globalroadtechnology.com/water-resource-management-importance-challenges-techniques/>.

8. Климчик О.М., Пінкіна Т.В., Пінкін А.А. Впровадження системи інтегрованого управління водними ресурсами за басейновим принципом. *Scientific Journal «ScienceRise».* 2018. №4(45). С. 36–40. DOI: 10.15587/2313-8416.2018.129789.

Артеменко І.О.

студент

Онищук І.П.

к.б.н., доцент

Житомирський державний університет імені Івана Франка

(м. Житомир, Україна)

ВПЛИВ ПЛАНОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАЛИНСЬКОГО КАМЕНЕДРОБИЛЬНОГО ЗАВОДУ НА АСОЦІАЦІЮ РОСЛИННОСТІ SALICI-POPULETUM MEIJER-DREES 1936

У даній статті розглядається вплив діяльності Малинського каменедробильного заводу на прируслові лісові екосистеми на прикладі асоціації *Salici-populetum*. Аналізуються можливі наслідки механічного порушення ґрунту, зміни водного режиму та забруднення атмосферного повітря. Запропоновані рекомендації для мінімізації негативного впливу на навколишнє середовище та збереження біорізноманіття.

Асоціація *Salici-populetum Meijer-Drees 1936* - це ділянки з дерново-піщаними та лучно-болотними ґрунтами, які витримують тривале затоплення і розміщуються за смугою прируслових вербняків [1].

Малинський каменедробильний завод – це підприємство, яке спеціалізується на видобутку щебню. Воно розташовується у селищі міського типу Гранітне Коростенського району Житомирської області. Початок його роботи відбувся в середині ХХ століття. Робота велася буро-вибуховим способом із використанням пороху [4].

Одна з поширених екосистем в районі розташування кар'єру вербові прируслові ліси, представлені асоціацією *Salici-populetum*. Вони виконують важливі екосистемні функції, такі як регуляція водного режиму, фільтрація забруднень та підтримка біорізноманіття. Діяльність Малинського каменедробильного заводу, може мати значний вплив на ці екосистеми. Метою даного дослідження є оцінка впливу діяльності заводу на асоціацію *Salici-populetum* та розробка рекомендацій щодо зменшення негативного впливу.

Дослідження базується на аналізі наявної літератури та екологічних звітів, пов'язаних з діяльністю Малинського каменедробильного заводу та інших підприємств аналогічного профілю де поширена дана асоціація. Застосовано методи порівняльного аналізу, моделювання екологічних процесів та експертної оцінки.

Розробка кар'єру передбачає видалення рослинності та верхнього шару ґрунту, що призводить до незворотних змін. Наслідками цього є зниження родючості, посилення ерозії, повне або часткове знищення прируслових лісів, що призводить до втрати місць існування для багатьох видів рослин та тварин, порушення екологічної рівноваги та зниження біорізноманіття [3].

Діяльність каменедробильного заводу також впливає на рівень та якість поверхневих та ґрунтових вод, оскільки з водою вимиваються завислі речовини,

Міжнародна науково-практична конференція ЗБАЛАНСОВАНЕ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ: ТРАДИЦІЇ, ПЕРСПЕКТИВИ ТА ІННОВАЦІЇ

важкі метали, а також нафтопродукти. Також змінюється природний гідрологічний режим водотоків. Через це порушення відбувається зневоднення значних територій, підтоплення великої території, а також погіршується якість вод. Ці гідрологічні зміни негативно позначається на вологолюбних рослинах, характерних для асоціації *Salici-populetum*, що може призвести до деградації цих екосистем [2].

Дроблення каменю супроводжується викидами пилу та високим рівнем шуму. Пил, який осідає на листках рослин, знижує ефективність фотосинтезу, що призводить до пригнічення росту та розвитку рослин. Шумове забруднення також впливає на рослинність. Під його впливом вони починають повільніше рости, а також можливе надмірне виділення вологи, що призводить до часткової або повної загибелі рослин.

До основних рекомендацій щодо зниження впливу каменедробильного заводу на асоціацію рослинності *Salici-populetum* можна розглянути такі, як встановлення буферних зон між кар'єром та прирусловими вербовими лісами для зменшення прямого впливу підприємства [3].

Проводити моніторинг рівня ґрунтових вод та впроваджувати заходи для підтримання необхідного водного балансу, для запобігання зниження вологості в екосистемі [3].

Використовувати сучасні технології для зниження викидів пилу та шуму, а також проводити регулярний екологічний моніторинг [3].

Після завершення видобутку проводити відновлення ландшафту та насадження місцевих видів рослин для відтворення екосистеми [3].

Діяльність Малинського каменедробильного заводу має значний вплив на прируслові вербові ліси асоціації *Salici-populetum*. Застосування рекомендованих заходів сприятиме збереженню цих цінних екосистем та їх біорізноманіттю, а також підтриманню екологічної рівноваги в регіоні [3].

Список використаних джерел

1. *Продромус* рослинності України / Д. В. Дубина та ін. Київ: Наукова думка, 2019.
2. *Тимченко А.Ю., Хом'як І.В.* Автогенні сукцесії в екосистемах гірничих виробок в долині річки Гуйва. Біологічні дослідження – 2019: збірник наукових праць. Житомир: «Полісся», 2019.
3. *Хохотва О., Ковальова О.* Екологічні аспекти припинення діяльності кар'єрів. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Екологія. Людина. Суспільство". 2024. С. 253–258.
4. *Малинський* каменедробильний завод. С.А. Білобров. Енциклопедія Сучасної України. НАН України, НТШ. – Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2017.

Безноско І.В.
д.б.н., ст.досл.

Дідик Ю.А.
доктор філософії

*Інститут агроекології і природокористування НААН
(м. Київ, Україна)*

ДИНАМІКА РОСТУ РОСЛИН ЗА БІОЛОГІЧНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОЩУВАННЯ ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР

Висота рослин є генетичною ознакою рослин [1, с. 129; 2, с. 417], однак на її формування впливають екологічні чинники. Вимірювання висоти рослин зернових культур за основними фенофазами дає можливість оцінити динаміку росту рослин впродовж онтогенезу у взаємодії із фітопатогенними мікроорганізмами [3, с. 529]. Отже, висота сортів рослин є одним із важливих морфометричних показників [4, с.19].

Дослідження було проведено на дослідних полях приватного господарства «Шанойло». Впродовж онтогенезу зернових культур використовували біологічну технологію вирощування (перепрати: Тріходермін БТ та гумінове добриво). Зразки рослин відбирали у чотири фази онтогенезу: кущення, вихід у трубку, колосіння і досягання за допомогою лінійки вимірювали довжину.

Проаналізовано динаміку росту рослин зернових культур: пшениці озимої, вівса ярого та жита озимого за біологічної технології вирощування (рис. 1).

Рис. 1. Динаміка росту рослин за біологічної технології вирощування зернових культур

Встановлено, що за застосування біопрепарату Тріходермін БТ лінійний ріст рослин протягом онтогенезу був інтенсивнішим, що підтверджується високими показниками висоти у фазу дозрівання: у жита озимого сортів Синтетик 38 та Дозор від 122 до 134 см, у вівса ярого сорту Світанок – 110 см, у пшениці озимої сорту Оберіг Миронівський – 94 см. Отримані результати свідчать, що

**Міжнародна науково-практична конференція
ЗБАЛАНСОВАНЕ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ: ТРАДИЦІЇ,
ПЕРСПЕКТИВИ ТА ІННОВАЦІЇ**

використання біологічної технології сприяє зменшенню негативного впливу фітопатогенних мікроорганізмів та екологічних стресів, що виявляється у зростанні морфометричних показників, важливих для оцінки сортів як біотичних чинників формування фітопатогенного мікобіому в агроценозах зернових культур [5, с. 75].

Екологічні стреси та несприятливі чинники довкілля негативно впливають на агроценози зернових культур, спричиняючи не лише активне поширення патогенних мікроорганізмів, а й зниження біометричних і морфометричних показників рослин, що безпосередньо впливають на якість і безпечність зернової продукції. У зв'язку з цим важливо досліджувати не лише рівень фітопатогенного навантаження в агроценозах, а й оцінювати зміни ростових показників рослин за різних технологій вирощування. Такий підхід дозволить більш повно і об'єктивно визначити роль сорту як біотичного чинника у формуванні фітопатогенного мікобіому зернових культур.

Список використаних джерел

1. Khan A. S., Khan M. R., Khan, T. M. Genetic analysis of plant height, grain yield and other traits in wheat (*Triticum aestivum* L.). *Int. J. Agric. Biol.* 2000.2 (1–2). 129–132.
2. Kumar N., Singh, H., Giri K., Kumar A., Joshi A., Yadav S., Mishra G. Physiological and molecular insights into the allelopathic effects on agroecosystems under changing environmental conditions. *Physiology and Molecular Biology of Plants.* 2024. 30(3). 417–433.
3. Rangwala T., Bafna A., Singh V. Effect of Presence of Fungicide on Growth Parameters of Wheat (*Triticum aestivum* L.) Seedlings. *Journal of Biological and Chemical Research.* 2013. Vol. №30 (2). 529–536.
4. Мосійчук І.І., Безноско І.В., Гаврилюк Л.В. Вплив препаратів Вимпел 2, Оракул мультікомплекс та їх суміші на висоту рослин сортів ячменю ярого. VI Міжнародна науково-практична конференція «Новітні досягнення біотехнології», (Україна, Київ-Сквира, 10 серпня 2022 року). 2022. 19 – 22.
5. Безноско І.В., Горган Т.М., Гаврилюк Л.В. Вплив мікроміцету *Fusarium oxysporum* Schlecht. на ростові процеси вівсу голозерного (*Avena nuda* L.), за допомогою фітотестування IV International Scientific and Theoretical Conference, July 14, 2023. Coventry, United Kingdom, 75–78.

ЕКОЛОГІЧНІСТЬ ВИРОЩУВАННЯ КВАСОЛІ ЗВИЧАЙНОЇ (*PHASEOLUS VULGARIS L.*) В УКРАЇНІ

Традиційно на формування високих показників продуктивності квасолі найбільше впливають погодні та ґрунтові умови. Ґрунтові умови напряму пов'язані із родючістю ґрунту та складом ґрунтової мікрофлори. Тривале використання земель під впливом антропогенного фактору, призводить до змін у складі біомаси та мікробного комплексу ґрунту. Щоб активно діяла система рослина – ґрунт – мікроорганізми, варто згадати про азотфіксацію, фосфатмобілізацію, синтез біологічно активних речовин тощо. Мікробні біотехнології являються актуальним принципом ведення екологічного землеробства. Вони виступають інтенсифікаторами сільськогосподарського виробництва з одночасним збереженням та відтворенням родючості ґрунтів. За допомогою мікроорганізмів формуються запаси поживних речовин, які доступні для рослини у зоні кореневої системи [1].

Передумовами становлення екологічного землеробства є формування взаємовідносин між системою мікроорганізмів та рослиною, ці відносини поєднують корисні властивості і для рослин і для мікроорганізмів. Формування високопродуктивних агроценозів шляхом поєднання рослин та мікроорганізмів є важливим етапом у рослинництві. Адже урожайність сільськогосподарських культур залежить від забезпеченості поживними елементами, і насамперед, азотом. А головне джерело азоту у ґрунті – це мікроорганізми, що можуть вступати у азотфіксацію, накопичуючи молекулярний азот з атмосфери [2].

За твердженням зарубіжних науковців окремі мікроорганізми можуть задля власних потреб синтезувати фітогормональні речовини, поліпшуючи при цьому взаємовідносини із рослинами. Формування фітогормонів це робота симбіотичних, епіфітних та ризосферних бактерій від яких залежать ростові процеси рослин. Ризосферні мікроорганізми стимулюють ріст рослин, активізуючи фізіологічні процеси в рослинах та симбіотичну азотфіксацію, сприяють накопиченню азоту та забезпечують оптимальне азотне живлення рослин [3].

На сьогодні біологічна азотфіксація – є однією із найнагальніших проблем у галузі екології та сільськогосподарської біології. Подолання її в перспективі вирішить такі важливі питання як екологічна криза, повноцінне харчування людини, економічна криза тощо. Адже основним джерелом екологічно чистого та економічно вигідного білка саме є бобові культури, зокрема, і квасоля. У симбіозі з бульбочковими бактеріями квасоля фіксує та накопичує азот у ґрунті. Бульбочкові бактерії (ризобії) являються активними азотфіксаторами і можуть вступати у складні метаболічні відносини з рослинами-макросимбіонтами [4].

Міжнародна науково-практична конференція **ЗБАЛАНСОВАНЕ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ: ТРАДИЦІЇ, ПЕРСПЕКТИВИ ТА ІННОВАЦІЇ**

Азот є основним елементом, який впливає на формування врожаю та здійснює позитивний вплив на відновлення родючості ґрунту. Механізм трансформації та балансу азоту у ґрунті є головним важелем при складанні інтенсивних ресурсощадних, екологічно безпечних технологій вирощування сільськогосподарських культур. Взагалі землеробству відомі чотири основні джерела надходження азоту у ґрунт:

- Асоціативна азотфіксація;
- Симбіотична фіксація;
- Добрива;
- Надходження за рахунок опадів.

Використання мікроорганізмів забезпечить покращенню системи живлення рослин за рахунок синтезу біологічно активних речовин, підвищення відсотка використання фосфору та азоту із ґрунту, саме вони формують міцну кореневу систему рослини [5].

Квасоля у сівозміні за рахунок кореневих решток та побічної продукції вирішує проблему відновлення родючості ґрунту, а здатність до азотфіксації лише доповнює її екологічність. Тож застосування при вирощуванні квасолі звичайної біопрепаратів на основі мікроорганізмів позитивно вплине на її продуктивність. Біологічний азот є найперспективнішим у екологічному аспекті, тому активізація азотфіксації є доцільним та важливим прийомом.

Список використаних джерел

1. Samavat S., Mafakheri S., Shakouri M.J. Promoting Common Bean Growth and Nitrogen Fixation by the Co-Inoculation of Rhizobium and Pseudomonas Fluorescens Isolates. *Bulgarian Journal of Agricultural Science*. 2012. № 18(3). P. 387–395.
2. Цибрій-Сівак Н.В., Бахмат М.І. Ресурсозберігаюче та екологічне значення біологічної азотфіксації квасолі звичайної. *Подільський вісник: сільськогосподарські науки*. 2023. Випуск 2 (39). С. 42-48. DOI: <https://doi.org/10.37406/2706-9052-2023-2.6>
3. Leidi E.O., Rodriguez-Navarro D.N. Nitrogen and phosphorus availability limit N₂ fixation in bean. *The New Phytologist*, Volume 147, Issue 2, August 2000, pp. 337 - 346 DOI: <https://doi.org/10.1046/j.1469-8137.2000.00703.x>
4. Доктор Н.М. Ефективність симбіотичної діяльності рослин квасолі звичайної за внесення мінеральних добрив та інокуляції насіння. *Наукові горизонти*. 2018. № 7–8 (70). С. 59-63.
5. Мазур В.А., Шкатула Ю.М., Гайдай Л.С., Забарна Т.А. Особливості формування продуктивності та функціонування бобово-ризобіального симбіозу квасолі звичайної в умовах Правобережного Лісостепу України: монографія. ВНАУ. Вінниця. 2023. 243 с.

Бойко Д.Д.
ТОВ «Живана Органікс»
(м. Вінниця, Україна)
Приведенюк Н.В.

к.с.-г.н.
Дослідна станція лікарських рослин ІАП Н ААН
(с. Березоточа, Україна)

РИЗИК ЗАБРУДНЕННЯ АФЛАТОКСИНАМИ ЛІКАРСЬКОЇ РОСЛИННОЇ СИРОВИНИ

Афлатоксини - одні з найнебезпечніших мікотоксинів, що утворюються пліснявими грибами роду *Aspergillus*, насамперед *A. flavus* та *A. parasiticus*. Незважаючи на широку увагу до харчових продуктів, забруднення афлатоксинами лікарської рослинної сировини залишається недооціненою загрозою, хоча лікарські рослини активно використовуються в медицині, зокрема у виготовленні фітопрепаратів. Проблема ускладнюється тим, що афлатоксини не мають кольору, запаху чи смаку, є термостійкими і можуть накопичуватись у рослинах на всіх етапах: від вирощування до зберігання.

Патогенез дії афлатоксинів охоплює гепатотоксичність, імуносупресію, канцерогенний ефект, а також потенційно летальні наслідки у випадках хронічного споживання. Афлатоксин В1 класифіковано Міжнародним агентством з дослідження раку (IARC) як сполуку першої групи, що має доведені канцерогенні властивості для людини. Потрапляння афлатоксинів до організму через настої, чаї або інші лікарські форми на виготовлені на основі забрудненої сировини створює додаткові ризики, особливо для пацієнтів із порушеннями печінкової функції, дітей, літніх людей та осіб з ослабленим імунітетом.

Основними чинниками, що сприяють контамінації лікарських рослин афлатоксинами, є висока температура повітря, підвищена вологість, пошкодження рослин комахами, несвоєчасний збір, неправильне сушіння, транспортування без належного пакування, а також тривале зберігання у непридатних умовах. Найбільш уразливими виявилися плоди, насіння, корені та листя лікарських рослин: насіння кропу, фенхелю, коріандру, плоди шипшини, корені валеріани, листя подорожника, шавлії. Висока вологість та щільне пакування у поліетиленову тару сприяє швидкому росту колоній *Aspergillus* і накопиченню афлатоксинів вже за кілька діб.

Для виявлення афлатоксинів застосовують різні лабораторні методи: імуноферментний аналіз (ELISA), високоефективну рідинну хроматографію (ВЕРХ), тонкошарову хроматографію (ТШХ) та флуоресцентну мікроскопію. За вимогами Фармакопеї України та європейських регламентів, вміст афлатоксину В1 у лікарській сировині не повинен перевищувати 2 мкг/кг. У разі перевищення цей показник є підставою для відбраковування партії сировини. Додатково рекомендується моніторинг вмісту загальної мікотоксичної навантаженості.

Профілактичні заходи повинні бути реалізовані на кожному етапі

Міжнародна науково-практична конференція ЗБАЛАНСОВАНЕ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ: ТРАДИЦІЇ, ПЕРСПЕКТИВИ ТА ІННОВАЦІЇ

виробничого ланцюга. На етапі вирощування - вибір ділянок з дренажними ґрунтами, уникнення зрошення у період дозрівання, боротьба зі шкідниками. Під час збору - дотримання термінів та збір у суху погоду. При сушінні - підтримання оптимальної температури з достатнім провітрюванням. Зберігання лікарської рослинної сировини повинно відбуватися у сухих, вентильованих приміщеннях з використанням дихаючих упаковок (тканина, крафт-папір та ін.) та періодичним мікробіологічним контролем. Виробники фітопрепаратів мають впроваджувати принципи НАССР для аналізу критичних контрольних точок ризику забруднення афлатоксинами.

Проблема афлатоксинів у лікарській рослинній сировині потребує подальшого системного вивчення. Доцільним є розроблення методичних рекомендацій для заготівельників, створення стандартних операційних процедур щодо контролю якості лікарської рослинної сировини, а також впровадження мобільних лабораторій швидкого виявлення токсинів у польових умовах. Особливу увагу варто приділити вивченню властивостей локальних сортів лікарських культур щодо стійкості до грибкової інвазії.

Таким чином, забруднення лікарської сировини афлатоксинами є актуальною і недооціненою проблемою, що вимагає міждисциплінарного підходу, включаючи агрономічну практику, фармацевтичний контроль, мікробіологічний аналіз і систему управління якістю на всіх етапах виробництва фітопрепаратів.

Список використаних джерел

1. *Altyn, I., & Twarużek, M. (2020). Mycotoxin contamination concerns of herbs and medicinal plants. Toxins, 12(3), 182.*
2. *Khazaeli, P., Mehrabani, M., Heidari, M. R., Asadikaram, G., & Najafi, M. L. (2017). Prevalence of aflatoxin contamination in herbs and spices in different regions of Iran. Iranian journal of public health, 46(11), 1540.*
3. *Chandra, H., Kumari, P., & Yadav, S. (2019). Evaluation of aflatoxin contamination in crude medicinal plants used for the preparation of herbal medicine. Oriental Pharmacy and Experimental Medicine, 19(2), 137-143.*
4. *Chien, M. Y., Yang, C. M., Huang, C. M., & Chen, C. H. (2018). Investigation of aflatoxins contamination in herbal materia medica in a Taiwan pharmaceutical factory. Journal of food and drug analysis, 26(3), 1154-1159.*
5. *Romagnoli, B., Menna, V., Gruppioni, N., & Bergamini, C. (2007). Aflatoxins in spices, aromatic herbs, herb-teas and medicinal plants marketed in Italy. Food control, 18(6), 697-701.*
6. *Victor Jeyaraj, S. V., Loy, M. J., Goh, K. W., Lean, Y. L., Chan, S. Y., & Ming, L. C. (2022). Aflatoxin tests in herbal products and its quantification: Latest updates. Frontiers in Nutrition, 9, 956077.*
7. *Zheng, R. S., Wang, W. L., Tan, J., Xu, H., Zhan, R. T., & Chen, W. W. (2017). An investigation of fungal contamination on the surface of medicinal herbs in China. Chinese medicine, 12, 1-8.*

**Міжнародна науково-практична конференція
ЗБАЛАНСОВАНЕ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ: ТРАДИЦІЇ,
ПЕРСПЕКТИВИ ТА ІННОВАЦІЇ**

Борщ О.В.

к.с.-г.н., доцент

Борщ О.О.

д.с.-г.н., професор

Білоцерківський національний аграрний університет

(м. Біла Церква, Україна)

**РЕГУЛЮВАННЯ ВІДТВОРЮВАЛЬНИХ ФУНКЦІЙ У КОРІВ З
УРАХУВАННЯМ ЕКОЛОГІЧНИХ ФАКТОРІВ**

Сезонність приходу корів в охоту обумовлена не тільки умовами утримання і годівлею, а й біологічними факторами. Традиційно найбільш активно корови приходять в охоту в весняні і перші літні місяці.

З другої половини літа статевая активність корів знижується. Ймовірно, таке зниження статевої активності відбувається під впливом ще не до кінця зниклої з моменту одомашнення сезонності репродуктивної функції великої рогатої худоби [1, с. 112].

В умовах інтенсифікації та концентрації корів у провідних господарствах необхідно створювати біотехнічні умови для регулювання прояву статевої охоти і овуляції в точно запланований термін. Перш за все це досягається створенням належних умов годівлі і утримання, наданням тваринам прогулянок.

Поведінка корів у різні фази розведення забезпечується узгодженням функцій нервової, гормональної і метаболічної систем, в рамках властивої тварині генетичної програми.

У корів статевий цикл триває в середньому 21 добу з коливанням від 18 до 28 діб. Гормональна регуляція статевого циклу відбувається під управлінням гіпоталамуса, який регулює виділення фолікуло-стимулюючого гормону. Цей гормон діє на яєчники, викликає інтенсивне зростання синтезу естрогенів. Естрогени, в свою чергу, гальмують синтез фолікуло-стимулюючого гормону. Замість нього синтезується лютеїнізуючий гормон, який викликає овуляцію і стимулює утворення і розвиток жовтого тіла. Під дією лютеїнізуючого гормону жовте тіло виробляє прогестерон, який забезпечує приживання ембріона в матці. Якщо запліднення не відбулося, статевий цикл повторюється [2, с. 87; 3, с. 95].

Зазвичай інволюція матки і готовність до запліднення наступають до кінця першого-середини другого місяця після отелення, в залежності від тяжкості пологів, рівня молочної продуктивності. Нестача в кормах вітаміну А подовжує терміни інволюції. Позитивний вплив на перебіг післяродового періоду надає внутрішньо м'язова ін'єкція тривітаміну в дозі 10 мл, вітаміну А до 1 млн. од. до і після отелення.

Під впливом взаємного перебування самців і самок у останніх більш повноцінно протікають статеві цикли, а запліднення результативніше, оскільки при цьому створюються сприятливі умови для проникнення спермії в статеві органи самок. Бугаїв-пробників використовують для виявлення охоти і стимуляції статевої функції у корів [3, с. 95].

Міжнародна науково-практична конференція **ЗБАЛАНСОВАНЕ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ: ТРАДИЦІЇ, ПЕРСПЕКТИВИ ТА ІННОВАЦІЇ**

Однак цей метод досить трудомісткий, оскільки потрібно мати спеціально прооперованих бугаїв-пробників з розрахунку один на 100 корів або телиць. Вони вимагають регулярного відпочинку, через кожні 10–15 діб, заміни через 1–1,5 року з причини згасання статевих рефлексів. Не виключені випадки агресивної поведінки бугаїв по відношенню до людини.

У молочному скотарстві розроблено кілька способів синхронізації охоти з використанням простагландину і його аналогів [4, с. 46; 5, с. 7].

Встановлено, що на 2–4-ту добу після введення простагландину у всіх корів настає овуляція з усіма ознаками статевої охоти. До застосування гормональних препаратів треба підходити обережно, так як може наступити гормональний дисбаланс в організмі тварин, внаслідок чого може проходити тічка без охоти, тічка і охота – без овуляції, а овуляція – без змін в статевій системі і поведінці.

Впливає на відтворювальні функції тварин і згодовування деяких видів рослин. Виділено рослинні естрогени, фітоестрогени, дія яких аналогічна естрогенам тварин. Фітоестрогени виявлені більш ніж у 500 видів рослин, переважно бобових, злакових. Вони є природними стимуляторами фізіологічних функцій тварин і людини. Надлишок фітоестрогенів шкідливий, та при цьому порушується гормональний баланс. Вважається, що у корів негативний вплив проявляється за вмісту естрогенів більше 30 мкг/кг сухого корму.

Відома збудлива активність шишок хмелю (терпени), висока концентрація естрогену в зеленій кукурудзі (0,4 мг%) в кукурудзяному силосі (1 мг/кг сухої маси). При відгодівлі доцільно складати раціони з підвищеним вмістом естрогенів, а для племінного поголів'я – зі зниженим.

Деякі рослини відрізняються здатністю пригнічувати естрогенні реакції. До них відносяться горох та люцерна. Антитироїдні речовини, здатні викликати пригнічення щитовидної залози, овуляційні цикли, викидні, затримання посліду у корів, знижену виживаність телят. Ці речовини містяться у деяких видах рослин родини капустяних, ріпаковій макусі, лляному насінні та шроті, турнепсі, соєвих бобах.

Список використаних джерел

1. Ровчак А.Я., Рубан С.Ю., Борщ О.В., Литвиненко Т.В. Молочне скотарство (особливості ведення в сучасних умовах): Монографія. Київ, ЦП «Компринт», 2022. – 366 с.
2. Рубан С.Ю., Борщ О.В., Клочков В.М., Лисенко Є.В. Сучасні технології виробництва молока (особливості експлуатації, технологічні рішення, ескізні проекти). Харків: ФОП Бровін О.В., 2017. – 172 с.
3. Кондратюк В.М., Рубан С.Ю., Борщ О.О., Центило Л.В. Модернізація ферм з виробництва молока (інжиниринг, годівля, геномне передбачення). Монографія. Київ, ФОП Ямчинський О.В., 2024. – 323 с.
4. Borshch O.O., Borshch O.V., Mashkin Yu., Malina V., Fedorchenko M. Behavior and energy losses of cows during the period of low temperatures. *Scientific Horizons*. 2021. Vol. 24 (5). P. 46–53. DOI: 10.48077/scihor.24(5).2021.46-53
5. Borshch O.O., Borshch O.V. The influence of changing conditions for keeping and cows' milking on their behavior, productivity and condition. *Research for Rural Development*. 2022. Vol. 37. P. 7–12. DOI: 10.22616/rrd.28.2022.001

**Міжнародна науково-практична конференція
ЗБАЛАНСОВАНЕ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ: ТРАДИЦІЇ,
ПЕРСПЕКТИВИ ТА ІННОВАЦІЇ**

Будко М.О.

студент

Шкурко Т.М.

викладач

Сумський фаховий коледж будівництва та архітектури

(м. Суми, Україна)

ЕКОЛОГІЧНІ НАСЛІДКИ ВІЙНИ

Повномасштабна війна в Україні стала не лише трагедією для її громадян і економіки, а й потужним ударом по довкіллю. Масштаби екологічних втрат, спричинених воєнними діями, наразі важко навіть повністю оцінити, проте вже зрозуміло: природа виявилася однією з найуразливіших жертв війни. Руйнування інфраструктури, бойові дії, вибухи, пожежі, витоки нафтопродуктів і токсичних речовин, мільйони тонн бойових відходів — усе це залишає довготривалий слід, часто незворотного характеру.

Суттєво постраждали ґрунти, водні ресурси й атмосфера. Забруднення важкими металами, продуктами горіння, радіоактивними елементами та іншими токсичними сполуками призводить до серйозної загрози здоров'ю людей, флори та фауни. Особливе занепокоєння викликають території, де пошкоджено ядерні об'єкти, такі як зона відчуження навколо Чорнобиля та Запорізька АЕС. Потенційна небезпека радіаційного забруднення вимагає постійного моніторингу та координації на міжнародному рівні.

Особливо війна завдала значної шкоди лісам та біорізноманіттю. Тисячі гектарів лісу знищено або заміновано, частину з них охопили пожежі [3]. Під загрозою зникнення опинилися численні види, занесені до Червоної книги України. Розірвано природні зв'язки між екосистемами, що спричиняє додаткові навантаження на довкілля. Значно зросли обсяги побутових і промислових відходів, зокрема токсичних, які в умовах бойових дій практично неможливо утилізувати належним чином.

Одним із найбільших викликів сьогодення є створення ефективної правової та інституційної бази, яка б забезпечувала екологічну безпеку навіть в умовах воєнного часу. Україна вже має національні нормативно-правові акти, зокрема закони про охорону довкілля, Водний і Лісовий кодекси, але їх реалізація у воєнний період вимагає адаптації та посилення. Водночас міжнародне гуманітарне право, включно з Женевськими конвенціями та Римським статутом, містить положення про захист природи під час збройних конфліктів, але їхня практична імплементація залишається складною [1].

У сучасних умовах важливо не лише реагувати на екологічні загрози, а й здійснювати постійний моніторинг і фіксацію збитків. До таких завдань дедалі активніше залучаються інструменти дистанційного зондування Землі — супутникові знімки Sentinel, Landsat та інші. Вони дають змогу оцінити масштаби руйнувань і розробити стратегії відновлення. Поряд із цим лабораторні дослідження води, ґрунтів і повітря, які проводить Державна екологічна

Міжнародна науково-практична конференція ЗБАЛАНСОВАНЕ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ: ТРАДИЦІЇ, ПЕРСПЕКТИВИ ТА ІННОВАЦІЇ

інспекція України, дозволяють фіксувати точкові порушення й давати юридичну оцінку завданій шкоді [2].

Водночас стратегія післявоєнного відновлення повинна передбачати не лише економічну та інфраструктурну відбудову, але й екологічну реабілітацію. Рекультивация забруднених територій, відновлення лісових екосистем, охорона рідкісних видів, розвиток екотуризму, — усе це є складовими сталого підходу до повоєнного відновлення. Особливу увагу варто приділяти традиційним формам природокористування, зокрема органічному землеробству, сталому лісівництву, збереженню місцевих порід тварин і сортів рослин, що сприяє зменшенню антропогенного навантаження на довкілля [4].

Вирішальну роль у досягненні балансу між екологічною безпекою та господарськими інтересами відіграє громадськість. Залучення місцевих жителів до процесів прийняття рішень, екологічна просвіта, підтримка громадських ініціатив, а також обмін досвідом із міжнародними партнерами можуть стати основою нової екологічної культури в повоєнній Україні.

Таким чином, війна стала каталізатором глибокої екологічної кризи, але водночас відкриває вікно можливостей для переосмислення взаємодії людини з природою. Майбутнє екологічної безпеки України залежить від того, наскільки вдало вдасться інтегрувати сучасні технології, правові механізми, традиційні знання та суспільну відповідальність у спільну стратегію відновлення і розвитку.

Список використаних джерел

1. *Бредіхіна В. Л.*, Вертегел Є. П., Куртіш Л. А. Правове забезпечення відновлення природних ресурсів України під час війни та в післявоєнний період. Юридичний науковий електронний журнал. 2022. № 10. С. 336–342. Інтернет ресурс: http://lsei.org.ua/10_2022/81.pdf (дата звернення: 30.04.2025 р.)
2. *Види* дистанційного зондування Землі та їх застосування. Інтернет ресурс: <https://eos.com/uk/blog/vydy-dystantsiinoho-zonduvannia/> (дата звернення: 30.04.2025 р.)
3. *Кученко Б.*, Тестов П. Лісові пожежі внаслідок російського вторгнення та перспективи повоєнного відновлення українських лісів. Аналітична записка. Екологія. Право.Людина. 2022. 12 с.
4. *Ярош Ю. М.*, Трусов Б. А. Технологія виробництва сільськогосподарської продукції: Навчальний посібник для аграрних вищих навчальних закладів I—II рівнів акредитації. Київ: Український Центр духовної культури. 2005. — 524 с.

**Міжнародна науково-практична конференція
ЗБАЛАНСОВАНЕ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ: ТРАДИЦІЇ,
ПЕРСПЕКТИВИ ТА ІННОВАЦІЇ**

Бунас А.А.
к.б.н., ст.досл.
Дворецький М.В.
аспірант
Бондаренко К.І.
аспірант
Інститут агроекології і природокористування НААН
(м. Київ, Україна)

**БІОПРЕПАРАТИ – СКЛАДОВА БІОБЕЗПЕКИ АГРОЦЕНОЗІВ
ГОРОХУ ПОСІВНОГО ТА КАПУСТИ БІЛОГОЛОВОЇ**

Одним з небезпечних чинників для здоров'я людей, тварин, рослин і довкілля, які створюють реальну або потенційну небезпеку є біологічні агенти. До яких відносять мікроорганізми (бактерії, мікроміцети), віруси, паразити; метаболіти і токсини, інфекційні речовини як природного походження, так і генетично модифіковані. Вся небезпека для організму людей та тварин криється саме в тому, що біологічні агенти здатні викликати численні патологічні процеси, які залежно від природи агента можуть бути інфекційними, токсичними або алергічними. Більшість токсинів і спор фітопатогенних мікроорганізмів при потраплянні в організм людей і тварин здатні викликати судому, анемію, блювання, розлади кишково-травного тракту, зниження зору, імуносупресію та інше.

Капуста білоголова (*Brassica oleracea var. capitata*) – цінна овочева культура, яка займає провідне місце в раціоні кожного українця. Саме посівні площі капусти доводять її популярність та попит і складають не менше ніж 30 % (2023 р. – 66 тис. га; 2024 – близько 54,5 тис. га) всіх посівних площ овочевих культур України. Капуста білоголова як і будь яка інша сільськогосподарська культура піддається ураженню різноманітними фітопатогенами, які здатні продукувати небезпечні для здоров'я людини токсини. Дія цих токсинів особливо небезпечна при споживанні зараженої або неправильно обробленої продукції. Найбільшу загрозу становлять мікотоксини, що продукуються *Alternaria brassicae* та *Alternaria brassicicola*. Серед мікотоксинів: альтернаріол (АОН), альтернаріол метиловий ефір (АМЕ), тенуазонова кислота (ТеА), тентоксин (ТЕН), зиніол (ZEA). Ці сполуки мають цитотоксичні, мутагенні та естрогеноподібні властивості. Дослідження показали, що вони можуть викликати пошкодження ДНК, порушення клітинного циклу та гормональний дисбаланс у ссавців, включаючи людину. Деякі з них також мають тератогенний потенціал, що особливо небезпечно для вагітних жінок. Менший ризик для організму людини створюють *Sclerotinia sclerotiorum* (продукує оксалову кислоту), *Xanthomonas campestris pv. campestris* (синтез токсинів не виявлений, проте спричиняє погіршення якості продукції та потенційне сприяння розвитку інших патогенів).

Горох посівний (*Pisum sativum*) – це цінна сільськогосподарська культура, яка займає провідне місце в Україні за харчовою, агрономічною, екологічною та

Міжнародна науково-практична конференція **ЗБАЛАНСОВАНЕ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ: ТРАДИЦІЇ, ПЕРСПЕКТИВИ ТА ІННОВАЦІЇ**

економічною значущістю. У період з 2023 по 2025 роки посівні площі гороху в Україні склали – 150,3 тис. га, 212,1 та 216,5 тис. га, відповідно. За результатами 2024 аграрного року Україна увійшла в ТОП-10 експортерів гороху, зокрема до Європи, Китаю та країн Близького Сходу. Горох посівний піддається впливу різноманітних фітопатогенів і шкідників, деякі з яких можуть становити потенційну небезпеку для здоров'я людини через накопичення токсинів у продукції. Так, *Fusarium oxysporum* F. sp. *pisi* та інші види роду *Fusarium* spp. продукують мікотоксини (фумонізени, трихотецени); *Sclerotinia sclerotiorum* продукує склеротії; *Botrytis cinerea*, *Aspergillus*, *Penicillium* – мікотоксини. Всі ці мікроорганізми та мікотоксини – уражують насіння, знижують його посівні якості і роблять його небезпечним при споживанні і їжу. Комахи-шкідники теж здатні чинити небезпеку для здоров'я людини. Найнебезпечнішим серед токсинів є кантаридин, алкалоїд який міститься в екскрементах личинок зерноїда горохового (*Bruchus pisorum*). При потраплянні в організм теплокровних тварин чи людини кантаридин є потужним токсином, який може спричинити подразнення шкіри, слизових оболонок та серйозні внутрішні ушкодження при ковтанні. Летальна доза (LD₅₀) кантаридину становить 0,5–1,0 мг/кг маси тіла – для людини це приблизно 30–70 мг чистої речовини. Випадки смертельного отруєння зафіксовані при прийомі всього 10–35 мг.

Одним з ефективних та еколого-безпечних агрозаходів є застосування біопрепаратів, які дозволяють не лише знизити ураження агроценозів фітопатогенними мікроорганізмами та комахами-шкідниками на 75–90 %, а відповідно і мінімізувати контамінацію врожаю.

З огляду на все вище викладене, нами проведено детальний аналіз ринку біопрепаратів України та Світу. Порівняно їх ефективність у залежності від діючих мікроорганізмів та препаративної форми, можливість поєднання в одному робочому розчині. Встановлено, що більшість біопрепаратів у якості діючих агентів містять специфічні штами мікроорганізмів, які володіють антифунгальними, антибактеріальними та інсектицидними властивостями. Серед таких мікроорганізмів, частіше зустрічаються: *Pseudomonas aureofaciens*, *Pseudomonas chlororaphis* subsp. *aureofaciens*, *Paenibacillus polymyxa*, гриби *Trichoderma* spp., *Metarhizium anisopliae*, *Beauveria bassiana*, *Bacillus thuringiensis*, *Arthrobotrys oligospora*, *Bacillus subtilis*, *Streptomyces avermitilis*, бактеріофаги фітопатогенних бактерій та інші.

Таким чином, застосування біопрепаратів захисної та інсектицидної дії у сільському господарстві є раціональним, екологічним, перспективним та економічно доцільним заходом, який дозволить збільшити кількісні та якісні показники врожаю гороху та капусти, знизити пестицидне навантаження та вміст фітопатогенів в агроекосистемах, забезпечать гомеостатичний стан між всіма компонентами агроценозів і якісні показники ґрунту.

**Міжнародна науково-практична конференція
ЗБАЛАНСОВАНЕ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ: ТРАДИЦІЇ,
ПЕРСПЕКТИВИ ТА ІННОВАЦІЇ**

Бунас А.А.
к.б.н., ст.досл.

Левішко А.С.
к.б.н.

*Інститут агроекології і природокористування НААН
(м. Київ, Україна)*

Ровна Г.Ф.
ст.н.сп.

*Інститут сільського господарства Західного Полісся
(с. Шубків, Україна)*

**ВМІСТ МІКРОБНОЇ БІОМАСИ ТА ІНТЕНСИВНІСТЬ ЕМІСІЇ
ДІОКСИДУ КАРБОНУ В АГРОЦЕНОЗІ СОНЯШНИКА НА
ДЕРНОВО-ПІДЗОЛИСТОМУ ҐРУНТІ**

В агроекосистемах при недостатньому надходженні в ґрунт свіжої органічної речовини, яка компенсує мінералізаційні процеси та зниження співвідношення С:N до 25:1, відбуваються значні втрати родючості ґрунту, в тому числі гумусу, що супроводжуються емісією CO₂ в атмосферу [1]. Важливим чинником, що впливає на продуктивність ґрунтового покриву, є показник його мікробіологічної активності, який є індикатором родючості ґрунтів [2]. Активність ґрунтових мікроорганізмів багато в чому залежить від навколишнього середовища та ступеня обробітку ґрунтового покриву, зокрема вагомий вплив мають кліматичні умови, динаміка зміни яких чітко спостерігається в останні десятиріччя. Мікроорганізми беруть активну участь в розкладі органічних решток, впливають на їх мінералізацію та перетворюють окремі сполуки в доступні рослинам форми [3]. Тому станом на сьогоднішній день актуальності набуває напрям досліджень спрямованих на визначення мікробіологічної активності ґрунтового покриву.

Метою досліджень було вивчення вмісту мікробної біомаси та особливостей емісії діоксиду карбону на дерново-підзолистому ґрунті у полі соняшника залежно від доз добрив на фоні хімічної меліорації при заорюванні побічної продукції.

Дослідження проводилися у зразках дерново-підзолистого зв'язнопіщаного ґрунту відібраних у польовому стаціонарному досліді Інституту сільського господарства Західного Полісся НААН із 0-20 см шару за вирощування соняшника у варіантах: 1. Без добрив – контроль; 2. CaMg(CO₃)₂ (1,0 Н_Г) – фон; 3. Фон + N₆₀P₆₀K₉₀ + мікродобриво (двічі); 4. Фон + N₈₅P₂₀K₃₅ + мікродобриво (двічі); 5. Фон + N₁₁₀P₆₅K₁₀₅ + мікродобриво (двічі); 6. Фон + N₈₅ + мікродобриво (двічі); 7. CaMg(CO₃)₂ (1,5 Н_Г) + N₆₀P₆₀K₉₀ + мікродобриво (двічі); 8. CaCO₃ (1,0 Н_Г) + N₆₀P₆₀K₉₀ + мікродобриво (двічі). Загальний фон – повернення побічної продукції культур сівозміни у ґрунт.

У зразках ґрунту агроценозу соняшника (фаза молочної стиглості зерна) визначали чисельність мікроорганізмів основних еколого-трофічних та таксономічних груп загальноприйнятими мікробіологічними методами: шляхом

**Міжнародна науково-практична конференція
ЗБАЛАНСОВАНЕ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ: ТРАДИЦІЇ,
ПЕРСПЕКТИВИ ТА ІННОВАЦІЇ**

посіву на тверді агаризовані середовища; розрахунком коефіцієнтів мінералізації та оліготрофності; визначення біологічної активності ґрунту (вмісту мікробної біомаси та емісії діоксиду вуглецю).

Дослідження зразків дерново-підзолистого ґрунту агроценозу соняшника (фаза молочно-воскової стиглості зерна) показали, що найвищий рівень біологічної активності ґрунту відмічали для ґрунтових зразків у варіанті за удобрення нормативним методом на основну і побічну продукцію $N_{110}P_{65}K_{105}$ на фоні доломітового борошна 1,0 дози Нг та удобрення рекомендованою дозою $N_{60}P_{60}K_{90}$ на фоні вапнякового борошна 1,0 дози Нг сумісно з мікродобривом. Вміст мікробної біомаси у зразках склав 105,7 і 103,3 мкг С/г ґрунту відповідно (рис. 1).

Рис. 1. Вміст мікробної біомаси у зразках дерново-підзолистого ґрунту агроценозу соняшника залежно від удобрення і хімічної меліорації

Високий рівень вмісту мікробної біомаси корелює з чисельність мікроміцетів. Нижчий вміст мікробної біомаси 79,1 і 67,6 мкг С/г ґрунту відмічали у варіанті без добрив і на фоні доломітового борошна, що мало вплив на рівень емісії діоксиду вуглецю у цих варіантах 15,8 і 16,3 мг CO_2 /г ґрунту за добу, яка була вищою серед досліджуваних зразків (рис. 2).

За внесення дози добрив $N_{110}P_{65}K_{105}$ на фоні доломітового борошна сумісно з мікродобривом характерним є середній рівень чисельності мікроорганізмів у всіх досліджуваних групах. Подібна ситуація з чисельністю мікроорганізмів для варіанту без добрив, проте рівень мікроміцетів порівняно з іншими варіантами трохи вищий.

Доречно зауважити, що коефіцієнт мінералізації варіантів за однобічного внесення азоту N_{85} на фоні 1,0 Нг доломітового борошна, рекомендованої дози

**Міжнародна науково-практична конференція
ЗБАЛАНСОВАНЕ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ: ТРАДИЦІЇ,
ПЕРСПЕКТИВИ ТА ІННОВАЦІЇ**

$N_{60}P_{60}K_{90}$ на фоні 1,5 Нг доломітового борошна і 1,0 Нг вапнякового борошна був майже 1 чи перевищував, що свідчить, що в даних варіантах переважають процеси деструкції органічного матеріалу ґрунту.

Рис. 2. Інтенсивність емісії діоксиду вуглецю у зразках дерново-підзолистого ґрунту агроценозу соняшника залежно від удобрення і хімічної меліорації

Проте рівень забезпеченості мікробіоценозу (коефіцієнт оліготрофності) був на високому рівні оскільки показник не перевищував 1.

Вважаємо, що стан мікробіоценозу ґрунту агроценозу соняшника у варіантах за рекомендованої дози удобрення, за нормативним методом на основну та основну і побічну продукцію на фоні $CaMg(CO_3)_2$ 1,0 Нг на високому рівні де протікають активно всі фізіолого-метаболічні процеси. Проте у варіантах N_{85} і за рекомендованої дози фоні $CaMg(CO_3)_2$ 1,5 Нг і $CaCO_3$ 1,0 Нг спостерігали сукцесійні зміни розвитку мікробіоценозу з домінуванням мікроміцетних мікроорганізмів.

Список використаних джерел

1. Schlesinger W., Andrews J. Soil respiration and the global carbon cycle. *Biogeochemistry*. 2000. Vol. 48. P. 7-20. DOI: [10.1023/A%3A1006247623877](https://doi.org/10.1023/A%3A1006247623877)
2. Центило Л.В. Біологічна активність ґрунту за різних систем удобрення соняшнику та обробітку ґрунту. *Таврійський науковий вісник*. 2019. № 108 С. 117-122. DOI <https://doi.org/10.32851/2226-0099.2019.108.16>.
3. Волкогон В.В. Роль мікроорганізмів у формуванні родючості ґрунту. Матеріали Міжнародної наукової конференції «Інноваційні засади управління землями сільськогосподарського призначення в контексті забезпечення продовольчої безпеки держави». 24 жовтня 2024 р. Київ, ННЦ «ІАЕ», 2024. С. 107-110.
4. Ortiz A., Sansinenea E. The Role of Beneficial Microorganisms in Soil Quality and Plant Health. *Sustainability* 2022, 14, 5358. <https://doi.org/10.3390/su14095358>.

**Міжнародна науково-практична конференція
ЗБАЛАНСОВАНЕ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ: ТРАДИЦІЇ,
ПЕРСПЕКТИВИ ТА ІННОВАЦІЇ**

Бурко Л.М.

к.с.-г.н., доцент

Галушко І.В.

доктор філософії (PhD)

Поліщук А.В.

студентка

*Національний університет біоресурсів і природокористування України
(м. Київ, Україна)*

**ЗМІНИ ПОКАЗНИКІВ РОДЮЧОСТІ ҐРУНТУ ЗА ВИРОЩУВАННЯ
БАГАТОРІЧНИХ ТРАВ**

За нагромадження кореневої маси через міцну дернину багаторічні трави поліпшують родючість ґрунту, а саме поліпшують його структуру, збагачують поживними речовинами, захищають від ерозії [1, 2]. Через взаємодію кореневої системи з ґрунтовими мікроорганізмами під травами відбуваються позитивні зміни у ґрунті, які відіграють важливу роль у кругообігу і живленні рослин. Саме мікроорганізми розкладають відмерлу дернину, рослинні залишки та післяжнивні рештки, поліпшують структуру й фізико-хімічні та біологічні властивості ґрунту, переводять недоступні мінеральні елементи в доступну для рослин форму, а також регулюють азотний режим ґрунту [2-4]. Життєдіяльність ґрунтової мікрофлори знаходиться в тісній позитивній залежності з умовами живлення, температурою та ґрунтовою вологістю. Для ґрунтових мікроорганізмів, які використовують органічні форми азоту, найсприятливіші умови виникають за температури 20⁰ С і внесенні 120 кг/га діючої речовини NPK [5].

Мікроорганізми з'являються на рослинах вже на початку їх онтогенезу і залишаються на них упродовж всього періоду росту й розвитку. Вони розміщуються, в основному, біля коренів, у так званій ризосфері. Завдяки дії рослин на мікроорганізми за допомогою власних виділень (цукри, органічні кислоти, азотовмісні органічні сполуки, неорганічні сполуки фосфору, калію та вітамінів), а також мікроорганізмів на рослини й відбуваються різні процеси у ґрунті [1, 6]. Особливе значення має симбіоз бульбочкових бактерій з багаторічними бобовими травами, завдяки чому відбувається фіксація атмосферного азоту і нагромадження його в рослинній надземній і підземній біомасі та у ґрунті.

Доведено, що біологічна або мікробіологічна активність ґрунту поліпшується з підвищенням його вологості до 80% повної вологоємності на глибині 0-10 см. За таких умов розкладання целюлози підвищується від 7-11 до 11-29 %. Невеликі дози азотних добрив стимулюють активність целюлозо-розкладаючих бактерій, тоді як високі (N₂₄₀₋₂₈₀) дещо погіршують їх активність [2].

Для ґрунтових мікроорганізмів джерелом енергії слугують корені та післяжнивні рештки. Слід мати на увазі, що на початку вегетації трав темпи росту коріння у злаків вищі, ніж у бобових, тому вони більшою мірою реагують на

Міжнародна науково-практична конференція ЗБАЛАНСОВАНЕ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ: ТРАДИЦІЇ, ПЕРСПЕКТИВИ ТА ІННОВАЦІЇ

внесення добрив рано навесні. За ранньовесняного внесення азоту у трав відростають ефемерні корінці, які після його використання відмирають. При погіршенні умов зволоження дія добрив знижується [3, 7]. У перші ж дні після відновлення вегетації рослина використовує запасні поживні речовини з коренів, що становить важливе джерело живлення і підвищення продуктивності надземної маси. Коренева система розвивається швидше у вологі роки, ніж у посушливі [5]. Сповільнення наростання відбувається і за частого відчуження трав через зменшення у рослинах запасних поживних речовин. Подібне зумовлюється призупинкою після скошування інтенсивності росту коренів, а також діяльності симбіотичних бактерій на 10-15 днів і більше [6].

На злаковому травостої азот мінеральних добрив використовується травами повністю, і навіть за внесеної дози, що залежить від збільшення його кількості в ґрунті за рахунок підвищення мікробіологічної активності останнього. Це показник, який з одного боку відображає позитивну дію азотних добрив на збільшення використання травами азоту з ґрунту за рахунок підвищення його доступності [1, 5], з іншого – негативну їх дію з екологічної точки зору, що проявляється в посиленні мінералізації органічної речовини й зменшенні кількості гумусу в ґрунті [2, 6]. Отже, під дією різних антропогенних чинників, значні зміни відбуваються в кореневій масі трав, а також у ґрунті.

Список використаних джерел

1. *Волошин В.Н.* Формування та ефективне використання лучних травостоїв на сірому лісовому ґрунті правобережного лісостепу: автореф. дис. ... канд. с.-г. наук. Чабани, 2020. 22 с.
2. *Кургак В.Г.* Лучні агрофітоценози. Київ : ДІА, 2010. 374 с.
3. *Коваленко В.П.* Продуктивність сортів конюшини лучної залежно від способу вирощування та удобрення. Вісник Сумського національного аграрного університету. Сер. Агронімія і біологія: науково-методичний журнал. 2015. № 9. С. 228–231
4. *Кургак В.Г., Товстошкур В.М.* Продуктивність різнотипних травостоїв за різних систем удобрення на суходолах Лівобережного Лісостепу. Корми і кормовиробництво. Вінниця. 2010. Вип. 66. С. 247-252.
5. *Крись П.О.* Вплив місцевих мінеральних добрив і меліорантів на врожайність сіяних багаторічних трав. Вісник аграрної науки. 2001. № 11. С. 78–80.
6. *Петриченко В.Ф., Кургак В.Г.* Культурні сіножаті та пасовища України. К.: Аграрна наука, 2013. 432 с.
7. *Кургак В.Г., Волошин В. М.* Підвищення ефективності використання багаторічних бобових трав на луках України. Біологізація землеробства. Посібник українського хлібороба: Науково-практичний збірник. Київ, 2017. Т.1. С. 288–291.

**Міжнародна науково-практична конференція
ЗБАЛАНСОВАНЕ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ: ТРАДИЦІЇ,
ПЕРСПЕКТИВИ ТА ІННОВАЦІЇ**

Васильєв Д.П.

аспірант

Ільєнко Т.В.

к.с.-г.н.

Інститут агроекології і природокористування НААН

(м. Київ, Україна)

**МЕТОДИ МОНІТОРИНГУ ДЕГРАДАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ У
ПОМІРНОМУ КЛІМАТІ: ПРИКЛАД ТЕРИТОРІЇ ПОЛІССЯ УКРАЇНИ**

Проблема деградації земель у помірному кліматі набуває особливого значення у зв'язку з посиленням антропогенного впливу та змінами кліматичних умов. У регіонах на кшталт Полісся, де поєднуються сільськогосподарські угіддя, лісові масиви та урбанізовані території, методи дистанційного зондування Землі (ДЗЗ) відкривають широкі можливості для виявлення негативних процесів, зокрема ерозії, виснаження ґрунтів та розширення забудови. Багатоспектральні знімки Landsat і Sentinel-2, а також радарні дані Sentinel-1 дають змогу збирати великий обсяг різночасової просторової інформації та шляхом аналізу змін встановити взаємозалежність різних процесів.

Наукові дослідження підтверджують ефективність застосування спектральних індексів для аналізу стану рослинності різних екосистем. Як зазначено у праці [1], використання цих індексів дає змогу з високою точністю фіксувати зміни земного покриву. В дослідженні [2], акцентується увага на тому, що індекси NDVI й EVI чутливі до топографічних особливостей, а SAVI є корисним для слабо вкритих рослинністю ділянок. Для моніторингу урбанізації автори [4; 5], пропонують NDBI, EBVI та подібні індекси, здатні відокремлювати забудову від інших елементів ландшафту.

В умовах помірного клімату зі стабільною сезонністю важливо визначити такі часові проміжки зйомки, коли можна найповніше простежити розвиток рослинності та зафіксувати можливі ерозійні зміни. Як свідчать дослідження [3], формування сезонних серій знімків дає змогу відстежувати динаміку рослинного покриву. Поряд із цим, у регіонах із розвинутою дорожньою інфраструктурою та активним будівництвом важливо ідентифікувати забудову. Тут стануть в нагоді індекси на кшталт NDBI, UI або EBVI [4].

Таким чином, постає питання розробки системного підходу до збору й обробки супутникової інформації: оптимальний час зйомки, методи обробки та інтеграції отриманих даних.

Оскільки фази вегетації в умовах помірного клімату чітко відрізняються за сезонами, доцільно використовувати дані ДЗЗ за три періоди: ранньовесняний (березень–квітень), піковий літній (червень–серпень) та початок осені (вересень–жовтень).

У таблиці 1 приведено узгоджені з практикою дистанційного зондування рекомендації щодо періодів зйомки, характерних умов та основних цілей дослідження з урахуванням умов помірного клімату:

**Міжнародна науково-практична конференція
ЗБАЛАНСОВАНЕ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ: ТРАДИЦІЇ,
ПЕРСПЕКТИВИ ТА ІННОВАЦІЇ**

**Таблиця 1. Періоди вибору даних ДЗЗ з урахуванням
фенологічних особливостей та типових цілей досліджень у
помірному кліматі**

Період	Характерні умови та фенологічні особливості	Типові цілі досліджень та індекси
Весняний (IV–V)	Початок вегетації, підвищена вологість, можливі перезволожені ділянки	Рівномірність сходів і пошкоджень рослин; оцінка вологості ґрунту (можливе застосування SAVI)
Літній (VI–VIII)	Максимальна фітобіомаса, висока температура, помірний рівень опадів	Розрахунок вегетаційних індексів NDVI, EVI; контроль стану посівів і лісів
Осінній (IX–X)	Спад активної вегетації, післязбиральний період, менша хмарність	Оцінка залишкової рослинності, аналіз деградації на оброблюваних землях, перевірка дренажних каналів
Зимовий (XI–III)	Безлистяний період у лісів, можливе повне або часткове снігове покриття, короткий день	Вивчення рельєфу та структур ландшафту, виявлення ерозійних форм, зокрема в умовах контрасту зі снігом

Таблиця 1, з орієнтовним графіком знімань і ключовими завданнями для різних періодів року є корисним орієнтиром. Так, у березні–квітні зручно відстежувати надмірно вологі поля, у червні–серпні фіксувати пік вегетації, а у вересні–жовтні виявляти залишкову рослинність та осередки ерозії.

Ефективний моніторинг деградаційних процесів можливий завдяки комплексному застосуванню оптичних і радарних супутникових даних. Періодичність зйомки впродовж року має бути узгоджена з фенологічними фазами рослинності, а для відокремлення забудованих площ доцільно залучати індекси NDBI або EBBI. Сформований таким чином алгоритм моніторингу відповідає специфіці територій на кшталт Полісся, де наявні потенційні загрози ерозійних явищ і інтенсивна господарська діяльність.

Список використаних джерел

1. *Nwilo P.C., Okolie Ch. J., Umar A. A., Akinnusi S. A., Ojebgibile B. M., Olanrewaju H. O.* Spatial relationship between NDVI, EVI, SAVI and land cover change in the Lake Chad area from 1987 to 2017. *Intercontinental Geoinformation Days. 2021. Vol. 3. P. 128–134.*
2. *Matsushita B., Yang W., Chen J., Onda Y., Qiu G.* Sensitivity of the Enhanced Vegetation Index (EVI) and Normalized Difference Vegetation Index (NDVI) to Topographic Effects: A Case Study in High-density Cypress Forest. *Sensors. 2007. Vol. 7. No. 11. P. 2636–2651. DOI: <https://doi.org/10.3390/s7112636>*
3. *Shibani N., Pandey A., Satyam V. K., Bhari J. S., Karimi B. A., Gupta S. K.* Study on the variation of NDVI, SAVI and EVI indices in Punjab State, India. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. 2023. Vol. 1110. P. 012070. DOI: <https://doi.org/10.1088/1755-1315/1110/1/012070>*
4. *As-syakur A.R., Adnyana I. W. S., Arthana I. W., Nuarsa I. W.* Enhanced Built-Up and Bareness Index (EBBI) for Mapping Built-Up and Bare Land in an Urban Area. *Remote Sensing. 2012. Vol. 4 (10). P. 2957–2970. DOI: 10.3390/rs4102957. DOI: <https://doi.org/10.3390/rs4102957>*
5. *Ali M.I., Hasim A.H., Abidin M. R.* Monitoring the Built-up Area Transformation Using Urban Index and Normalized Difference Built-up Index Analysis. *International Journal of Engineering (IJE), IJE TRANSACTIONS B: Applications. 2019. Vol. 32 (5). P. 647–653.*

**Міжнародна науково-практична конференція
ЗБАЛАНСОВАНЕ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ: ТРАДИЦІЇ,
ПЕРСПЕКТИВИ ТА ІННОВАЦІЇ**

Гаврилюк Л.В.

д.ф., ст.досл.

Інститут агроекології і природокористування НААН

(м. Київ, Україна)

Гентош Д.Т.

к.с.-г.н.

Національний університет біоресурсів і природокористування України

(м. Київ, Україна)

**ПРОГНОЗУВАННЯ РІВНІВ ПОШИРЕННЯ ТА РОЗВИТКУ
КОРЕНЕВИХ ГНИЛЕЙ ЯЧМЕНЮ ЯРОГО СОРТУ АВАТАР**

Кореневі гнилі є однією з найбільш численних і шкідливих хвороб зернових злакових культур, в тому числі ячменю ярого, у всіх зонах їх обробітку [1]. Хвороба викликає загибель сходів, зменшення інтенсивності розвитку і росту рослин, щуплість колоса уражених рослин або навіть повне відмирання продуктивних стебел [2]. Для ефективного контролю захворювань даного типу істотне значення має своєчасне врахування особливостей розвитку хвороби. Прогнозуючи хвороби кореневої системи, математичне моделювання у біології на сучасному світі є одним із найефективніших методів дослідження і визначення оптимальних форм розв'язання біологічних проблем, що дає змогу проаналізувати кількісні характеристики предметів як у статичному, так і динамічному режимах, широко використовуючи при цьому електронно-обчислювальну техніку [3].

Мета дослідження: розробити методики складання короткострокового прогнозування сезонного розвитку кореневих гнилей ячменю ярого.

Впродовж років дослідження, в умовах ВП НУБіП України «Агрономічна дослідна станція», вивчали вплив метеорологічних факторів (температура та вологість ґрунту) на розвиток кореневих гнилей ячменю ярого. Отже, у роки досліджень погодні умови були сприятливими для вирощування досліджуваної культури.

Об'єктом дослідження був сорт ячменю ярого Аватар (селекційно-генетичний інститут – Національний центр насіннезнавства та сортовивчення Української академії аграрних наук).

Прогнозування кореневих гнилей ячменю ярого проводили за допомогою кореляційно-регресійних аналізів [4]. Математичну обробку отриманих даних здійснювали методом дисперсійного аналізу [5].

Як відомо ознаки кореневої гнилі ячменю ярого проявляються щорічно. Проте рівень поширення та розвитку хвороби варіює за фазами розвитку рослин та роками. Через відміни діапазонів змін поширеності та розвитку кореневої гнилі у фази сходів та кущіння ячменю ярого, поняття “дуже високого”, “високого”, “середнього” чи “низького” рівнів цих показників відповідають різним кількісним виразам. Так мінімальне поширення кореневої гнилі (45%) ячменю ярого у період цвітіння не завжди більше максимального поширення

**Міжнародна науково-практична конференція
ЗБАЛАНСОВАНЕ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ: ТРАДИЦІЇ,
ПЕРСПЕКТИВИ ТА ІННОВАЦІЇ**

(45%) у період сходів. У зв'язку з цим, було розроблено абсолютні значення поширення та розвитку кореневої гнилі відповідною бальною шкалою.

Таблиця 1. Значення показників поширення та розвитку кореневої гнилі ячменю ярого, що відповідають бальній оцінці (сорт «Аватар»)

Рівень поширення та розвитку хвороби, бали	Поширення, %		Розвиток, %	
	Фаза сходи	Фаза кущіння	Фаза сходи	Фаза кущіння
1 – низький	≤15	≤25	≤10	≤20
2 – середній	16 – 25	26 – 45	10 – 20	21 – 30
3 – високий	≥26 – 45	46 – 50	≥21 – 30	31 – 45
4 – дуже високий	≥46 – 50	≥50	≥ 30	≥45

Згідно із зазначених показників, наведених у таблиці встановлено, що поширення кореневої гнилі ячменю ярого у фазу кущіння із показником до 25% можна вважати низькою, в межах від 26 до 45% – середньою, 46–50 – високою, а понад 50% – дуже високою. У той же час поширення кореневої гнилі ячменю ярого у фазу сходів 26 – 45% – високою. Так само рівень розвитку хвороби у фазу сходів на 20% слід вважати високим, а у фазу кущіння – низьким.

Також досліджували від яких чинників залежать показники поширення та розвитку кореневої гнилі ячменю ярого, і якою мірою їх можна використати для прогнозування. Аналіз досліджень свідчить, що максимальне поширення та розвиток кореневої гнилі ячменю ярого залежать від дати прояву перших ознак хвороби. Статистичний аналіз даних досліджень свідчить про тенденцію до зниження поширення ($r = -0,44$) та розвитку ($r = -0,70$) кореневої гнилі ячменю ярого за пізнішого прояву перших ознак хвороби.

Отже, статистичний аналіз дає змогу прогнозувати та регулювати фітопатогенний фон в агроценозах рослин ячменю ярого, передбачити початок або зміну тяжкості захворювань кореневими гнилями. Впровадження прогностичних моделей щодо визначення поширення та розвитку корневих гнилей ячменю ярого дадуть змогу зменшити шкодочинність хвороби та підвищити якісні та кількісні показники врожаю культури.

Список використаних джерел

1. Rysbekova, A.M., Sultanova, N.Z. (2022). Biological make-up of soil and seed infection by the root rot pathogen (*Bipolaris sorokiniana*) of barley in the Southeastern Region of Kazakhstan. *Rhizosphere*, 22, 100536. <https://doi.org/10.1016/j.rhisph.2022.100536>.
2. Fenu, G., Mallocci, F. (2021). Forecasting plant and crop disease: an explorative study on current algorithms. *Big Data and Cognitive Computing*, 5(1), 2. <https://doi.org/10.3390/bdcc5010002>.
3. Bozoğlu, T., Derviş, S., Imren, M., Amer, M., Özdemir, F., Paulitz, T. (2022). Fungal pathogens associated with crown and root rot of wheat in central, eastern, and southeastern Kazakhstan. *Journal of Fungi*, 8(5), 417. <https://doi.org/10.3390/jof8050417>

**Міжнародна науково-практична конференція
ЗБАЛАНСОВАНЕ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ: ТРАДИЦІЇ,
ПЕРСПЕКТИВИ ТА ІННОВАЦІЇ**

4. *Gentosh, D.T., Hlymiazny, V.A., Bashta, O.V., Voloshchuk, N.M., Shmyhel, T.S., Kovalyshyna, H.M., Makarchuk, O.M., Dmytrenko, Y.M., Stankevych, S.V., Shapetko, E.V.* (2021). Prognosis the harmfulness of barley rust. *Ukrainian Journal of Ecology*, 11 (3), 65-69. doi: 10.15421/2021_144

5. *Марков І.Л.,* Пасічник Л.П., Гентош Д.Т. Практикум із основ наукових досліджень у захисті рослин: навчальний посібник. К.: Agrar Media Group, 2013. 263 с.

Гамов І.І.

студент

Манішевська Н.М.

викладачка екологічних дисциплін

ВСП «Боярський фаховий коледж Національного університету біоресурсів і

природокористування України»

(м. Боярка, Україна)

Шумигай І.В.

к.с.-г.н., ст. досл.

Інститут агроекології і природокористування НААН

(м. Київ, Україна)

**ТРАНСПОРТНЕ ТЕХНОГЕННЕ НАВАНТАЖЕННЯ АВТОСТРАДИ
М-05 КИЇВ –ОДЕСА**

Постійне збільшення інтенсивності руху автотранспорту призводить до прогресуючого зростання забруднення довкілля уздовж магістралей. Внаслідок забруднення приземних шарів повітря і ґрунтів вздовж автошляхів формуються первинні аномалії токсичних і канцерогенних речовин; зона найбільшого забруднення важкими металами являє собою смугу завширшки до 10 м. Рослинність біля магістралі може забруднюватися важкими металами як через потрапляння їх у ґрунт, так і через безпосереднє осідання аерозолів, сажі, пилу на поверхню рослин [2].

Кількість транспорту, зокрема автомобілів різного типу, невпинно зростає. Це не може не позначитись на якості повітря, а особливо в густонаселених мегаполісах, де скупчення автомобілів набагато вище за приміські зони. Погіршення стану навколишнього середовища викликає зниження імунітету населення, сприяє зростанню чисельності захворювань [3].

Оцінка впливу автомобільного руху на якість повітря Київській області є важливою для розробки ефективних стратегій захисту довкілля та здоров'я населення.

Оцінити завантаженість автомобільним транспортом та визначення інтенсивності потоків в різні години доби та дні тижня, поблизу автошляху М-05 Київ-Одеса (на ділянці Боярка) є метою наших спостережень.

Інноваційні стратегії, такі як покращення громадського транспорту, електрифікація транспортних засобів та підтримка альтернативних видів транспорту, можуть допомогти зменшити негативний вплив дорожнього руху на

**Міжнародна науково-практична конференція
ЗБАЛАНСОВАНЕ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ: ТРАДИЦІЇ,
ПЕРСПЕКТИВИ ТА ІННОВАЦІЇ**

якість повітря по всій Україні. Такі заходи мають важливе значення для покращення якості довкілля та забезпечення здоров'я населення.

Рис.1. Карта-схема місця спостережень

Для проведення дослідження нами обрано одну ділянку на автостраді. Загальна точка спостережень – пішохідний міст, який розташований неподалік коледжу і позначений на рис 1.

Згідно з вибраною методикою розрахунку [5], ми визначали кількість одиниць автотранспорту, що проїхав через експериментальну ділянку за 1 год. Окремо визначали кількість легкових автомобілів, вантажівок та автобусів.

За результатами наших спостережень, ми отримали наступні дані, графіки яких наведені нижче:

1. Найбільша кількість вантажних автомобілів прямувала на Київ 15 квітня 2024 року з 9.00 до 10.00 ранку;
2. Найбільша кількість легкових автомобілів 19 квітня 2024 року з 18.00 до 19.00 вечора;
3. Загальна кількість автобусів складала приблизно однакову кількість за весь час спостережень.
4. Найбільша інтенсивність руху автотранспорту відбувалась 15 квітня 2024 року.

Рис 2. Загальна інтенсивність руху автотранспорту в різні дні спостережень

Міжнародна науково-практична конференція ЗБАЛАНСОВАНЕ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ: ТРАДИЦІЇ, ПЕРСПЕКТИВИ ТА ІННОВАЦІЇ

Серед заходів щодо покращення екологічного стану навколишнього середовища від негативного впливу автотранспорту можна виділити наступні:

- встановлення швидкості автомобільного транспорту 50 км/год, за якої кількість вихлопних газів найменша;
- проектування і створення об'їзних шляхів для транзитного транспорту;
- дорожні розв'язки на двох чи трьох рівнях з метою зменшення кількості зупинок перед світлофорами, коли різко зростає викид газів;
- розроблення нових видів екологічно чистого автотранспорту з використанням альтернативних джерел енергії тощо.

Список використаних джерел

1. *Транспорт і раціональне природокористування*. URL:<https://buklib.net/books/23580/> (дата звернення: 15.05.2024).
2. *Екологія: [підручник] / С.І. Дорогунцов, К.Ф. Коценко, М.А. Хвесик [та ін.]*. – Вид. 2-ге, без змін. – К.: КНЕУ, 2006. 371 с.
3. *Контроль забруднення атмосфери: навч.-метод. посіб.* / уклад. О.Г. Лановенко, О.О. Остапішина. — Херсон : ПП Вишемирський В. С., 2013. С. 110.

Горган Т.М.

аспірантка

*Інститут агроекології і природокористування НААН
(м. Київ, Україна)*

ЧИСЕЛЬНІСТЬ МІКРОМІЦЕТІВ ТРОФІЧНИХ ГРУП РИЗОСФЕРНОГО ҐРУНТУ РІЗНИХ СОРТІВ РОСЛИН *ALLIUM CERA L.*

Мікроміцети, які зустрічаються у ризосфері рослин цибулі ріпчастої, поширені в природному середовищі та беруть участь у загальному коло обігу речовин. Вони мають комплекс ферментів, що здатні руйнувати органічні з'єднання рослин. Окремі види здатні синтезувати біологічно активні речовини такі, як: антибіотики, вітаміни і токсини [1, с. 400; 2, с. 58]. Ферментативний апарат забезпечує широку амплітуду пристосування, завдяки якому гриби здатні існувати в досить різноманітних умовах. Поширенню сприяє легке розповсюдження конідій за допомогою вітру та наявність зберігаючих структур для переживання несприятливих умов середовища [3, с. 200]. Тому метою було визначити чисельність мікроміцетів трофічних груп ризосферного ґрунту різних сортів *Allium cера L.*

Дослідження виконували впродовж 2021–2023 рр. в Інституту агроекології і природокористування НААН. Зразки вегетативних і генеративних органів рослин, ґрунту були відібрані на дослідних полях Інституту овочівництва і баштанництва НААН (ІОБ НААН), які знаходяться на території Харківського району Харківської області.

Проведено поділ досліджуваних сортів за морфо-генетичними властивостями на дві групи: I група – напівгострі сорти з фіолетово-

**Міжнародна науково-практична конференція
ЗБАЛАНСОВАНЕ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ: ТРАДИЦІЇ,
ПЕРСПЕКТИВИ ТА ІННОВАЦІЇ**

забарвленими сухими лусками салатного призначення (Мавка, Веселка, Амфора); II група – гострі сорти з жовто-забарвленими сухими лусками універсального призначення (Ткаченківська, Любчик, Варяг, Глобус).

Чисельність мікроорганізмів трофічних груп ризосферного ґрунту визначали методом висівання ґрунтової суспензії на стандартні поживні середовища: крохмало-аміачний агар (КАА) по Єгорову, голодний агар (ГА), картопляно-глюкозний агар (КГА), ґрунтовий агар (ПА), гуматне середовище (ГС) та середовище Гетчинсона і Клейтона [4, с. 2; 5, с. 5].

Високий розвиток мікроорганізмів спостерігаємо у фазу трьох справжніх листків 0,58–5,5 млн КУО/г ґрунту, що обумовлено достатньою зволоженістю та оптимальним температурним режимом (ГТК–1,48). У фазу формування цибулини спостерігаємо зниження чисельності мікроорганізмів усіх трофічних груп, що обумовлено зниженням ГТК до 0,22 – сильна посуха. Хоча, целюлозолітична група залишається досить активною у ризосфері рослин *Allium cepa* L. – 4,8 млн КУО/г ґрунту для I-ї групи сортів та 2,2 млн КУО/г ґрунту для II-ї групи сортів. Меланінсинтезуючі мікроорганізми поступово зростають, що вказує на посилення їхньої ролі у період посухи – для I-ї групи сортів 0,95 та 0,85 млн КУО/г ґрунту для II-ї групи сортів. Фаза полягання пера рослин *Allium cepa* L. відзначається незначним підвищенням ГТК – 0,38, але транспірація вологи перевищує її надходження за рахунок високого температурного режиму. Що викликало стресові умови для рослин цибулі ріпчастої та підсилило розвиток деяких мікроорганізмів. Меланінсинтезуючі мікроорганізми мають найвищу чисельність – 0,98–1,05 млн КУО/г ґрунту. Також відзначається різкий ріст мікроорганізмів целюлозолітичних – 3,53 – 7,35 млн КУО/г ґрунту та педотрофічних груп – 0,82–1,02 млн КУО/г ґрунту (рис. 1).

($\bar{x} \pm SD$, Tukey test, $n=5$ повторів); a, b, c, d – статистично значущі відмінності ($LSD_p=0,05$)

Рис. 1. Чисельність мікроорганізмів трофічних груп ризосферного ґрунту різних сортів рослин цибулі ріпчастої

Міжнародна науково-практична конференція **ЗБАЛАНСОВАНЕ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ: ТРАДИЦІЇ, ПЕРСПЕКТИВИ ТА ІННОВАЦІЇ**

Отже, ризосферний ґрунт у всі фази онтогенезу у ризосфері гострих сортів цибулі ріпчастої, які відносяться до II групи: Ткаченківська, Любчик, Варяг, Глобус – містить меншу кількість мікроміцетів целюлозоруїнівних груп, в той час як напівгострі сорти, які відносяться до I групи: Мавка, Веселка, Амфора – характеризуються вищою чисельністю мікроміцетів. Високий рівень мікроміцетів целюлозоцітичних груп обумовлює підвищення розвитку мікроміцетів педотрофної трофічної групи, що обумовлено екзометаболітами рослин різних сортів. Отримані дані підкреслюють значення мікробіологічних процесів у ризосфері цибулі та їхню залежність від сортових особливостей рослин.

Список використаних джерел

1. *Jia J., Zhang M., Zhao J., Wang J. A., He F., Wang L.* The effects of increasing the dry-bulb temperature during the stem-drying stage on the quality of upper leaves of flue-cured tobacco. *Processes*. 2023. 11(3). 726. DOI: <https://doi.org/10.3390/pr11030726>
2. *Безноско І., Горган Т., Мосійчук І., Буняк О., Терновий Ю.* Вплив різних технологій вирощування на чисельність основних еколого-трофічних груп. *Вісник Львівського університету. Серія біологічна*. 2022. 86. С. 58–72. DOI: <https://dx.doi.org/10.30970/vlubs.2022.86.05>
3. *John M.W.* Commercial use of fungi as plant disease biological control agents: Status and prospects, biocontrol agents progress, problems and potential / M.W. John, R.D. Lumsden. 2001. 401 p.
4. *ДСТУ 4287:2004.* Якість ґрунту: Відбирання проб [Чинний від 2005-07-01] Вид. офіц. Київ: Держстандарт України, 2005. 6с.
5. *ДСТУ 7847:2015* Якість ґрунту: Визначення чисельності мікроорганізмів у ґрунті методом посіву на тверде (агаризоване) живильне середовище. Технічні умови [Чинний від 2015-06-22] Вид. офіц. Київ. ДП «УкрНДНЦ». 2016. 12с.

Гуменний Д.В.

аспірант

*Інституту агроекології і природокористування НААН
(м. Київ, Україна)*

ФІТОПАТОГЕННІ МІКРООРГАНІЗМИ РОСЛИН *SOLANUM LYCOPERSICUM L*

Томати (*Solanum lycopersicum L.*) є однією з провідних овочевих культур у світовому сільському господарстві завдяки високій харчовій цінності, смаковим якостям і широкому спектру використання [1, с. 1579]. Проте ефективність вирощування цієї культури суттєво знижується під впливом фітопатогенних мікроорганізмів, які уражують рослини на різних етапах онтогенезу. Захворювання, спричинені мікроміцетами, бактеріями та вірусами, не лише знижують урожайність, але й погіршують якість плодів, створюючи ризики для продовольчої безпеки [2, с. 95]. З огляду на це, дослідження видового складу фітопатогенних мікроорганізмів в агроценозах томатів є актуальним завданням,

**Міжнародна науково-практична конференція
ЗБАЛАНСОВАНЕ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ: ТРАДИЦІЇ,
ПЕРСПЕКТИВИ ТА ІННОВАЦІЇ**

що сприяє розробці інтегрованих методів захисту, які забезпечують збереження продукції та мінімізацію екологічного навантаження на агроценози.

Експериментальні дослідження проводили на Сквирській дослідній станції Інституту агроекології і природокористування НААН (ІАП НААН), яка розташована у Центральному Лісостепу України на полі № 1 наукової сівозміни та у відділі агробіоресурсів та екологічно безпечних технологій в лабораторії біоконтролю агроecosистем і органічного виробництва ІАП НААН. Для проведення досліджень використали сорти томатів народної селекції з круглим та сливо видним плодами. Висаджували з рекомендованою густиною 40–50 тис. шт./га, міжряддя 70 см. Розмір облікової ділянки 7 м², повторність трьохкратна.

Впродовж онтогенезу рослин *Solanum lycopersicum* L. ідентифіковано 18 видів фітопатогенних мікроміцетів з різною частотою трапляння. А саме: *Alternaria alternata*, *Alternaria solani*, *Penicillium digitatum*, *Penicillium spp.*, *Trichothecium roseum*, *Fusarium oxysporum*, *Fusarium solani*, *Passalora fulva*, *Nigrospora oryzae*, *Rhizopus stolonifer*, *Trichoderma spp.*, *Aspergillus niger*, *Botrytis cinerea*, *Arthrinium phaeospermum*, *Curvularia protuberata*, *Mucor spp.*, *Phytophthora infestans*, *Phomopsis phaseoli*. Типові домінуючі види мікроміцети з частотою трапляння 50% та вище, діапазоні 20–45% типових видів, типові рідкісні 10–20% від загальної кількості ізольованих видів та 1 випадковий вид з частотою трапляння 8 % (рис. 1).

Рис. 1. Частота трапляння мікроміцетів рослин *Solanum lycopersicum* L.

Міжнародна науково-практична конференція ЗБАЛАНСОВАНЕ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ: ТРАДИЦІЇ, ПЕРСПЕКТИВИ ТА ІННОВАЦІЇ

Вище описані мікроорганізми широко представлені в природі та приймають участь у загальному колообігу речовин і здатні уражувати різні види рослин, зберігаються у ґрунті та рослинних рештках, тому являються чинниками біологічного забруднення агрофітоценозів. Вони мають комплекс ферментів, що здатні руйнувати органічні з'єднання рослин. Ферментативний апарат забезпечує широку амплітуду пристосування, завдяки якому гриби здатні існувати в досить різноманітних умовах [3, с. 900]. Ідентифіковані мікроміцети рослин *Solanum lycopersicum L.* здатні значно знижувати якість насіння та розсади, а також спричиняти забруднення продукції небезпечними продуктами метаболізму.

Список використаних джерел

1. *Oladokun J.O., Halabi M.H., Barua P., Nath P.* Tomato brown rugose fruit disease: current distribution, knowledge and future prospects. 2019. *Plant Pathology*. 68(9). 1579–1586. <https://doi.org/10.1111/ppa.13096>
2. *Патика В.П.* Екологія мікроорганізмів: Посібник. В.П. Патика, Т.Г. Омелянець, І.В. Гриник, В.Ф. Петриченко; За ред. В.П. Патики. К.: Основа, 2007. 192с.
3. *Agrios G. N.* Plant pathology / George N. Agrios. USA: Department of Plant Pathology University of Florida 5th ed., 2005. 922 p.

Гуменюк І.І.

к.б.н., с.н.с.

Левішко А.С.

к.б.н., с.н.с.

*Інститут агроекології і природокористування НААН
(м. Київ, Україна)*

ВПЛИВ ВІЙСЬКОВИХ ДІЙ НА ҐРУНТОВІ МІКРООРГАНІЗМИ ТА РОДЮЧІСТЬ ҐРУНТУ

Станом на 2024 рік Україна перебуває в умовах повномасштабної війни, розв'язаної російською федерацією. Збройна агресія охоплює значну частину території нашої держави, спричиняючи не лише безпосередню загрозу життю населення, а й критичне порушення функціонування природних екосистем. Одним з найбільш вразливих компонентів довкілля є ґрунтові мікробні угруповання, які відіграють ключову роль у формуванні родючості ґрунтів та стабільності біосферних процесів. Протягом ХХ століття людство стало свідком численних конфліктів, жертвами яких стали понад 100 мільйонів людей. Проте, окрім соціо-гуманітарних наслідків, війни залишають глибокий слід у природному середовищі. Сучасні бойові дії супроводжуються вибухами, масштабними пожежами, використанням важких металів, продуктів горіння палива, боєприпасів із токсичними компонентами, що потрапляють у ґрунт, змінюють його хімічний склад, структуру, а відтак – і мікробіологічну рівновагу.

В Інституті агроекології і природокористування НААН у 2022 році було

Міжнародна науково-практична конференція ЗБАЛАНСОВАНЕ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ: ТРАДИЦІЇ, ПЕРСПЕКТИВИ ТА ІННОВАЦІЇ

розпочато роботи з визначення мікробіому ґрунтів, постраждалих унаслідок військових дій у ході російсько-української війни. Досліджували ґрунт, відібраний через шість місяців після ведення інтенсивних бойових дій у Харківській області, що дозволило оцінити екологічний стан мікробного біорізноманіття ґрунтів (0–20 см). Ґрунт було відібрано з вирв від бомб, мін і згорівших танків, з місць розміщення мінометних установок, тощо. Вирви, що утворились внаслідок вибухів снарядів характеризувались $d=3-5$ м та глибиною 2–3 м. Кількісний та якісний склад ґрунтової мікробіоти визначали загально прийнятним методом посіву серійних десятикратних розведень ґрунтової суспензії на агаризовані поживні середовища. Особливу увагу було надано агрономічно важливим групам: фосфатмобілізаторам, азотфіксаторам, целюлозолітичним мікроорганізмам, актиноміцетам, мікроміцетам та неспоривим бактеріям.

Результати засвідчили катастрофічне зниження чисельності основних таксономічних груп мікроорганізмів на 2–3 порядки. У середньому загальна кількість мікробних клітин зменшилась з 10^7-10^8 КУО/г ґрунту до 10^4-10^5 КУО/г ґрунту. Найбільш чутливими виявилися ті мікроорганізми, які безпосередньо забезпечують кругообіг речовин і формують родючий шар ґрунту. Зниження чисельності азотфіксувальних бактерій у 100–1000 разів, фосфатмобілізувальних – у 50–200 разів, а також повна відсутність окремих видів целюлозолітиків у низці варіантів свідчить про порушення мікробного ланцюга трансформації органічної речовини. Одночасно фіксується зростання чисельності педотрофних організмів, які асоціюються із деградаційними процесами, імовірно за рахунок зниження конкурентного тиску з боку корисної мікробіоти.

Мікробні ценози ґрунту, як відомо, є індикаторами екологічної стабільності та реагують на найменші зміни середовища. Тому подібні трансформації слід трактувати як ранні сигнали глибокої деградації ґрунтових екосистем. Із втратою мікробного функціоналу ґрунт втрачає здатність до самовідновлення, а це безпосередньо позначається на зниженні врожайності сільськогосподарських культур і, відповідно, продовольчій безпеці. Важливим є те, що навіть короткостроковий вплив бойових дій здатен спричинити довготривалі наслідки. Реабілітація ґрунтів у таких умовах потребує міждисциплінарного підходу – залучення біоіндикаційних методів, мікробного моніторингу, впровадження ефективних біоагентів, що стимулюють відновлення природної мікрофлори, та застосування екологічно безпечних технологій.

Таким чином, результати наших досліджень підтверджують високий рівень деградації ґрунтових біоценозів в умовах воєнного впливу та необхідність якнайшвидшої розробки національної програми біоекологічної реабілітації сільськогосподарських угідь, що постраждали внаслідок російської агресії. Подальші дослідження мають бути спрямовані на оцінку динаміки відновлення функціональних груп мікроорганізмів, адаптацію інтродукованих біоагентів і моделювання сценаріїв повернення ґрунтів до продуктивного стану.

**Міжнародна науково-практична конференція
ЗБАЛАНСОВАНЕ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ: ТРАДИЦІЇ,
ПЕРСПЕКТИВИ ТА ІННОВАЦІЇ**

Дворецький В.В.

аспірант

Ткач Є.Д.

д.б.н., ст.досл.

Бунас А.А.

к.б.н., ст.досл.

Інститут агроекології і природокористування НААН

(м. Київ, Україна)

**ЕКОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ЗАСТОСУВАННЯ ОРГАНО-
МІНЕРАЛЬНОГО ДОБРИВА DIAMOND GROW МАРКИ HUMI [K] BIO +
”PLUS” В АГРОЦЕНОЗІ ПШЕНИЦІ ЯРОЇ**

Глобальні зміни клімату торкаються всіх складових біосфери. Підвищення середньомісячних температур у зимово-літні періоди, низький рівень опадів порушують онтогенез рослин, комах, активність мікробіоценозу у ґрунті в тому числі і деструкції органічних залишків та інше. Одними з найбільш ефективних методів боротьби з фітопатогенними мікроорганізмами агроценозів (збудники кореневих гнилей злаків) є застосування біопрепаратів. Застосування біопрепаратів дозволяє отримати здорові та стійкі рослини до впливу несприятливих чинників, формують мікробіоценоз у ризосфері рослин з агрономічно-корисних мікроорганізмів.

Проведено польові дослідження з визначення впливу органо-мінерального добрива Diamond grow марки HUMI [K] BIO+”PLUS” на врожайність та якість пшениці ярої сорту Токата. Особливістю даного добрива є поєднання макро та мікроелементів, гумінових кислот, екстракта водоростей та комплексу з 16 штамів мікроорганізмів родів *Bacillus*, *Glomus*, *Rhizopogon*, *Pisolithus*, *Scleroderma*. Вплив ОМД DG H[K]B+”PLUS на рослини пшениці визначали за передпосівного оброблення насіння пшениці, оброблення вегетуючих рослин та комбінації оброблення насіння та вегетуючих рослин. Загальноприйнятими лабораторними методами визначали біометричні показники рослин (висота рослин, площа листової поверхні); фотосинтетичний потенціал пшениці ярої (вміст хлорофілу а і b), врожайність кількісні та якісні показники.

Встановлено, що найефективнішим є передпосівне оброблення насіння в поєднанні з обробленням вегетуючих рослин. Даний тип застосування сприяє збільшенню висоти рослин на 3,2 %, площі листової поверхні на 19 %, вмісту хлорофілу на 11,7 %, відносно контролю. Підвищенню врожайності пшениці ярої на 0,18 – 0,34 т/га порівняно з контролем (врожайність 3,7–3,84 т/га). Відмічали покращення якісних показників, а саме вмісту білку на 2,7–3,3 %, а клейковини – на 3–5,6 %. Отже органо-мінеральне добриво Diamond grow марки HUMI [K] BIO+”PLUS” є перспективним як для агровиробників так і дослідників з метою визначення шляхів формування мікробіому ризосфери пшениці ярої.

ВПЛИВ СИСТЕМ ОБРОБІТКУ ҐРУНТУ НА БІОРІЗНОМАНІТТЯ ПРИ ВИРОЩУВАННІ СОЇ

Виробництво сої є одним із найважливіших напрямків сільського господарства, оскільки ця культура є важливою для отримання білкових кормів та олії, а також використовується в харчовій промисловості. Соя відіграє важливу роль стратегічного продукту для забезпечення продовольчої безпеки та економічного розвитку України. Важливу роль відіграє в агроекологічному напрямку, суттєво підвищує родючість ґрунту, збагачує ґрунт азотом завдяки біологічній азотфіксації.

За оцінкою вітчизняних дослідників, Україна має великі можливості і значний потенціал для подальшого збільшення власного виробництва сої. За даними Міністерства аграрної політики України, у 2022 році посівні площі сої становили 1,5 млн га, а валовий збір – 3,7 млн т [1]. Згідно з прогнозом «АПК-Інформ», посівна площа під соєю в 2024 р. може зрости до 2,3 млн га (+19 % до 2023 р.), що стане новим рекордом для галузі, оскільки донині максимум для цієї культури складав 2,2 млн га (в 2015 р.) [2].

Зміни клімату і розповсюдження екологізації в сільському господарстві створюють передумови для удосконалення технології вирощування сої, добору сортів культури різних груп стиглості та вивчення їх потенціалу продуктивності і якісних показників зерна.

Одним з основних заходів спрямованих на підвищення врожайності сої, створення оптимального водно-повітряного, теплового, поживного режимів, нагромадження і збереження вологи, боротьби з бур'яною рослинністю, хворобами, створення оптимальних умов для росту й розвитку кореневої системи. На якості проведеного обробітку ґрунту базуються всі інші наступні технологічні операції вирощування сої. Технологія вирощування сої потребує виключно якісної підготовки ґрунту, що забезпечується загортанням добрив, поживних решток, нагромадженням вологи, поліпшенням структури посівного шару, якісним висіванням насіння. Найперше завдання підготовки ґрунту полягає у створенні сприятливих параметрів агрофізичних властивостей, насамперед, щільності складення, пористості та водопроникності, завдяки чому покращуються умови надходження вологи в кореневмісний шар і зменшуються її непродуктивні втрати.

Обробіток ґрунту є основною ланкою в системі вирощування сої як на насіння, так і в якості попередника. На його якості базуються всі інші наступні технологічні операції вирощування сої [3].

В Україні, в більшості регіонів, основним обробітком ґрунту є класична оранка на різну глибину з використанням полицевих плугів, яка забезпечує

Міжнародна науково-практична конференція ЗБАЛАНСОВАНЕ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ: ТРАДИЦІЇ, ПЕРСПЕКТИВИ ТА ІННОВАЦІЇ

ефективне загортання післяжнивних решток. Глибина оранки під сою має свої особливості і повинна диференціюватися відповідно типу ґрунту, попередника та забур'яненості поля.

Вибір способу й глибини основного обробітку ґрунту під посів сої значною мірою залежить від біологічних особливостей сої, зокрема розвитку її кореневої системи, що на початку вегетації інтенсивно росте і в подальшому може використовувати елементи живлення з глибших шарів. Поглиблення оранки сприяє не лише підвищенню врожайності сої, але й боротьбі з бур'янами, хворобами та шкідниками. Проте, для визначення глибини основного обробітку ґрунту під сою, слід підходити з глибини обробітку під попередню культуру. Так, якщо під попередню культуру оранка була на глибину 20–23 см, то під сою слід орати глибше – на 25–27 см і навпаки: за основного обробітку під попередник 25–27 см, під сою можна проводити оранку на 20–23 см [4].

У сучасному землеробстві неможливо розробити загальну технологію обробітку ґрунту під сою, тому необхідно розробляти і приймати до уваги всі умови які склалися на даний час, для кожного поля в господарстві.

Список використаних джерел

1. *Рибальченко А.М.* Сучасне виробництво сої: світові тренди та вітчизняні реалії. *Discovering New Horizons in Science and Prospects for Implementation of Innovations: Proceedings of the 1st International Scientific and Practical Internet Conference, July 7-8. Dnipro, 2022.* С. 124.
2. *Максимович В.О.* Застосування ґрунтових гербіцидів у посівах сої - необхідність чи вимога часу? 2024. URL: <https://www.syngenta.ua/zastosuvannya-gruntovykh-herbitsydiv-u-posivakh-soyi-neobkhdnist-chy-vymoha-chasu> (дата звернення 27.04.2025)
3. *Міленко О.Г.* Формування фотосинтетичного апарату сої залежно від сорту, норм висіву насіння та способів догляду за посівами. *Таврійський науковий вісник.* Херсон: Грін Д. С. 2015. Вип. 91. С. 49–55.
4. *Огурцов Є.М., Міхеев В. Г., Белінський Ю. В., Клименко І. В.* Адаптивна технологія вирощування сої у Східному Лісостепу України: монографія / за ред. М. А. Бобро: М-во освіти і науки України, Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва. Харків: ХНАУ. 2016. 272 с.

**Міжнародна науково-практична конференція
ЗБАЛАНСОВАНЕ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ: ТРАДИЦІЇ,
ПЕРСПЕКТИВИ ТА ІННОВАЦІЇ**

Дубовий В.І.

д.с.-г.н., професор

Білоцерківський національний аграрний університет

(м. Біла Церква, Україна)

Дубовий О.В.

к.с.-г.н., доцент

Київський національний університет культури і мистецтв

(м. Київ, Україна)

Воробйов В.І.

аспірант

Черненко Д.С.

асистент

Білоцерківський національний аграрний університет

(м. Біла Церква, Україна)

**ПРИРОДНЕ ЕКСТРЕМАЛЬНЕ СЕРЕДОВИЩЕ ЯК СЕЛЕКТИВНИЙ
ФОН У ДОБОРІ МОРОЗОСТІЙКИХ СОРТІВ ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ**

Відомо, що на рівень підготовки озимих культур до зими можуть впливати температурні і світлові умови під час осінньої вегетації, а також різні технологічні фактори, що визначають активність метаболізму при входженні рослин в зиму[1]. Таким чином, проведення об'єктивної оцінки та добору озимих зернових культур за їх морозо- та зимостійкості було і залишається актуальною проблемою селекції цих культур.

Тому актуальним у даний час є не абсолютний рівень морозостійкості сорту, а його здатність протистояти комплексу негативних природних умов, які ми поставили за мету створити експериментальним шляхом.

Подібні дослідження проводив В.М. Кир'ян в 1992-95 роках на Устимівській дослідній станції, Ю.П. Шалін в 1969 році в Миронівському інституті пшениці ім. В.М. Ремесла при посіві і проморожуванні селекційних зразків в дерев'яних ящиках. В 1995-96 роках подібні дослідження проводились в Гюгенгаймському університеті (Німеччина) з використанням стелажів. Але результатом цих досліджень була лише оцінка селекційного матеріалу на морозостійкість[2].

В 2020-21 р. середня температура в зимовий період становила мінус 2,7° С, із значними перепадами температур (16-20 січня від мінус 18° до мінус 20° С; 16 лютого до мінус 17,6° С; 19 лютого до мінус 22,1° С) і відлиг (39 днів із температурою вище 0° С у зимовий період). За значних коливань температури повітря у ґрунтових ваннах з усіх варіантів вижило всього 2 рослини із популяції сорту твердої пшениці Лакомка, які характеризувалися висотою відповідно 60 і 63см і масою зерна в кожній рослині 2,9 і 1,9 г. В популяції сорту м'якої пшениці Миронівська 808 із рослин, отримали зерна загальною масою 165г.

В 2021-22 р. зібране насіння із уцілілих рослин твердої пшениці були висіяні на площі 0,4 м² на еколого-вегетаційному майданчику БНАУ для подальшого розмноження. Рослини м'якої пшениці були висіяні там же на площі 35 м², було отримано 7,2 кг зерна. Умови перезимівлі цієї зими суттєво відрізнялися від

**Міжнародна науково-практична конференція
ЗБАЛАНСОВАНЕ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ: ТРАДИЦІЇ,
ПЕРСПЕКТИВИ ТА ІННОВАЦІЇ**

попереднього року. Значних морозів не було. Середня температура повітря в цей період склала мінус 0,5° С. Різкі зниження температури були 13-16 січня від мінус 16° С до мінус 17,7° С.

В 2022-23 р. все насіння урожаю твердої пшениці поточного року, з метою збільшення коефіцієнту розмноження, ми висадили на площі 25 м² не обмолоченими колосками, а кожний колос розділяли на 2-3 частини. Висаджування таким методом відтермінувало появу сходів. Як ми вважаємо, що зернові луски обмежили на перших етапах проростання доступ вологи до насінин. Зима була аномально теплою без різких перепадів температур. Урожай твердої пшениці склав 5,2 кг. При очистці насіння розділили його на три фракції: крупна масою 1000 зерен 60,5г, дрібна – 37,5 г, середня – 45,6г.

Насіння лінії м'якої пшениці було передано в Миронівський інститут пшениці ім. В.М. Ремесла, для подальшого вивчення в попередньому сортовипробуванні в 2023-24 р. Висів проводився в 4-ох кратній повтornості. Розмір облікової ділянки 10м². Природна урожайність становила 48,3 ц/га. При очистці зерна розділили його по фракціям, маса 1000 насінин крупної фракції становила 44,9 г, дрібної – 32,2 г. Дрібну і крупну фракцію ліній м'якої і твердої пшениці висіяли в ґрунтових ваннах на предмет вивчення їх подальшої морозо- та зимостійкості під урожай 2024р. Слід відмітити, що різниці в морозостійкості рослин, вирощених із насіння різних фракцій в цих умовах, не було встановлено.

Згідно договору із Миронівським інститутом пшениці ім. В.М. Ремесла 1,5кг насіння середньої фракції ліній твердої та м'якої пшениці було передано на посів в конкурсне сортовипробування і 1,5 кг в лабораторію якості зерна для проведення повного технологічного аналізу. В результаті проведених технологічних аналізів зерна встановлено, що скловидності зерна, вмісту білка і силі борошна цих ліній перевищують сорт стандарт Подолянка.

На основі проведених досліджень по вивченню зимостійкості рослин пшениці озимої в екстремальних природних умовах(ґрунтові ванни), без використання енергетичних ресурсів, можливим є одержати потомство морозостійких рослин із підвищеними показниками якості зерна, як перспективний селекційний матеріал, за порівняно короткий період.

Список використаних джерел

1. *Мартазинова В.Ф., Іванова О.К.* Сучасний клімат Київської області. Київ: АБЕРС. 2010. 70 с.
2. *Дубовий В.І.* Фітотронна агроекологія. Монографія. Том 2. Ресурсозберігаючі фітотронно-селекційні технології. Херсон: Олді Плюс. 2022. 401с.

**Міжнародна науково-практична конференція
ЗБАЛАНСОВАНЕ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ: ТРАДИЦІЇ,
ПЕРСПЕКТИВИ ТА ІННОВАЦІЇ**

*Дубовий В.І.
д.с.-г.н., професор
Калачук І.М.
аспірант
Образжей С.В.
к.с.-г.н.*

*Білоцерківський національний аграрний університет,
(м. Біла Церква, Україна)*

**АГРОЕКОЛОГІЧНА ОЦІНКА МУЛОВИХ МАС СТІЧНИХ ВОД ПРИ
ВИРОЩУВАННІ СОНЯШНИКА**

Шлях утворення мулових мас стічних вод (ММСВ) відноситься до багатовідхідної технології із утворенням значних за об'ємом відходів. [1, с. 33].

З метою залучення ММСВ у виробництво органічних добрив та при збагаченні їх мінеральними фосфорними добривами, проведено модельні дослідження особливостей компостів важких металів з органічними і мінеральними компонентами ґрунтів. Встановлено, що кінцевими формами перетворень важких металів стають стійкі нові продукти у вигляді біогенно інертних, нерозчинних форм. Використання ММСВ в якості добрив має місце у Франції, Канаді, Англії, Японії, Фінляндії, Польщі, Болгарії та в ряді інших країн. В Фінляндії, наприклад, ММСВ використовуються не тільки на сільськогосподарських угіддях, а і для міського озеленення газонів [2, с. 63].

Проведені нами дослідження по використанню ММСВ при вирощуванні пшениці які показують ефективність їх використання [3, с. 130].

Досліди проводили на дослідному полі БНАУ у трьохкратній повторності. Посів проводили сівалкою Optima Acord в агрегаті з трактором МТЗ-80. Ширина міжрядь 70см. Посів провели 06.05.2024. Облікова площа ділянки – 100 м². Схема досліду включала 4 варіанти: контроль – без добрив і норми внесення – 15,30 і 60 т на га повітряно сухих мулових мас. Вирощували два гібрида Волтер (РЖТ) і MAS-85. Для структурного аналізу урожаю зерна відбирали рослини із одного метра погонного. Комбайновий обмолот по варіантам проводили 02.10.2024.

Перед закладанням досліду провели агрохімічний аналіз ґрунту в сертифікованій лабораторії кафедри землеробства, агрохімії та ґрунтознавства БНАУ і мулових мас. Агрохімічні показники ґрунту відповідають в цілому характеристиці чорноземним ґрунтам нашої зони. Щодо мулових мас стічних вод (ММСВ), то слід відмітити, що по вмісту амонійного азоту цей показник перевищував майже в 10 разів показник ґрунту, а нітратного та мінерального азоту – відповідно, у 2 і 4 рази. По фосфору цей показник майже в 10 разів вищий у порівнянні з ґрунтом, а по вмісту калію – у 5 разів.

Відмічаємо, що максимальні температури повітря були 27,2°C в квітні, до 36,1°C в липні. Мінімальними вони були від мінус 0,1°C в другій декаді квітня до 15,5°C в другій декаді липня.

Максимальна температура повітря на поверхні ґрунту була від 43,1°C в

Міжнародна науково-практична конференція ЗБАЛАНСОВАНЕ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ: ТРАДИЦІЇ, ПЕРСПЕКТИВИ ТА ІННОВАЦІЇ

першій декаді квітня, до 64,9°C в другій декаді липня, мінімальна вона була в межах від 0,1°C до 1,1°C відповідно в квітні і травні, а в літніх місяцях в межах 9,2°C в червні і 16,9°C в липні. Опади були не суттєвими.

По тривалості годин сонячного сяйва відмічаємо, що в квітні вона становила 260,9 годин, тоді як в літні місяці від 319,6 в червні до більше ніж 300 годин в травні, липні і серпні тобто в середньому 10 годин на добу були сонячними.

Таким чином наведені характеристики погодних умов років досліджень показують, що за три роки відбулося епізодичне випадання опадів, в основному весною, тоді як в літні місяці відмічається суттєве наростання температури збільшення тривалості годин сонячного сяйва за відсутності належного рівня вологи в ґрунті.

Відмічаємо, що збільшення норми внесення мулових мас продуктивність рослин збільшується. Порівняно найвищу урожайність рослин була при внесенні 60 т/га по обох гібридах які вивчали. Чітко відслідковується тенденція і по виповненості насіння, масі 1000 зерен. Таку особливість ми пояснюємо тим, що суттєве зволоження ґрунту у весняний період сприяло інтенсивному росту рослин як сформували відносно активну наземну масу. Стебла за таких умов створили особливий фітоценоз, який сприяв збереженню вологи. Переміщення повітря в такому фітоценозі було обмеженим. Рослини на контролі на контролі на 20-25 см були меншими по висоті в порівнянні із варіантами де вносили 30 і 60 т/га. В результаті попередніх досліджень слід відмітити суттєву прибавку продуктивності рослин із використанням мулових мас стічних вод в кількості 30-60 т/га. В цілому між гібридами відмічається деяка перевага рослин гібриду Волтер (РЖТ) по урожайності рослин над MAS-85, відповідно 28,2 і 25,3 ц/га. По виповненості зерна суттєвої різниці між рослинами гібридів не виявлено. Відповідно 66,2 і 66,1г маса 1000 зерен.

Таким чином є всі підстави вважати за доцільність проводити подальші дослідження по вивченню ММСВ на продуктивність рослин соняшника.

Список використаних джерел

1. *Бабаєв В.М.*, Панов В.В, Хайло Я.М., Волков В.М., Горох М.П. Альтернативні технологічні рішення проблеми повної утилізації мулового осаду стічних вод. Комунальне господарство міст, 2018, випуск 144. С. 32-42.
2. *Гошинський В.І.*, Вакал С.В., Ракша Н.В., Печенко Т.І. До питання про використання осадів стічних вод, як сировини для отримання органо-мінерального добрива. Вісник Національного Технічного Університету «ХПІ»: Хімія, хімічна технологія та екологія, Харків, 2006, №43. С.59-65.
3. *Дубовий В.І.*, Табакаєва М.Г. Вплив осаду стічних вод на продуктивність і якість зерна пшениці. Збалансоване природокористування 2014, №3. С. 127-131.

**Міжнародна науково-практична конференція
ЗБАЛАНСОВАНЕ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ: ТРАДИЦІЇ,
ПЕРСПЕКТИВИ ТА ІННОВАЦІЇ**

*Дубовий В.І.
д.с.-г.н., професор
Легкобит В.С.
аспірант
Образжей С.В.
к.с.-г.н.*

*Білоцерківський національний аграрний університет
(м. Біла Церква, Україна)*

**АГРОЕКОЛОГІЧНА ОЦІНКА МУЛОВИХ МАС СТІЧНИХ ВОД ПРИ
ВИРОЩУВАННІ КУКУРУДЗИ НА ЗЕРНО**

Відомо, що у деяких країнах Європейського Союзу спостерігається тенденція до зростання обсягів утилізації мулових мас осадів стічних (ММСВ) вод у сільському господарстві. Так, у ФРН в якості добрива використовуються осадки стічних вод - стабілізовані, компостовані та пастеризовані. Пастеризація здійснюється шляхом їх нагрівання до 65-70° С протягом 20-30 хвилин, що призводить до знищення в них яєць гельмінтів та патогенних мікроорганізмів. Використовують спосіб їх спалювання як заміників нафти та кам'яного вугілля. Крім того, у ФРН і Австрії велику увагу приділяють саме розробці спеціальних установок спільного компостування відходів та ММСВ. Такими відходами могли бути і рослинні рештки [1, с. 6].

Успішно використовуються ММСВ при вирощуванні верби енергетичної в Україні, особливо на низькопродуктивних сільськогосподарських угіддях. Показано, що найефективнішим є внесення ММСВ 40-80т/га і компостів на їх основі в кількості 60 т/га що сприяє інтенсивному росту рослин [2, с. 71].

До енергетичних культур, яка здатна формувати високі врожаї наземної маси та може бути рекомендована як джерело сировини, є сільфія пронизано листа. Такі дослідження по вивченню різних норм внесення ММСВ проводили на дерново-підзолистих ґрунтах Передкарпаття. Встановлено, що використання при вирощуванні її добрив на основі ММСВ та соломи у нормі 30-40т/ га та мінеральних добрив в незначній кількості забезпечує підвищення продуктивності біомаси до 22,4 т/га. [3, с. 128]

Проведені нами дослідження по використанню ММСВ при вирощуванні пшениці які показують ефективність їх використання [4, с. 130].

В 2024 році нами були проведені дослідження по вивченню впливу мулових мас стічних вод на продуктивність рослин двох гібридів кукурудзи Ліпекс і Коронадо. Вивчали три норми внесення ММСВ: 15, 30 і 60 т/га в порівнянні з контролем. Відмічаємо тенденцію збільшення продуктивності рослин із внесенням ММСВ по обох гібридах.

Внесення 60 т/га ММСВ суттєво збільшило продуктивність рослин в порівнянні із контролем. Так по гібриду Ліпекс така різниця становила 22,5 ц/га, а при внесенні 30 т/га-13,1 ц/га. Рослини гібриду Коронадо також суттєво була продуктивнішими при внесенні підвищених норм ММСВ. Так при внесенні 60 т/га урожайність становила 92,8 ц/га, тоді як на контролі 65,3 ц/га.

Міжнародна науково-практична конференція ЗБАЛАНСОВАНЕ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ: ТРАДИЦІЇ, ПЕРСПЕКТИВИ ТА ІННОВАЦІЇ

В цілому суттєва прибавка урожаю становила по всіх варіантах удобрення, але найбільшою вона була при внесенні 30-60 т/га.

По висоті рослини також відрізнялися, але чіткої закономірності ми не відмітили. Навіть відмічається зворотна що при внесенні 60 т/га їх висота була дещо меншою ніж на контролі. Таку особливість ми пояснюємо вперш за все тим що посушливі умови вегетаційного періоду за внесення підвищених норм ММСВ дещо інгібували ростові процеси у рослин.

Така особливість рослин не вплинула на виповненість насіння. Відбувається суттєве його збільшення при внесенні ММСВ по всіх варіантах, але порівняно вищою вона була при внесенні 30 і 60 т/га в порівнянні із контролем.

В цілому між гібридами відмічається деяка перевага гібриду Коронадо по урожайності рослин над Лієксом, відповідно 80,9 і 75,4 У/га. По виповненості зерна суттєвої різниці між рослинами гібридів не спостерігалось. Відповідно 350,0 і 349,6 г маса 1000 зерен.

Таким чином є всі підстави вважати за доцільність проводити подальші дослідження по вивченню ММСВ на продуктивність рослин кукурудзи на зерно.

Список використаних джерел

1. *Снежкін Ю.Ф.*, Петрова Ж. А., Пазюк В. М., Новікова Ю.П. Стан технологій очищення стічних вод в Україні та світі. Теплофізика та теплоенергетика, 2021, т. 43, №1. С. 5-12.
2. *Лопушняк В.І.*, Грицуляк Г.М. Вплив удобрення осадом стічних вод на динаміку наростання біомаси верби енергетичної. Агробіологія, 2014. № 1 (109). С. 71-74.
3. *Лопушняк В.І.*, Грицуляк Г.М., Джус Г.М. Біоенергетична оцінка внесення осаду стічних вод під сильфію пронизанолісту (*Silphium perfoliatum* L.) на дерново-підзолистих ґрунтах Передкарпаття. Агроекологічний журнал 2021, №1. С. 126-134.
4. *Дубовий В.І.*, Табакаєва М.Г. Вплив осаду стічних вод на продуктивність і якість зерна пшениці. Збалансоване природокористування 2014, №3. С. 127-131.

Дубовий В.І.
д.с.-г.н, професор
Холоденко І.В.
аспірант

*Білоцерківський національний аграрний університет
(м. Біла Церква, Україна)*

АГРОЕКОЛОГІЧНА РОЛЬ МУЛОВИХ МАС СТІЧНИХ ВОД ПРИ ВИРОЩУВАННІ ГРЕЧКИ

В останні десятиріччя відмічається зниження галузі тваринництва, що відповідно відбилосся на зниженні виробництва органічних добрив і, як наслідок, погіршення родючості ґрунтів та зниження продуктивності землеробства. Дана ситуація поставила за мету пошук нових видів удобрювальних ресурсів [1, 2].

Застосування мінеральних добрив не тільки підвищує врожайність, але й спричиняє забруднення ґрунту баластом і важкими металами, а також поверхневих вод не менш шкідливими речовинами. Обмежене використання

**Міжнародна науково-практична конференція
ЗБАЛАНСОВАНЕ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ: ТРАДИЦІЇ,
ПЕРСПЕКТИВИ ТА ІННОВАЦІЇ**

органічних добрив у зв'язку зі скороченням поголів'я худоби вимагає пошуку нових шляхів оптимізації умов живлення рослин і відновлення родючості ґрунту. У зв'язку з цим необхідно використовувати місцеву сировину для виробництва різних видів нетрадиційних органічних добрив, які б задовольняли біологічні потреби рослин і не порушували природні екосистеми. До таких добрив, можна віднести осади стічних вод – міських очисних споруд. Ці відходи містять значну кількість органічної речовини, макро- і мікроелементи, та інші фізіолого-активні речовини тощо [3, 4]. В зв'язку із цим нами були проведені дослідження по вивченню впливу мулових мас очисних споруд (ММОС) на продуктивність і якість зерна гречки в вегетаційному досліді.

Мета роботи полягала у вивченні особливостей росту і розвитку рослин гречки за різних норм внесення. У системі заходів щодо підвищення родючості та врожайності сільськогосподарських культур найважливіше місце займають органічні добрива. Перед закладанням досліду провели агрохімічний аналіз ґрунту в сертифікованій лабораторії кафедри землеробства, агрохімії та ґрунтознавства БНАУ і мулових мас. Агрохімічні показники ґрунту відповідають в цілому характеристиці чорноземним ґрунтам нашої зони. Щодо мулових мас стічних вод (ММСВ), то слід відмітити, що по вмісту амонійного азоту цей показник перевищував майже в 10 разів показник ґрунту, а нітратного та мінерального азоту – відповідно, у 2 і 4 рази. По фосфору цей показник майже в 10 разів вищий у порівнянні з ґрунтом, а по вмісту калію – у 5 разів. Вивчали вплив мулових мас очисних споруд на ріст і розвиток рослин гречки сорту Воля в умовах вегетаційного досліді. Вивчали такі норми внесення із розрахунку на 1 га: варіант 1 – контроль, варіант; 2 – 15 т/га варіант; 3 – 30 т/га варіант 4 – 60 т/га

Посів провели у 10 травня 2024 року вручну на глибину 3-4 см з розрахунку 60-80 насінин на погонному метрі. Площа ділянки – 2 м². Відстань між рядками – 15 см. У процесі проведення досліді проводили фенологічні спостереження та боротьбу з бур'янами. На 36 день рослини відмічали початок цвітіння. На ранніх фазах розвитку рослин умови зволоження ґрунту були сприятливими. Подальша посушлива погода обмежувала час нектарозбору бджіл від 7 до 10 години. Шкідників і хвороб на посівах не було відмічено. Відмічаємо, що максимальні температури повітря у 2024 р. були 27,2°C в квітні, до 36,1°C в липні. Мінімальними вони були від мінус 0,1°C в другій декаді квітня до 15,5°C в другій декаді липня.

Максимальна температура повітря на поверхні ґрунту була від 43,1°C в першій декаді квітня, до 64,9°C в другій декаді липня, мінімальна вона була в межах від 0,1°C до 1,1°C відповідно в квітні і травні, а в літніх місяцях в межах 9,2°C в червні і 16,9°C в липні. Опади були не суттєвими.

По тривалості годин сонячного сяйва відмічаємо, що в квітні вона становила 260,9 годин, тоді як в літні місяці від 319,6 в червні до більше ніж 300 годин в травні, липні і серпні тобто в середньому 10 годин на добу були сонячними.

Таким чином наведені характеристики погодних умов років досліджень показують, що за три роки відбулося епізодичне випадання опадів, в основному

**Міжнародна науково-практична конференція
ЗБАЛАНСОВАНЕ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ: ТРАДИЦІЇ,
ПЕРСПЕКТИВИ ТА ІННОВАЦІЇ**

весною, тоді як в літні місяці відмічається суттєве наростання температури збільшення тривалості годин сонячного сяйва за відсутності належного рівня вологи в ґрунті.

17 вересня приступили до збору врожаю. Збір проводили поетапно, з кожної окремої ділянки, зжинаючи кожну ділянку та поміщаючи її в спеціальні мішки, з метою збереження зерна при можливому його опаданні. Після повного висихання рослин провели загальне зважування ділянок і обмолот рослин вручну. Спостерігається позитивна кореляція між збільшенням сухої маси рослин гречки із збільшенням норми внесення мулових мас.

Відмічаємо, що при збільшенні норми внесення мулових мас продуктивність рослин збільшується.

Список використаних джерел

1. *Дишлюк В.Є., Пиляк Н.В., Лобан Л.Л.* Агроекологічна характеристика та оцінка придатності осадів стічних вод очисних споруд м. Одеси на добриво. Сільськогосподарська мікробіологія: Міжвід. темат. наук. зб. Чернігів, 2017. Вип. 26. С. 55–62.
2. *Дубовий В.І., Табакаєва М.Г.* Вплив осаду очисних споруд каналізації на основні фенотипічні показники рослин пшениці. Агробіологія. 2013. №11. С. 177-180.
3. *Заришняк А.С., Цвей Я.П., Іваніна В.В.* Оптимізація удобрення та родючості ґрунту в сівозмінах. Київ: Аграрна наука, 2015. 208 с.
4. *Пиляк Н.В., Крутякова В.І., Дишлюк В.Є.* Еколого-мікробіологічна характеристика нових біодобрив на основі осадів стічних вод очисних споруд м. Одеса. Агроекологічний журнал. 2020. № 3. С.86–95.

**Міжнародна науково-практична конференція
ЗБАЛАНСОВАНЕ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ: ТРАДИЦІЇ,
ПЕРСПЕКТИВИ ТА ІННОВАЦІЇ**

Дубровський В.Ю.

аспірант

Дем'янюк О.С.

д.с.-г.н., проф., член-кор. НААН

Інституту агроекології і природокористування НААН

(м. Київ, Україна)

**ЕКСПРЕС-ОЦІНКА СТАНУ ТЕРИТОРІЙ ПРИРОДНО-
ЗАПОВІДНОГО ФОНДУ БОБРИНЕЦЬКОЇ МІСЬКОЇ ОБ'ЄДНАНОЇ
ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ (КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТЬ)**

До Бобринецької міської об'єднаної територіальної громади належать м. Бобринець, с. Дібрівка, с. Обланка, с. Шляхове, с. Великодрюкове, с. Коржеве, с. Садове, с. Богданівка, с. Червона Долина.

Територія громади розташована на півдні Кіровоградської області та згідно з фізико-географічним районуванням України відноситься до Степової зони Північно степової підзони Дністровсько-Дніпровського краю Кіровоградського (Середньоінгульського) району і розташована в басейні середньої течії Інгулу. Лежить на південних відрогів Придніпровської височини.

На території Бобринецької міської об'єднаної територіальної громади знаходиться 2 об'єкти природно-заповідного фонду – це ландшафтний заказник загальнодержавного значення «Шумок» та ботанічний заказник загальнодержавного значення «Богданівська балка».

Ландшафтний заказник загальнодержавного значення «Шумок» створений відповідно до Указу Президента України від 10 грудня 1994 року № 750/94 «Про створення заказників загальнодержавного значення». Заказник входить до складу природно-заповідного фонду України, охороняється як національне надбання, щодо якого встановлюється особливий режим охорони, відтворення і використання.

Заказник загальною площею 20,1 га розташований за с. Великодрюкове Кропивницького району Кіровоградської області. Тут представлені різні рослинні угруповання – петрофітні, степові, лучно-степові та прибережно-водні. Серед основних завдань заказника є охорона і збереження типового долинного ландшафту річки Бобринки з рідкісними видами рослин та тварин, занесених до Червоної книги України, а саме: гвоздика бузька (*Dianthus hypanicus* Andr.), ковила волосиста (*Stipa capillata* L.), ковила Лессінга (*Stipa lessingiana* Trin. et Rupr.), вусач мускусний (*Aromia moschata* Linnaeus, 1758), джміль глинистий (*Bombus argillaceus* (Scopoli, 1763)), лунь польовий (*Circus cyaneus* (Linnaeus, 1766)), бражник скабіозовий (*Hemaris tityus* (Linnaeus, 1758)), мелітурга булавовуса (*Melitturga clavicornis* (Latreille, 1806)), тхір степовий (*Mustela eversmanii* Lesson, 1827), ксилокопа (бджола-тесляр) звичайна (*Xylocopa valga* (Gerstaecker, 1872)), а також інші види белевалія сарматська (*Bellevalia sarmatica* (Georg) Woronow), рястка Фішера (*Ornithogalum fischerianum* Krasch.), гадюча цибулька занедбана (*Muscari neglectum* Guss. ex Ten.), аспленій північний (*Asplenium septentrionale* (L.) Hoffm.), кизильник чорноплідний (*Cotoneaster*

**Міжнародна науково-практична конференція
ЗБАЛАНСОВАНЕ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ: ТРАДИЦІЇ,
ПЕРСПЕКТИВИ ТА ІННОВАЦІЇ**

melanocarpus Fisch. ex Blytt).

Ботанічний заказник загальнодержавного значення «Богданівська Балка» створений у 1994 році, розташований на площі 25,2 га північ від села Богданівка.

Природоохоронний статус надано з метою охорони та збереження природного комплексу урочища Богданівка, що складається з балки і потічка (притока Сугоклії). На схилах балки є численні виходи гранітів у вигляді кам'яних плит і невеликих скель. Виявлені види занесені до Червоної книги України: сон лучний (с. чорніючий, с. богемський) (*Pulsatilla pratensis* (L.) Mill. (*P. nigricans* Störck, *P. bohemica* (Skalický) Tzvelev)), астрагал шерстистоквітковий (*Astragalus dasyanthus* Pall.), ковила волосиста (*Stipa capillata* L.), півники понтичні (*Iris pontica* Zapal.)

Для оцінювання природних ядер громади частково використали методику RAPRAM (Rapid Assessment and Prioritization of Protected Area Management) – експрес-оцінка стану територій природно-заповідного фонду та визначення пріоритетів щодо управління ними, яка дозволяє в повній мірі оцінити стан заповідних об'єктів [1].

За цією Методикою здійснили оцінку природних ядер (об'єктів ПЗФ): 1) Негативні чинники впливу та загрози. 2) Оцінка біологічної важливості. 3) Оцінка соціально-економічної значущості. 4) Оцінка вразливості заповідних територій.

За кожним критерієм заповідні території оцінювались за 5-бальною шкалою: 5 балів – якщо критерій в повній мірі проявляється на заповідній території, 3 бали – якщо до певної міри, 1 бал – дуже рідко і 0 балів – якщо не проявляється. Результати наведені у таблиці 1.

Таблиця 1. Оцінка вразливості природних ядер (об'єктів ПЗФ), бали

Критерії	Ландшафтний заказник загальнодержавного значення «Шумок»	Ботанічний заказник загальнодержавного значення «Богданівська балка»
Негативні чинники впливу та загрози	26	17
Оцінка біологічної важливості	19	12
Оцінка соціально-економічної значущості	20	14
Оцінка вразливості заповідних територій	13	9
Усього балів	78	52

Аналіз отриманих оцінок показав, що найсильніше негативним чинникам та загрозам піддається ландшафтний заказник загальнодержавного значення «Шумок», на це вплинуло місцезрештування поблизу м. Бобринець. Серед найвпливовіших негативних чинників і загроз – туризм і відпочинок, а також

Міжнародна науково-практична конференція ЗБАЛАНСОВАНЕ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ: ТРАДИЦІЇ, ПЕРСПЕКТИВИ ТА ІННОВАЦІЇ

викидання сміття. Результати біологічної оцінки високі – це ж об'єкти ПЗФ загальнодержавного значення. Найвищий бал має «Шумок» із-за розташування поблизу м. Бобринець.

Таким чином, ландшафтний заказник загальнодержавного значення «Шумок» має найбільшу кількість балів. У подальшому доцільно розробити рекомендації та здійснювати заходи, які будуть сприяти посиленню громади при розв'язанні проблем заповідних територій та підвищення ефективності управління цими територіями.

Список використаних джерел

1. *Експрес-оцінка стану територій природно-заповідного фонду України та визначення пріоритетів щодо управління ними* / Б.Г. Проць, І.Б. Іваненко, Т.С. Ямелинець, Е. Станчу. Львів: Гриф Фонд, 2010. 92 с.

Душко П.М.

к.с.-г.н., с.н.с.

Інститут агроекології і природокористування НААН

(м. Київ, Україна)

Близнюк Б.В.

к.с.-г.н., с.н.с.

Миронівський інститут пиєниці імені В. М. Ремесла НААН України

(с. Центральне, Україна)

ОЦІНКА ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ЗА РІВНЕМ АНТРОПОГЕННОГО НАВАНТАЖЕННЯ В СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ

Важливим критерієм оцінки екологічної безпеки, а також рівнів біологізації та адаптивності технологій вирощування сільськогосподарських культур є антропогенне навантаження в агроценозах. Одним із узагальнюючих показників антропогенного навантаження являються сукупні витрати непоновлювальної енергії засобів виробництва за період технологічного циклу вирощування культури. Дуже важливо також оцінювати негативний вплив антропогенного навантаження за обсягами введення в агросистему чужорідних хімічно синтезованих речовин, які, як правило, є екологічно небезпечними і декструктивно впливають на розвиток біоти.

Більшість вчених, які досліджували та аналізували наукові дані щодо впливу антропогенного навантаження в агроекосистемах, сходяться на думці, що екологічно безпечним його рівнем в технологіях вирощування сільськогосподарських культур є сукупні енерговитрати в обсязі до 15 ГДж/га [1, с. 154–171]. За такого рівня антропогенного навантаження досягається найвищий коефіцієнт корисної дії сумарного енергонавантаження в агроекосистемі.

Разом з тим, слід відмітити, що низькі енерговитрати характерні переважно для екстенсивного типу технологій, які не забезпечують високої урожайності

Міжнародна науково-практична конференція ЗБАЛАНСОВАНЕ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ: ТРАДИЦІЇ, ПЕРСПЕКТИВИ ТА ІННОВАЦІЇ

культур. Тому високі коефіцієнти енергетичної ефективності виробництва досягаються в основному за рахунок мінімізації енерговитрат. В той же час, в сучасних умовах розвитку землеробства домінуючим типом агротехнологій є інтенсивний, що передбачає значне зростання продуктивності агроценозів за рахунок збільшення обсягів використання виробничих ресурсів. За таких умов, не дивлячись на значне збільшення виробництва, коефіцієнт його енергетичної ефективності буде знижуватись.

Тому в сучасних умовах найбільші переваги в досягненні високої енергоефективності виробництва мають ресурсозберігаючі варіанти інтенсивних технологій, які забезпечують порівняно високу продуктивність агроценозів за помірних витрат енергетичних ресурсів. В цих технологічних системах вказаний ефект досягається в результаті значного зростання рівня біологізації і адаптивності технології, що передбачає використання більш продуктивних і стійких до несприятливих факторів навколишнього середовища сортів і гібридів, збільшення органічного удобрення культур, широке впровадження біологічних препаратів в системах удобрення і захисту рослин.

Дія цих факторів, у свою чергу, дозволяє значно підвищити екологічну стійкість агроєкосистем, тому величина нормативу екологічно безпечного енергонавантаження в агроєкосистемах може значно зростати. Так, основоположник адаптивного рослинництва академік О. О. Жученко на основі аналізу даних багатьох наукових досліджень визначив екологічно допустимий рівень антропогенного навантаження в агроєкосистемах в обсязі до 20 ГДж/га витрат непоновлювальної енергії. Перевищення цього рівня до 30 ГДж/га може значно послаблювати дію компенсаторних механізмів деградаційних процесів в агроєкосистемі, що призводить до зниження її адаптивного та продукційного потенціалу. Сьогодні більшість вчених, які досліджують проблеми антропогенного навантаження в агроєкосистемах, також сходяться на думці, що екологічно небезпечна його межа перевищує 30 ГДж сумарних енерговитрат на 1 га [2, 3, 4].

Список використаних джерел

1. Кириченко В.В., Тимчук В. М., Святченко С. І. Енергетична оцінка виробництва соняшнику. *Наук.-техн. бюл Інст. олійних культур НААН*. № 21. 2014. С. 154–171.
2. Калініченко О.В. Енергетична оцінка виробництва продукції рослинництва. Управління стратегіями випереджаючого інноваційного розвитку: монографія / за ред. Н. С. Ілляшенко. Суми: Триторія. 2020. С. 381–388.
3. Єзунова Т.В. Економічна та енергетична оцінка технологій вирощування тритикале озимого в Правобережному Лісостепу. *Збірник наукових праць Національного наукового центру "Інститут землеробства НААН"*. - 2017. - Вип. 3. - С. 64-75.
4. Гангур, В.В., & Космінський, О. О. (2024). Біоенергетична оцінка ефективності різних рівнів мінерального живлення у технології вирощування соняшнику. *Scientific Progress & Innovations*, 27(1), 13–18. DOI: <https://doi.org/10.31210/spi2024.27.01.02>.

ЕКОЛОГІЧНА ОЦІНКА ЗАБРУДНЕННЯ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ ТА ЙОГО ВПЛИВ НА ЗДОРОВ'Я НАСЕЛЕННЯ

Забруднення повітря, яке є ключовим фактором впливу на здоров'я, є однією з найбільших екологічних загроз, з якими стикається світ, особливо для дітей та людей похилого віку. У 2019 році 99 % населення планети проживало в регіонах, де рівень якості повітря не відповідав стандартам Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ).

Забруднене атмосферне повітря має значний вплив на здоров'я людей [1-4]. Основними наслідками для здоров'я є респіраторні та серцево-судинні захворювання. Викиди частинок PM_{2.5} та PM₁₀, оксидів азоту, озону та діоксиду сірки можуть призвести до розвитку астми, бронхіту, пневмонії, а також погіршення загального стану дихальної системи. Крім того, тривале перебування в умовах забрудненого повітря збільшує ризик серцево-судинних захворювань, таких як інсульт і інфаркт міокарда. Забруднення повітря також може підвищувати ризик розвитку ракових захворювань, зокрема раку легень, через канцерогенні речовини, що потрапляють у організм.

Черкаси, адміністративний центр області, є найбільшим містом регіону, де проблема забруднення повітря є особливо актуальною. Викиди від промислових підприємств та транспорту, а також сезонне використання твердопаливних котлів в зимовий період значно погіршують якість повітря.

Серед електроенергетичних об'єктів найбільшими забруднювачами атмосферного повітря є теплові електростанції на органічному паливі, зокрема Черкаська ТЕЦ. Основними забруднювачами, які потрапляють в атмосферу при роботі теплових електростанцій, що використовують органічне паливо, є оксиди сірки, азоту, вуглецю, а також важкі метали, серед яких миш'як, кадмій, хром, мідь, ртуть, нікель, свинець, селен і цинк. При використанні мазуту додається ще й викид ванадію. Менш значущими є викиди неметанових летких органічних сполук, метану (CH₄), оксиду нітрогену (N₂O), оксиду карбону (CO) та аміаку (NH₃).

В 2023 р. індекс забруднення атмосфери (ІЗА) міста Черкаси, для розрахунку якого використовувались 5 найбільш пріоритетних домішок, таких як пил (3 клас небезпеки), діоксид нітрогену (3 клас небезпеки), аміак (4 клас небезпеки), формальдегід (2 клас небезпеки) та оксид нітрогену (3 клас небезпеки)) становив 6,54 (у 2022 році – 5,32), що вважається підвищеним рівнем забруднення атмосферного повітря ($5 < ІЗА < 7$) [5].

Міжнародна науково-практична конференція **ЗБАЛАНСОВАНЕ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ: ТРАДИЦІЇ, ПЕРСПЕКТИВИ ТА ІННОВАЦІЇ**

Дослідження змін комплексного індексу забруднення атмосфери (рис. 1) показало, що в останні роки спостерігається значне зростання цього показника. Однак з 2022 року відзначається різкий спад, що обумовлено зменшенням діяльності промислових підприємств міста в умовах воєнного стану.

Рис.1. Графік динаміки змін комплексного індексу забруднення атмосферного повітря по міста Черкаси з 2014 по 2023 роки

Джерело: сформовано автором на основі [5].

Згідно з результатами моніторингу навколишнього середовища у 2023 році, на межах санітарно-захисних зон об'єктів промислового, сільськогосподарського та комунального призначення, а також у межах житлової забудови та в зонах впливу вуличних магістралей, Державна установа „Черкаський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України“ відібрала та проаналізувала 7083 проби атмосферного повітря на наявність забруднюючих речовин (діоксиду азоту, сірчистого ангідриду, формальдегіду, оксиду вуглецю, аміаку, бензину, бензолу, толуолу, ксилолу).

Результати досліджень показали, що в 151 (2,13%) пробі зафіксовано перевищення гранично допустимих максимальних разових концентрацій (ГДК) формальдегіду (0,041 мг/м³, що перевищує ГДК у 1,17 рази), оксиду вуглецю (8 мг/м³, що перевищує ГДК у 1,6 рази) та бензину (7 мг/м³, що перевищує ГДК у 1,4 рази). Перевищення рівня забруднювачів в атмосферному повітрі було зафіксовано лише в зоні впливу автомобільних шляхів міста Черкаси.

Список використаних джерел

1. *Kheirbek, I., Haney, J., Douglas, S., Ito, K., & Matte, T.* The contribution of motor vehicle emissions to ambient fine particulate matter public health impacts in New York City: a health burden assessment. *Environmental health: a global access science source*, 15(1), 89. <https://doi.org/10.1186/s12940-016-0172-6>
2. *Sipakov, R., Trofimovich, V., Voloshkina, O., & Bereznitskaya, Y.* Assessment and forecast

Міжнародна науково-практична конференція ЗБАЛАНСОВАНЕ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ: ТРАДИЦІЇ, ПЕРСПЕКТИВИ ТА ІННОВАЦІЇ

for the creation of photochemical smog over transport overpasses in Kyiv. *Екологічна безпека та природокористування*, 25(1), 44-51.

3. Mannucci P.M., & Franchini M. Health Effects of Ambient Air Pollution in Developing Countries. *International journal of environmental research and public health*, 14(9), 1048. <https://doi.org/10.3390/ijerph14091048>

4. Yousefi H., Lak E., Mohammadi M. J., & Shahriyari H.A. Carcinogenic Risk Assessment among Children and Adult due to Exposure to Toxic Air Pollutants. *Environmental science and pollution research international*, 29(16), 23015–23025. <https://doi.org/10.1007/s11356-021-17300-0>

5. *Регіональна доповідь про стан навколишнього природного середовища в Черкаській області у 2023 році.* – Ч.: Управління екології та природних ресурсів Черкаської обласної державної адміністрації, 2024. – 226 с.

Єзерковська Л.В.

к.с.-г.н., доцент

Караульна В.М.

к.с.-г.н., доцент

Єзерковський А.В.

к.с.-г.н.

Білоцерківський національний аграрний університет

(м. Біла Церква, Україна)

ЕФЕКТИВНІСТЬ ДОПОМІЖНИХ ПРОДУКТІВ ЗА ВИРОЩУВАННЯ ОРГАНІЧНОЇ СОЇ

Актуальність вирощування органічної сої постійно зростає що обумовлено, як економічними, так і екологічними факторами. Світовий ринок органічних продуктів харчування щороку демонструє стабільне зростання. Споживачі надають перевагу продукції без ГМО, пестицидів і хімічних добрив, зокрема в ЄС, США, Канаді, Японії. Зерно сої є сировиною для виробництва дитячого та дієтичного харчування, тож попит на неї є стабільним. Хоча врожайність органічної сої може бути нижчою за традиційну, її ціна на ринку суттєво вища (у 1,5–3 рази). Разом з тим органічне виробництво дозволяє отримати преміальні ціни та укладати довгострокові контракти з імпортерами. В багатьох країнах діє державна підтримка, зокрема субсидії та гранти на перехід до органіки. В Україні також є ряд грантових як державних так і зарубіжних програм [1-2].

Науково обґрунтовані органічні технології вирощування сої спрямовані на забезпечення високої врожайності без використання синтетичних пестицидів, гербіцидів та хімічних добрив. Вони ґрунтуються на застосуванні природних методів, які підтримують екологічну рівновагу та зберігають родючість ґрунтів. Відповідно до досліджень вітчизняних науковців, відмічено, сорт сої «Хорол» продемонстрував найкращу врожайність (3,39 т/га) за обробки насіння інокулянтном, що на 16,1% перевищує показник контролю. Сорт «Київська 98» також показав позитивні результати, але дещо нижчі (2,90 т/га), з приростом

Міжнародна науково-практична конференція ЗБАЛАНСОВАНЕ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ: ТРАДИЦІЇ, ПЕРСПЕКТИВИ ТА ІННОВАЦІЇ

врожаю на 12,4% порівняно з контролем, слід відмітити що передпосівна обробка насіння ефективними бактеріальними штамми [3].

Метою наших досліджень, було удосконалити елементи технології вирощування сої за органічного виробництва.

Дослідження було проведено у 2021 – 2024 на чорноземі типовому середньо суглинковому дослідного поля Білоцерківського НАУ. Сою вирощували у зерно-просапній органічній сівозміні, попередник гірчиця біла. Сорт – Сіверка. Допоміжні продукти: Мікосан В, Мікохелп. Усі досліджувані допоміжні продукти занесені до Переліку пестицидів і агрохімікатів, дозволених для використання в Україні, а також до Переліку допоміжних продуктів та методів дозволених для використання в органічному виробництві з врахуванням вимог органічних стандартів Європейського Союзу.

Оцінюючи ефективність застосування допоміжних продуктів (Мікосан В, Мікохелп) для обробки насіння та рослин 3 рази за вегетацію, слід відмітити, що показники врожайності підвищувались, лише за обробки насіння на 9,0 – 12,0 %, порівняно з контрольними ділянками А за застосування у період вегетації (без обробки насіння) фіксували підвищення на рівні 8,0 – 10,0 %, порівняно з контролем. На варіантах де застосовували препарати в повному комплексі (обробка насіння та обробка в період вегетації) отримали максимальні показники формування врожайності сої (2,56 т/га), що на 15 – 18 % більше порівняно з контролем. Вирощування органічної сої є перспективним напрямом, який поєднує економічну вигоду з турботою про довкілля та здоров'я споживачів. Його актуальність особливо висока в умовах зростання глобального інтересу до сталого сільського господарства.

Список використаних джерел

1. *Світовий органічний ринок 2025: динаміка та тренди.* <https://organicinfo.ua/news/organic-world-market-2025>
2. *Nandi P.* Organic soybean market research report by application (crush, food use, feed use) and by region (North America, Europe, Asia-Pacific, and rest of the world) – market forecast till 2030. 2017. 89 p. URL: <https://www.marketresearchfuture.com/reports/organic-soybean-market-4208> (дата звернення: 18.09.2023).
3. *Чайка Т.О.* Вплив інокуляції насіння на врожайність сої за органічної технології вирощування. Таврійський науковий вісник № 133. С. 180 – 187.

ЗНАЧЕННЯ ПОЗАКОРЕНЕВИХ ПІДЖИВЛЕНЬ ПРИ ВИРОЩУВАННІ РІПАКУ ОЗИМОГО

Ефективне вирощування ріпаку озимого потребує ряду заходів спрямованих на розкриття біологічного потенціалу для формування насінневої продуктивності. Це і правильний вибір адаптивних гібридів, стійких до хвороб та несприятливих умов навколишнього середовища, і вчасне застосування добрив та пестицидів для створення оптимального середовища для формування врожаю.

Рослини ріпаку добре реагують на внесення макро- та мікроелементів таких як марганець, бор, молібден та ін. Для формування 1 т насіння орієнтовно потрібно 60-120 г бору, 10-40 г міді, 100-300 г марганцю, 1-2 г молібдену і 60-150 г цинку. Озимий ріпак має різну динаміку засвоєння макроелементів впродовж вегетації. Добре розвинені посіви за осінній період споживають орієнтовно 60-120 кг/га азоту. Слабкі посіви ріпаку, до 4 листків на рослині, споживають восени N_{15-25} , із 6-8 листками – N_{30-50} , з 10-12 листками за густоти рослин 40 шт./м² – N_{60} , за густоти 50 шт./м² – N_{90} . Відомо, що рослини ріпаку всю потребу у калію і 85 % азоту закривають до фази цвітіння [1].

Застосування позакореневих обробок рістрегулюючими препаратами у посівах ріпаку озимого дозволяє оптимізувати умови життєдіяльності агроценозу за рахунок часткового зниження негативного впливу високих температур та низького вологозабезпечення, що в свою чергу сприяє більш ефективному використанню макро-, мезо- та мікроелементів з ґрунту [2, 3].

У дослідях Домарацького Є.О. проведеного з озимим ріпаком в незрошуваних умовах Вознесенського району Миколаївської області найнижчі показники коефіцієнта водоспоживання було досягнуто при комбінації ранньовесняного азотного підживлення N_{90} з дворазовим внесенням препарату Хелатит Комбі (1 л/га). При цьому величина коефіцієнту водоспоживання зменшилась на 18 % або 35 м³/т сухої біомаси [4].

В умовах західного Лісостепу при застосуванні мікродобрива Вуксал комбі Б (2 л/га у фазу 10-12 справжніх листків восени та 3 л/га весною у фазу початку бутонізації)+ 15 кг/га карбаміду весною на фоні $N_{120}P_{40}K_{120}$ було отримано 63,45 ц/га насіння ріпаку озимого, що на 54,9 % більше ніж на фоновому варіанті внесення повного мінерального добрива. За таких умов вирощування середня висота рослин становила 186 см, довжина стручка – 9,1 см, кількість стручків – 413 шт., маса 1000 насінин – 4,6 г [5].

Проведені польові дослідження в умовах північного сходу Польщі показали беззаперечний позитивний вплив позакореневих підживлень макро- та мікродобривами у посівах ріпаку озимого проведених у фазі ВВСН 14-16. Ці

Міжнародна науково-практична конференція ЗБАЛАНСОВАНЕ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ: ТРАДИЦІЇ, ПЕРСПЕКТИВИ ТА ІННОВАЦІЇ

підживлення стимулювали розвиток листової розетки, накопичення мінеральних речовин у надземній частині розетки (N, K, Mg) та коренях (K, Cu, Mn, Fe), а також сприяли кращій перезимівлі рослин озимого ріпаку (на 8-11%). Крім того збільшилась урожайність насіння на 2,5 ц/га та вміст олеїнової кислоти у насінні, тоді як вміст лінолевої кислоти навпаки знизився [6].

Таким чином, аналіз досвіду науковців в Україні і світі підтверджує високу ефективність використання позакореневих підживлень мікро- та макроелементами при вирощуванні ріпаку озимого для кращого розкриття потенціалу рослин при формуванні врожаю насіння. При цьому підвищується загальна стійкість рослин ріпаку до хвороб та знижується коефіцієнт водоспоживання.

Список використаних джерел

1. *Гарбар Л.А., Антал Т.В., Романов С.М.* Продуктивність ріпаку озимого за впливу позакореневих підживлень. *Вісник Житомирського національного агроекологічного університету*. 2016. № 2(1). С. 113-119.
2. *Домарацький Є.О., Базалій В.В., Домарацький О.О.* Продуктивність ріпаку озимого залежно від азотного живлення та рістрегулюючих препаратів за умов кліматичних змін. *Вісник аграрної науки Причорномор'я*. 2019. Вип. 1. С. 53–62. DOI: 10.31521/2313-092X/2019-1(101)-8
3. *Пророченко Т.І.* Урожайність ріпаку ярого залежно від застосування в удобрення різних форм азотних добрив. *Науковий журнал «Рослинництво та ґрунтознавство»*. 2018. Вип. 286, С. 74–79.
4. *Домарацький Є.О.* Вплив азотного живлення та комбінованих препаратів на особливості водоспоживання ріпаку озимого за різних умов вирощування. *Аграрні інновації*. 2023. Вип. 17. С. 54-61. DOI <https://doi.org/10.32848/agrar.innov.2023.17.7>
5. *Трушева С.С., Олійник О.О., Ткачук С.О.,* Вплив позакореневого підживлення на врожайність та якість ріпаку озимого в умовах західного Лісостепу. *Вісник НУВГП (Національний університет водного господарства та природокористування). Серія «Сільськогосподарські науки»*. 2020. Випуск 1(89). С. 100-108. <https://doi.org/10.31713/vs120209>
6. *The effect of autumn foliar fertilization on the yield and quality of winter oilseed rape seeds by Krzysztof Józef Jankowski, Mateusz Sokólski and Artur Szatkowski.* *Agronomy*. 2019, 9(12), 849; <https://doi.org/10.3390/agronomy9120849>

**Міжнародна науково-практична конференція
ЗБАЛАНСОВАНЕ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ: ТРАДИЦІЇ,
ПЕРСПЕКТИВИ ТА ІННОВАЦІЇ**

Іваніна В.В.

д.с.-г.н., професор

Гуменник В.М.

аспірант

Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН

(м. Київ, Україна)

**ПРОДУКТИВНІСТЬ ПАВЛОВНІЇ ДЛЯ ПРОМИСЛОВОГО
ВИКОРИСТАННЯ ТА ЗАЛІСНЕННЯ ТЕРИТОРІЙ**

Висока розораність і низьке заліснення земель території України, яке не перевищує 15%, потребують зважених підходів щодо розширення площ під лісовими та парковими угіддями, плантаціями дерев на біоенергетичні цілі [1]. Україна відзначається значним потенціалом біоенергетичних ресурсів, проте за темпами розвитку відновлювальних джерел енергії відчутно відстає від європейських країн, окремі з яких вже досягли заміщення викопних видів палива біля 50 % на біологічні. На даний час в Україні виробляється всього біля 5% від загального обсягу спожитої енергії на основі рослинної сировини [2, 3, 4]. Перспективною деревною культурою у досягненні зазначеної мети є павловнія. Ця культура не вибаглива до ґрунтових умов, хороший медонос, відзначається високим приростом біомаси, має унікальну якість деревини – високу міцність та гідрофобність, низьку питому вагу, може використовуватись у багатьох галузях промислового виробництва та для біоенергетики [5, 6, 7].

Вагомим чинником у досягненні швидких темпів приросту біомаси є вибір сорту та оптимізація елементів технології її вирощування. Результати досліджень на Білоцерківській ДСС показали, що Павловнія добре відгукується на густоту садіння. На третьому році вирощування клон «Clone in vitro 112» та Томентоза (повстиста) найкращих біометричних параметрів досягали за густоти садіння 833 шт./га - 4х3 м. Клон «Clone in vitro 112» краще розвився за вказаної густоти садіння, ніж клон Томентоза (повстиста). У клону «Clone in vitro 112» за густоти садіння 833 шт./га - 4х3 м висота рослин на кінець вегетації (жовтень) становила 471 см, діаметр стовбура – 12 см, висота крони 3,4 м, ширина крони – 2,6 м. У клону Томентоза (повстиста) зазначені параметри були менші і становили відповідно 364 см, 7 см, 2,0 м та 2,4 м.

Клон «Clone in vitro 112» в умовах польового дослідження показав кращу динаміку формування листкової поверхні упродовж періоду вегетації порівняно з клоном Томентоза (повстиста). На завершення вегетації (жовтень) кількість листків у «Clone in vitro 112» становила за густоти садіння 500 шт./га - 4х5 м (контроль) – 30 шт., 625 шт./га - 4х4 м – 33 шт., 833 шт./га - 4х3 м – 63 шт.; довжина листків – відповідно 60, 60 та 61 см. У клону Томентоза (повстиста) кількість листків за густоти садіння 500 шт./га - 4х5 м (контроль) становила 33 шт., 625 шт./га - 4х4 м – 35 шт., 833 шт./га - 4х3 м – 34 шт.; довжина листків – відповідно 45, 48 та 47 см. Це дає підстави нам вважати, що площа листкової поверхні у клону Томентоза (повстиста) значно поступалось «Clone in vitro 112», як наслідок фотосинтетичний апарат у «Clone in vitro 112» був значно потужніший, а

Міжнародна науково-практична конференція **ЗБАЛАНСОВАНЕ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ: ТРАДИЦІЇ, ПЕРСПЕКТИВИ ТА ІННОВАЦІЇ**

фотосинтетична активність істотніша.

Слід зазначити, що у обох клонів павловнії листки набували максимальних параметрів у серпні і їх параметри зберігались на одному рівні до жовтня. Це є свідченням того, що у період серпень-жовтень фотосинтетична активність рослин була максимальною, що служило фундаментом для максимальних приростів біомаси.

Вивчення динаміки приросту висоти рослин показало, що зазначена динаміка не співпадала з максимальним розміром листків, за виключенням серпня, коли рослини павлонії показали високі темпи росту стовбура і листків. Ріст рослин павловнії у висоту залежав від вибору клону і менше залежав від густоти садіння. У клону «Clone in vitro 112» темпи приросту стовбура у висоту упродовж усього періоду вегетації були вищі, ніж у клону Томентоза (повстиста). За густоти садіння 500 шт./га - 4x5 м (контроль) добовий приріст висоти стовбура у червні становив 2,9 см, липні – 4,7, серпні – 4,1, вересні – 1,4 см, місячний – відповідно 87, 136, 132 та 34 см. У клону Томентоза (повстиста) добовий приріст висоти стовбура у червні був меншим на 1,1 см, липні – на 0,5, серпні – на 0,8, вересні – на 0,2 см, місячний – відповідно на 26, 21, 27 та 8 см.

Найбільших темпів приросту висоти стовбура досягнуто за вирощування клону «Clone in vitro 112» за густоти садіння 833 шт./га - 4x3 м: добовий приріст у червні становив 3,1 см, липні – 5,0, серпні – 4,5, вересні – 1,4 см, місячний – відповідно 88, 151, 132 та 42 см. У клону Томентоза (повстиста) добовий приріст висоти стовбура у червні був меншим на 1,2 см, липні – на 1,5, серпні – на 1,3, вересні – на 0,1 см, місячний – відповідно на 33, 32, 12 та 12 см.

Отже, найбільших темпів приросту висоти стовбура досягнуто за вирощування клону «Clone in vitro 112» за густоти садіння 833 шт./га - 4x3 м. Максимальний місячний приріст висоти стовбура спостерігали у липні та серпні – 151 та 132 см. У вересні темпи приросту висоти стовбура зменшились більш, ніж у три рази.

Список використаних джерел

1. Роїк М.В., Сінченко В.М., Бондар В.С. Концепція розвитку біоенергетики в Україні на період до 2035 року. *Біоенергетика*, 2019. № 2(14). С. 4-10.
2. Роїк М.В., Шафаренко Ю.А., Сінченко В.М., Фучило Я.Д. Технологія вирощування та використання павловнії в умовах Лісостепу України. *Рекомендації*. 2020. 75 с.
3. Соломаха І.В., Саблук В.Т., Гументик М.Я., Соломаха В.А. Особливості створення швидкорослих та поліфункціональних насаджень у Лісостеповій зоні України. *Агроекологічний журнал*. 2022. № 4. С. 6-15
4. Мацкевич О.В., Філіпова Л.М., Мацкевич В.В., Андрієвський В.В. Павловнія. *Науково-практичний посібник*. Біла Церква: БНАУ. 2019. 80 с.
5. Ліник А. Павловнія як енергетична культура. *Науковий вісник ЛНУВМБ. Серія Сільськогосподарські науки*. 2020. Том. 22(92). С. 19-22. DOI: <https://doi.org/10.32718/nvlvet-a9204>
6. Гументик М.Я., Ягольник О.О. Павловнія високопродуктивна культура для виробництва біопалива та деревини. *Біоенергетика*. 2020. № 2(16). С. 6-8.
7. Kharytonov M.M., Shuvar A.M., Pyrih H., Humentyk V.Ja. The growth dynamics of paulownia trees cultivated as energy plantations in the forest-steppe zone of Ukraine. *Scientific papers Series B. Horticulture*. 2023. No 1. 397-403.

**Міжнародна науково-практична конференція
ЗБАЛАНСОВАНЕ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ: ТРАДИЦІЇ,
ПЕРСПЕКТИВИ ТА ІННОВАЦІЇ**

Івченко В.І.

студент

Харченко В.А.

викладач

Сумський фаховий коледж будівництва та архітектури

(м. Суми, Україна)

ЗАСОБИ МОНІТОРИНГУ ВОДНИХ РЕСУРСІВ

Вода – одна з головних стратегічних ресурсів кожної держави, безпрограшний варіант політичного тиску та цивільного захисту національних інтересів.

Глобальною проблемою сучасності, особливо в нинішніх умовах воєнного стану, стало погіршення якості природних вод і стан водних систем внаслідок зрослої антропогенної діяльності. Нагромадження і розсіювання речовин антропогенного походження на планеті не залишили осторонь прісноводні екосистеми, якість води яких істотно змінилося протягом останніх десятиріч [1].

Вважається, що визначальну роль забруднення водного середовища вносить діяльність промислових підприємств, що спрямовують свої скиди у річки і океани. Не менший внесок у забруднення водного середовища вкладає сучасне сільське господарство з масовим інтенсивним внесенням добрив та використанням засобів захисту рослин. Скиди комунально-побутових вод грають теж певну роль формуванні якісного і кількісного складу поверхневих вод [3].

Щороку понад 5 млн. чоловік у світі вмирає від хвороб, викликаних непридатною для пиття водою. В Україні кожний другий житель змушений пити воду, мікробіологічні і санітарно-хімічні параметри якої відповідають гігієнічним нормативам. Усе це зумовлює важливість контролю за якістю води в водоймах, тому метою моніторингу водних об'єктів є створення інформаційного забезпечення управління державним водним фондом у частині раціонального використання водних об'єктів і охорони вод від забруднення і виснаження, і навіть запобігання шкідливого впливу вод і збереження сприятливою для життєдіяльності людини довкілля [2].

Система державного моніторингу виконує низку ключових завдань, спрямованих на контроль та збереження природних ресурсів. Його головними функціями є:

- Проведення спостережень, вимір, реєстрація і первинна обробка і узагальнення показників, характеризуючи стан водних об'єктів, джерел антропогенного на ці об'єкти й порядку використання водних ресурсів.
- Оцінка стану водних об'єктів та контроль над відповідністю його показників вимогам нормативів і стандартів.
- Прогнозування зміни стану водних об'єктів.
- Створення умов та ведення інформаційних баз даних.

Міжнародна науково-практична конференція ЗБАЛАНСОВАНЕ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ: ТРАДИЦІЇ, ПЕРСПЕКТИВИ ТА ІННОВАЦІЇ

— Інформування населення про основні показники екологічної обстановки й попередження про небезпечні зміни.

Моніторинг якісного стану водних ресурсів — це система спостереження за станом якості поверхневих і підземних вод.

Пункти спостережень розташовуються з урахуванням стану і перспектив використання водойм або водотоків, що мають важливе значення для екології, а так само забруднених стічними водами на перетині річок і в гирлах великих річок. Більшість пунктів спостережень за забрудненням вод суші поєднується з гідрологічними станціями і постами.

Моніторинг водних ресурсів складається з: моніторингу поверхневих водних об'єктів з урахуванням даних моніторингу, здійснюваного при проведенні робіт у галузі гідрометеорології та суміжних з нею галузях; моніторингу стану дна і берегів водних об'єктів, а також стану водоохоронних зон; моніторингу підземних вод з урахуванням даних державного моніторингу стану надр; спостережень за водогосподарськими системами, в тому числі за гідротехнічними спорудами, а також за обсягом вод при водоспоживанні та водовідведенні [2].

Отже ведення державного моніторингу водних об'єктів здійснюється на локальному, територіальному, регіональному (басейновому) рівнях.

Список використаних джерел

1. *Яцик А.В.*, Ю.М. Грищенко, Л.А. Волкова, А. Пашенюк. Водні ресурси: використання, охорона, відтворення, управління: Підручник для студентів вищих навч. закладів / Київ. Генеза, 2007. -360 с.
2. *Левківськігі С.С.*, Хільчевськігі В.К., Ободовської О.Г., Будкіна Л.Г., Гребінь В.В., Закрекськігі Д.В., Лисогор СМ. , Падун М.М., Пелшєнко В.І. Загальна гідрологія. Київ. Фітосоціоцеїпр. 2000. - 264 с.
3. *Основні напрями державної політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки.* Інтернет ресурс: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/188/98-%D0%B2%D1%80>.

**Міжнародна науково-практична конференція
ЗБАЛАНСОВАНЕ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ: ТРАДИЦІЇ,
ПЕРСПЕКТИВИ ТА ІННОВАЦІЇ**

Ільєнко Т.В.

к.с.-г.н.

Шерстюк Д.М.

аспірант

Інститут агроекології і природокористування НААН

(м. Київ Україна)

**ЗАЛУЧЕННЯ ЗАСОБІВ ДЗЗ ДЛЯ РЕГУЛЮВАННЯ РІВНЯ
ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНИХ ОБ'ЄКТІВ**

Засоби супутникового моніторингу сьогодні мають досить широкі можливості та бази даних, на основі яких можна проводити моніторингові заходи та обстеження територій. Це дає можливість здійснювати діяльність з обстеження та регулювання природних об'єктів. Подібні заходи будуть досить ефективними для лісових і водних об'єктів, оскільки наземний моніторинг досить ресурсомісткий і займає багато часу. Таким чином, залучення засобів супутникового моніторингу істотно полегшить діяльність з моніторингу цих об'єктів. На основі даних, отриманих із супутників, можна розробити модель використання об'єкта та визначити його поточний стан, що дозволить краще регулювати його роботу для зменшення навантаження та розробки заходів щодо його збереження. Водні об'єкти відіграють важливу роль у людській діяльності, тому їх збереження та раціональне використання є ключовими для забезпечення їхньої довговічності та ефективною експлуатації. Однак нерівномірне використання та глобальні кліматичні зміни призводять до критичного стану водних ресурсів у деяких регіонах [1, с. 181].

Через нерівномірність використання та загальну тенденцію зміни клімату стан водойм в окремих місцях критичний. Небезпека полягає в їх активному використанні для сільськогосподарської, промислової та рибальської діяльності. За допомогою засобів супутникового спостереження можна проаналізувати тенденцію змін у водоймі, наприклад обміління, як показано на рис. 1. [2].

Рис.1 Тернопільська область (Copernicus Browser за індексом Scene classification), оброблено в програмі QGIS

Джерело: створено авторами на основі [2].

Міжнародна науково-практична конференція ЗБАЛАНСОВАНЕ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ: ТРАДИЦІЇ, ПЕРСПЕКТИВИ ТА ІННОВАЦІЇ

В Україні гостро стоїть питання експлуатації лісових ресурсів, оскільки значні обсяги нелегальних вирубок, а також надмірна лісозаготівля для промислових потреб, продажу та санітарних заходів часто перевищують допустимі норми. Залучення засобів супутникового моніторингу може ускладнити такі махінації, оскільки поєднання наземного контролю з аналізом супутникових знімків дасть змогу оперативно виявляти порушення та вживати відповідних заходів для їхнього припинення, захисту лісових ресурсів і регулювання їхнього використання [2].

Залучення супутників до управління природними ресурсами може значно полегшити роботу та підвищити ефективність регулювання експлуатації природних ресурсів для зменшення шкоди та підвищення як ефективності, так і довговічності цих природних об'єктів. Відповідно до наведених вище прикладів можна стверджувати про ефективність засобів супутникового моніторингу в регулятивних, контрольних заходах за належним використанням природних ресурсів і для більш конкретних завдань у майбутньому [3].

Список використаних джерел

1. *Дистанційні методи моніторингу довкілля: навчальний посібник* / О. І. Бондар [та ін.]; ред.: О. І. Бондар, П. Я. Унгурян ; ДЗ "ДЕА післядипломної освіти та управління" 2019р.
2. Copernicus Browser <https://documentation.dataspace.copernicus.eu/Home.html>
3. *Satellite Data to Monitor International Agreements*. Published: 1 June 2017 <https://www.espi.or.at/briefs/satellite-data-to-monitor-international-agreements/>

Карачинська Н.В.

к.б.н.

Ліщук А.М.

д.с.-г.н., с.н.с.

*Інститут агроекології і природокористування НААН
(м. Київ, Україна)*

ЕКОЛОГІЧНА РОЛЬ ПОКРИВНИХ КУЛЬТУР У ФОРМУВАННІ ГРУНТОВОГО БІОЦЕНОЗУ

Покривні культури здобувають все більшу популярність в Україні з огляду на ряд екологічних ризиків через глобальне потепління, інтенсивні технології вирощування та воєнні дії, що впливає на сталий розвиток агроecosystem. Коригування агротехнологій із використанням покривних культур спрямовані на зменшення виникнення екологічних ризиків і покращення родючості ґрунту в агроценозах [1].

Зростаючий інтерес до покращення родючості ґрунту та біологічних характеристик ґрунтового біоценозу знову привернув увагу до покривних культур та їх впливу на ґрунтову мікробіоту та її функціонування. Механізм, за допомогою якого покривні культури змінюють біологію ґрунту, є складним і здебільшого пов'язаний із збільшенням надходження вуглецю до рослин і

Міжнародна науково-практична конференція ЗБАЛАНСОВАНЕ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ: ТРАДИЦІЇ, ПЕРСПЕКТИВИ ТА ІННОВАЦІЇ

ризосфери протягом року.

Метою цієї роботи є дослідити вплив покривних культур на ґрунтовий біоценоз, зокрема їхній вплив на мікробні спільноти, їхню активність та різноманітність, а також визначити механізми, через які покривні культури сприяють збереженню родючості ґрунту та зниженню екологічних ризиків в агроценозах.

Доведено, що застосування покривних культур призводило до зростання мікробіологічної активності ґрунту на 64% та біодоступного вуглецю на 37% [2]. При цьому зі зростанням біомаси покривних культур співвідношення вуглецю до азоту в мікробній біомасі знижувалося, що свідчить про зменшення використання стабільних вуглецевих субстратів і одночасне зростання частки сполук, отриманих із коренів. Кореневі екsudати покривних культур та продуктів розкладання підстилки або залишків, служать джерелом поживних речовин та енергії для ґрунтових мікроорганізмів, стимулюючи їхній ріст та активність [3]. Відмічено прямий зв'язок між збільшенням кількості груп ґрунтових грибів та кількістю органічної речовини ґрунту [4]. Спостерігався позитивний вплив покривних культур на відносну чисельність бактерій [5] та склад фосфоліпідних жирних кислот, що є ознакою бактеріальних та грибкових спільнот [6]. Деякі види покривних культур, такі як овес та жито, також відомі тим, що сприяють росту арбускулярних мікоризних грибів в агроценозах [7].

Матаналіз, проведений N. Kim із співавторами [8], показав, що покривні культури збільшили активність та чисельність ґрунтових мікроорганізмів. Виявлено, що довгострокові покривні культури збільшили чисельність ґрунтових мікроорганізмів, але знизили чисельність грибів [9]. Загалом, незважаючи на накопичення нещодавньої літератури, показало, що різноманітні покривні культури, особливо їх суміші із трав і бобових, ефективно покращують екосистемні послуги, зокрема цикли вуглецю та азоту, а також пригнічення бур'янів, з найбільшими перевагами в умовах стресу та низької доступності поживних речовин [1].

Покривні культури є ефективним інструментом для зниження екологічних ризиків в агроценозах. Їхнє впровадження сприяє збереженню родючості ґрунтів, покращенню структури ґрунту та біорізноманіття, а також зниженню втрат води та поживних речовин. Для досягнення найкращих результатів необхідно адаптувати використання покривних культур до локальних умов та інтегрувати їх з іншими сталими агротехнічними практиками.

Список використаних джерел

1. Reiss E.R., Drinkwater L. E. Promoting enhanced ecosystem services from cover crops using intra-and interspecific diversity. *Agriculture, Ecosystems & Environment*. 2022. 323. 107586. DOI:[10.1016/j.agee.2021.107586](https://doi.org/10.1016/j.agee.2021.107586).
2. Strickland M. S., Thomason W. E., Avera B., Franklin J., Minick K., Yamada S., & Badgley B. D. Short-term effects of cover crops on soil microbial characteristics and biogeochemical processes across actively managed farms. *Agrosystems, Geosciences & Environment*. 2019. 2(1). 1-9. DOI:[10.2134/age2018.12.0064](https://doi.org/10.2134/age2018.12.0064).
3. Blanco-Canqui H., Ruis S. J., Francis C. A. Do organic farming practices improve soil

**Міжнародна науково-практична конференція
ЗБАЛАНСОВАНЕ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ: ТРАДИЦІЇ,
ПЕРСПЕКТИВИ ТА ІННОВАЦІЇ**

physical properties? *Soil Use and Management*. 2024. 40(1). e12999. DOI:[10.1111/sum.12999](https://doi.org/10.1111/sum.12999)

4. *Khangura R*, Ferris D, Wagg C, Bowyer J. Regenerative Agriculture—A Literature Review on the Practices and Mechanisms Used to Improve Soil Health. *Sustainability*. 2023. 15(3):2338. DOI:[10.3390/su1503233](https://doi.org/10.3390/su1503233).

5. *Muhammad I*, Wang J., Sainju U. M., Zhang S., Zhao F., Kha A. Cover cropping enhances soil microbial biomass and affects microbial community structure: A meta-analysis. *Geoderma*. 2021. 381. 114696. DOI:[10.1016/j.geoderma.2020.114696](https://doi.org/10.1016/j.geoderma.2020.114696)

6. *Schmidt R*, Mitchell J., Scow K. Cover cropping and no-till increase diversity and symbiotroph:saprotroph ratios of soil fungal communities. *Soil Biol. Biochem*. 2019. 129. 99–109. DOI:[10.1016/J.SOILBIO.2018.11.010](https://doi.org/10.1016/J.SOILBIO.2018.11.010)

7. *Beillouin D*, Ben-Ari T., Malézieux E., Seufert V., Makowski D. Positive but variable effects of crop diversification on biodiversity and ecosystem services. *Global change biology*. 2021. 27(19), 4697-4710. DOI:[10.1111/gcb.15747](https://doi.org/10.1111/gcb.15747)

8. *Kim N*, Zabaloy M.C., Guan K., Villamil M.B. Do cover crops benefit soil microbiome? A meta-analysis of current research. *Soil Biol. Biochem*. 2020. 142. 107701. DOI:[10.1016/j.soilbio.2019.107701](https://doi.org/10.1016/j.soilbio.2019.107701).

9. *Tosi M*, Drummelsmith J., Obregon D., Chahal I., Van Eerd L.L., Dunfield K. Cover crop driven shifts in soil microbial communities could modulate tomato early crop growth via plant-soil feedbacks. *Sci. Rep*. 2022. 12 (1). 1–13. DOI:[10.1038/s41598-022-18010-4](https://doi.org/10.1038/s41598-022-18010-4)

Карнук Л.М.

д.с.-г.н., професор

Філіпова Л.М.

к.с.-г.н., доцент

Федорченко М.М.

аспірант

Білоцерківський національний аграрний університет

(м. Біла Церква, Україна)

ПРОДУКТИВНІСТЬ ПРОСА ЗА ОРГАНІЧНОГО ВИРОБНИЦТВА

Просо (*Panicum miliaceum* L.) вирізняється високою адаптивністю до широкого спектра кліматичних і екологічних умов, характеризується стійким ростом і продуктивністю навіть за низького рівня поживного забезпечення ґрунту. Наразі просо вирощують у світі на площі близько 40 млн га. В Україні ця культура займає приблизно 300 тис. га, переважно в умовах Степу та Лісостепу.

Запровадження принципів органічного виробництва у сільськогосподарських підприємствах є особливо актуальним, оскільки такий підхід сприяє збереженню та підвищенню родючості ґрунтів, збагаченню агроекосистемного біорізноманіття, а також виробництву якісної сільськогосподарської продукції, вільної від залишків пестицидів, важких металів і синтетичних добрив.

Включення проса до сівозмін в органічному виробництві супроводжується низкою технологічних викликів. Серед них ключовими є: забезпечення ефективного контролю забур'яненості посівів та отримання високоякісного насінневого матеріалу, придатного для органічного відтворення. Успішне

Міжнародна науково-практична конференція ЗБАЛАНСОВАНЕ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ: ТРАДИЦІЇ, ПЕРСПЕКТИВИ ТА ІННОВАЦІЇ

вирішення цих завдань потребує системного підходу до розробки адаптованих агротехнологій для проса як культури органічного землеробства [1–2].

Дослідження проводилися протягом 2022–2024 років на базі ПСП ім. Т. Г. Шевченка, що розташоване в с. Тростинка Обухівського району Київської області. Схема досліду передбачала вивчення таких факторів. Фактор А. Сорти: Біла Альтанка, Омріяне. Фактор В. Біопрепарати: Біокомплекс–БТУ, Органік–баланс. Фактор С. Спосіб застосування (обробка насіння; обприскування рослин II, III, VIII ет. о.; комплекс (обробка насіння+обприскування рослин II, III, VIII ет. о.)). Усі досліджувані допоміжні продукти занесені до Переліку пестицидів і агрохімікатів, дозволених для використання в Україні, а також до Переліку допоміжних продуктів та методів дозволених для використання в органічному виробництві з врахуванням вимог органічних стандартів Європейського Союзу [3].

Застосування біопрепаратів (Біокомплекс–БТУ, Органік–Баланс) позитивно вплинуло на врожайність проса, незалежно від способу застосування. Найбільший ефект було зафіксовано при комплексному використанні – обробці насіння + позакореневому підживленні, що дозволило досягти врожайності на рівні 3,74–3,90 т/га. Усі форми внесення забезпечували суттєве підвищення продуктивності (на 0,20–0,80 т/га) порівняно з контролем. Сорт Омріяне проявив вищий потенціал продуктивності порівняно з Білою Альтанкою, зокрема за умов органічного виробництва, де середня врожайність становила 2,73–3,90 т/га проти 2,49–3,75 т/га у Білої Альтанки. Це вказує на його кращу адаптацію до стресових агрокліматичних умов і доцільність його широкого впровадження в системи органічного землеробства.

Список використаних джерел

1. *Мартинюк І. В., Цимбал Я. С., Задубинна Є. В.* Історія розвитку та провадження органічного виробництва сільськогосподарської продукції. Землеробство та рослинництво: теорія і практика. 2021. Вип. 2. С. 40–46.
2. *Федорченко М.М., Карпук Л.М.* Ефективність допоміжних продуктів за органічного виробництва проса. Агробіологія, 2023. № 2. С. 60–66. <https://doi.org/10.33245/2310-9270-2023-183-2-60-66>
3. *Перелік* допоміжних продуктів та методів дозволених для використання в органічному виробництві з врахуванням вимог органічних стандартів Європейського Союзу. Галашевський С.О., Гавран І.І., Єзерковська Л.В. та ін.. Київ, 2024. 10 видання. 180 с.

**Міжнародна науково-практична конференція
ЗБАЛАНСОВАНЕ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ: ТРАДИЦІЇ,
ПЕРСПЕКТИВИ ТА ІННОВАЦІЇ**

Костина Т. П.

к.с.-г.н., докторант

*Інституту агроекології і природокористування НААН
(м. Київ, Україна)*

**ВПЛИВ ТЕХНОЛОГІЙ ГЕРБІЦИДНОГО ЗАХИСТУ НА
ГОСПОДАРСЬКО-ЦІННІ ОЗНАКИ ГІБРИДІВ СОНЯШНИКУ В
УМОВАХ ЦЕНТРАЛЬНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ**

Сьогодні в Україні одним із першочергових завдань аграрного сектору є стабілізація та збільшення виробництва продукції рослинництва для забезпечення продовольчої безпеки. Соняшник виступає як одна з найважливіших олійних культур як на світовій арені, так і в українському сільському господарстві. В Україні близько 70 % земель, відведених під олійні культури, займає соняшник, що становить приблизно 85 % загального врожаю. Цю культуру широко використовують у харчовій промисловості та переробляють для різноманітних потреб народного господарства. Соняшник серед основних олійних культур, таких як соя, ріпак і соняшник, виступає основним джерелом високоякісних харчових продуктів у сучасному світі. Соняшникова олія, що активно використовується в кулінарії, має переваги над іншими рослинними жирами завдяки своїй поживності та легкості засвоєння. Олійно-жировий комплекс країни досягнув світового рекорду, а українська олія експортується в 94 країни, охоплюючи 60 % світового експорту цього цінного продукту. У південних регіонах України соняшник залишається однією з провідних сільськогосподарських культур [1, 2].

Дослідження проводили на орендованих землях ТОВ «Агробіос» с. Черкас, Білоцерківського району Київської області (центральний Лісостеп). Сівбу здійснювали селекційною сівалкою ZÜRN D98 з глибиною загортання 5 см та нормою висіву 60 тис., схожих насінин на 1 га. Ділянки розміщували за повною рандомізованою схемою в триразовій повторності. Збір врожаю проводили селекційним комбайном ZÜRN 170 з соняшnikовою жаткою. Облікова площа ділянки – 27 м². Вивчали дванадцять гібридів соняшнику ‘СИ Бакарді КЛП’, ‘НК Конді’, ‘СУЗУКА’, (Syngenta Crop Protection AG), ‘ЛГ5555 КЛП’, ‘ЛГ5580’, ‘ЛГ59580’ (Limagrains Europe), ‘ЕС ГЕНЕЗІС’, ‘ЕС Белламіс СЛ’, ‘ЕС АРОМАТІК СУ’ (Euralis Semences), ‘П64ЛП130’, ‘ПР64Ф66’, ‘П64ЛЕ25’ (Pioneer Overseas Corporation). Досліджували гібриди соняшнику застосовуючи класичну, Експрес (або СУМО), Clearfield® Plus (КЛП) технологію гербіцидного захисту, а саме: ‘НК Конді’, ‘ЛГ5580’, ‘ЕС Белламіс СЛ’, ‘ПР64Ф66’ – під класичну технологію; ‘СУЗУКА’, ‘ЛГ59580’, ‘ЕС АРОМАТІК СУ’, ‘П64ЛЕ25’ – під Express Sun (або СУМО) технологію; ‘СИ Бакарді КЛП’, ‘ЛГ5555 КЛП’, ‘ЕС ГЕНЕЗІС’, ‘П64ЛП130’ – під Clearfield® Plus (КЛП) технологію.

З усіх чинників, що впливають на господарсько-цінні ознаки соняшнику та його якість, особливу увагу слід приділити температурному режиму та умовам зволоження вегетаційного періоду. Протягом трьох років досліджень, за даними Білоцерківської метеостанції середньорічна кількість опадів дорівнювала 342 мм, середньорічна температура повітря – +15,8 °С. Згідно гідротермічного коефіцієнту (ГТК) – дуже сильна посуха була у липні, середня посуха – у червні,

Міжнародна науково-практична конференція ЗБАЛАНСОВАНЕ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ: ТРАДИЦІЇ, ПЕРСПЕКТИВИ ТА ІННОВАЦІЇ

достатньо волого було у травні, серпні та вересні. Дуже сильна посуха відмічена у червні та липні (ГТК 0,2 та 0,3 відповідно), середня посуха – травень (ГТК 0,7), достатньо волого було у серпні та вересні (ГТК по 1,2). 2023 р. характеризувався незначними відхиленнями по температурі повітря та значними по кількості опадів від середньо багаторічної норми.

Визначаючи структуру врожаю, слід зазначити найбільшу важливість таких показників, як діаметр кошика, так як існує кореляція між розміром кошика та урожайністю насіння. За цією ознакою у 2021 р. виділився гібрид ЛГ 5580 (23,3 см), у 2022 р. – П64ЛП130 (23,0 см), та у 2023 р. – СИ Бакарді КЛП – 22,3 см. Найменший діаметр кошика за три роки досліджень зафіксовано у гібриду ЕС Белламис СЛ – від 14,5 до 18,8 см та найбільше варіювання цього показника у гібриду ЛГ5580 (від 16,5 до 23,0 см) за класичної технології гербіцидного захисту. Найбільш стабільним був діаметр кошика у гібриду СИ Бакарді КЛП (22,3–22,5 см) за Clearfield® Plus (КЛП) технологією. Високі показники також отримали у гібриду ЕС АРОМАТИК СУ (20,7–23,2 см) за Express Sun (або СУМО) технологією.

Слід відмітити, що гібриди соняшнику СУЗУКА і ЕС АРОМАТИК СУ, які вирощували за Express Sun (або СУМО) технологією гербіцидного захисту мали більший діаметр кошику порівняно з класичною технологією. Аналізуючи гібриди соняшнику на вміст олії, за трьома технологіями гербіцидного захисту протягом трьох років досліджень, виявили, що вміст олії у гібридів соняшнику, за всіх технологій гербіцидного захисту коливався від 45,4 % (СИ БАКАРДІ КЛП) до 49,6 % (НК КОНДІ). Найвищий вміст олії був у гібридів за Express Sun технології (або СУМО). Так, у гібриду НК КОНДІ – 49,6 %; ЛГ5580 – 48,6 %; ЕС Белламис СЛ – 48,1 % і ПР64Ф66 – 47,2 %.

З огляду на агрометеорологічні умови вирощування гібридів соняшнику та їх генетичний потенціал протягом 2021–2023 рр. досліджень у центральному Лісостепу України найбільш стабільним був діаметр кошика соняшнику у гібриду СИ Бакарді КЛП (22,3–22,5 см) за Clearfield® Plus (КЛП) технологією гербіцидного захисту. За Express Sun (або СУМО) технологією отримали високі показники у гібридів ЕС АРОМАТИК СУ (20,7–23,2 см) і СУЗУКА (19,3–23,3 см). Забезпечили кращу урожайність і сформували високу якість насіння гібриди П64ЛЕ25 (3,86 т/га), вміст олії – 47,2 %; ЕС АРОМАТИК СУ (3,95 т/га), вміст олії – 47,1 % і СУЗУКА (3,98 т/га), вміст олії – 47,7 % за Clearfield® Plus (КЛП) технологією гербіцидного захисту. За технології Express Sun (або СУМО) найкращим був гібрид ЛГ5580 (4,0 т/га), вміст олії – 48,6 %.

Список використаних джерел

1. Мазур С. О., Матусевич Г. Д. Вплив ґрунтових гербіцидів на біометричні показники та врожайність соняшнику. *Збалансоване природокористування*. 2023. № 1. С. 90–96. DOI: 10.33730/2310-4678.1.2023.278544
2. Adeleke B. S, Babalola O. O. Oilseedcrop sunflower (*Helianthus annuus*) as a source of food: Nutritional and health benefits. *Food Sci Nutr*. 2020. Vol. 8. P. 4666–4684. <https://doi.org/10.1002/fsn3.1783>

**Міжнародна науково-практична конференція
ЗБАЛАНСОВАНЕ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ: ТРАДИЦІЇ,
ПЕРСПЕКТИВИ ТА ІННОВАЦІЇ**

Кравець А.О.

аспірант

Вінницький національний аграрний університет

(м. Вінниця, Україна)

ОПТИМІЗАЦІЯ МІНЕРАЛЬНОГО ЖИВЛЕННЯ СОНЯШНИКУ

Соняшник належить до найголовніших високоприбуткових польових культур України та багатьох інших країн світу. Сталий попит на його насіння на світовому й вітчизняному ринках є потужним стимулюючим чинником включення його до сівозмін в різних ґрунтово-кліматичних зонах нашої країни, підвищення посівних площ та валових зборів.

В 2023року в Україні соняшником засіяно 5042 тис. га, що у 3,1 раза більше порівняно з 1990 р., і на 1,1% перевищує площу, на якій вирощували цю культуру 2022 року. В 1990 році урожайність насіння соняшнику в Україні становила 1,6т/га, а 2023року – 2,32 т/га або збільшилася на 45% [1].

Соняшникова олія, поряд з іншими рослинними оліями, має багато корисних властивостей. Вона містить вітаміни груп А, D і Е. У соняшниковій олії вітаміну Е міститься у 12 разів більше, ніж у оливковій. До складу соняшnikової олії входять ненасичені жирні кислоти, які не синтезуються в організмі людини.

Питання оптимізації удобрення у вирощуванні сучасних гібридів соняшнику з метою підвищення врожайності та сталого виробництва високоякісного насіння в умовах адаптації до ґрунтово-кліматичних умов правобережної частини Центрального Лісостепу потребує більш системного та сталого вивчення.

Мінеральні добрива відносяться до найбільш важливих чинників врегулювання продуктивності сільськогосподарських культур в інтенсивних системах землеробства. За різними дослідженнями на частку добрив може припадати до 50-70% загального приросту врожаю. Ефективність використання добрив значною мірою залежить від внесення добрив у сприятливому співвідношенні елементів живлення. Систематичне внесення великої кількості мінеральних добрив, незбалансоване за співвідношенням N:P:K призводить до значних порушень у біогеохімічному циклі поживних речовин у природному середовищі.

Добрива під соняшник зазвичай вносять під основний обробіток ґрунту. Але цей спосіб має негативні наслідки, пов'язані із надто глибокою заробкою туків, перемішуванням їх із значною кількістю ґрунту та утворенням важкодоступних сполук. З іншого боку, внесення добрив навесні під передпосівну культивуацію теж має недоліки із-за розміщення туків у поверхневому шарі, що швидко втрачає вологу.

Для формування 1т насіння рослина використовує досить значну кількість мінеральних речовин: 40–55 кг азоту, 15–25 кг фосфору, 100–125 кг калію. У процесі вирощування, під час розвитку вегетативної маси, а саме росту стебла та листя соняшник особливо потребує азотних добрив [2].

Міжнародна науково-практична конференція ЗБАЛАНСОВАНЕ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ: ТРАДИЦІЇ, ПЕРСПЕКТИВИ ТА ІННОВАЦІЇ

Низка науковців акцентують увагу на домінуючій ролі азоту в системі удобрення соняшнику порівняно з калієм і фосфором, який найбільш активно включається у процес обміну речовин, інтенсифікує ріст рослин та сприяє збільшенню врожайності. Найвищий урожай насіння та збір олії одержано у разі внесення азотних добрив у кількості 60 кг/га [3].

В системі удобрення для отримання високих урожаїв соняшнику потрібно застосовувати позакореневі підживлення мікродобривами, у вигляді хелатів, у фази найбільшої потреби культури в елементах живлення. Потребу рослин гарантовано забезпечує такий технологічний процес, як внесення мікроелементів у найбільш доступній формі, що підвищує продуктивність, стимулює коренеутворення та закладання повноцінного кошика [4].

Для рослин соняшнику найбільш необхідними є такі мікроелементи, як бор, молібден, марганець, мідь і цинк. Особливо важливо контролювати нестачу бору. Рухомість мікроелементів у ґрунтовому профілі й доступність для рослин зумовлюються низкою чинників, таких як: показник кислотності, кількісний і якісний склад органічної речовини ґрунту, наявність у ґрунті півтораокисів, гранулометричний і мінералогічний склад.

Таким чином, для отримання сталого та якісного врожаю за вирощування соняшнику важливо збалансувати систему живлення.

Список використаних джерел

1. Гангур В.В., Космінський О.О. Біоенергетична оцінка ефективності різних рівнів мінерального живлення у технології вирощування соняшнику. *Scientific Progress & Innovations*. 2024. № 27 (1). С. 13–18.
2. Горбатюк Е.М. Біометричні показники гібридів соняшнику за різних строків сівби та ширини міжряддя. *Таврійський науковий вісник*. 2018. Вип. 104. т. 1. С. 35–40.
3. Osman, E.B. A., & Awed, M.M. (2010). Response of sunflower (*Helianthus annuus*L.) to phosphorus and nitrogen fertilization under different plant spacing at new valley. *Assiut University Bulletin for Environmental Researches*, 13(1), 11–18.
4. Гангур В.В., Єремко Л.С., Кочерга А.А. Ефективність біостимуляторів за умови передпосівної обробки насіння соняшнику. *Вісник Полтавської державної аграрної академії*. 2020. № 2. С. 36–43.

СТАЛЕ УПРАВЛІННЯ ВОДНИМИ ТА ЕНЕРГЕТИЧНИМИ РЕСУРСАМИ УРБАНІЗОВАНИХ ТЕРИТОРІЙ: СУЧАСНІ ВИКЛИКИ ТА РІШЕННЯ

Ефективне управління водними та енергетичними ресурсами є основою сталого розвитку міст. Концепція *Water-Energy Nexus* підкреслює їхню взаємозалежність: для водопостачання потрібна енергія, а енергетика залежить від води. Міське водопостачання може споживати до 7 % електроенергії міста [1], а в ЄС на водоканали припадає близько 3,5 % загального споживання [2]. Урбанізація, зміна клімату та зношеність інфраструктури посилюють навантаження на водні та енергетичні системи міст, що потребує впровадження нових підходів до їх управління.

У багатьох країнах втрати води сягають 20–50 %, що означає й втрати енергії на її транспортування [3], причому електроенергія становить до 60 % витрат водоканалів [4]. Завдяки підтримці міжнародних програм, зокрема NEFCO та ЄС, здійснюється модернізація водопостачання та підвищення енергоефективності, що створює умови для цифровізації, впровадження відновлюваних джерел енергії (ВДЕ) та сталого відновлення міських систем відповідно до принципів зеленої реконструкції [5].

Одним із ключових напрямів підвищення стійкості міських систем є інтеграція ВДЕ у водопостачання та водовідведення, що зменшує залежність від традиційної електроенергії та наближає водний сектор до енергетичної нейтральності відповідно до концепції *Energy Positive Utilities* [6]. Ефективні рішення включають встановлення сонячних панелей, вітротурбін, виробництво біогазу з осаду стічних вод для когенерації, а також генерацію енергії з очищеної води за допомогою міні-ГЕС і осмотичних технологій. Сонячне випромінювання також довело ефективність у знезараженні стічних вод, де до 90 % вірусів можуть бути інактивовані протягом доби [7]. В Україні вже реалізовано проєкти з використання ВДЕ у водному секторі: встановлені біогазові установки у Львові й Вінниці та впроваджуються сонячні електростанції на водоканалах [5].

Енергетична трансформація потребує також цифровізації: smart-лічильники та сенсори дозволяють виявляти витoki й оптимізувати розподіл води. Згідно з глобальними дослідженнями, використання IoT та IT-рішень у водному господарстві активно зростає [3]. Цифровий облік води знижує втрати на 20–30 %, економить енергію та скорочує побутове споживання до 15 %. Платформи Siemens SIWA та Schneider EcoStruxure дозволяють оптимізувати роботу насосних станцій з урахуванням тарифів. Вони також забезпечують участь у програмах *Demand Response* (гнучке управління споживанням енергії у

Міжнародна науково-практична конференція **ЗБАЛАНСОВАНЕ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ: ТРАДИЦІЇ, ПЕРСПЕКТИВИ ТА ІННОВАЦІЇ**

відповідь на сигнали енергосистеми) та застосування алгоритмів машинного навчання для прогнозування витрат і виявлення аномалій.

Очисні споруди – одні з найбільших споживачів енергії в містах, де на аерацію стоків припадає понад 40 % витрат [6], тому сучасні підходи повинні орієнтуватись на мінімізацію витрат та перехід до циркулярної моделі, де водоканали стають виробниками енергії. Ключові рішення включають анаеробні біореактори, міні-ГЕС, теплові насоси, мікробні паливні елементи (MFC), а також системи осмотичного тиску, зокрема *Pressure Retarded Osmosis* (PRO) і *Reverse Electrodialysis* (RED) [7]. Стратегічними напрямками розвитку є підвищення енергоефективності процесів, широке впровадження ВДЕ, рекуперация енергії з очищеної води та децентралізація систем шляхом інтеграції компактних модульних установок [6].

Сталий водно-енергетичний менеджмент урбанізованих територій вимагає системного поєднання технологій, політики та управління. Інтеграція ВДЕ, цифровізація та підвищення енергоефективності вже трансформують міські системи водопостачання й водовідведення. Водоканали можуть не лише скорочувати споживання енергії, а й виробляти її із відновлюваних джерел, смарт-технології забезпечують контроль втрат і оптимізацію енергоспоживання, а циркулярні рішення під час очищення стічних вод сприяють відновленню ресурсів і зменшенню екологічного навантаження.

Взаємозв'язок «вода–енергія» свідчить: підвищення ефективності в одній сфері покращує іншу. У ЄС обов'язковий облік втрат води *Infrastructure Leakage Index* (ILI) стимулює модернізацію мереж і зменшення енергоспоживання [2]. Для України це можливість впровадити енергоощадні насоси, сонячні панелі та системи диспетчеризації, формуючи стійкі міські системи й сприяючи досягненню сталого розвитку відповідно до Цілей сталого розвитку ООН (ЦСР 6 і 7). Таким чином, інтеграція ВДЕ, цифровізація та енергоефективність є базовими елементами стійких урбаністичних стратегій майбутнього.

Список використаних джерел

1. Wu, W., Maier, H. R., Dandy, G. C., Arora, M., & Castelletti, A. (2020). The changing nature of the water–energy nexus in urban water supply systems: a critical review of changes and responses. *Journal of Water and Climate Change*, 11(4), 1095-1122. DOI: <https://doi.org/10.2166/wcc.2020.276>
2. Ociepa-Kubicka, A., Deska, I., & Ociepa, E. (2024). Issues in Implementation of EU Regulations in Terms of Evaluation of Water Losses: Towards Energy Efficiency Optimization in Water Supply Systems. *Energies*, 17(3), 633. DOI: <https://doi.org/10.3390/en17030633>
3. Zapata-Sierra, A. J., Salmerón-Manzano, E., Alcayde, A., Zapata-Castillo, M. L., & Manzano-Agugliaro, F. (2023). The scientific landscape of smart water meters: A comprehensive review. *Water*, 16(1), 113. DOI: <https://doi.org/10.3390/w16010113>
4. *Water-energy Nexus in Urban Water Supply Systems*. URL: <https://unepccc.org/wp-content/uploads/2023/10/water-energy-nexus-brief-2023-web.pdf>
5. *The NIP Ukraine Water Modernisation Programme making good progress in Ukraine despite the war*. URL: <https://www.nefco.int/news/the-nip-ukraine-water-modernisation-programme-making-good-progress-in-ukraine-despite-the-war/>

**Міжнародна науково-практична конференція
ЗБАЛАНСОВАНЕ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ: ТРАДИЦІЇ,
ПЕРСПЕКТИВИ ТА ІННОВАЦІЇ**

6. Rani, A., Snyder, S. W., Kim, H., Lei, Z., & Pan, S. Y. (2022). Pathways to a net-zero-carbon water sector through energy-extracting wastewater technologies. *NPJ Clean Water*, 5(1), 49. DOI: <https://doi.org/10.1038/s41545-022-00197-8>

7. Zahmatkesh, S., Amesho, K. T., Sillanpaa, M., & Wang, C. (2022). Integration of renewable energy in wastewater treatment during COVID-19 pandemic: Challenges, opportunities, and progressive research trends. *Cleaner Chemical Engineering*, 3, 100036. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.clce.2022.100036>

Купінець Л.Є.

д.е.н., професор

ДУ «Інститут ринку і економіко-екологічних досліджень НАН України»

(м. Одеса, Україна)

**МЕХАНІЗМИ ВІДНОВЛЕННЯ АГРОЕКОЛОГІЧНОГО
ПОТЕНЦІАЛУ ҐРУНТІВ У ПОВОЄННИЙ ПЕРІОД**

Військова агресія завдала непоправної масштабної шкоди продуктивним землям сільськогосподарського призначення України, 30% яких зазнали механічної руйнації [1], заміновані або хімічно забруднені, втратили гумус та поживні речовини; системам зрошення та водним ресурсам, через підриг Каховської гідроелектростанції, що привело до втрат земель внаслідок затоплення земель Херсонщини. Значна шкода нанесена унікальним органічним землям, які забезпечували значні обсяги виробництва продукції преміум-сегменту. Означені збитки, які ще остаточно не визначені, не можуть не спричинити загострення продовольчої проблеми не тільки в Україні, а і в багатьох регіонах світу, надаючи їй статус кризової. Отже актуальності набуває проблема відновлення сільськогосподарських земель, застосування сучасних інноваційних технологій, механізмів стимулювання цих процесів, активізації моніторингу, пошуку інвестицій, що породжує нові напрями наукових досліджень та надає їм статус міждисциплінарності. Всі ці напрями повинна об'єднати Національна Програма повоєнного відновлення сільськогосподарських земель, розробка якої є найважливішою для країни, яка потерпає від подальшої руйнації унікального земельного фонду. Наразі, внаслідок збройної агресії РФ непридатні до використання - 2,2 млн га ріллі в 11 областях України (без врахування окупованих територій), що становить 6,6% (33.2 млн га) від загальної площі ріллі в Україні [2].

Якість ґрунтового покриву забезпечує його здатність до продуктивної віддачі. Це вимагає адекватного проведення сукупності науково обґрунтованих заходів, спрямованих на забезпечення екологічної безпеки земель сільськогосподарського призначення, використання яких супроводжується не тільки надмірним господарським навантаженням, але й необхідністю відновлення в результаті ліквідації засмічення та забруднення. Доцільно визначати режим аграрного землекористування відповідно до ступеня екологічної стабільності і спроможності

Міжнародна науково-практична конференція ЗБАЛАНСОВАНЕ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ: ТРАДИЦІЇ, ПЕРСПЕКТИВИ ТА ІННОВАЦІЇ

агроекосистем до самоочищення.

Землі сільськогосподарського призначення потребують здійснення заходів на державному, регіональному і локальному рівнях щодо приведення використання територій у відповідність із місцевими агроекологічними характеристиками кожної окремої території. Заходи повинні складатися з:

- *організаційних*: проведення розмінування; визначення господарської придатності земельних масивів за допомогою класифікації ґрунтів; уточнення природно-сільськогосподарського районування; встановлення зон вирощування основних сільськогосподарських культур у зв'язку із змінами клімату; проведення аналізу зон в межах земельних масивів на придатність ґрунтів для кожної культури і складення карт придатності ґрунтів; використання сучасних агробіотехнологій, що дасть можливість зменшити кількість пестицидів; навчання товаровиробників сучасним методам ведення сільськогосподарського виробництва;

- *техніко-технологічних*: трансформації, реабілітації, регенерації (консервації) та поліпшення малопродуктивних та деградованих земель; визначення ступеня забруднення територій та проведення класифікації забруднення землекористувань; впровадження захисних заходів земельних масивів; посадки сільськогосподарських культур, що поглинають забруднені речовини; використання прийомів нульового обробітку ґрунту при формуванні екологічно безпечних земельних масивів; застосування сівозмін, адаптованих до окремих ґрунтово-ландшафтних умов; введення високопродуктивних сортів рослин; впровадження якісно нових екологічно безпечних технологій зрошення;

- *інституціональних*: розроблення регіональних програм по відновленню та охороні земель, як стратегічних векторів збереження унікального ґрунтового покриву; формування оновленої концепції охорони ґрунтів від ерозії; перегляд або прийняття пакету нових законів, що регулюють використання і охорону ґрунтового покриву; гармонізація нормативної бази в галузі охорони ґрунтів з міжнародними стандартами; удосконалення системи екологічного моніторингу ґрунтів з відповідною мережею і центром для узагальнення, постійного оновлення і розповсюдження інформації про стан земель відповідно до міжнародних стандартів; проведення нового великомасштабного обстеження ґрунтового покриву; створення системи спостережень за екологічно безпечними землями у відповідності до існуючої європейської практики, яка фіксує фактори та види діяльності, що впливають на якість земель (фактори антропогенного та техногенного впливу); оцінка поточного стану земель за обраними показниками; визначення можливих наслідків негативного впливу, що змінили параметри якості ґрунтів та факторів реагування на поточні зміни стану ґрунтів;

- *економічних*: реалізація фінансовими інститутами інвестиційних програм під гарантію держави; надання щорічних заохочень землевласникам, які добровільно доглядають за сильно еродованим ґрунтовим покривом та іншими екологічно важливими землями протягом десяти років; надання технічної та фінансової допомоги фермерам для реалізації збереження ґрунтів і боротьби із забрудненням; забезпечення технічної допомоги виробникам, які добровільно

Міжнародна науково-практична конференція ЗБАЛАНСОВАНЕ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ: ТРАДИЦІЇ, ПЕРСПЕКТИВИ ТА ІННОВАЦІЇ

впроваджують кращі технології управління підвищенням якості ґрунтів; подання інформації та рекомендацій службою охорони ґрунту щодо ґрунтового покриву для землевласників. Всі ці види заходів повинні використовуватися тільки на основі науково обґрунтованих потреб і покращувати стан земель.

Список використаних джерел

1. *Стратегія* продовольчої безпеки України на період до 2027 року. Розпорядженням КМ України від 23 липня 2024 р. № 684-р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/684-2024-%D1%80#Text>
2. *Звіт* про результати аналізу поточного стану щодо оцінки соціально-економічних втрат у сфері сільського господарства. Звіт Рахункової палати від 25.07.2023р. №15-2. URL: https://rp.gov.ua/upload-files/Activity/Collegium/2023/15-2_2023/Zvit_15-2_2023.pdf

Левішко А.С.
к.б.н., ст.досл.

Гуменюк І.І.
к.б.н., ст.досл.

Цвігун В.О.
к.б.н., ст.досл.

*Інститут агроекології і природокористування НААН
(м. Київ, Україна)*

БІОІНТЕГРОВАНІ ТЕХНОЛОГІЇ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПЕРЕДПОСІВНОЇ ОБРОБКИ НАСІННЯ ПШЕНИЦІ

В умовах зростаючого антропогенного навантаження на агроєкосистеми, деградації ґрунтів, зменшення біорізноманіття мікробіоти та загроз, пов'язаних зі зміною клімату, пошук екологічно орієнтованих і біоадаптивних технологій у землеробстві набуває особливої ваги. Сучасні стратегії ведення сталого сільського господарства орієнтуються на інтеграцію біологічних засобів, що дає змогу зменшити залежність від мінеральних добрив і хімічних пестицидів, підвищити стійкість агросистем до стресових факторів і забезпечити довгострокову родючість ґрунтів. Одним із перспективних напрямів є використання мікробних інокулянтів для передпосівної обробки насіння, що дозволяє не лише оптимізувати живлення рослин, а й активізувати природні механізми ґрунтової родючості. Разом із тим, комбінація біопрепаратів із традиційними хімічними протруйниками залишається складним завданням через ризик негативної взаємодії, яка може знижувати життєздатність корисних мікроорганізмів. Вирішення цих питань шляхом пошуку сумісних схем є актуальним завданням сучасної агробіотехнології, що відповідає глобальним викликам сталого розвитку та трансформації агровиробництва.

У рамках проведеного дослідження було поставлено мету оцінити ефективність використання комплексного мікробного препарату на основі перспективних штамів *Azotobacter vinelandii* 7AI, *Azotobacter chroococcum* 8AI і *Bacillus megaterium* 39AI для передпосівної обробки насіння озимої пшениці та

Міжнародна науково-практична конференція ЗБАЛАНСОВАНЕ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ: ТРАДИЦІЇ, ПЕРСПЕКТИВИ ТА ІННОВАЦІЇ

дослідити сумісність цих біоагентів із хімічними фунгіцидами. В дослід було взято такі протруйники: Фунгіцид 1 – седаксан 25 г/л, флудіоксонил 25 г/л, тебуконазол 10 г/л (Вайбранс тріо), норма для обробки 1,5 л/га; Фунгіцид 2 – тебуконазол 50 г/л, прохлораз 250 г/л, крезоксим-метил 50 г/л (Авіцена), норма для обробки 0,5 л/га; Фунгіцид 3 – пікоксистробін – 200 г/л, ципроконазол 80 г/л (Аканто плюс), норма для обробки 1 л/га. Важливо було не лише оцінити прямий вплив інокуляції на показники росту і розвитку рослин, а й визначити можливі ризики при одночасному застосуванні біопрепаратів і протруйників.

Проведені лабораторні дослідження показали різну чутливість штамів мікроорганізмів до хімічних фунгіцидів. Встановлено, що фунгіцид 2 істотно пригнічував життєздатність мікроорганізмів, особливо штамів *Azotobacter*. В той же час штами *Bacillus* проявили вищу стійкість фунгіциду. На підставі лабораторних тестів було відібрано фунгіциди 1 та 3, які можна застосовувати у комплексних схемах передпосівної обробки без значного негативного впливу на біопрепарат. Тому, в польовий дослід було взято лише два хімічних протруйника.

Польові дослідження продемонстрували, що обробка насіння виключно мікробним препаратом забезпечила максимальне зростання урожайності пшениці озимої порівняно з контролем. Водночас комбіноване застосування мікробних агентів із сумісними фунгіцидами також сприяло значному підвищенню урожайності, але меншою мірою. Позитивні ефекти інокуляції проявлялися не лише у збільшенні урожаю, а й у покращенні морфометричних показників рослин: висоті стебла, кількості продуктивних стебел, масі тисячі зерен. Більш за все, покращення більшості показників відбувалась, за рахунок активізації процесів азотного та фосфорного живлення рослин завдяки фіксації атмосферного азоту та мобілізації фосфатів мікроорганізмами. Додатково встановлено, що використання мікробних препаратів сприяло активізації ризосферних процесів, підвищенню біологічної активності ґрунту та покращенню його агрофізичних і хімічних властивостей.

Отримані результати підтверджують доцільність використання комплексної біологічної обробки насіння озимої пшениці для суттєвого підвищення урожайності культур, покращення якісних характеристик зерна та зменшення техногенного навантаження на навколишнє середовище. Водночас дослідження показали, що успішне суміщення біопрепаратів з фунгіцидами можливе тільки за умови ретельного вибору фунгіцидних препаратів та попередньої перевірки їх сумісності.

Таким чином, інтегроване застосування мікробних інокулянтів у технології вирощування пшениці є перспективним і економічно доцільним напрямом, який дозволяє не лише досягати стабільного зростання врожайності, але й зберігати екологічну рівновагу агросистем. Подальше впровадження таких біотехнологій у аграрну практику сприятиме збереженню біорізноманіття ґрунтової мікробіоти, поліпшенню вуглецевого балансу та реалізації глобальних екологічних ініціатив щодо адаптації до змін клімату й досягнення продовольчої безпеки.

Левішко А.С.
к.б.н., ст.досл.
Маменко П.М.
к.б.н., ст.досл.
Колодяжний О.Ю.
к.с.-г.н.

*Інститут агроекології і природокористування НААН
(м. Київ, Україна)*

ВПЛИВ КОРОТКОСТРОКОВОГО СОЛЬОВОГО НАВАНТАЖЕННЯ НА СТРУКТУРУ ҐРУНТОВИХ МІКРОБНИХ УГРУПОВАНЬ ТА ВИДІЛЕННЯ ПЕРСПЕКТИВНИХ ЗОЛЯТІВ

Використання гранульованих добрив, що набуло широкого поширення в сучасному агровиробництві, призводить до формування зон підвищеної концентрації солей у безпосередній близькості до гранули, що розчиняється. Висока концентрація солей у мікрзоні навколо гранули добрива може індукувати осмотичний стрес у популяції ґрунтових бактерій, такий стрес, спричинений підвищеною солоністю, здатний негативно впливати на структурно-функціональну організацію мікробних клітин ґрунту. Все це може призводити до порушення структурної цілісності та метаболічної активності ґрунтових бактерій та мати негативні наслідки для нормального функціонування ґрунтових екосистем та біологічно опосередковані геохімічні цикли. Існуючі дані не дають чіткої відповіді на питання про короткостроковий вплив високих до мінеральних добрив на ґрунтові угруповання бактерій, хоч це питання є цікавим як в теоретичному так і в практичному аспекті. З огляду на це, метою дослідження було оцінити чутливість ґрунтової мікробіоти до осмотичного стресу, спричиненого розчином нітрату амонію, а також виділити солестійкі ізоляти, перспективні для створення біопрепаратів.

Роботу проводили в умовах модельного досліду. Короткочасний осмотичний стрес створювали шляхом витримування в насиченому розчині наважки ґрунту протягом доби. Для контролю використовували стерильну воду. Аналіз ґрунтової мікробіоти проводили на диференціально-діагностичних поживних середовищах шляхом серійних розведень ґрунтової суспензії. Для визначення кількості амоніфікуючих і спороутворюючих бактерій використовували м'ясо-пептонний агар, стрептоміцетів і мікроорганізмів – мінеральні форми азоту – крохмально-амонійний агар, мікроскопічних грибів – декстрозний агар, оліготрофний – водний агар, олігонітрофільний – середовище Ешбі, педотрофний – середовище ґрунтового екстракту. Підраховували колонії, вивчали морфологічні та культуральні властивості відібраних ізолятів стандартними мікробіологічними методами.

У результаті встановлено, що мікробні консорціуми проявляють різну ступінь толерантності до короткочасного сольового навантаження. Найбільшу чутливість зафіксовано у представників роду *Azotobacter* та грам негативних бактерій, що зустрічаються на ранніх стадіях сукцесії і мікроміцетів. Натомість

**Міжнародна науково-практична конференція
ЗБАЛАНСОВАНЕ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ: ТРАДИЦІЇ,
ПЕРСПЕКТИВИ ТА ІННОВАЦІЇ**

представники родів *Bacillus* і *Streptomyces* демонстрували підвищену стійкість до цього фактору, що підтверджує їх адаптивні переваги в умовах осмотичного стресу. У грибів відзначено пригнічення проростання спор, редукцію росту гіф та морфологічні адаптації у вигляді потовщених клітинних стінок. Тобто, низький осмотичний потенціал зовнішнього середовища чинить інгібуючий вплив на проростання спор та ріст гіф грибів і у відповідь на цей стресовий фактор гриби змінюють свою морфологію та, можливо навіть, профіль експресії генів. Одним із проявів цих змін є утворення спор з потовщеними стінками, що є механізмом захисту в умовах осмотичного стресу. Також виявлено, що бактерії у складі природних мікробних консорціумів мають вищу резистентність до стресу, ніж ізольовані чисті культури.

У продовження дослідження адаптивних механізмів мікроорганізмів до абіотичних стресорів, нами було виділено ряд бактеріальних ізолятів, які додатково пройшли скринінг на толерантність до широкого діапазону концентрацій солі. Результатом цього етапу стало виявлення ізолятів, що демонструють стійкість до осмотичного стресу, викликаного різними рівнями засолення. Важливо відзначити, що ідентифіковані солестійкі бактерії будуть піддані подальшому дослідженню щодо їхньої здатності позитивно впливати на фізіологічні функції рослин, включаючи ріст та врожайність, що визначено як наступний етап нашої роботи. Загалом, питання підвищення стійкості рослин до засолення є складним процесом, тісно інтегрованим з реакцією їхнього мікробіому. Ефективне подолання наслідків засолення та досягнення позитивного впливу на рослинні організми можливе лише за умови комплексного врахування всього голобіонта конкретної рослини, включаючи як генетичні особливості макроорганізму, так і функціональний потенціал асоційованих мікроорганізмів. Тому, подальші дослідження солестійких бактеріальних ізолятів та їхнього впливу на фізіологічні параметри рослин є важливим кроком у розробці біотехнологічних підходів для підвищення стійкості сільськогосподарських культур до засолення ґрунтів

Таким чином, короткостроковий вплив насичених розчинів мінеральних солей істотно змінює структуру ґрунтових мікробних угруповань, знижуючи чисельність чутливих форм та стимулюючи розвиток стрес-резистентних мікроорганізмів. Врахування цих особливостей є ключовими для проектування ефективних мікробних консорціумів, що зможуть бути використані в створенні біопрепаратів, особливо у контексті адаптації агросистем до змін клімату та проблеми засолення ґрунтів.

Ліщук А.М.

д.с.-г.н., с.н.с.

Парфенюк А.І.

д.б.н., професор

Інститут агроекології і природокористування НААН

(м. Київ, Україна)

ЕКОЛОГІЧНІ РИЗИКИ В АГРОЦЕНОЗАХ СОЇ ЗА ВПЛИВУ СЕГЕТАЛЬНОЇ ФІТОБІОТИ

Забур'яненість є значним екологічним ризиком у сільському господарстві, особливо в органічному виробництві через обмежене використання гербіцидів. Низька конкурентоспроможність сої на початкових етапах росту зумовлює її вразливість до бур'янів, що загрожує зниженням врожайності та погіршенням екологічного стану агроландшафтів. Забур'яненість спричиняє зміни біорізноманіття, порушення ґрунтових процесів та сприяє поширенню шкідників [1, 2]. Кліматичні зміни посилюють загрозу через поширення адвентивних та інвазійних видів бур'янів, створюючи додаткові екологічні ризики для агроценозів. Накопичення насіння бур'янів у ґрунті ускладнює контроль у наступні роки. Зміни гідротермічних умов можуть сприяти акліматизації агресивних та стійких до контролю нових видів бур'янів [3, 4].

Метою дослідження є оцінка рівня екологічних ризиків, зумовлених сегетальною фітобіотою в органічних посівах сої, та аналіз потенційного впливу кліматичних змін на розповсюдження нових видів бур'янів в Україні.

Дослідження проводилися протягом 2016–2020 рр. в лабораторії біоконтролю агроекосистем і органічного виробництва Інституту агроекології і природокористування НААН. У польовому досліді вивчали динаміку забур'яненості посівів сої в умовах органічного виробництва. Облік сегетальної рослинності проводили у ключові фази розвитку сої: другий трійчастий листок, цвітіння та формування бобів. Визначали видовий склад, чисельність та біомасу бур'янів на одиниці площі.

Для оцінки рівня екологічних ризиків, зумовлених забур'яненістю, було розроблено шкалу, що враховувала загальну чисельність та видове різноманіття бур'янів. Рівень ризику оцінювався за п'ятибальною системою, де 1 бал відповідав мінімальному, а 5 балів – високому рівню ризику.

Результати польових досліджень показали, що найвищий рівень забур'яненості в посівах сої спостерігався на початкових етапах її розвитку, у фазу другого трійчастого листка. У цей період домінували такі види, як щиріця загнута (*Amaranthus retroflexus* L.) та плоскуха звичайна (*Echinochloa crus-galli* L.). За розробленою шкалою, у 2016 та 2017 роках рівень екологічного ризику у цій фазі був значним (4 бали), що свідчило про високу конкурентну здатність бур'янів та потенційну загрозу для формування врожаю сої.

Застосування агротехнічних заходів, дозволених в органічному землеробстві (зокрема, міжрядні обробки), сприяло суттєвому зниженню

Міжнародна науково-практична конференція **ЗБАЛАНСОВАНЕ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ: ТРАДИЦІЇ, ПЕРСПЕКТИВИ ТА ІННОВАЦІЇ**

чисельності та біомаси бур'янів у наступні фази розвитку сої. У фазу цвітіння рівень екологічного ризику знижувався до незначного (2 бали) у 2016 та 2017 роках та до мінімального (1 бал) у 2018 році. У фазу формування бобів рівень ризику був мінімальним протягом усіх років досліджень. Це підтверджує ефективність застосованих агротехнологій у регулюванні забур'яненості агроценозів сої в умовах органічного виробництва.

Аналіз наукової літератури виявив чітку тенденцію до потепління та аридизації клімату в Україні, що призводить до зміщення меж природно-кліматичних зон на північ. Це, у свою чергу, зумовлює перерозподіл ареалів поширення різних видів рослин, включаючи бур'яни. Зокрема, у південних регіонах країни спостерігається поширення теплолюбних та посухостійких видів, таких як гірчак повзучий (*Acroptilon repens* L. DC.), просо алепське (*Sorghum halepense* L. (Pers.)) та амброзія полинолиста (*Ambrosia artemisiifolia* L.), які є високоінвазивними та становлять значну загрозу для місцевих агроценозів.

У північних регіонах фіксується поява та активне поширення видів, раніше характерних для південних широт, наприклад, хвилівника звичайного (*Aristolochia clematitis* L.) та берізки польової (*Convolvulus arvensis* L.). Зміни гідротермічного режиму також впливають на зимостійкість бур'янів та інтенсивність їхнього розвитку протягом вегетаційного періоду. М'які зими можуть сприяти перезимівлі однорічних та багаторічних бур'янів, а підвищені літні температури – інтенсивному росту літніх однорічників.

Окрему проблему становить поширення ацидофільних видів бур'янів, таких як метлюг звичайний (*Apera spica-venti* (L.) Pal. Beauv.), хвощ польовий (*Equisetum arvense* L.) та шпергель звичайний (*Spergula arvensis* L.) у Лісостеповій зоні. Їхня поява та домінування свідчать про підкислення ґрунтів, що є наслідком як природних процесів, так і антропогенного впливу, зокрема, застосування азотних добрив та випадання кислих опадів. Підкислення ґрунтів не лише створює сприятливі умови для розвитку ацидофілів, але й може призводити до зниження родючості ґрунтів та порушення мікробіологічної активності.

Таким чином, екологічні ризики в агроценозах сої є багатогранними та включають як безпосередній негативний вплив сегетальної фітобіоти, так і потенційні загрози, пов'язані з поширенням адвентивних та інвазійних видів рослин на фоні кліматичних змін. Для мінімізації екологічних ризиків в агроценозах сої необхідно впроваджувати комплексні стратегії управління забур'яненістю, що поєднують профілактичні заходи, агротехнічні прийоми та методи біологічного контролю.

Список використаних джерел

1. Anwar, M. P., Islam, A. M., Yeasmin, S., Rashid, M. H., Juraimi, A. S., Ahmed, S., & Shrestha, A. (2021). Weeds and their responses to management efforts in a changing climate. *Agronomy*, 11(10), 1921. DOI: <https://doi.org/10.3390/agronomy11101921>

**Міжнародна науково-практична конференція
ЗБАЛАНСОВАНЕ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ: ТРАДИЦІЇ,
ПЕРСПЕКТИВИ ТА ІННОВАЦІЇ**

2. Monteiro, A., & Santos, S. (2022). Sustainable approach to weed management: The role of precision weed management. *Agronomy*, 12(1), 118. DOI: <https://doi.org/10.3390/agronomy12010118>

3. Storkey, J., Mead, A., Addy, J., & MacDonald, A. J. (2021). Agricultural intensification and climate change have increased the threat from weeds. *Global change biology*, 27(11), 2416-2425. DOI: <https://doi.org/10.1111/gcb.15585>. Epub 2021

3. Matzrafi, M., Seiwert, B., Reemtsma, T., Rubin, B., & Peleg, Z. (2016). Climate change increases the risk of herbicide-resistant weeds due to enhanced detoxification. *Planta*, 244, 1217-1227. DOI: <https://doi.org/10.1007/s00425-016-2577-4>

Мартиненко В.В.

доктор філософії (екологія)

Інститут агроекології і природокористування НААН

(м. Київ, Україна)

Кондратюк Д.М.

заступник директора з наукової роботи природного заповідника «Древлянський»

(с. Народичі, Україна)

**ВПЛИВ МІННОЇ НЕБЕЗПЕКИ НА ЛІСОВІ ЕКОСИСТЕМИ
ПРИРОДНОГО ЗАПОВІДНИКА «ДРЕВЛЯНСЬКИЙ»**

В умовах повномасштабного вторгнення, екосистеми природного заповідника «Древлянський» зазнають значного антропогенного впливу, який проявляється у вигляді мінної небезпеки.

За час перебування військ країни-агресора на півночі Житомирської області, в тому числі й на території природного заповідника «Древлянський» та його околицях, було встановлено велика кількість протипіхотних та протитанкових мін, розкидана значна кількість снарядів до різної вогнепальної зброї, в лісах знайдено залишки від касетних снарядів. В результаті цього значна частина території стала недоступною (небезпечною) для працівників природоохоронної території та інших наукових установ. Забруднення території вибуховими предметами становить небезпеку в першу чергу біорізноманіттю, адже існує загроза підриву диких тварин (дані факти вже наявні), під час вибуху може статися загорання території, що призведе до ще більших втрат, так як гасити пожежу в таких місцях буде дуже небезпечно через повторну детонацію боєприпасів. Окрім цього, було обмежено доступ до патрулювання працівниками служби державної охорони Заповідника. Такі дії підвищують ризики виникнення та неконтрольованого поширення пожеж, браконьєрства або незаконної заготівлі деревини.

Забруднення території мінно-вибуховими предметами є довготривалим процесом. Навіть після закінчення ведення бойових дій небезпечні предмети будуть ще довго зберігатися в землі або на її поверхні, що матиме довготривалий процес розмінування через складну місцевість. Пошкодження екосистем будуть мати циклічний вплив цілому на середовище – знищення деревостану, зміна

**Міжнародна науково-практична конференція
ЗБАЛАНСОВАНЕ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ: ТРАДИЦІЇ,
ПЕРСПЕКТИВИ ТА ІННОВАЦІЇ**

мікроклімату що призведе до трансформаційних процесів в живому надґрунтовому покриві яке призведе до зниження загальної екологічної та природоохоронної цінності території.

Ситуація, яка склалася в заповіднику є типовою для природоохоронних об'єктів північного Полісся. Враховуючи, що такі об'єкти входять в Пан'європейську екомережу, то втрати унікальних видів флори або фауни набувають особливого значення. Тому слід в першу чергу проводити розмінування таких цінних територій для проведення екологічного аудиту, щодо втрати біорізноманіття, а також складати менеджмент-план щодо екологічного відновлення території шляхом ревайлдингу.

Мельникова Н.М.

к.б.н.

Жемойда А.В.

Мокрицький К.А.

Інститут фізіології рослин і генетики НАН України

(м. Київ, Україна)

**ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ КОНСОРЦІУМІВ
БУЛЬБОЧКОВИХ БАКТЕРІЙ У ЗЕМЛЕРОБСТВІ**

Глобальні екологічні та економічні зміни, а також загроза продовольчої кризи спонукають людство до створення новітніх агротехнологій, спрямованих на підвищення продуктивності цінних для сільськогосподарського виробництва культур, зокрема бобових, які є джерелом білків, незамінних кислот та ненасичених жирних кислот. Одним з найбільш перспективних шляхів покращення росту і розвитку бобових культур та підвищення їх врожайності в умовах сталого розвитку є використання у землеробстві ризосферних ріст стимулюючих мікроорганізмів, що дозволяє зменшити собівартість сільськогосподарської продукції та зберегти довкілля. Серед численних видів ризобактерій варто виокремити ризобії, які разом з іншими представниками мікробної спільноти прикореневої зони беруть участь у формуванні пулу необхідних мінеральних елементів, покращуючи живлення рослин, в регуляції функціонування системи захисту, забезпечуючи стійкість рослинного організму до дії стресових факторів навколишнього середовища, в контролі кількості фітопатогенів, знижуючи рівень їх шкочинного впливу та продукуванні біологічно активних речовин з фітогормональною активністю [1]. Водночас, бульбочковим бактеріям притаманна здатність у симбіозі з бобовими рослинами відновлювати атмосферний азот, перетворюючи його у доступні азотовмісні сполуки [1]. Все це дозволяє розглядати бульбочкові бактерії як можливий інструмент модулювання процесів, пов'язаних із розвитком рослин та формуванням бобово-ризобіальних симбіотичних систем, які є потужним джерелом біологічного азоту. Показано, що бобово-ризобіальний симбіоз за

Міжнародна науково-практична конференція ЗБАЛАНСОВАНЕ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ: ТРАДИЦІЇ, ПЕРСПЕКТИВИ ТА ІННОВАЦІЇ

оптимальних умов може зв'язувати протягом року до 300 кг/га, а в деяких випадках і більшу кількість азоту [2, 3].

У рослинництві для інокуляції бобових рослин з метою підвищення їх врожайності найчастіше використовують монокультури ризобій на основі одного високоактивного штаму. Однак, протягом останніх років серед напрямків досліджень, пов'язаних з мікробними технологіями сільськогосподарського призначення, розглядається створення консорціумів бульбочкових бактерій з розширеним спектром рістстимулюючих властивостей, які поєднують штами ризобій одного виду або різних видів і родів. Було показано, що застосування змішаних культур симбіотичних азотфіксаторів мало більш виражений позитивний вплив на бульбочкоутворення, азотфіксуючу активність, а також на розвиток і врожайність бобових культур порівняно до моноінокуляції кожним з мікроорганізмів [4, 5]. Літературні дані дозволяють припустити, що за одночасного використання гомологічних ризобій підвищення ефективності рослинно-мікробних симбіозів відбувається завдяки збільшенню адаптаційної здатності останніх, тоді як гетерологічні бульбочкові бактерії у складі мікробних композицій діють на розвиток симбіотичних азотфіксуючих систем насамперед як рістстимулюючі ризобактерії. Проте, в деяких повідомленнях зазначається, що інтродукція в прикореневу зону макросимбіонта комплексних суспензій на основі ризобій здебільшого не має істотної переваги у рівні ефективності над мікробними монокультурами [6, 7], що може бути обумовлено некоректним поєднанням мікроорганізмів без врахування комплементарності бульбочкових бактерій між собою та бобовою рослиною або конкуренцією між різними штамми симбіотичних азотфіксаторів одного виду за сайти зв'язування на поверхні кореня [4].

Отже, здатність бульбочкових бактерій у консорціумах покращувати розвиток та продуктивність бобових культур, модифікуючи процеси формування і функціонування бобово-ризобіальних симбіозів, свідчить про перспективність їх застосування у землеробстві. Однак, розробка ризобіальних композицій потребує додаткових досліджень із залученням ширшого кола рослин і мікроорганізмів, включенням до схем експериментів стресових подій та врахуванням бактеріального навантаження.

Список використаних джерел

1. *Gopalakrishnan S., Sathya A., Vijayabharathi R., Varshney R.K., Gowda C.L.L., Krishnamurthy L.* Plant growth promoting rhizobia: challenges and opportunities. *3 Biotech.* 2015.5. 355-377. DOI: <https://doi.org/10.1007/s13205-014-0241-x>
2. *Maluk M., Giles M., Wardell G.E., Akramin A.T., Fernando-Molina F., Murdoch A., Barros M., Beukes C., Vasconcelos M., Harrison E., Daniell T.J., Quilliam R.S., Iannetta P.P.M., James E.K.* Biological nitrogen fixation by soybean (*Glycine max* (L.) Merr.), a novel, high protein crop in Scotland, requires inoculation with non-native bradyrhizobia. *Front. Agron.* 2023. 5. 1196873. DOI: <https://doi.org/10.3389/fagro.2023.1196873>
3. *Dubrovskis V., Plume I., Adamovics A., Auzinns V., Straume I.* Galega biomass for biogas production/ Proceedings of 7th International Scientific Conference "Engineering for rural development". Jelgava: LLU, 2008. 61-65.

**Міжнародна науково-практична конференція
ЗБАЛАНСОВАНЕ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ: ТРАДИЦІЇ,
ПЕРСПЕКТИВИ ТА ІННОВАЦІЇ**

4. Крутило Д.В. Ефективність спільної інокуляції сої штамми *Bradyrhizobium japonicum* з різною швидкістю росту. *Вісник аграрної науки*. 2017. 95. 5-9. DOI: <https://doi.org/10.31073/agrovisnyk201710>

5. Jesus E.C., Leite R.A., Dfstos R.A., Aragao O.O.S., Araujo P.A. Co-inoculation of *Bradyrhizobium* stimulates the symbiosis efficiency of *Rhizobium* with common bean. *Plant Soil*. 2018. 425. 201-215. DOI: <https://doi.org/10.1007/s11104-017-3541-1>

6. Kyei-Boahen S., Nleya T., Hynes R.K., Walley F.L. Single and multistrain rhizobial inocula for Pinto and black bean cultivars. *J. Plant Nutr.* 2005. 28. 1679-1692. DOI: <https://doi.org/10.1080/01904160500250664>

7. Омельчук С.В., Михалків Л.М., Мельникова Н.М., Коць С.Я. Вплив змішаних культур ризобій люпину і козлятника на бульбочкоутворення, азотфіксацію, ріст та структуру врожаю люпину. *Сільськогосподарська мікробіологія*. 2024. 40. 46-57. DOI: <https://doi.org/10.35868/1997-2004.40.46-57>

Михалків Л.М.

к.б.н., с.н.с.

Омельчук С.В.

Коць С.Я.

д.б.н., професор

Інститут фізіології рослин і генетики НАН України

(м. Київ, Україна)

**ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ШТАМІВ *SINORHIZOBIUM*
MELILOTI В УМОВАХ ЗАСОЛЕННЯ**

Ефективність функціонування бобово-ризобіальних симбіозів, а відтак продуктивність рослин, суттєво залежать від характеристик бульбочкових бактерій, які використовуються для передпосівної інокуляції насіння [1, с. 28]. На сьогодні, за умов посилення стресових навантажень, отримання нових штамів ризобій, що формують із рослинами продуктивні за дії несприятливих чинників симбіози, набуло особливого значення [2, с. 981–982; 3, с. 208–209; 4, с. 820].

У зв'язку з цим метою нашої роботи було дослідити штами *Sinorhizobium meliloti* щодо стійкості до засолення у чистій культурі, а також визначити їхню ефективність за умов формування симбіотичних систем із люцерною. Досліди проводили на базі Інституту фізіології рослин і генетики НАН України. Об'єктами слугували штами бульбочкових бактерій люцерни *S. meliloti* 441, 448a, СН, L8, АС08, АС88, Т17, М4, 425a, СХМ1-48 із музейної Колекції штамів симбіотичних та асоціативних азотфіксуючих мікроорганізмів Інституту фізіології рослин і генетики НАН України. У якості середовищ для вирощування бактеріальних культур використовували гороховий агар і манітно-дріжджовий агар (МДА), що містили 2% NaCl. Бактеріальну культуру вирощували 3 доби у термостаті за температури 28 °С до стаціонарної фази росту. Після цього проводили візуальну оцінку інтенсивності росту бактерій на середовищі.

Вегетаційні досліди проводили з люцерною сорту Серафима (оригіратор – Інститут зрошуваного землеробства НААНУ), яку вирощували на піщаному субстраті з внесенням поживного розчину Гельригеля (0,25 н азоту). Перед

Міжнародна науково-практична конференція **ЗБАЛАНСОВАНЕ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ: ТРАДИЦІЇ, ПЕРСПЕКТИВИ ТА ІННОВАЦІЇ**

посівом насіння стерилізували концентрованою сірчаною кислотою упродовж 5 хв, промивали у проточній водопровідній воді та інокулювали відібраними бульбочковими бактеріями *S. meliloti* впродовж 1 год. Сольовий стрес створювали шляхом поливу посудин 0,2 М розчином хлориду натрію упродовж 10 днів, починаючи з фази появи у люцерни першого справжнього листка. Кількість внесеної солі становила загалом 1г NaCl на 1 кг піщаного субстрату. Відбори зразків для визначення маси рослин, кількості бульбочок на коренях та їх азотофіксувальної активності здійснювали у наступні фази: 3-4 трійчастих листки, початок стеблуння, стеблуння-початок бутонізації, бутонізація-початок цвітіння. Активність фіксації азоту визначали ацетиленовим методом [5] із використанням хроматографа «Agilent Technologies 6850» (США) із полуменево-іонізаційним детектором.

У результаті проведених лабораторних дослідів відзначено, що реакція досліджуваних штамів на засолення залежить від середовища їх вирощування. Виявлено відсутність росту бактерій під впливом хлориду натрію для штаму 441 на обох середовищах вирощування, а також часткове пригнічення ростової активності штамів СН, L8, 425а на гороховому агарі та СН, T17, 425а – на МДА. Для подальших досліджень як найбільш стійкі до 2 % NaCl відібрано *S. meliloti* АС08 та СХМ1-48. Як толерантні до досліджуваних доз хлориду натрію відзначено також штами 448, АС88, М4.

У вегетаційних дослідах виявлено, що всі відібрані бактерії (АС08, СХМ1-48, 448, АС88, М4) здатні формувати бульбочки на коренях рослин за умов засолення. Проте за використання штамів СХМ1-48, М4 і АС08 утворення бульбочок на коренях рослин відбувалося із запізненням (у фазу бутонізації люцерни), при цьому вони характеризувалися низькою нодуляційною активністю. Штам АС88 за дії NaCl формував бульбочки на коренях рослин швидше, під час стеблуння, і єдиний із досліджуваних синоризобій проявляв азотофіксувальну активність у симбіозі з люцерною упродовж стеблуння-початку цвітіння.

Бактеризація люцерни штамми М4, АС08, АС88 сприяла збільшенню надземної маси рослин за умов засолення у порівнянні з рослинами контролю (без інокуляції) та варіанту із застосуванням неактивного штаму СХМ1-48.

Отже, лише використання для передпосівної інокуляції насіння штаму *S. meliloti* АС88 забезпечувало утворення за дії сольового стресу функціонуючої симбіотичної системи на ранніх стадіях розвитку рослин, починаючи з фази стеблуння, а також сприяло формуванню найвищої надземної маси рослин. Таким чином, підтверджено ефективність передпосівної інокуляції насіння люцерни для підвищення її продуктивності в умовах засолення і відзначено штам *S. meliloti* АС88 як перспективний для подальших досліджень щодо його застосування при вирощуванні люцерни за дії сольового стресу.

Список використаних джерел

1. Коць С.Я., Воробей Н.А., Михалків Л.М., Караушу О.В. Вплив штамів бульбочкових бактерій *Sinorhizobium meliloti* на вміст амінокислот у надземній масі люцерни

Міжнародна науково-практична конференція **ЗБАЛАНСОВАНЕ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ: ТРАДИЦІЇ, ПЕРСПЕКТИВИ ТА ІННОВАЦІЇ**

за різного водозабезпечення. *Сільськогосподарська мікробіологія. Міжвідомчий тематичний науковий збірник*. 2021. Вип. 33. С. 25–32. URL: <http://jnas.nbu.gov.ua/article/UJRN-0001320663>

2. Zahran H.H. *Rhizobium*-legume symbiosis and nitrogen fixation under severe conditions and in an arid climate. *MMBR*. 1999. 63(4). P. 968–989. DOI: [10.1128/mmbr.63.4.968-989.1999](https://doi.org/10.1128/mmbr.63.4.968-989.1999).

3. D'Amours E., Annick B., Cloutier J., Chalifour F-P., Claessens A., Rocher S., Bipfubusa M., Chantal G., Beauchamp C.J. Selection of rhizobial strains differing in their nodulation kinetics under low temperature in four temperate legume species. *Grass. Res.* 2023. 2. P. 197–211. DOI: [10.1002/gr2.12054](https://doi.org/10.1002/gr2.12054)

4. Smirnova I., Sadanov A., Baimakhanova G., Faizulina E., Tatarkina L. Using salt-tolerant rhizobia to improve the soybean (*Glycine max*) Resilience to salinity. *SABRAO J. Breed. Genet.* 2023. 55(3). P. 810–824. DOI: [10.54910/sabrao2023.55.3.17](https://doi.org/10.54910/sabrao2023.55.3.17)

5. Hardy R.W.F., Holsten R.D., Jackson E.K., Burns R.C. The acetylene – ethylene assay for N₂ fixation: laboratory and field evaluation. *Plant Physiol.* 1968. 43. P. 1185–1207.

Мінарченко В.М.

д.б.н., професор

Національний медичний університет ім. О. О. Богомольця;

Інституту ботаніки імені М.Г. Холодного НАН України;

(м. Київ, Україна)

Глуценко Л.А.

к.б.н., с.н.с.

Дослідна станція лікарських рослин ІАП НААН;

Луганський національний університет імені Тараса Шевченка,

(с. Березоточа, Україна)

ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ ДЕЯКИХ ІНВАЗІЙНИХ ВИДІВ РОСЛИН

Поширення неаборигенних організмів визнана другою за значущістю загрозою після знищення місцезростань, а для деяких країн вона є найважливішою і вже вийшла за межі аграрних питань та стала нагальною проблемою збереження довкілля [1]. Поглиблюють дану загрозу нині такі явища, як зміни клімату, міграція населення, військові дії, тощо. Невідкладність реакції суспільства на дану проблему засвідчує її обговорення на численних міжнародних форумах, таких як конференції ООН з проблем сталого розвитку (Ріо-де-Жанейро, 1992), Ріо+10 (Йоханесбург, 2002) та на спеціальних форумах, присвячених інвазіям (EMAP, Neobiota тощо), а також співпраця науковців і практиків у рамках великих міжнародних проектів та міжурядових організацій [2]. Аналіз стану фітозабруднення екосистем найбільш небезпечними наземними інвазійними видами свідчить про загальне зростання числа видів адвентивних рослин, яке набуває загрозливих темпів. Це поглиблює проблему, яка має не лише екологічне, а й економічне значення. Так, за оцінками експертів ЕРРО (European Public Prosecutor's Office), збитки від інвазійних видів рослин у світовому

Міжнародна науково-практична конференція **ЗБАЛАНСОВАНЕ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ: ТРАДИЦІЇ, ПЕРСПЕКТИВИ ТА ІННОВАЦІЇ**

масштабі досягають 248 млрд., а за даними GISP (Global Invasive Species Programme) збитки від чужорідних видів та витрати щодо їхнього контролю складають близько 5% світової економіки [2, 3].

Нині, більшість дослідників цієї проблеми схиляються до думки, що інвазія чужинних видів спричинена насамперед антропогенною трансформацією природного середовища, ймовірно та здатна посилюватися за дії інших супутніх чинників. Доведено, що процеси натуралізації інвазійних видів за звичай підтримуються комплексом чинників специфічних для кожного з видів та потребують постійного моніторингу і контролю чисельності [1, 4, 5].

Разом з тим, існують і альтернативні можливості які пов'язані з використанням потенціалу цих видів, як джерела біологічно-активних інгредієнтів. Метою нашої роботи є оцінка ймовірного фармакологічного потенціалу біологічно-активних компонентів деяких поширених в Україні видів роду *Reynoutria* Houtt. та *Impatiens* L.

Реконструкція перебігу фітоінвазій в історичному аспекті вказує, що *Reynoutria japonica* Houtt., *Reynoutria sachalinensis* (F.Schmidt) Nakai, *Reynoutria* × *bohemica* Chrtek.& Chrtková – в Україні культивувалася у різних регіонах країни з кінця XIX – початку XX століття [6]. Хімічний склад представників роду *Reynoutria* вивчений недостатньо, встановлено, що в надземній частині міститься 15,3-18,4 % протеїнів, 0,3-1,1 % рутину, 564,9-872,9 мг% аскорбінової кислоти, 26-28,8 % клітковини. Вміст дубильних речовин у листках складає 10,5 %, в коренях до початку цвітіння – 28,2 %. Методом іонообмінної рідинно-колонкової хроматографії в коренях, листі, траві та квітках *Reynoutria* ідентифіковано 18 амінокислот, з яких 9 є незамінними. Максимальна кількість амінокислот накопичувалася у листі – 74,07 мг/кг. Домінуючою амінокислотою є глютамінова кислота. Її вміст сягав 13,87 мг/кг. Серед незамінних амінокислот у коренях переважає аргінін (7,95 мг/кг), у листі – лейцин (5,94 мг/кг), у траві та квітках – лізин (4,45 та 5,53 мг/кг відповідно) [7].

Кількісний вміст суми поліфенольних сполук, гідроксикоричних кислот та флавоноїдів визначали методом абсорбційної спектрофотометрії. У листі вміст флавоноїдів був на рівні $3,79 \pm 0,09\%$, а у траві, переважали гідроксикоричні кислоти, а вміст флавоноїдів не перевищував $3,22 \pm 0,08\%$. Методом тонкошарової хроматографії в листках виявлено антрахінон емодин та інші антраценпохідні.

Іншим цікавим родом є *Impatiens* Royle, що набув значного поширення на в Європі [8]. Визначено, що максимальні значення суми флавоноїдів у квітках інвазійних видів: *I. glandulifera* – до 3,32% і *I. parviflora* – до 2,73%, у плодах вміст флавоноїдів 0,45 та 0,68% відповідно. Вміст флавоноїдів у стеблах і плодах у інвазійних видів значно нижчий ніж у квітках. Біохімічне дослідження видів *I. glandulifera* та *I. parviflora* дозволило визначити діапазон вмісту аскорбінової кислоти: у листі – від 10,9 до 17,8 мг%, стеблах – від 9,5 до 11,5 мг%, квітках – від 13,5 до 17,7 мг% та плодах – від 10,1 до 13,0 мг%. Максимальні показники вітаміну С спостерігали у квітках у *I. glandulifera* – 17,8 мг%.

Міжнародна науково-практична конференція **ЗБАЛАНСОВАНЕ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ: ТРАДИЦІЇ, ПЕРСПЕКТИВИ ТА ІННОВАЦІЇ**

Одержані результати свідчать про перспективність використання сировини деяких адвентивних видів як потенційного джерела біологічно-активних речовин для розроблення лікарських засобів на її основі. Цінний хімічний склад та необмежена сировинна база гарантують перспективність цього напрямку досліджень. Разом з тим господарське використання інвазійно-небезпечних видів забезпечить контроль їх поширення.

Список використаних джерел

1. *Протопопова В.В.*, Мосякін С.Л., Шевера М.В. Фітоінвазії в Україні як загроза біорізноманіттю: сучасний стан і завдання на майбутнє. Київ: Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України. 2002. 28 с.
2. *Стратегія* біорізноманіття до 2030 року. Офіційний сайт Європейського Союзу: веб-сайт. https://environment.ec.europa.eu/strategy/biodiversity-strategy-2030_en
3. *IPBES* оцінка інвазійних чужорідних видів. Міжурядова платформа з питань біорізноманіття та екосистемних послуг. <https://www.ipbes.net/IASmediarelease>
4. *Hierro J.L.*, Maron J. L., Callaway R.M. A biogeographical approach to plant invasions: the importance of studying exotics in their introduced and native range. *Journal of Ecology*. 2005. Vol. 93. P. 5-15.
5. *Шевченко Т.Л.*, Глущенко Л.А. Вивчення впливу адвентивних видів лікарських рослин на агрофітоценози. Вісник аграрної науки. 2015. № 3. С. 17-21.
6. *Шевера М.В.* *Reynoutria × bohemica (Polygonaceae)* – потенційно інвазійний вид у флорі України. Український ботанічний журнал. 2017, 74(6). С. 548–555.
7. *Алрікабі* Абдулраззак Ясір, Процька В.В., Журавель І.О. Дослідження амінокислотного складу сировини Рейнутрії сахалінської. *Annals of Mechnikov Institute*, 3, 2021. С.35-38. <https://DOI:10.5281/zenodo.5499710>
8. *Szewczyk K.* Phytochemistry of the genus *Impatiens (Balsaminaceae)*. *Biochemical Systematic and Ecology*. 2018. Vol. 80. Pp. 94-121. <https://DOI:10.1016/j.bse.2018.07.001>

Мовчан І.П.

аспірант

Шерстобоєва О.В.

д.с.-г.н., професор

Інститут агроекології і природокористування НААН

(м. Київ, Україна)

ЕФЕКТИВНІСТЬ БІОДЕСТРУКТОРІВ ПРИ КОНВЕРСІЇ СОЛОМИ АГРОЦЕНОЗІВ

Солома, післяукісні рештки – це джерело за депонованого органічного вуглецю для ґрунтових мікроорганізмів, які включають його в біологічний колообіг. Щорічно агросектор України збирає більше ніж 50 млн. т зерна, відповідно агрокультури формують стільки ж надземної частини (соломи) і таку ж саму кількість підземної (коренева система). Сучасні мікробіологічні препарати, в переліку пестицидів і агрохімікатів на 2025 рік, зареєстровано понад 15 видів, дозволяють вирішити питання деструкції соломи та органічними рештками на полі.

Міжнародна науково-практична конференція ЗБАЛАНСОВАНЕ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ: ТРАДИЦІЇ, ПЕРСПЕКТИВИ ТА ІННОВАЦІЇ

Нами в умовах південного Лісостепу (Вінницька область) закладено дослід з вивчення ефективності застосування бактеріального (Polymix) та грибного деструкторів (MicoCell). Схема досліду: 1. Контроль (оброблення соломи водою); 2. Внесення Карбаміду; 3. Polymix 1 кг/га + Карбамід; 4. MicoCel 1 кг/га + Карбамід; 5. Polymix 0,5 кг/га + MicoCel 0,5 кг/га + Карбамід. Ефективність деструкторів визначали в зразках ґрунту за целюлозоруйнівною активністю та емісії діоксиду вуглецю («дихання» ґрунту) загальноприйнятими мікробіологічними методами.

Встановлено, що емісія CO₂ ґрунту для контрольного варіанту складала 31,3 мг CO₂ /кг ґрунту. Внесення у ґрунт мінерального азотного добрива збільшувало емісію CO₂ у 1,4 рази порівняно з контролем, целюлозоруйнівна активність становила 15 %. Целюлозоруйнівна активність для варіанту з застосуванням бактеріального деструктора становила 24 %, а для варіанту де солому обробляли комбінацією досліджуваних деструкторів – 28 %. Такий рівень целюлозоруйнівної активності перевищував показники контрольного варіанту в 2 та в 2,4 рази. Найвищий рівень целюлозоруйнівної активності 37 % відмічали у варіанті де застосовували деструктор на основі *Trichoderma harzianum*. Окрім того, для даного варіанта емісія діоксиду вуглецю була на рівні 78,2 мг CO₂ /кг ґрунту, що порівняно з контролем вище у 2,5 рази та у 1,8 рази вище ніж у варіанті де застосовували азотне добриво.

Таким чином, отримані результати польових досліджень з встановлення ефективності деструкторів застосованих на солоні кукурудзи свідчать про високий рівень функціонування мікробіоценозу та активності целюлозоруйнівних мікроорганізмів.

Мудрак О.В.

д.с.-г.н., професор

КЗВО «Вінницька академія безперервної освіти»

(м. Вінниця, Україна)

Антонюк Ю.П.

аспірант

Інститут агроекології і природокористування НААН

(м. Київ, Україна)

РОЛЬ НАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДНОГО ПАРКУ “КАРМЕЛЮКОВЕ ПОДІЛЛЯ” В РОЗВИТКУ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ

Погіршення якості атмосферного повітря, забруднення водних об'єктів і ґрунтів, проблеми, пов'язані з утворенням і накопиченням відходів, низький рівень природозаповідання, знищення біорізноманіття – це негативні явища, спричинені людською діяльністю, які потребують першочергових заходів для зменшення їхнього негативного впливу на навколишнє середовище. Одним із превентивних заходів є підвищення рівня екологічної освіти, особливо молоді.

Міжнародна науково-практична конференція ЗБАЛАНСОВАНЕ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ: ТРАДИЦІЇ, ПЕРСПЕКТИВИ ТА ІННОВАЦІЇ

Становлення системи цілеспрямованої екологічної освіти є складовою екологічної політики. Без широкого розповсюдження екологічних знань, екологізації освіти, умінь, навичок і компетентностей неможливо сформувати нове покоління з відповідним переконанням і свідомістю, діяльнісним підходом щодо збереження природних цінностей, культурних надбань [1].

Екологічна освіта і просвіта людей на заповідних територіях є невід'ємною складовою освіти в інтересах збалансованого розвитку, базовими чинниками гуманістичного розвитку заповідної справи, які покликані поглибити усвідомлене ставлення людей до природи. Враховуючи сучасну методологію роботи, вітчизняний і закордонний досвід у цій сфері, до основних стратегічних напрямів еколого-освітньої діяльності заповідних територій можна віднести: роботу із засобами масової інформації, рекламно-видавничу діяльність, проведення виїзних екологічних лекцій, круглих столів, конференцій, семінарів, вікторин, лабораторних і практичних уроків, організацію екскурсій, експедицій, екологічних таборів, взаємодію з освітніми закладами різних форм і рівнів акредитації тощо [2].

Значний внесок у популяризацію і формування екологічної освіти вносить діяльність національного природного парку (НПП) “Кармелюкове Поділля”, який є осередком збереження біотичного й ландшафтного різноманіття та збалансованого рекреаційного природокористування в межах Східного Поділля [3].

Працівники НПП здійснюють освітню та просвітницьку діяльність щодо проблематики та ролі природоохоронних територій в збереженні цінних природних комплексів, зокрема лісових, лучних і водно-болотних екосистем, їх раціонального використання, а також сприяють поглибленню знань про охорону рідкісних видів флори і фауни.

В межах парку діє екологічна школа, де юні природодослідники мають можливість дізнатись про рослинний і тваринний світ, особливості природоохоронної діяльності НПП, брати участь у екологічних ініціативах і заходах (акціях), тим самим формуючи екосвідомість та екологічні звички ще зі шкільного віку.

Також в межах парку існують розроблені тематичні екологічні стежки, оглядові екскурсії та туристичні маршрути, які зокрема сприяють формуванню умінь і навичок здобувачів освіти екологічних спеціальностей. Відомою є перша створена екологічна стежка “Вишенька”, яка пролягає через ботанічну пам'ятку природи загальнодержавного значення “Терещуків яр”, де локалізований реліктовий вид відкашник татарниколистий (*Carlina onopordifolia*) [4].

Екологічні стежки є формою екологічного туризму – напряму рекреаційної діяльності, який сприяє формуванню екологічної культури шляхом побудови взаємовідносин із природою та іншими членами суспільства на засадах дбайливого ставлення до довкілля. Цей напрям є перспективним і популяризується в межах заповідних територій України [5; 6].

Міжнародна науково-практична конференція ЗБАЛАНСОВАНЕ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ: ТРАДИЦІЇ, ПЕРСПЕКТИВИ ТА ІННОВАЦІЇ

Отже, діяльність в межах об'єктів природно-заповідного фонду осередків екологічної освіти сприяють розвитку неформальної екологічної освіти – формуванню екологічного світогляду та екологічної культури шляхом популяризації екологічних знань. Окрім того, сприяння розвитку екологічної освіти має позитивний ефект і для самих природоохоронних територій – таким чином відбувається інформування населення про діяльність таких об'єктів, формується сучасне уявлення про принципи та роль природно-заповідних територій у збереженні ландшафтного і біотичного різноманіття.

Список використаних джерел

1. Сафранов Т. Вища екологічна освіта України: історія становлення та сучасний стан. *Освітологічний дискурс*. 2021, Вип. 32 (1), С. 39–51. DOI: <https://doi.org/10.28925/2312-5829.2021.1.3>
2. Мудрак О.В. Концептуальні засади підвищення рівня екологічної освіти на заповідних територіях. *Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: педагогіка і психологія*. 2012. Вип. 37. С. 354-358.
3. Мудрак О.В., Ганчук М.М., Мудрак Г.В., Серебряков В.В., Хаєцький Г.С. (2022). Рекреаційний потенціал заповідних територій (на прикладі НПП «Кармелюкове Поділля»). *Збалансоване природокористування*. 2022. №2. С. 63-72. DOI: 10.33730/2310-4678.2.2022.261251
4. Національний природний парк «Кармелюкове Поділля». URL: <http://karmelukove.com>
5. Барвінок Н.В. Проблеми та перспективи розвитку екологічного туризму в Україні. *Сучасні проблеми і перспективи економічної динаміки* : матеріали VIII Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. молодих учених та студентів (м. Умань, 18 листоп. 2021 р.). Умань: Візаві, 2021. С. 576-580.
6. Тарасова В.В., Нестерчук І.К., Ковалевська І.М., Осіпчук А.С. Географія туризму: Екологічний туризм: підручник. Житомир, 2021. 252 с.

Нагорнюк О.М.

к.с.-г.н., с.н.с.

Фурдичко О.І.

д.е.н., д.с.-г.н. професор

*Інститут агроекології і природокористування НААН
(м. Київ, Україна)*

ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ УКРАЇНИ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ СОЦІАЛЬНО-ДЕМОГРАФІЧНОЇ КАТАСТРОФИ

З 90-х років ХХ ст. «упала» так звана «залізна завіса», громадяни України отримали змогу доступу до різних джерел інформації, а вчених зацікавили соціально-екологічні дослідження, унаслідок чого в освітній процес були включені екологічні дисципліни, опубліковані перші підручники, посібники, лабораторні практикуми з загальної та соціальної екології. Вся ця діяльність в новій Україні розвинула досить серйозний і потужний науково-освітньо-виробничий напрямок «Екологія», який ми впродовж усього періоду

**Міжнародна науково-практична конференція
ЗБАЛАНСОВАНЕ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ: ТРАДИЦІЇ,
ПЕРСПЕКТИВИ ТА ІННОВАЦІЇ**

незалежності вдосконалюємо та за допомогою цих знань екологізуємо свою діяльність. Термін «екологізація» вперше в українській науковій літературі вжив В.С. Крисаченка, який заклав філософський фундамент поняттям екологічна культура, екологічна свідомість, екологічна грамотність і, як наслідок, екологізація діяльності.

До проблем природокористування звернулися не тільки вчені, а й педагоги, політичні діячі, письменники, економісти, історики, етнографи, бізнесмени та ін. Власне, стало зрозумілим, що питання охорони природи, її збереження та відтворення повинне служити об'єктом пильної уваги кожного з нас. Лише за такої умови можна реалізовувати раціональні, гуманістичні принципи, які сприяють розв'язанню екологічних проблем. Нині доведено, що стан довкілля істотно визначає стан здоров'я людей, тривалість їх життя, саму можливість стабільного існування наших нащадків, спонукає до дослідження та роздумів усіх небайдужих людей про свою екологічну грамотність.

Таблиця 1. Соціальні показники, які впливають на якість життя населення

Показники дослідження роки	1996	2020	2021	2022	2024
Чисельність наявного населення, тис. чол.	51 297,1	41 902,4	41 588, 4	35 000, 0	31 100, 0
В тому числі працездатне	30 424,3	24 968,1	17 400,0	-	12 500,0
Природне скорочення населення, чол	-309	-272,3	-314,1	-421	-
міграційний приріст, скорочення (-)	-169,2	21,5			5 800, 0
Чисельність зареєстрованих безробітних, тис. чол.	1 997 500	459 200	295 000	186 508	96 120
Середня заробітна плата робітників і службовців, грн. / курс \$	151,51 / 8	10727 / 28	12337 / 28	14577 / 29	17453 / 42

З таблиці видно наскільки низький рівень життя людей в Україні зумовлений малою чисельністю працездатного населення, високим рівнем скорочення

Міжнародна науково-практична конференція **ЗБАЛАНСОВАНЕ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ: ТРАДИЦІЇ, ПЕРСПЕКТИВИ ТА ІННОВАЦІЇ**

чисельності населення, особливо у наслідок військової агресії та міграції. Середня заробітна плата в Україні ледь перевищує 400 доларів. У порівнянні з країнами Європи – це навіть не половина прожиткового мінімуму, при цьому, цінова політика абсолютно неконтрольована і неадекватна.

Здоров'я – один з узагальнюючих показників ступеня оптимальності багатовимірної ніші існування людини, бо здебільшого ми не знаємо, який із факторів середовища в даний момент є лімітуючим, але якщо здоров'я популяції, нації чи людства в цілому погіршується, виходить, що наша ніша стає меншою. Масштаби зміни здоров'я дають змогу оцінити масштаб дії лімітуючих факторів: соціальних, демографічних, екологічних, економічних тощо [1].

*Таблиця 2. Природний приріст, скорочення населення України
1990-2024 рр.*

Роки	Кількість живонароджених	Кількість померлих	Природний приріст, скорочення (–)
1990	12,6	12,1	0,5
1995	9,6	15,4	-5,8
2000	7,8	15,4	-7,6
2009	11,1	15,3	-4,2
2019	8,1	14,7	-6,6
2022	7,3	18,5	-11,2
2024	17,6	49,5	-31,9

Джерело: складено автором на основі [2].

*3 2014 р. Без урахування тимчасово окупованої території

В Україні смертність значно перевищує народжуваність, а з початком війни додався дуже високий міграційний чинник. Після масового виїзду молоді та працездатних людей за кордон, структура населення ще більше змістилася в бік старшого покоління [3]. Станом на початок 2025 р з 2022 року в російсько-українській війні загинуло понад 60 435 бійців чоловічої статі віком 18-49 років.

Харчування є наступним чинником взаємозв'язку організму людини з довкіллям, бо воно забезпечує організм людини поживними речовинами (білками, жирами, вуглеводами, вітамінами, мінеральними речовинами, водою). Харчування населення в Україні, раціонально не збалансоване. Відповідно воно неякісне, тому завжди негативно впливати на стан здоров'я. Ця проблема набуває особливої актуальності в умовах забруднення довкілля. Антропогенні зміни середовища викликають не лише виникнення нових форм і видів збудників, але і змінюють епідеміологію хвороб. Екологічна агресія запускає паталогічний причинно-наслідковий ланцюг: фактори агресії (токсичні речовини + радіація + дефекти харчування і способу життя + соціальний стрес + інші фактори) = порушення обміну речовин, утворення аутоксинів, розвиток аутоінтоксикації, зрив адаптації, клінічні прояви ендоекологічного захворювання. Воно

Міжнародна науково-практична конференція ЗБАЛАНСОВАНЕ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ: ТРАДИЦІЇ, ПЕРСПЕКТИВИ ТА ІННОВАЦІЇ

відрізняється одночасним накопиченням багатьох токсичних речовин-ксенобіотиків, які надходять у відносно невеликих кількостях із довкілля, і токсичних метаболітів, які утворюються в результаті порушення обміну речовин. Виробництво екологічно безпечної продукції – першочергова задача при екологізації сільськогосподарської діяльності. Поняття “екологічно безпечна сільськогосподарська продукція” базується на праві людей вести здорове і плідне життя в гармонії з природою.

Ці знання дають можливість людям переосмислити свій спосіб життя та передати у спадок нащадкам українську внутрішню стабільність, яка залежатиме від трьох основних критеріїв: висока екологічна свідомість, воля (сила духу), здоров’я людей [4].

Список використаних джерел

1. Білявський Г.О., Фурдуй Р.С., Костіков І.Ю. Основи екології: підручник. К.: Либідь, 2004. 408 с.
2. Населення України станом на 2024 р. Статистичний щорічник України. URL: <https://uk.wikipedia.org/wiki/>
3. Скільки населення в Україні: оцінка на сьогодні та прогноз до 2051 р. Україна, 02 жовтня 2024 р. URL: https://www.rbc.ua/rus/news/skilki-naselennya-ukrayini-otsinka-sogodni-1727847652.html#goog_rewarded
4. Методика соціально-екологічного моніторингу та формування екологічної культури сільського населення (на прикладі Східного Поділля) [Монографія] // О.М. Нагорнюк, В.Т. Собчик та ін. / за наук. ред. проф. Г.О. Білявського. Херсон: Гринь Д.С., 2014. 180 с.

Онуфрійчук О.М.

аспірант

Вінницький національний аграрний університет

(м. Вінниця, Україна)

ЗАСТОСУВАННЯ БІОПРЕПАРАТІВ ПРИ ВИРОЩУВАННІ СОНЯШНИКУ

В Україні соняшник є традиційною олійною культурою. В період війни 2023 року площі посіву зменшились до 6 млн га, проти 5,5 млн га у 2022 року. Що стосується 2024 року то прогноз уряду і аналітиків площа під посів соняшнику має складати 5,6 млн га. Збільшення посівних площ під даною культурою буде обумовлене ряд факторами, головні серед яких – зростання ціни на соняшникове насіння через стримування його продажу виробниками [1].

В структурі виробництва олії соняшникова займає біля 90 % від загального виробництва олії в Україні, вихід олії з 1 га – 750 кг/га [2].

Попит на насіння соняшнику, олію та відходи переробки постійно зростають, адже вони задовольняють населення харчуванням, а тваринництво кормами. Одержувана при переробці насіння макуха містить 20-35% білків й вважається досить гарним концентрованим кормом для тварин [3].

Міжнародна науково-практична конференція **ЗБАЛАНСОВАНЕ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ: ТРАДИЦІЇ, ПЕРСПЕКТИВИ ТА ІННОВАЦІЇ**

Подальше збільшення виробництва соняшникового насіння має відбуватись за рахунок збільшення врожайності шляхом підвищення адаптивності агробіоценозу олійної культури. Серед головних напрямів успішного отримання запланованого врожаю соняшнику є науково-обґрунтоване та впровадження сучасних ефективних елементів технології вирощування, які забезпечують оптимальний ріст та розвиток культури. Для цього важливо враховувати можливості конкретного ґрунтово-кліматичного району, впроваджувати новітні гібриди соняшнику, встановлювати правильні норми висіву за умов змін клімату, широко використовувати біопрепарати.

При вирощуванні соняшнику велика увага приділяється складу сортів і гібридів соняшнику. Кількість сортів і частка соняшнику, в структурі олійних культур невідомо зростає. Так, в 2022 році в Реєстрі нараховувалось 955 сортів соняшнику. Таку кількість селекційних досягнень на ринку України представляють 60 іноземних і 45 вітчизняних заявників. Іноземним компаніям із 18 країн світу належить 68 % соняшнику на ринку України. Найбільша кількість сортів соняшнику належить 16 заявникам Франції [4].

Застосування біопрепаратів є істотним ресурсом підвищення врожайності насіння соняшнику. Останніми роками значно розширився перелік мікробних препаратів для галузі рослинництва і включає їх створення на основі вільноживучих, асоціативних, симбіотрофних азотфіксуючих, фосфатмобілізуємих мікроорганізмів. За стрімкого розвитку мікробіологічних препаратів заслуговує увагу мікоризоутворюючі біопрепарати «МікоФренд», «Меланоріз», «Склероцид» які володіють високою адсорбційною здатністю, підвищеною бактерицидною та фунгіцидною дією.

Таблиця 1. Урожайність насіння соняшнику за дії бактеризації насіння

Варіанти дослідів	Врожайність насіння, т/га		
	2024 р.	+/- до контролю	
		т/га	%
Суомі			
Контроль (без препаратів)	1,85	-	-
Меланоріз*	2,09	+ 0,24	13
Склероцид*	2,18	+ 0,33	18
Меланоріз + Склероцид	2,26	+0,41	22

Примітка *Обробка насіння: Меланоріз, 6,0 л/т; Склероцид, 5,0 л/т.

Отримані результати досліджень щодо застосування біологічних препаратів на посівах соняшнику спрямовані на максимальну реалізацію біологічного потенціалу культури, якого неможливо досягти без урахування ґрунтово-кліматичних умов. В останні роки у виробництві з'явилося багато нових сортів і гібридів соняшнику, які відрізняються від тих, що вирощувалися раніше, швидкістю, морфобіологічними ознаками, підвищеною стійкістю проти затінення, хвороб, вилягання, вищою врожайністю та якістю продукції.

Міжнародна науково-практична конференція ЗБАЛАНСОВАНЕ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ: ТРАДИЦІЇ, ПЕРСПЕКТИВИ ТА ІННОВАЦІЇ

Урожайність насіння сояшнику змінювалась по варіантах досліду. Так, на контрольних ділянках врожайність насіння сояшнику гібриду Суомі за рік досліджень була на рівні 1,85 т/га, на ділянках де насіння оброблялось біологічним препаратом Меланоріз рівень урожайності збільшився на 0,24 т/га або на 13 % в порівнянні з контрольним варіантом (без препаратів). Найвищі показники врожайності насіння сояшнику відмічені на ділянках за сумісної допосівної обробки препаратами Меланоріз + Склероцид, 2,26 т/га. Прибавка до контролю була на рівні 0,41 т/га або 22 % (табл. 1).

Таким чином, проведення бактеризації насіння сояшнику перед посівом біологічними препаратами при вирощуванні сояшнику є необхідними елементами для підвищення врожайності насіння культури.

Список використаних джерел

1. *Площа* посівів сояшника в 2023 році може зрости майже до довоєнного рівня - Всеукраїнська аграрна рада. <https://mind.ua/news/20256076-ploshcha-posiviv-sonyashnika-v-2023-roci-mozhe-zrosti-majzhe-do-dovoennogo-rivnya-vseukra-yin-skaagrarnara> (дата звернення 5.04.2025 р.).
2. *Пелех Л.В.*, Онуфрійчук О.М. Основні технологічні заходи при вирощуванні сояшнику. *Аграрні інновації*. 2024. № 25. С.43-49.
3. *Ткачук О.П.*, Бондарук Н.В. Фактори інтенсифікації та екологізації вирощування сояшнику. *Аграрні інновації*. 2023. №18. С. 120–127.
4. *Державний реєстр сортів рослин придатних для поширення в Україні за 2022 р.* Розділ «Сільськогосподарський: олійні та приналежні». Міністерство аграрної політики України, Державна служба з охорони прав на сорти рослин. Київ, 2022. С. 12.

Остапчук Р.В.

аспірант

Вінницький національний аграрний університет

(м. Вінниця, Україна)

ПОТЕНЦІАЛ ВИРОБНИЦТВА ТА УРОЖАЙНОСТІ КУКУРУДЗИ НА ЗЕРНО

У світовому розрізі за лідерством ринок виробництва зерна кукурудзи належить США, на їх частку припадає понад 30 % також до головних виробників належать Бразилія та Китай з часткою 24 та 11,7 % відповідно. Незважаючи не військові дії в країні, все ж таки Україна входить до головних країн-виробників зерна кукурудзи – 2,34 % [1].

За показником експортованого зерна кукурудзи Україна входить до чільної четвірки країн світових виробників. Останнім часом експорт зерна кукурудзи складав біля 80 % від його виробництва в державі.

Показники виробництва зерна кукурудзи в умовах України свідчать про її стабільну незамінність серед інших сільськогосподарських культур. Народного господарського значення кукурудзи не має альтернативи при забезпеченні кормового балансу у галузі тваринництва. Від обсягів виробництва зерна

Міжнародна науково-практична конференція ЗБАЛАНСОВАНЕ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ: ТРАДИЦІЇ, ПЕРСПЕКТИВИ ТА ІННОВАЦІЇ

кукурудзи залежить і формування зернової галузі [2].

Як врожайна зернова культура кукурудза може забезпечувати формування врожаю у широкому діапазоні природних умов, адаптуючись до несприятливих погодних умов. Поряд із цим, нові гетерозисні гібриди кукурудзи, через їх невисоку адаптацію до різних ґрунтово кліматичних умов, потребують більш детального вивчення [3].

Ще кукурудза відома, як високопродуктивна культура універсального призначення, яка має важливе кормове, технічне та продовольче значення. У світовому розрізі рекордний врожай зерна кукурудзи становить 39,2 т/га, що доводить про її потужний виробничий потенціал. Виробництвом зерна кукурудзи зацікавлені кормова, харчова, переробна та медична галузі, цінність зерна кукурудзи представляє і економічно-енергетичний сегмент, із кукурудзяного зерна виробляють значну кількість паливно-енергетичних матеріалів, у тому числі й біоетанол. Кукурудзяне зерно є матеріалом для виробництва понад 150 різних продуктів. Зі 100 кг зерна кукурудзи отримують до 40 літрів спирту. Із 1 центнера зерна кукурудзи отримують 22,4 кг високоякісного корму збалансованого за вмістом протеїну, добувають 56 кг крохмалю, 5,2 кг глютенного борошна і біля 2,7 кг кукурудзяної олії.

Кукурудза впродовж останніх років займає все міцнішу позицію на світовому ринку зерна. Тож завдяки зручному розміщенню та відносно сприятливому природно-кліматичному забезпеченні, наші агровиробники в змозі забезпечити не лише внутрішні потреби в зерні кукурудзи, а також зміцнити її експортний потенціал, за аналізом попередніх років він може перевершити 20 млн тонн високоякісного зерна.

Отож, щоб досягти потрібних результатів та отримати гарні врожаї зерна кукурудзи варто, насамперед звернути увагу на якість насіннєвого матеріалу, засоби захисту рослин, систему удобрення, вчасне збирання і досушування зерна. Це основні етапи технології, які є досить вагомими у фінансовому плані при її формуванні. Порівнюючи сезон 2022-2024 року, відмічаємо, що площі посіву кукурудзи становили 4,62 млн га, станом на 2023 рік цей показник суттєво знизився і під нею було зайнято 3,86 млн га, станом на 2024 рік площа під посівами кукурудзи на зерно становила 3,9 млн га. Проте й надалі кукурудза є перспективною та важливою злаковою культурою із стабільними показниками урожаю [4].

Для більш правильного розуміння основних факторів, що лімітують продуктивність кукурудзи на зерно варто звернути увагу на такі: це група природних факторів – суховії, спека, гроза, град, посуха, заморозки тощо; група біотичних факторів – бур'яни, шкідники та хвороби та третя група – порушення технологічних операцій [5]. Однак в умовах, що склалися на сьогодні, незважаючи навіть на ці обмежені чинники, можна стверджувати, що потенціал зерна кукурудзи нарощується [6].

Загалом як і в світі, так і в Україні спостерігається тенденція до зростання показників продуктивності кукурудзи, а це робить її ще більш

Міжнародна науково-практична конференція **ЗБАЛАНСОВАНЕ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ: ТРАДИЦІЇ, ПЕРСПЕКТИВИ ТА ІННОВАЦІЇ**

конкурентоспроможною культурою серед широкої когорти зернових. Якщо порівняти Україну із США, то наш коефіцієнт конкурентоспроможності за показником урожайності становить 35,5—49,8%, хоча у порівнянні зі світовими – показники урожайності зерна кукурудзи української набагато вищі середніх, тож можна зробити висновки, що резерв для покращення продуктивності кукурудзи ще є, і над ним варто працювати.

Список використаних джерел

1. Шандрівська О.Є., Пиж О.В. Дослідження експортного потенціалу зернової промисловості України в умовах війни. *Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення та проблеми розвитку* № 1 (11). С. 259-270. <https://doi.org/10.23939/smeu2024.01.259>
2. Дудка М.І., Рибка В.С., Ляшенко Н.О. Напрями удосконалення конкурентоспроможного виробництва зерна кукурудзи на Дніпропетровщині. *Зернові культури*. 2017. Том 1, № 2. С. 384-394.
3. Василішин С.І., Винограденко С.О., Дьяконов С.О. Потенціал виробництва кукурудзи на зерно в контексті зміцнення продовольчої безпеки України та світу. *Таврійський науковий вісник*. Серія: Економіка, 2022. (12), 10-19. <https://doi.org/10.32851/2708-0366/2022.12.2>
4. *Технологія вирощування кукурудзи*. <https://www.eridon.ua/tehnologiya-viroschuvannya-kukurudzi-2025>.
5. Месель-Веселяк В.Я. Виробництво зернових культур в Україні: потенційні можливості. *Економіка АПК*. 2018. № 5. С. 5–14.
6. Семенда Д.К., Семенда О.В., Семенда О.В. Сучасний стан та шляхи підвищення економічної ефективності виробництва зерна кукурудзи. *Агросвіт*. 2020. №3. С.43-49. DOI: 10.32702/2306\$6792.2020.3.43

Павліченко А.А.

к.с.-г.н., доцент

Зайка Н.В.

д. ф. з агрономії

Тітаренко О.С.

д. ф. з агрономії, доцент

Білоцерківський Національний аграрний університет

(м. Біла Церква, Україна)

ЕКОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ВИРОЩУВАННЯ СПЕЛЬТИ В УМОВАХ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ

Погіршення стану навколишнього середовища у численних країнах світу, включаючи Україну, збільшення процесів деградації ґрунтів й проблеми з виробництвом якісних та екологічно безпечних продуктів вимагають впровадження альтернативних систем землеробства, які ґрунтуються на принципах екологізації та біологізації землеробства. Такі системи землеробства набули поширення в країнах, таких як Японія, США, країни Європейського Союзу, Швейцарія, Канада, Австралія та Нова Зеландія, де сертифіковані площі для вирощування органічної продукції складають приблизно чверть мільйона гектарів. У країнах Європейського Союзу та в усьому світі активно працюють

Міжнародна науково-практична конференція ЗБАЛАНСОВАНЕ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ: ТРАДИЦІЇ, ПЕРСПЕКТИВИ ТА ІННОВАЦІЇ

над удосконаленням систем й технологій виробництва – це комплексна багатofункціональна модель господарювання та виробництва, яка забезпечує збалансовану й динамічну рівновагу між складовими інтегрованої економіко-екологічної системи протягом визначеного часового періоду з метою поєднання економічного росту та підвищення життєвого рівня разом із поліпшенням стану довкілля. У численних європейських країнах попит на екологічно безпечну продукцію перевищує пропозицію, й ця ситуація є вигідною для України з метою посилення її позицій як експортера органічної продукції в країнах ЄС. Зростання світового та вітчизняного попиту спонукає до збільшення обсягів виробництва органічної продукції, особливо те, що стосується спельти, яка має високий вміст білка та клейковини зі збалансованим амінокислотним складом

Тому, питання розробки технологій вирощування спельти, за диференційованої системи землеробства з високою якістю продукції є актуальним, адже окрім отримання екологічно безпечної продукції, вони повинні сприяти підвищенню природної біологічної активності та відновленню балансу поживних речовин у ґрунті шляхом використання побічної продукції [1].

Дослідження проводилися на дослідній ділянці НВЦ Білоцерківського НАУ протягом періоду з 2019 по 2022 роки. Для проведення досліджень використовували загальноприйняті методи та методики в галузі агрономічних досліджень, а також комп'ютерні технології для оброблення й узагальнення результатів. Схема досліджень передбачала вивчення впливу позакореневого удобрення та стимуляторів росту на сорти спельти. Сорти: Зоря України, Європа, Аттергауер Дінкель. Позакореневе удобрення: Контроль, Гумат калію ГК-17 в фазу колосіння, 400 г/га, Гумат калію ГК-17 в фазу молочної стиглості, 400 г/га, Гумат калію ГК-17 в фазу колосіння та повторно молочної стиглості, 400 г/га + 400 г/га. Стимулятор росту: без стимулятора, Agriflex Amino в фазу колосіння, 200 г/га.

Визначено, що за обробки посівів Гумат калію ГК-17 в фазу колосіння загалом виносилось з врожаєм на 2,1 кг/га більше азоту, на 1,1 кг/га фосфору та на 2,6 кг/га більше калію, а за обробки посівів Гумат калію ГК-17 в фазу колосіння та повторно в фазу молочної стиглості – 10,7, 4,1, 9,2 кг/га. Також обробка посівів стимулятором росту сприяла тому, що рослини виносили на 2,6, 1,5, 2,4 кг/га більше азоту, фосфору та калію. Сумарно, за обробки посівів Гумат калію ГК-17 в фазу колосіння та повторно в фазу молочної стиглості в поєднанні з внесенням Agriflex Amino в фазу колосіння в сорта Зоря України винос азоту становив 170,6 кг/га, фосфору – 77,0 кг/га, а калію становив 141,4 кг/га, в сорта Європа – 186,9, 83,8, 154,2 кг/га, а в сорта Аттергауер Дінкель – 149,9, 66,4, 123,8 кг/га відповідно. 129 8.

Досліджено, що сорти відрізняються за біологічними проявами формування рівня урожайності зерна і Зоря України мав урожайність 5,66 т/га, Європа – 5,89 т/га, а Аттергауер Дінкель – 4,85 т/га. А за роками досліджень сприятливі умови були в 2021 році, коли отримано середню урожайність 5,95 т/га, а гірші в 2020 році – 5,07 т/га. А вища урожайність зерна спельти спостерігалась в багаторічній

**Міжнародна науково-практична конференція
ЗБАЛАНСОВАНЕ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ: ТРАДИЦІЇ,
ПЕРСПЕКТИВИ ТА ІННОВАЦІЇ**

перспективі за застосування Гумат калію ГК-17 в фазу колосіння та повторно в фазі молочної стиглості за поєднання його з внесенням Agriflex Amino в фазу колосіння. За таких умов урожайність сорта Зоря України становила 5,90 т/га, в сорта Європа 6,43 т/га, а в сорта Аттергауер Дінкель 5,17 т/га

Список використаних джерел

1. *Зайка Н. В.*, Карпук Л. М. Урожайність та якість зерна спельти (*Triticum shelta* L.) в умовах Лісостепу України. Агробіологія. 2023. № 1. С. 114–122. DOI: 10.33245/2310-9270-2023-179-1-114-122.

Палана Н.В.

д.с.-г.н., професор

*Інститут агроекології і природокористування НААН
(м. Київ, Україна)*

**ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ – ОДНА
ІЗ СКЛАДОВИХ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ**

Екологічна безпека в умовах воєнного стану в Україні носить глобальну проблему для цивілізації загалом через можливість гуманітарної катастрофи внаслідок бойових дій, не говорячи вже про катастрофічні екологічні проблеми, які вплинули на Україну, так і проблеми, що вплинули на Європу і ще довго матимуть негативну дію на довкілля і за своєю суттю є екоцидом. Окрім гуманітарної катастрофи існує загроза хімічної, біологічної, ядерної катастроф, унаслідок використання зброї масового знищення для мирного населення України. Це принесе загрозу всьому людству, а не тільки нашій державі.

У перші дні повномасштабного наступу російські бойовики змогли захопити Чорнобильську АЕС (ЧАЕС). Але до того, як ЧАЕС перейшла під контроль агресора, за неї велися бої, що призвело б до глобальної катастрофи. Проте, в ніч на 14 лютого 2025 р. росія вдарила дроном по саркофагу зруйнованого четвертого енергоблоку Чорнобильської АЕС. Укриття було пошкоджене. Окрім ЧАЕС, у ніч на 4 березня 2022 р. ядерну безпеку на Запорізькій АЕС було порушено, реактори опинилися в небезпеці через обстріл російських терористичних військ і пожежу. Вони погрожували підірвати блоки АЕС, і це могло би мати величезні наслідки для багатьох країн, у тому числі і для країни-агресора. Московія не бажає замислитись над тим, яку екологічну катастрофу вони можуть спричинити своїми божевільними діями. Поки на нашій території ведуться воєнні дії, ми знаходимось у потенційній екологічній небезпеці, адже ворог не нехтує божевільними діями [1, 2].

Лише у 2024 році в Україні пожежами знищено понад 24 тис. гґ лісу, що спричинило викиди в атмосферу 180 млн тон CO₂ – еквіваленту річної експлуатації понад 90 млн автомобілів, що загрожує не лише Україні, а й іншим країнам через транскордонний характер цих загроз. Нині екологічна безпека Європи нерозривно пов'язана з її військовою безпекою. І це підтверджують

Міжнародна науково-практична конференція ЗБАЛАНСОВАНЕ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ: ТРАДИЦІЇ, ПЕРСПЕКТИВИ ТА ІННОВАЦІЇ

досвід України та реєстрація завданої їй екологічної шкоди: внаслідок воєнних дій природному середовищу завдано збитків на суму, що перевищує 71 млрд доларів США. Не варто також забувати, що екологічна безпека є однією із складових загальнонаціональної безпеки України [3, 4].

З початку війни у 2014 р., а особливо після повномасштабного вторгнення у 2022 р., понад 300 тис. га української землі було екологічно забруднено. Однією з найсерйозніших загроз стало замінування понад 170 тис. км² української території – близько 28% загальної площі країни. Замінування не лише вивело з обігу значні площі орних земель, але й загостило глобальну продовольчу кризу, особливо в країнах, що залежать від українського експорту зерна. Знищення понад 500 тис. га лісів і природоохоронних зон призвело до значної втрати біорізноманіття та підвищення викидів парникових газів, що негативно впливає на глобальну кліматичну стабільність.

Підрив Каховської ГЕС 2023 р. спричинив затоплення понад 100 тис. га земель, залишивши близько мільйона людей без доступу до питної води. Масштаби катастрофи виявилася величезними: сукупна зона стрімкої зміни гідрологічних чинників довкілля (затоплення та осушення) склала не менш як 5000 км², були затоплені вразливі екосистеми, зокрема у національних парках та інших об'єктах природно-заповідного фонду. Через це існування окремих видів та екосистем було поставлено під загрозу. Окрім того, було підтоплено багато складів, промислових підприємств, сміттєзвалищ, АЗС та інших об'єктів, звідки у Дніпро-Бузький лиман вимило токсичні речовини. У Чорне море потрапила велика кількість прісної води, забрудненої паливно-мастильними матеріалами, добривами, стічними водами із затоплених населених пунктів та полів. Додатковим джерелом вторинного забруднення могли стати донні відклади Каховського водосховища, де десятиліттями накопичувалися викиди промислових підприємств та залишки пестицидів і добрив із навколишніх полів. Це створило загрозу транскордонного забруднення води та повітря.

Окупація Запорізької АЕС, обстріли та перебої з постачанням електроенергії створюють безпрецедентний ризик ядерної катастрофи, наслідки якої матимуть руйнівний вплив на здоров'я, економіку та довкілля всього континенту. Війна завдає непоправної шкоди здоров'ю українців.

Увесь світ знає численні приклади руйнівних наслідків війни для природи в Сирії, Афганістані, Лівії, Судані та інших регіонах світу. Дуже важливим є об'єднання зусиль світової спільноти для реалізації пункту 8 Української формули миру, в якому *ідеться про ключові напрями забезпечення екологічної безпеки та протидії екологічним наслідкам війни*. Світова спільнота повинна допомогти Україні оцінити завдану шкоду, розробити заходи реагування, юридично оцінити і зафіксувати випадки екологічних злочинів для подальшого відшкодування збитків і притягнення винних до відповідальності, а також відновити довкілля через рекультивацію, розмінування, відновлення лісів, створення природоохоронних зон і очищення вод. При цьому, екологічна безпека вимагає скоординованих зусиль держав, міжнародних організацій і суспільства

Міжнародна науково-практична конференція ЗБАЛАНСОВАНЕ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ: ТРАДИЦІЇ, ПЕРСПЕКТИВИ ТА ІННОВАЦІЇ

для сталого відновлення та захисту природи, що забезпечить мир і добробут наступним поколінням.

Екологічні злочини, вчинені росією в Україні, не є поодинокими інцидентами. Вони стали можливими через байдужість міжнародного права та інституцій. Відповідно до статті 7 Міжнародного кримінального суду, що стосується руйнування навколишнього середовища, наслідки цих дій є злочинами проти людяності, і лише зміна ставлення міжнародної спільноти та об'єднання зусиль для допомоги Україні можуть зупинити цей руйнівний процес.

Список використаних джерел

1. Семерня О.М., Любинський О.І., Федорчук І.В., Рудницька Ж.О., Семерня А.О. Екологічна безпека в умовах воєнного стану. DOI <https://doi.org/10.32846/2306-9716/2022.eco.2-41.11>. URL: <http://ecoj.dea.kiev.ua/archives/2022/2/11.pdf>
2. Росія атакувала саркофаг на Чорнобильській АЕС: що відомо і чи є загроза. URL: <https://www.rbc.ua/rus/news/rosiya-atakuvala-sarkofag-chornobilskiy-aes-1739522048.html#1>
3. Про екологічні наслідки війни в Україні: від форуму в КПП до семінару в штаб-квартирі ООН. URL: <https://kpi.ua/2024-11-06>
4. Копанчук В. Екологічна безпека як складова національної безпеки України: сучасні концепції та підходи. *Вісник Національної академії державного управління при Президентові України*. 2020. № 2 (97). С. 45–49. URL: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP meta&C21COM=S&2_S21P03=FILE=&2_S21STR=vnaddy_2020_2_9

Панасюк С.С.

к.с.-г.н., с.н.с.

Гавриш Я.В.

к.с.-г.н., с.н.с.

Мартинюк Н.І.

мл.н.с

ННЦ «Інститут землеробства НААН»

(м. Чабани, Україна)

ТРАВ'ЯНИСТИЙ ПОТЕНЦІАЛ ФІТОЦЕНОЗІВ ПОЛІССЯ, ЇХ ВИКОРИСТАННЯ ТА ОБСТЕЖЕННЯ

Природні кормові угіддя Полісся займають понад 1,8 млн. га і характеризуються своєрідністю екологічних умов, різноманітністю рослинного покриву, неоднаковою господарською цінністю. Трав'яністі лучні фітоценози розміщуються на заплавах, низинних і суходільних землях, а звідси і велика строкатість ґрунтового покриву, неоднакова забезпеченість вологою, різноманітний видовий склад ценозів та значна різниця в їх продуктивності[1]. Суходільні та більшість низинних й заплавах лук виникли на місці зведення людиною давніх дрімучих лісів та введення у використання земель.

Міжнародна науково-практична конференція ЗБАЛАНСОВАНЕ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ: ТРАДИЦІЇ, ПЕРСПЕКТИВИ ТА ІННОВАЦІЇ

Суходільні луки в основному займають водороздільні масиви, горби та схили різної експозиції, звожуються переважно атмосферними опадами. Недостатній і непостійний водний режим є характерною їх особливістю. Під суходільними луками здебільшого сформувались дернові, легкі за механічним складом, опідзолені та дерново-підзолисті бідні на поживні речовини ґрунти. В таких умовах сформувались різнотравні й навіть злакові травостої за участю мітлиці тонкої, пирію повзучого, костриці червоної, пахучої трави, біловусу стиснутого. Їх продуктивність невисока і становить 3-5 ц/га сухої маси, тому ці площі доцільно заліснити.

На луках з більш родючими ґрунтами, за тривалого відчуження кормової маси, сформувались травостої за участю мітлиці тонкої, костриці червоної і лучної, щучника дернистого, пахучої трави. Під впливом нераціонального використання травостоїв лук, проявляються процеси виродження і урожайність їх не перевищує 8-10 ц/га сухої речовини. Але ці луки за докорінного покращення вже придатні для створення високопродуктивних сіяних бобово-злакових або злакових травостоїв коротко- та середньо строкового використання. Часто ділянки, що прилягають до лісових масивів і не використовуються, заростають чагарником, кущами, лісом.

Низинні луки, які розміщуються в долинах низького рельєфу та на плоских пониженнях водорозділів і надзаплавних терасах, а також по периферії низинних боліт та великих водойм займають найбільші площі у західних і центральних районах Полісся (Чернігівська область – понад 205 тис. Га, Житомирська – біля 200 тис. га, Волинська -185 тис. га що зумовлено зниженим характером рельєфу території. На Київщині найбільші обсяги Для них характерне постійне помірне або надмірне зволоження. Тут переважають дерново-глейові та торфові ґрунти. В результаті безсистемного використання більшість таких угідь перебуває у занедбаному стані, продуктивність їх 7-20 ц/га сухої речовини. Потенційні можливості низинних луків високі. Вони придатні для створення високоврожайних (7-8 т/га сухої маси) культурних травостоїв довгострокового використання. У зв'язку з різноманітністю гідрологічних і кліматичних, ґрунтових умов низинні луки досить різнопланові за складом та характером використання рослинних угруповань. Ареал поширення їх досить строкатий: від різнотравно-біловусних, китникових, пирійно-тонконогових, лучнокострицево-тонконогових, дернино-щучкових на вологих луках до різнотравномітлицевих, чоноосокових на сирих і мокрих луках.

Заплавні луки Полісся мають великі потенційні можливості для отримання кормової біомаси. Це найбільш продуктивні лучні угіддя. На Київщині найбільші обсяги лук розміщуються в заплавах річки Дніпра. Орієнтовні площі заплавних лук великих, середніх та малих річок зменшуються і на сьогодні перевищують 554 тис. га, за екологічними умовами і складом рослинних угруповань та характером зволоження наближаються до низинних. Проте в результаті безсистемного використання травостій на них в більшості вироджений, і тому вони потребують переважно докорінного поліпшення, проведення сіяного

Міжнародна науково-практична конференція ЗБАЛАНСОВАНЕ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ: ТРАДИЦІЇ, ПЕРСПЕКТИВИ ТА ІННОВАЦІЇ

залуження травостоєм. Урожайність їх коливається в межах від 6-8 до 20-30 ц/га сухої маси. На заплавах луках великих і середніх річок, період затоплення і алювіальні процеси визначають видовий склад травостою і його продуктивність, яка коливається від 8-10 до 35-40 ц/га сухої маси. Основним шляхом поліпшення таких угідь є поверхневий, удобрення рослин, поверхневий обробіток ґрунту. Заплави майже всіх поліських річок у різній мірі заболоченості. В останні роки проведено значне осушення більшості заболочених заплавах малих річок з метою використання їх під сільськогосподарські угіддя. Створені на них згідно рекомендованих технологій сіяні лучні травостої в господарствах забезпечували 40-70 ц сіна з гектара. Тому такі землі повинні використовуватись в основному під сіяні високопродуктивні довготривалого використання лучні угіддя.

Деградація лучних травостоїв сприяє розростанню на них грубостеблих рослин, вкриттю значних площ кущами, купинами. Багато лучних угідь, що межують з лісом, через їх не використання зростають дрібноліссям та чагарниками і стають малоприсадибними для скошування. За нашими даними заростання починається на 6-8 рік після останнього скошування і щорічно збільшується на 6-12 м від лісу. Поліські луки мають великі потенційні можливості, використання яких може забезпечити значне підвищення їх продуктивності.

Для оцінки сучасного стану природних кормових угідь нами в 2011-2021 роках проводилось їх польове обстеження в Бородянському, Іванківському і Вишгородському районах Київської області та Малинському, Луганському, Коростенському, Овручському і Олевському районах Житомирської області. Рослинність обстежували і вивчали детально- маршрутним методом на площі 50-100 га. Продуктивність травостоїв встановлювали пробними укосами з 1 м² в 8-10 типових місцях. Травостій скошували на висоті 5-8 см і відразу зважували.

Для об'єктивної оцінки стану природних лук України необхідно постійно проводити моніторинг, а через кожні 15-20 років широкомасштабне геоботанічне обстеження трав'янистих екосистем і територій за своєрідністю екологічних умов, різноманітністю рослинного покриву, господарською придатністю, щодо використання травостою та видовою цінністю окремих таксонічних груп фітоценозів. Метод постійного моніторингу дозволяє на кількісному рівні виявляти вчасно виявляти позитивні і негативні зміни, що відбуваються в еколого-біологічних системах.

Список використаних джерел

1. *Боговін А.В., Пташнік М.М., Дуднік С.В.* Відновлення продуктивних екологічно стійких трав'янистих біоценозів на антропотрансформованих едафотопсах. [Монографія]. К.: Центр учбової літератури. 2017. 356 с.

Подоба Ю.В.

к.с.-г.н.

Пінчук В.О.

к.с.-г.н., с.н.с.

*Інститут агроекології і природокористування НААН
(м. Київ, Україна)*

БАЛАНС ПОЖИВНИХ РЕЧОВИН У ПРОЦЕСІ АЕРОБНОГО ОЧИЩЕННЯ СТОКІВ СВИНАРСТВА

Одним із способів підвищення кругообігу поживних речовин у циркуляційній біоекономіці є продовження ланцюга використання (валоризації) наявних біоресурсів [1, с.1] у напрямку завершеності циклів («close loop») перероблення відходів, що вимагає поєднання наукових, технологічних та комерційних інструментів [2, с.1]. Науково-технічною основою раціонального використання поживних речовин з побічної продукції тваринництва є розроблення способів поводження з твердим і рідким гноєм сільськогосподарських тварин. За даними літературних джерел [3, с. 11–13; 4, с. 14–23] мінімум половина хімічних елементів кормів у складі органічних або мінеральних речовин виділяється тваринами з гноєм і сечею. Якщо хімічні елементи у твердих відходах після компостування переважно повертаються розкидачами на поля, то з рідкими стоками процес рециркуляції поживних речовин технічно ускладнений для їх швидкої утилізації, перероблення і зберігання великих об'ємів стічної води. Особливо проблематика стічних вод актуальна у промисловому свинарстві, де майже 100% гною змивається водою.

У процесі зберігання та очищення стічних вод відбувається емісія вуглецю і нітрогену у вигляді CO_2 і сполук хімічно активного нітрогену в атмосферу внаслідок природних мікробіологічних процесів розкладу органічної речовини. Інші хімічні елементи у складі розчинних та нерозчинних мінеральних та органічних сполук перерозподіляються у різних пропорціях між рідкою фракцією очищеної води і твердою фракцією (осад). Нині в літературі доволі обмежені дані щодо втрат нітрогену і органічної речовини у процесі очищення рідких стоків тваринництва, та розподілу хімічних елементів між рідкою і твердою фракціями, що є наслідком того, що у подібних дослідженнях увага акцентується на якості очищення води, а не на оцінці залишкової цінності побічних продуктів. Метою наших досліджень є встановити втрати органічної речовини і нітрогену у процесі аеробного біологічного очищення рідких стоків тваринництва і баланс органічної речовини і хімічних елементів (нітроген, калій, фосфор, кальцій, магній, натрій, сірка, залізо, цинк, марганець, бор, алюміній, кобальт, мідь, молібден) між рідкою фракцією і осадом.

Для лабораторних досліджень аеробного біологічного очищення стоків обладнано прилад – лабораторний аеротенк місткістю 5 л. рідини. Прилад дозволяє провести паралельний дослід з 2-ма зразками стічної води і дослідити вплив різних параметрів на ефективність акумуляції розчинених речовин. Кількісну оцінку виділення NH_3 у атмосферне повітря зі зразків проводили у

Міжнародна науково-практична конференція ЗБАЛАНСОВАНЕ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ: ТРАДИЦІЇ, ПЕРСПЕКТИВИ ТА ІННОВАЦІЇ

герметичній камері з газоаналізатором 604-342EX07-02 згідно інструкції з експлуатації приладу. Розділення продуктів мікробіологічного розкладу на рідку та тверду фракції здійснювали на центрифугі (1500 об/хв, 15 хв). Хімічний аналіз рідкої і твердої фракції стоків свинарства до і після аеробного очищення проведено у акредитованій лабораторії.

На підставі вимірювань рівня емісії газів після у процесі аеробного розкладу стоків свинарства встановлено, що третина органічної речовини необроблених стоків випаровується у повітря у вигляді CO₂ внаслідок мікробіологічного дихання. Внаслідок вивільнення NH₃ і N₂ у повітря, втрачається від 29 до 41 % загального та амонійного нітрогену, а 2/3 зв'язаного нітрогену залишається у рідкій фракції.

Лабораторними дослідженнями розподілу хімічних елементів між рідкою фракцією і осадам після аеробного розкладу стоків свинарства встановлено, що фосфор, кальцій, цинк, марганець, алюміній та мідь накопичуються в осаді, а калій, натрій і бор залишаються переважно у рідині. Щодо інших елементів – нітроген, магній, сірка, залізо, кобальт і молібден, то їх розподіл відбувається між твердою і рідкою фракціями у різних пропорціях, що вказує на наявність як розчинних, так і нерозчинних сполук. Причому переважна частина магнію, сірки заліза і молібдену концентрується у осаді, а натрій – у рідкій фракції. Сполуки кобальту розподіляються у співставних пропорціях між рідиною та осадам.

Зменшення втрат органічної речовини і нітрогену можливі за оптимізації біологічних процесів очищення стоків і скорочення фаз денітрифікації, що дозволить збільшити акумуляцію розчинених органічних та мінеральних компонентів з метою переведення їх у тверду фракцію, придатну до осадження, сушіння і гранулювання. Проте, в очищеній воді залишається багато поживних речовин і хімічних елементів, які можливо акумулювати та відокремити від води завдяки застосуванню додаткових фізичних, хімічних або біологічних технологій. Кожен з цих методів має обмеження, тому розроблення циркуляційних систем поводження зі стоками тваринництва передбачає поєднання декількох різних технологій, критерії застосування яких будуть залежати від якості стічних вод, концентрації та співвідношення органічних і мінеральних компонентів.

Список використаних джерел

1. *Brandao, A., Gonçalves, A., & Santos, J. (2021). Circular bioeconomy strategies: From scientific research to commercially viable products. Journal of Cleaner Production, 295, 126407. DOI: <https://doi.org/0.1016/j.jclepro.2021.126407>.*
2. *Kundu, D., Dutta, D., Samanta, P., Dey, S., Sherpa, K., Kumar, S., & Dubey, B. (2022). Valorization of wastewater: A paradigm shift towards circular bioeconomy and sustainability. Science of The Total Environment, 848, 157709. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2022.157709>.*
3. *Вербельчук, Т.В. (2011). Продуктивність, перетравність поживних речовин та забійні якості молодяку свиней при згодовуванні каоліну та алуїту [Автореф. дис. .. канд. с.-г. наук, Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького]. Інституційний репозиторій Поліського Національного Університету. URL: http://ir.polissiauniver.edu.ua/bitstream/123456789/4512/1/AVTOREFERAT_Verbelchuk_26.pdf.*
4. *Ібатуллін, І.І., Мельник, Ю.Ф., Отченашко, В.В., Сичов, М.Ю., Кривенок, М.Я., Чигрин, А.І., ... & Панасенко, Ю.О. (2015). Практикум з годівлі сільськогосподарських тварин: навчальний посібник (І.І. Ібатуллін, Ред.) – Київ. 422 с. URL: <https://www.scribd.com/document/587364134>.*

Полтава О.П.

аспірант

Дем'янюк О.С.

д.с.-г.н., проф., член-кор. НААН

Інститут агроекології і природокористування НААН

(м. Київ, Україна)

ОСНОВНІ ЕКОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ ТА ЇХ ВПЛИВ НА ПРОДУКТИВНІСТЬ КУКУРУДЗИ

Кукурудза є однією з найважливіших сільськогосподарських культур в Україні та має ключове значення у структурі аграрного експорту, забезпечує значні валютні надходження, підтримує національну економіку та зміцнює її позиції на світовому ринку зернових. Україна стабільно входить до п'ятірки найбільших світових експортерів кукурудзи, поступаючись лише США, Бразилії та Аргентині.

Навіть в умовах повномасштабного вторгнення РФ, Україна продовжує зберігати свої лідерські позиції у виробництві й експорті зерна кукурудзи, адаптується до нових викликів та знаходить нові шляхи експорту, що забезпечує стабільність економіки та підтримує аграрний сектор. За даними світової статистики у 2024/2025 МР Україна експортувала понад 23 млн тонн кукурудзи незважаючи на зменшення посівних площ під цією культурою.

Продуктивність кукурудзи значною мірою залежить від екологічних чинників, які впливають на її ріст, розвиток та формування врожаю. Для досягнення максимальної продуктивності кукурудзи важливим є оптимальні температурні умови, достатнє зволоження, якісний ґрунт, доступність поживних речовин та вчасне проведення агрозаходів.

Низкою досліджень доведено, що температура є основною кліматичною змінною, яка впливає на врожайність кукурудзи. Тоді як кількість опадів має вплив другого порядку [1]. Екстремальні весняні опади призводять до затримки весняних польових робіт, зокрема висіву культури, та піддають ризику молоді рослини на перших етапах розвитку хворобам, що передаються ґрунтом. Водночас екстремальна температура повітря 30–35°C пригнічує ріст рослин на 40–50 % [2]. З точки зору загального впливу, прогнозується, що за підвищення на 1°C глобальної середньої температури рівень світової врожайності кукурудзи зменшиться в середньому на 7,4 %, що є значним ризиком для глобальної продовольчої безпеки [3].

Кукурудза належить до вологозалежних культур, а її ефективність використання води висока порівняно з іншими культурами. Тому забезпечення рослин водою є критично важливим чинником під час вегетації, що вимагає особливої уваги в районах з дефіцитом води або за змін розподілу випадіння опадів впродовж року. Рослини кукурудзи поглинають близько 45% своєї потреби у воді під час критичних періодів росту (до формування китиць). У період цвітіння кожна окрема рослина потребує 8–9 мм води щодоби. Рання

Міжнародна науково-практична конференція **ЗБАЛАНСОВАНЕ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ: ТРАДИЦІЇ, ПЕРСПЕКТИВИ ТА ІННОВАЦІЇ**

посуха за два тижні до цвітіння може знизити врожай зерна на 25 % [4]. Втрата врожаю може перевищувати 50–60%, якщо фаза цвітіння протікає в умовах водного стресу [4, 5].

Таким чином, управління ґрунтовою водою з опадів має вирішальне значення для зменшення дефіциту води, чого можна досягти застосовуючи відповідні практики збереження води в ґрунті, які поєднують методи обробітку ґрунту, сівозміну, покривні культури, тощо.

У сучасних умовах змін клімату серед низки екологічних чинників дослідники визначають посуху та тепловий стрес як найбільш критичні, вплив яких може бути доволі значним. Наприклад, посуха в США спричинила зниження врожайності кукурудзи на 16,3 %, що призвело до економічних втрат на рівні 700–800 млн доларів США [6].

Стрес від посухи на ранніх етапах вегетації може призвести до скорочення довжини міжвузля внаслідок обмеженого росту або подовження клітин. Високі температури на репродуктивних стадіях впливають на накопичення крохмалю в зерні. Доведено, що високі температури повітря збільшують евапотранспірацію рослин, посилюючи наслідки посухового стресу, особливо в умовах низької відносної вологості. Незважаючи на це, ці два абіотичні стреси можуть впливати на розвиток зерна кукурудзи різними механізмами [7].

Незважаючи на те, що високі температури повітря та відсутність опадів, а від так тепловий стрес і посуха є неконтрольованими екологічними чинниками, які впливають на врожайність і якість зерна кукурудзи, можна застосувати певні методи управління для пом'якшення їхнього потенційного негативного впливу. В таких умовах варто приділяти увагу вибору гібридів і даті проведення посівних робіт та інших агрозаходів, щоб уникнути або мінімізувати ризики впливу екологічних чинників.

Список використаних джерел

1. Partridge T.F., Winter J.M., Liu L. et al. Mid-20th century warming hole boosts US maize yields. *Environ. Res. Lett.* 2019. 14(11). doi: 10.1088/1748-9326/ab422b
2. Hatfield J., Takle G. Agriculture. In: *Climate change impacts in the United States. The Third National Climate Assessment*, 2014. P. 150–174.
3. Zhao C., Liu B., Piao S. et al. Temperature increase reduces global yields of major crops in four independent estimates. *Proc. Natl. Acad. Sci. United States America.* 2017. 114(35). P. 9326–9331. doi: 10.1073/pnas.170176211
5. Comas L.H., Trout T.J., DeJonge K.C., Zhang H., Gleason S.M. Water Productivity under Strategic Growth Stage-Based Deficit Irrigation in Maize. *Agric. Water Manag.* 2019. 212. P. 433–440.
6. Aslam M., Maqbool M.A., Cengiz R. *Drought Stress in Maize (Zea Mays L.)*, 1st ed. Springer: Cham, Switzerland, 2015; ISBN 978-3-319-25442-5.
7. Ferreira G., Brown A.N. Environmental Factors Affecting Corn Quality for Silage Production. *InTech*. 2016. doi: 10.5772/64381
8. Ferreira G., Thomason W., Teutsch C.D. The interaction of drought stress and heat stress as determinant of dry matter yield and nutritional composition of maize (*Zea mays* L) whole-plant for silage. *Maydica*. 2015. 60(1). M6.

СУЧАСНИЙ СТАН ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ В ШЕПЕТІВСЬКОМУ РАЙОНІ

Висока розораність території Хмельницької області, надмірне аграрне навантаження призвели до екологічної незбалансованості земельного фонду, порушення природної рівноваги, зниження ефективності використання земельних ресурсів.

Метою дослідження є аналіз структури земельного фонду Шепетівського району в контексті збалансованого землекористування.

Гарнага О.М. розглядає збалансоване землекористування як процес використання земельних ресурсів у державі, що не виходить за межі параметрів рівноваги системи відносин, які складаються навколо земельних ресурсів (системи екологічних, соціальних та економічних відносин) [1, с. 630].

У Законі України «Про землеустрій» зазначається, що збалансоване землекористування являє собою форму та відповідні методи використання земель, що забезпечують оптимальні параметри екологічних та соціально-економічних функцій територій [2].

У структурі земельного фонду Шепетівського району переважають сільськогосподарські угіддя – 345 тис. га (64,8%). Частка сільськогосподарських угідь в цьому районі є значно нижчою, ніж частка сільськогосподарських угідь у земельному фонді Хмельницькій області (76,1%).

Частка ріллі у структурі земельного фонду району становить 47,7%, що на 30,9% менше, ніж в області. Разом з тим слід зазначити, що у Шепетівському районі значні площі займають ліси – 117890,9 (22,1%), пасовища – 44461,2 га (8,3%), сіножаті – 31507 га (5,9%). Води і відкриті заболочені землі займають 21691,1 (4,1%), 7923 га (1,5%) відповідно.

Аналіз структури землекористування проведено за співвідношенням ріллі до еколого-стабілізуючих угідь (ЕСУ).

На основі аналізу діаграми (рис. 1) можна відзначити, що у розподіл ріллі та еколого-стабілізуючих угідь спостерігаються певні відмінності:

Площі ріллі і еколого-стабілізуючих угідь змінюються в залежності від громад. У деяких громадах, наприклад, в Ямпільській та Сахновецькій, площа ріллі набагато більша за площу і частку еколого-стабілізуючих угідь (9577,5 га (68,0%) і (17286,5 га (76%) відповідно.

У таких територіальних громадах, як Понінківська, Плужненська, Славутська та Шепетівська, площа еколого-стабілізуючих угідь значно більша (наприклад, у Славутській – 4272,5 га (81,6%).

Міжнародна науково-практична конференція ЗБАЛАНСОВАНЕ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ: ТРАДИЦІЇ, ПЕРСПЕКТИВИ ТА ІННОВАЦІЇ

Територіальні громади з високими відсотками еколого-стабілізуючих угідь такі як, Понінківська (74%), Плузненська (73%), Шепетівська (70,5%) та Нетішинська (69,8%), мають значну площу таких угідь у порівнянні з ріллею. Це вказує на те, що в цих громадах структура землекористування екологічно збалансована.

У таких громадах як Сахновецька (23,5%), Полонська (30,8%), Грицівська (30,7%) та інші, відсоток еколого-стабілізуючих угідь значно нижчий.

Рис. 1. Співвідношення ріллі і ЕСУ в ТГ Шепетівського району, %

Частина фахівців доводить, що третину земель доцільно залучати в сільськогосподарський оборот, третину утримувати у напівприродному стані, третину – у природному. Окремі фахівці пропонують іще жорсткіше співвідношення угідь: рілля/природні кормові угіддя/ліси для України має становити 1:1,6:3,6, проте фактично воно становить 1:0,23:0,3, що свідчить про сильно погіршений екологічний стан ландшафтів України [3].

В загальному по району, площа ріллі складає 253870,5 (52,8%), а площа еколого-стабілізуючих угідь 227028 га (47,2%). Отже, більшість земельних угідь в регіоні використовуються для сільськогосподарських потреб, але є достатньо угідь, які виконують еколого-стабілізуючі та природоохоронні функції.

Список використаних джерел

1. Гарнага О.М. Еволюція поняття збалансованого землекористування. *Глобальні та національні проблеми економіки*. 2016. Вип. 10. С. 630–627.
2. Закон України «Про землеустрій» від 22.05.2003 № 858-IV. Відомості Верховної Ради України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/858-15#Text> 3.
3. Попова О. Л. Екодіагностика природно-господарської організації території України: агроландшафтний аспект. URL: archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/ep/2012_3/7_Pop.pdf

**Міжнародна науково-практична конференція
ЗБАЛАНСОВАНЕ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ: ТРАДИЦІЇ,
ПЕРСПЕКТИВИ ТА ІННОВАЦІЇ**

Савчук Я.І.

к.б.н.

Павличенко А.К.

к.б.н.

Юр'єва О.М.

к.б.н.

*Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАНУ
(м. Київ, Україна)*

**ПЕРСПЕКТИВИ ЗАСТОСУВАННЯ ШТАМІВ *TRICHODERMA* SPP.
ДЛЯ МІКОРЕМЕДІАЦІЇ ЗАБРУДНЕНИХ ВАЖКИМИ МЕТАЛАМИ
ГРУНТІВ**

Індустріалізація призвела до швидкого зростання виробництва товарів і послуг і зумовила значний поступ людства в цілому. Однак, вона призвела до появи деяких негативних наслідків, зокрема, забрудненню ґрунтів та води важкими металами. Це зумовлює актуальність розробки та впровадження нових підходів та технологій для ефективної ремедіації забруднених ґрунтів. На сьогодні існує ряд підходів до проведення відновлення таких земель, зокрема, із застосуванням механічних та фізико-хімічних методів. Однак, використання таких підходів не завжди є виправданим та економічно доцільним, а також, є часто доволі складним і може призвести до повторного забруднення ґрунтів та змінити деякі фізико-хімічні властивості середовища. З огляду на це, увагу вчених привертають методи біологічної ремедіації, зокрема, фіторемедіації. Однак, такі важкі метали як кадмій або свинець є абсолютно токсичними для рослин і значно зменшують ефективність таких заходів. В цьому аспекті увагу до себе привертають мікроорганізми, зокрема, бактерії та мікроміцети, які здатні до біоремедіації ґрунтів забруднених важкими металами. Відомо [1], що штами грибів *Aspergillus niger* та *A. flavus* чудово себе зарекомендували як біоремедіанти ґрунтів забруднених цілим спектром важких металів Cu, Zn, Pb, Cr, Cd та Ni. Загалом, представники родів *Rhizopus*, *Trichoderma*, *Aspergillus*, *Penicillium* та *Fusarium* характеризуються високою стійкістю до важких металів [1]. Поряд з цим, завдяки ряду своїх фізіологічних властивостей, зокрема, здатності рости в широкому діапазоні значень температури, вологості середовища та рН, вони є перспективною групою мікроорганізмів для розробки на їх основі біопрепаратів для біоремедіації (мікоремедіації) ґрунтів та води від важких металів. Однак, не всі мікроміцети можуть відповідати вимогам, які ставлять до біопрепаратів, зокрема, це стосується вимоги про їх безпечність. Так, штами, *A. niger* та *A. flavus* здатні продукувати мікотоксини, зокрема, афлатоксини, які синтезують штами *A. flavus*, є небезпечною групою мікотоксинів і призводять до значних втрат поголів'я у тваринництві та здатні викликати аліментарні токсикози у людей, що споживають контаміновану продукцією їжу. Деякі представники *Fusarium* є продуцентами високотоксичної групи вторинних метаболітів – трехотеценових мікотоксинів, а також серед них є фітопатогени, що здатні вражувати широке коло рослин. Таким чином, підбір штамів серед цих груп мікроміцетів для

Міжнародна науково-практична конференція **ЗБАЛАНСОВАНЕ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ: ТРАДИЦІЇ, ПЕРСПЕКТИВИ ТА ІННОВАЦІЇ**

застосування їх в якості мікоремедіантів має бути особливо ретельним, що потребує залучення додаткових вартісних досліджень.

З огляду на викладене, представники *Trichoderma* мають ряд переваг в порівнянні із вищезгаданими мікроміцетами. Зокрема, вони не продукують високотоксичних метаболітів; деякі з них є антагоністами фітопатогенних мікроміцетів і бактерій; і при цьому можуть синтезувати ряд сполук з фітогормональною активністю; сидерофори та сполуки, що активують механізми системної стійкості рослини до фітопатогенів та несприятливих факторів навколишнього середовища, зокрема, токсичного впливу важких металів. Таким чином, штами *Trichoderma* окрім своєї здатності до біосорбції важких металів можуть, водночас, позитивним чином впливати на ріст і розвиток рослин-фіторемедіантів. А отже поєднання методів міко- і фіторемедіації є перспективним з огляду на їх можливу синергічну взаємодію. Слід зазначити, що у відділі фізіології і систематики мікроміцетів ІМВ НАН України протягом п'яти років тривають комплексні дослідження фізіолого-біохімічних властивостей представників *Trichoderma*. Цей напрямок досліджень у відділі було започатковано д.б.н. Курченко І.М. За цей час, системний скринінг різноманітних біологічних властивостей пройшли декілька сотень штамів *Trichoderma* виділених з різних місцевостей, зокрема із зони ЧАЕС. Встановлений високий антагоністичний потенціал досліджуваних штамів щодо широкого кола фітопатогенних мікроміцетів і бактерій. Показано, що відібрані штами *Trichoderma* з найвищою антагоністичною дією характеризуються високою ферментативною активністю, зокрема, хітинолітичною, протеолітичною, ламінариназною, целюлозо- і ксиланолітичною. Крім того, досліджені штами проявляли високі значення активності антиоксидантних ферментів, що може обумовлювати їх стійкість до несприятливих умов навколишнього середовища, зокрема, дії важких металів. Встановлено здатність штамів *Trichoderma* продукувати гібереліни ГК₃ і ГК₄ та індол-3-оцтову кислоту (ІОК). Найбільшу кількість гібереліну ГК₃ (2,71 нг/мл) синтезував штам 1515. У штаму №7А встановлено найвищий вміст ГК₄ (0,339 нг/мл), що у 3–6 разів вище порівняно з іншими штамми, та ІОК (42,0 нг/мл).

Подальші дослідження здатності грибів *Trichoderma* до біосорбції важких металів є актуальним з точки зору їх можливого практичного застосування для мікоремедіації забрудненого Cu, Zn, Pb, Cr, Cd, Ni ґрунту, зокрема, тих ділянок які постраждали в результаті інтенсивних бойових дій. Сумісне застосування методів міко- та фіторемедіації, завдяки ряду вищезазначених активностей представників *Trichoderma*, можуть посприяти підвищенню ефективності біоремедіації ґрунтів завдяки синергічній взаємодії підібраних пар грибів та рослин.

Список використаних джерел

1. Liaquat F., Munis M.F.H., Haroon U., Arif S., Saqib S., Zaman W., Khan A.R., Shi J., Che S., Liu Q. Evaluation of Metal Tolerance of Fungal Strains Isolated from Contaminated Mining Soil of Nanjing, China. *Biology* 2020, 9(12), 469. <https://doi.org/10.3390/biology9120469>

**Міжнародна науково-практична конференція
ЗБАЛАНСОВАНЕ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ: ТРАДИЦІЇ,
ПЕРСПЕКТИВИ ТА ІННОВАЦІЇ**

*Саламаха І.Ю.
к.с.-г.н., доцент
Жиліщич Ю.В.
к.с.-г.н., доцент
Германович О.М.
к.с.-г.н.*

*Львівський національний університет ветеринарної медицини
та біотехнологій імені С. З. Гжицького
(м. Львів, Україна)*

**ЕКОЛОГІЧНА ОЦІНКА ВПЛИВУ ВІЙСЬКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА
ЕКОСИСТЕМИ УКРАЇНИ**

Збройні конфлікти значно впливають на природне середовище, спричиняючи довготривалі зміни у функціонуванні екосистем. Мінування територій та використання військової техніки є одними з основних факторів антропогенного тиску на природу. Дослідження впливу таких дій на екосистеми є актуальним завданням для сучасної екологічної науки та природоохоронної політики.

Війна в Україні, що триває з 2014 року та загострилася після повномасштабного вторгнення у 2022 році, спричиняє серйозні наслідки не лише для населення, а й для довкілля. Бойові дії призводять до руйнування інфраструктури, масштабних пожеж, забруднення ґрунтів і водних ресурсів, а також до знищення рослинного покриву. Екосистеми територій, охоплених військовими конфліктами, зазнають значного навантаження, що може спричинити довготривалі зміни в їхній структурі та функціонуванні [1; с. 330].

В умовах війни в Україні необхідно переглянути пріоритети розвитку, враховуючи екологічні ризики. Потрібно удосконалити природокористування, проаналізувати наслідки війни для екосистем та розробити модель відновлення забрудненого середовища.

Міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Світлана Гринчук представила на засіданні Ради з питань навколишнього середовища ЄС оновлені дані щодо збитків довкіллю України внаслідок російської агресії. Збитки оцінюються в майже 85 млрд євро, зафіксовано понад 8 тис. випадків шкоди, в повітря потрапило понад 230 млн тонн вуглецю, чверть території України замінована, 850 тис. га лісів знаходяться під окупацією. Особливе занепокоєння викликає пошкодження захисної оболонки Чорнобильської АЕС. Єврокомісар Єссіка Русвелл запевнила в підтримці ЄС документування збитків та судових процесів, а також допомоги в євроінтеграційних ініціативах. Міністри країн ЄС висловили підтримку та готовність до співпраці, відзначивши, що Україна бореться за свободу всього світу. Вони підтвердили готовність продовжувати допомогу у сфері захисту довкілля [2].

Війна завдає прямої шкоди природі через вибухи, пожежі та руйнування промислових підприємств, а також має непрямі наслідки, такі як порушення енергопостачання шахт, що може спричинити витік токсичних і радіоактивних речовин у ґрунтові води. Значна частина заповідних територій опинилася під

Міжнародна науково-практична конференція ЗБАЛАНСОВАНЕ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ: ТРАДИЦІЇ, ПЕРСПЕКТИВИ ТА ІННОВАЦІЇ

загрозою. Злочини проти природи є порушенням міжнародного права, тому важливо документувати завдану шкоду та шукати шляхи відновлення екологічного стану країни [3; с. 24].

Мінування та вибухи спричиняють деградацію ґрунтового покриву, зміну ландшафту, утворення воронки та ущільнення ґрунту, що ускладнює природне відновлення рослинності та посилює ерозійні процеси. Вибухові речовини, які містять токсичні компоненти (тротил, важкі метали, пластик), забруднюють ґрунти та водні об'єкти, що призводить до хімічної деградації екосистем і забруднення підземних вод [4; с. 198].

Військова діяльність знищує флору і фауну, руйнує екологічні ланцюги та зменшує чисельність рідкісних видів. Тяжка техніка додатково ущільнює ґрунт, пошкоджує кореневі системи рослин і сприяє пиловому забрудненню. Викиди військового транспорту та артилерії забруднюють повітря токсичними сполуками, а нафтопродукти, що потрапляють у воду, завдають шкоди водним екосистемам. Вирубка лісів для військових потреб змінює мікроклімат і сприяє процесам опустелювання [5; с. 34].

Мінімізація впливу військових дій на довкілля можлива завдяки сучасним технологіям, таким як роботизовані системи для розмінування та біоремедіація забруднених територій. Фіторемедіація може сприяти очищенню ґрунтів, а рекультивация із застосуванням органічних добрив та мікроорганізмів допомагає прискорити природне відновлення екосистем.

Мінування територій та використання військової техніки мають значний негативний вплив на довкілля, спричиняючи руйнування екосистем та забруднення природних ресурсів. Відновлення постраждалих територій потребує комплексного підходу, що включає розмінування, реабілітацію земель та екологічний моніторинг. Подальші дослідження у цій сфері є необхідними для розробки ефективних стратегій екологічної безпеки у післявоєнний період.

Список використаних джерел

1. *Деградація екосистем у Харківській області під час війни: супутниковий аналіз.* Крайнюк О. та ін. *Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна.* 2024. С. 329-343.
2. *Міністр* Світлана Гринчук поінформувала Раду з питань навколишнього середовища держав-членів ЄС про збитки довкіллю внаслідок російської війни URL.: <https://mepr.gov.ua/ministr-svitlana-grynychuk-poinformovala-radu-z-pytan-navkolyshnogo-seredovyshha-derzhav-chleniv-yes-pro-zbytky-dovkillyu-vnaslidok-rosijskoyi-vijny/>
3. *Борідько Д., Резворович К.* Екологічні проблеми України в умовах війни. *Екологічна і біологічна безпека в умовах війни: реалії України. Збірник матеріалів науково-практичної конференції* (Україна, Київ, 19-20 липня 2023 р.). Київ. 2023. 1. С. 23-26.
4. *Вплив небезпечних токсичних факторів пожеж при військових діях на екосистеми і життєдіяльність населення.* Буц Ю.В. та ін. *Комунальне господарство міст. Науково-технічний збірник. Серія: Технічні науки та архітектура,* 2023. Том 6 випуск 180. 2023. С. 196-202.
5. *Наслідки для довкілля війни росії проти України.* URL.: <https://cleanair.org.ua/wp-content/uploads/2023/03/cleanair.org.ua-war-damages-ua-version-04-low-res.pdf>

**Міжнародна науково-практична конференція
ЗБАЛАНСОВАНЕ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ: ТРАДИЦІЇ,
ПЕРСПЕКТИВИ ТА ІННОВАЦІЇ**

Сашко І.В.

аспірант

Полтавський державний аграрний університет

(м. Полтава, Україна)

Приведенюк Н.В.

к.с.-г.н.

Дослідна станція лікарських рослин ІАП Н ААН

(с. Березоточа, Україна)

ПОШКОДЖЕННЯ ПОСІВІВ ГІСОПА ЛІКАРСЬКОГО (*Hyssopus officinalis* L.) БУРЯКОВИМ ДОВГОНОСИКОМ (*Bothynoderes punctiventris*)

Гісоп лікарський (*Hyssopus officinalis* L.) - цінна багаторічна рослина родини глухокропивових (Lamiaceae), широко відома як джерело ефірної олії, біологічно активних речовин та медоносна культура. У сучасних умовах через розширення спектра лікарських та ефіроолійних культур на ринку України, гісоп набуває дедалі більшої популярності. Проте інтенсивне вирощування цієї культури потребує уточнення фітосанітарного супроводу, зокрема вивчення потенційних шкідників, які можуть істотно впливати на ріст і розвиток рослин.

Буряковий довгоносик (*Bothynoderes punctiventris* Germ.) - типовий поліфаг, який зазвичай пов'язується з цукровим буряком. Проте його поширення останніми роками дедалі частіше фіксується на нетрадиційних культурах, особливо під час ранніх фенологічних фаз. Літературні дані щодо впливу цього шкідника на гісоп лікарський відсутні, тому актуальність даного дослідження є безсумнівною.

Посів гісопа лікарського здійснено 30 березня 2025 року, ширина міжряддя 45 та 70 см. Вегетаційні умови були сприятливими: температура ґрунту в період посіву становила +9 °С. Перші сходи зафіксовано 17 квітня, повні - 23 квітня. Починаючи з 20 квітня, щоденно проводилися візуальні обстеження на наявність шкідників. Методика включала відбір 10 пробних ділянок площею по 1 м², де підраховувалась загальна кількість рослин і кількість пошкоджених особин. Ступінь ураження класифікувався за трьома категоріями: слабкий - пошкоджено до 10 % листкової маси або до 10 % рослин частково, середній - пошкоджено 10-30 % рослин, сильний - понад 30 % рослин мають повні або критичні пошкодження. Також проводився опис симптоматики пошкодження з фотофіксацією.

Поява бурякового довгоносика зафіксована вже 19 квітня - через 2 дні після появи перших сходів. Найвища активність комах спостерігалась у період з 21 по 30 квітня. Аналіз отриманих даних показав, що в середньому 22 % рослин було пошкоджено у середньому та сильному ступені, з яких 7 % - у сильному. Найбільш вразливою виявилася фаза розгортання першої пари справжніх листків, під час якої рослини втрачали здатність до фотосинтезу через повне знищення листкової пластинки. Спостереження також виявили, що шкідник концентрувався переважно в центральній частині посіву, що може свідчити про високу щільність зимуючої популяції в певних мікронах. За межами

Міжнародна науково-практична конференція **ЗБАЛАНСОВАНЕ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ: ТРАДИЦІЇ, ПЕРСПЕКТИВИ ТА ІННОВАЦІЇ**

обстежуваної ділянки виявлено лише поодинокі особини шкідника, що свідчить про локальний, але інтенсивний характер ураження. На відміну від буряка, гісоп не має швидкого регенеративного потенціалу після пошкодження, що може призводити до випадання рослин на ранній стадії вегетації. Враховуючи це, ефективне реагування можливе лише за умови ранньої діагностики та своєчасного застосування заходів захисту, зокрема використання протруйників або точкового внесення інсектицидів.

Буряковий довгоносик виявляє активність щодо посівів гісопа лікарського вже у фазу сходів, що становить загрозу для виживання культури. Середній рівень пошкодження (22 %) може істотно знизити щільність рослин на одиниці площі, що, у свою чергу, впливає на врожайність ефірооїльної маси. Виявлені ознаки локалізації шкідника дозволяють планувати ефективні заходи просторового захисту. Гісоп лікарський доцільно включати до обов'язкового фітосанітарного моніторингу в регіонах, де фіксується активність бурякового довгоносика. Подальші дослідження доцільно зосередити на пошуку біологічних засобів захисту, сумісних із лікарськими культурами.

Список використаних джерел

1. Ткачова Є.С., Федорчук М.І. (2021). Урожайність гісопу лікарського залежно від площі живлення рослин. Лікарське рослинництво: від досвіду минулого до новітніх технологій: матеріали дев'ятої Міжнародної науково – практичної конференції. 29–30 червня 2021 р., м. Полтава. РВВ ПДАА, 71-72.
2. Asghar, W., Craven, K. D., Kataoka, R., et al. (2024). The application of *Trichoderma* spp., an old but new useful fungus, in sustainable soil health intensification: A comprehensive strategy for addressing challenges. *Plant Stress*, 100455.
3. Baranets, M., & Korshykov, I. (2020). Formation and self-maintenance of the population *Hyssopus officinalis* L. in conditions of the iron ore dump of Kryvyi Rih area. *The Journal of VN Karazin Kharkiv National University. Series «Biology»*, 34, 43-51.
4. Darzi, M. T., & Sadeghi Nekoo, B. (2016). Effects of organic amendments and Biofertilizer application on some morphological traits and yield of hyssop (*Hyssopus officinalis* L.). *Journal of Horticultural Science*, 30(3), 491-500.
5. Moro, A., Zalacain, A., de Mendoza, J. H., & Carmona, M. (2011). Effects of agronomic practices on volatile composition of *Hyssopus officinalis* L. essential oils. *Molecules*, 16(5), 4131-4139.
6. Nistor, A. L., Pop, C. R., Mitrea, L., et al. (2025). Antimicrobial Potential of *Hyssopus officinalis* L. and *Agastache foeniculum* (Pursh) Kuntze Essential Oils for Food Applications: A Review of Their Chemical Compositions and Antimicrobial Efficacy. *Applied Sciences*, 15(9), 4772.
7. Szparaga, A., Czerwińska, E., Kapusta, I., et al. (2024). The insights into the activity of the extracts from *Polygonum aviculare* L. and *Pseudomonas fluorescens* for enhancing and modeling seed germination and seedling growth of *Melilotus officinalis* L. *Lam. South African Journal of Botany*, 174, 510-524.

**Міжнародна науково-практична конференція
ЗБАЛАНСОВАНЕ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ: ТРАДИЦІЇ,
ПЕРСПЕКТИВИ ТА ІННОВАЦІЇ**

Скрентович О.Г.

магістр

Науковий керівник: Мандрик О.М.

д.т.н., професор

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

(м. Івано-Франківськ, Україна)

**ПОСИЛЕННЯ АНТРОПОГЕННОГО НАВАНТАЖЕННЯ ТА ЗМІНА
КЛІМАТУ – ЕКОЛОГІЧНІ ВИКЛИКИ ДЛЯ РІЧКИ ДНІСТЕР**

У сучасних умовах все більше спостерігається погіршення екологічного стану водних ресурсів, що зачіпає не лише природні процеси, а й економічні та соціальні аспекти життя людства. Річки, як основні водні артерії, є важливими складовими екологічної системи кожної країни, а їх стан безпосередньо впливає на сталий розвиток.

Не є винятком і річка Дністер – друга за величиною в Україні та дев'ята в Європі, що має велике значення не лише для водопостачання, але й для забезпечення екологічної стабільності регіонів, через які вона протікає. Дністер служить важливим джерелом питної води, а також є осередком біорізноманіття, що підтримує численні види флори та фауни. Однак за останні десятиліття його екосистема зазнала значних змін: від забруднення води до зменшення кількості рибних ресурсів та деградації прибережних зон. Тому дослідження основних екологічних проблем цієї суспільно важливої водної артерії України, а також пошук шляхів їх ефективного вирішення набуває все більшої актуальності.

Окремі питання стану водних об'єктів, зокрема річки Дністер, висвітлено у працях науковців Адаменка О.М., Архипової Л.М., Мандрика О.М., Мітрьова О.П., Михайлюк Р.Й., Охарева В.О., Рудої М.В., Шибанова А.М., Триснюк Т.В. тощо.

Згідно Водної стратегії України на період до 2050 року, затвердженої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2022 р. № 1134-р [1], водні об'єкти зазнають значного антропогенного навантаження у вигляді хімічного, мікробного, радіонуклідного забруднення та шкідливого біологічного і фізичного впливу.

Мандрик О.М. у своєму дослідженні звертає увагу на те, що водні ресурси басейну Дністра інтенсивно використовуються в економічній діяльності, що значно впливає на стан водної екосистеми річки. Нафтохімічна, целюлозно-паперова галузі та підприємства харчової промисловості є найбільш великими забруднювачами. Також, значну частину забруднення органічними сполуками генерують великі міста Молдови та України з населенням більше 100 тис. чоловік, які мають застарілі очисні споруди, після очистки на яких стоки потрапляють безпосередньо у річку. Це призводить до високого рівня антропогенного впливу на екосистему Дністра [2, с. 38].

Так, згідно даних моніторингу [3] станом на вересень 2024 року спостерігається значне перевищення вмісту забруднюючих речовин від норм

**Міжнародна науково-практична конференція
ЗБАЛАНСОВАНЕ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ: ТРАДИЦІЇ,
ПЕРСПЕКТИВИ ТА ІННОВАЦІЇ**

ГДК (ОБУВ) у районі басейну річки Дністер у постах: р. Солониця, 0 км, с. Раневичі, вплив ПрАТ Стебницьке ГХП “Полімінерал” та р.Кропивник, 12 км, с. Мостище, автодорожний міст, вплив Домбровського кар’єру :

Показник	ГДК (ОБУВ)	Повна назва посту спостереження	
		р. Солониця, 0 км, с. Раневичі, вплив ПрАТ Стебницьке ГХП “Полімінерал”	р. Кропивник, 12 км, с. Мостище, автодорожний міст, вплив Домбровського кар’єру
біохімічне споживання кисню за 5 діб, мгО/дм ³	3	4,5 (перевищення у 1,5 рази)	89 (перевищення у 29,67 раз)
завислі (суспендовані) речовини, мг/дм ³	15	1,47 (перевищення у 1,47 раз)	24 (перевищення в 1,6 раз)
сульфат-іони, мг/дм ³	4	133 (перевищення у 1,33 раз)	2984 (перевищення у 29,84 раз)
хлорид-іони, мг/дм ³	100	418 (перевищення у 1,39 раз)	10493 (перевищення у 34,98 раз)
амоній-іони, мг/дм ³	300	13 (перевищення у 26 раз)	5,5 (перевищення в 11 раз)
нітрит-іони, мг/дм ³	0,5	0,69 (перевищення у 8,63 раз)	0,015

Джерело: створено автором на основі [3].

Як бачимо, існує нагальна потреба посилити вимоги щодо скидів промислових відходів в річку Дністер і покращення екологічного контролю.

Більше того, проведення регулярного екологічного моніторингу водних об’єктів є необхідною умовою для контролю якості води та дає змогу оперативно реагувати на несанкціоновані скиди забруднюючих речовин у навколишнє середовище. Це дозволяє уникнути шкідливих наслідків для екосистем і навколишнього середовища.

Ще однією із екологічних проблем є зміна клімату, що вводить новий вимір у відносини навколишнього середовища та водних екосистем [4, с.54]. За оцінками українських вчених, в р. Дністер на період 2030-2040 рр. буде менше води на 37 %. Це призведе до зменшення врожайності та проблем у роботі атомних електростанцій.

Зміна клімату, в контексті зміни температурного режиму і пов’язаної з ним динаміки гідрологічних процесів (наприклад, зниження рівня води в річці і плавневих системах), є одним з важливих чинників перетворення іхтіофауни Дністра. Підвищення температури води може негативно позначитися на розмноженні і розвитку багатьох видів риби – особливо рідкісних [5].

Міжнародна науково-практична конференція ЗБАЛАНСОВАНЕ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ: ТРАДИЦІЇ, ПЕРСПЕКТИВИ ТА ІННОВАЦІЇ

Тому, серед найважливіших механізмів адаптації в умовах зміни клімату є забезпечення спостережень для сучасного моніторингу і прогнозування гідрометеорологічних процесів у басейні Дністра.

Також, О.М. Адаменко зауважував, що в умовах глобальних кліматичних змін спостерігатиметься у майбутньому все частіше і частіше такі процеси, як зростання загроз від катастрофічних затоплень долини Дністра, що в свою чергу потребує таких дій: прогноз і попередження, реагування, ліквідація наслідків. Основним інструментом системи управління ризиками затоплень є план управління, що ґрунтується на картах можливого розвитку цих небезпечних процесів. Укладання карт ризиків повеней і паводків є однією з пріоритетних задач у сфері безпеки населення у басейні Дністра [6].

У результаті проведеного дослідження можна зробити висновок про те, що антропогенне навантаження та зміни клімату зумовлюють суттєві екологічні виклики для річки Дністер, що потребує скоординованих зусиль та комплексного підходу для збереження цього важливого водного ресурсу.

Список використаних джерел

1. *Водна стратегія України на період до 2050 року* : розпорядження Кабінету Міністрів України від 09 груд. 2022 р. № 1134-р. URL: <https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-vodnu-stratehiu-ukrainy-na-period-do-2050-roku-1134-091222>
2. *Мандрик О. М., Охарев В. О., Триснюк Т. В., Михайлюк Р. Й.* Моніторинг забруднення басейну Дністра внаслідок підтоплень та інших надзвичайних ситуацій. Екологічна безпека та природокористування. 2022. Вип. 3. С. 35-42. URL: <http://jnas.nbu.gov.ua/article/UJRN-0001384054>
3. *Моніторинг та екологічна оцінка водних ресурсів України.* URL : <http://monitoring.davr.gov.ua/EcoWaterMon/GDKMap/Index>
4. *Corobov R. M., Trombitsky I. D.* Climate change in the low Dniester basin as a factor of impacts on water ecosystems. Вісник ОНУ. Біологія. 2019. Т. 24, вип. 2(45). URL : <http://visbio.onu.edu.ua/article/view/185639/188994>
5. *Стратегічні напрями адаптації до зміни клімату в басейні Дністра.* URL : <https://www.osce.org/files/f/documents/4/d/320221.pdf>
6. *Адаменко О.М.* Про причини та наслідки паводків у долині Дністра. Вісник Львівського університету. Серія географічна. 2014. Вип. 48. С. 141-149. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VLNU_Geograf_2014_48_21

ЕКОЛОГО-БІОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ФУНКЦІОНУВАННЯ АГРОЕКОСИСТЕМ: РОЛЬ АДВЕНТИВНИХ ВИДІВ ТА СЕГЕТАЛЬНИХ БУР'ЯНІВ У ФОРМУВАННІ АГРОЦЕНОЗІВ

Агроекосистема, як динамічна еколого-біологічна система, формується під впливом антропогенних факторів і характеризується високим ступенем модифікації природного середовища. Основу її структури становить агрофітоценоз, що включає культурні рослини, бур'яни, фіто- та ентомофагів із характерними механізмами взаємодії. Через слабку здатність до саморегуляції агроекосистеми залежать від постійного антропогенного втручання, яке забезпечує їхню стабільність і продуктивність. Однак адвентивні види рослин, які потрапляють до агроекосистем, часто змінюють їхню функціональну структуру та здатні викликати дестабілізацію.

Аналіз особливостей функціонування агроекосистем та ролі в них адвентивних видів є важливим завданням для сучасної агроекології. Дослідження взаємодії між культурними рослинами, бур'янами та інвазивними видами дозволяє розробити ефективні стратегії управління для збереження продуктивності агроценозів [1, 2, 3]. Але, адвентивні види рослин, потрапивши на нову для них територію (ареал), не завжди здатні швидко акліматизуватися та адаптуватися до умов, створених у тому чи іншому агроценозі. Тому, якщо інвазійний вид вже потрапив на ту чи іншу територію, це не гарантує, що він відразу «приживеться» і дасть «потомство». Однак, враховуючи біологічні особливості кожного виду, зокрема, насіннєвий потенціал, варто відмітити, що його насіння має досить довгий період спокою та високу життєздатність і, за оптимальних умов зволоження та тепла все одно проросте, що в майбутньому може призвести до оновлення або збільшення популяції.

У посівах сільськогосподарських культур, як правило, відмічають рослинні угруповання, які складаються з популяцій рослин багатьох видів. Тому в складі кожного агроценозу серед важливих компонентів виділяють культурні рослини та комплекс спеціалізованих видів бур'янів.

Бур'яни (супутній компонент) – багатовидові угруповання, які включають як місцеві, так і адвентивні види рослин. Їхній вплив на агроценоз залежить від конкуренції, алелопатії та паразитизму.

Як правило, у складі агроценозу культурні рослини представлені одним видом (пшениця озима, соняшник, кукурудза на зерно, та ін.), рідше двома або трьома (суміш вики та вівса тощо), а бур'яни – багатьма видами, навіть декількома десятками.

Міжнародна науково-практична конференція **ЗБАЛАНСОВАНЕ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ: ТРАДИЦІЇ, ПЕРСПЕКТИВИ ТА ІННОВАЦІЇ**

В агроценозах адвентивні види можуть конкурувати з культурними рослинами за основні ресурси (вода, світло, поживні речовини). Алелопатичний вплив адвентивних видів полягає у виділенні ними речовин, які пригнічують ріст та розвиток культурних рослин. Наприклад, деякі види бур'янів (*Ambrosia artemisiifolia*, *Amaranthus retroflexus*) виділяють у ґрунт токсини, що впливають на ріст кореневої системи культур.

Провідна роль у визначенні продуктивності сільськогосподарських посівів належить культурному компоненту, який і називають домінантом агроценозу, це вид або група видів, які визначають продуктивність і структуру агроценозу. Наприклад, *Triticum aestivum* (пшениця), *Helianthus annuus* (соняшник), *Zea mays* (кукурудза), що формує внутрішнє середовище посіву. Під його покривом більшість бур'янів виявляється сильно пригніченими. Таким чином, культурна рослина є не тільки домінантом, але й едифікатором польових фітоценозів. Між культуригенами та бур'янами формується та встановлюється певна взаємодія. Прямий чи контактний вплив між рослинами польового угруповання виражаються наступними формами: паразитизмом та напівпаразитизмом; механічним тиском на стебло та коріння витких та сильно галузистих рослин, інтенсивним розвитком кореневої системи; алелопатичним впливом; конкуренцією між рослинами агроценозу за використання основних факторів життя.

Тоді як опосередкований вплив проявляється в таких формах: фітогенний вплив; через ґрунтові умови, едафічні фактори; чутливість до кліматичних факторів; антропогенні (обробіток ґрунту, внесення добрив, зрошення, застосування біопрепаратів) фактори [4, 5, 6].

Агроекосистеми, як штучно створені екологічні системи, є складними та динамічними утвореннями, де адвентивні види рослин відіграють значну роль у формуванні агроценозів. Їх вплив може бути як негативним, через конкуренцію та алелопатію, так і потенційно позитивним, через збільшення біорізноманіття.

Таким чином визначено, що агроекосистеми є штучно підтримуваними, динамічними екологічними утвореннями, де проникнення та адаптація адвентивних видів рослин становить важливий екологічний фактор. Ці інвазійні види можуть суттєво впливати на структуру та функціонування агроценозів, вступаючи у складні взаємодії з культурними рослинами та місцевими бур'янами через конкуренцію та алелопатію. Хоча їхнє початкове приживання не завжди гарантоване, біологічні особливості адвентивних видів несуть потенційну загрозу для стабільності та продуктивності сільськогосподарських угідь. Тому глибоке розуміння ролі адвентивних видів в агроекосистемах є критично важливим для розробки ефективних стратегій управління, спрямованих на збереження агробіорізноманіття та забезпечення сталого сільськогосподарського виробництва.

Список використаних джерел

1. Бурда Р.І. Фітоінвазії в агроекосистемах. *Синантропізація рослинного покриву України: Тез. наук. доп. (м. Переяслав-Хмельницький)*. – Переяслав-Хмельницький, 2006 – С. 34-37.

Міжнародна науково-практична конференція **ЗБАЛАНСОВАНЕ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ: ТРАДИЦІЇ, ПЕРСПЕКТИВИ ТА ІННОВАЦІЇ**

2. Бурда Р.І., Пашкевич Н.А., Бойко Г.В., Фіцайло Т.В. Чужорідні види охоронних флор Лісостепу України. Київ: Наукова думка, 2015. 116 с.
3. Васильєва Т.В., Немерцалов В.В., Коваленко С.Г. Екологічні особливості та динаміка родини айстрових у флорі міста Одеси за 100 років. *Науково-практичний журнал «Екологічні науки»* № 3(26). – К.: ДЕА, 2019. – № 3(26).С. – 99-104.
4. Вергелес П.М., Пінчук Н.В., Коваленко Т.М. 3-14 Карантин рослин: Навч. посіб.: Вінниця: ВНАУ, 2021. – 377 с <http://repository.vsau.org/getfile.php/27845.pdf>
5. Зуза В. С., Гутянський Р. А. Новий підхід до типів забур'яненості посівів. *Карантин і захист рослин*. 2018. № 3. С. 4–6.
6. Кочик Г.М., Ворона Л.І. Фітоценотичний контроль бур'янів у агроценозах зони Полісся. *Збірник наукових праць Національного наукового центру "Інститут землеробства НААН"*. - 2008. - Вип. 2. - С. 3-10
7. Кучер. О.О. Історичний огляд основних класифікацій видів адвентивних рослин. *Біологічні студії*. – 2014. - Т. 8, № 1. - С. 247-254.

Сус Н. П.

н.с.

Янсе Л.А.

д.б.н., член-кор. НААН

Інститут агроекології і природокористування НААН

(м. Київ, Україна)

АНАЛІЗ ПОШИРЕННЯ *METCALFA PRUINOSA* (SAY, 1830) НА ТЕРИТОРІЇ ЄВРОПИ

Цикадка цитрусова (*Metcalfa pruinosa* (Say, 1830)) — інвазивний сисний шкідник-поліфаг, що стрімко поширюється територією Європи. Заселення рослини-живителя цитрусовою цикадкою супроводжується екскрецією значної кількості білих павутиноподібних воскових виділень. Ці виділення є добре помітною діагностичною ознакою, що сприяє ранньому виявленню *M. pruinosa* й дає змогу відстежувати хронологію виявлення, а отже — і шляхи поширення цього шкідника територією Європи [1-8]. З огляду на це, метою даного дослідження було визначення меж і напрямків розширення вторинного ареалу цього виду.

У результаті встановлено, що вторинний ареал *M. pruinosa* у Європі охоплює території 25 країн, а саме: Австрії, Азербайджану, Албанії, Болгарії, Боснії і Герцеговини, Греції, Грузії, Іспанії, Італії, Молдови, Німеччини, Польщі, Росії, Румунії, Сербії, Словаччини, Словенії, Туреччини, Угорщини, України, Франції, Хорватії, Чехії, Чорногорії та Швейцарії [1-8]. Крім того, за літературними даними ми відстежили й візуалізували хронологію розширення вторинного ареалу цього шкідника в Європі (рис.). Отримані дані свідчать про те, що розширення ареалу *Metcalfa pruinosa*, ймовірно, відбувалося з двох плацдармів — Апеннінського (м. Тревизо, Італія) та Балканського (м. Превеза, Греція) півострова. Цей висновок суперечить попереднім припущенням про те, що інвазія цитрусової цикадки відбувалася з єдиного плацдарму — міста Тревизо [4,

**Міжнародна науково-практична конференція
ЗБАЛАНСОВАНЕ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ: ТРАДИЦІЇ,
ПЕРСПЕКТИВИ ТА ІННОВАЦІЇ**

7]. Водночас залишається не з'ясованим походження ценопопуляції *M. pruinosa* у місті Превеза: зокрема, невідомо, чи потрапив цей шкідник до цього портового міста з Італії чи з Північної Америки. Крім того, суперечливі дані щодо Північної Македонії та Молдови порушують хронологічну послідовність виявлення цього шкідника. Ймовірно, ця хронологічна аномалія зумовлена відсутністю в цих державах дослідників, які займаються вивченням нових інвазивних шкідників.

В Україну *M. pruinosa* проникла або з балканського плацдарму, або з обох плацдармів, оскільки на території країни виявлено три географічно ізольовані ценопопуляції цього виду: закарпатську, київську та одеську [1-3]. У подальших дослідженнях слід проаналізувати поширення цитрусової цикадки в Україні. Крім того, у подальших дослідженнях слід врахувати просторово-часові особливості поширення цього виду на території держав, що межують з Україною. У цьому дослідженні, з огляду на помітність заселення рослин-живителів цим шкідником, доцільно також враховувати дані спостережувальних мереж на кшталт UkrBin та iNaturalist, що дасть змогу розширити обсяг емпіричної інформації. Очікується, що результат такого аналізу дасть змогу відстежити шлях інвазії цитрусової цикадки територією Європи та України, а також запобігти подальшому поширенню як цього, так і інших інвазивних шкідників.

Рис.1. Країни Європи, де поширена *Metcalfa pruinosa* (Say, 1830), із зазначенням року її першого виявлення

У підсумку, проаналізувавши дати перших виявлень цитрусової цикадки в різних країнах Європи, ми змогли окреслити два основні шляхи поширення цього виду. Першим шляхом, що починається в місті Тревизо (Італія), цей шкідник потрапив до Австрії, Швейцарії, Словенії, Хорватії, Франції, Іспанії, Німеччини, Словаччини, Угорщини та Чехії. Другим шляхом, що бере початок у місті Превеза (Греція), цитрусова цикадка поширилася територією Азербайджану, Грузії, Росії, Албанії та Болгарії. Водночас на територію таких країн, як Боснія і Герцеговина, Греція, Італія, Молдова, Польща, Румунія, Сербія, Туреччина, Україна та

**Міжнародна науково-практична конференція
ЗБАЛАНСОВАНЕ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ: ТРАДИЦІЇ,
ПЕРСПЕКТИВИ ТА ІННОВАЦІЇ**

Чорногорія, *M. pruinosa* могла потрапити будь-яким із цих шляхів, і це питання потребує подальших досліджень.

Список використаних джерел

1. Yanse, L., & Sus, N. (2023). *Metcalfa pruinosa* Say, 1830 as a new parasite of hop plants in Ukraine. *Balanced Nature Using*, 1, 74–81. <https://doi.org/10.33730/2310-4678.1.2023.278542>
2. Sus, N., Janse, L., & Orlovskiy, A. (2023). Distribution and host range of the citrus flatid planthopper (*Metcalfa pruinosa* (Say, 1830)) in Kyiv. *Agrobiologîa*, 2(183), 112–120. <https://doi.org/10.33245/2310-9270-2023-183-2-112-120>
3. Sus, N. P. (2024). Similarity of *Metcalfa pruinosa* (Say, 1830) host ranges in the urban ecosystems of Kyiv and Odesa and the honey bee forageability of shared hosts. *Scientific and production journal "Beekeeping of Ukraine"*, 13, 85–93. <https://doi.org/10.32782/beekeepingjournal.2024.13.12>
4. Preda, C., & Skolka, M. (2011). Range Expansion of *Metcalfa pruinosa* (Homoptera: Fulgoroidea) in Southeastern Europe. *Ecologia Balkanica*, 3(1), 79–87. <http://web.uniplovdiv.bg/mollov/EB/2011/eb.11110.pdf>
5. Iordosopol, E. I., & Iachimciuc, A. P. (2016, October 3–4). *Existența cicadei de carantină Metcalfa pruinosa* Say (Hemiptera, Flatidae) în Republica Moldova (p. 86). În *Biotehnologii avansate – realizări și perspective: Simpozionul științific național cu participare internațională, ediția a IV-a, consacrat aniversării a 70 de ani de la crearea primelor instituții de cercetare ale Academiei de Științe a Moldovei și a 55-a de la inaugurarea și fondarea AȘM. Teze* (Chișinău, Republica Moldova). https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/teze_Simpozion_2016_2.pdf#page=44
6. Nickel, H. (2016). Die nearktische Bläulingszikade *Metcalfa pruinosa* (Say, 1830) nun auch in Deutschland und der Nordschweiz. *Entomo Helvetica*, 9, 129–136. <https://www.researchgate.net/publication/301892734>
7. Świerczewski, D., Woźnica, A. J., Smulski, T., & Stroiński, A. (2022). First report of the Nearctic planthopper *Metcalfa pruinosa* (Say, 1830) in Poland, its current status and potential threats (Hemiptera: Fulgoromorpha: Flatidae). *Journal of Plant Protection Research*, 62(3), 238–246. <https://doi.org/10.24425/jppr.2022.142130>
8. EPPO. (2025). *Metcalfa pruinosa* (METFPR). EPPO Global Database. <https://gd.eppo.int/taxon/METFPR/distribution>

**Міжнародна науково-практична конференція
ЗБАЛАНСОВАНЕ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ: ТРАДИЦІЇ,
ПЕРСПЕКТИВИ ТА ІННОВАЦІЇ**

Таєнчук В.В.

аспірант

Дем'янюк О.С.

д.с.-г.н., проф., член-кор. НААН

Інститут агроекології і природокористування НААН

(м. Київ, Україна)

СУЧАСНИЙ СТАН ГАЛУЗІ ХМЕЛЯРСТВА В СВІТІ ТА УКРАЇНІ

Хмелярство – важлива галузь сільського господарства, яка потенційно може забезпечити сільськогосподарським товаровиробникам значні доходи від реалізації продукції та її використання у пивоварінні, медицині, парфумерії, харчовій та інших галузях промисловості [1].

У світовому масштабі ця галузь вважається однією з найприбутковіших у рослинництві, особливо з урахуванням сучасних тенденцій до здорового способу життя [2]. Однак, у світі існує лише кілька регіонів, придатних для промислового вирощування сортового хмелю, оскільки для його успішного вирощування та отримання якісної конкурентоспроможної хмелепродукції необхідне одночасне поєднання багатьох природно-кліматичних та технологічних чинників [3, 4]. Зокрема, площа вирощування хмелю обмежена в основному фотоперіодичними потребами рослини. Крім того, для оптимального росту, врожайності та якості шишок рослинам хмелю потрібні особливі кліматичні умови, такі як низькі температури повітря під час спокою, м'яка температура навесні, достатня кількість вологи протягом усього сезону та суха погода під час збору врожаю.

На території Європи найбільш придатні території є в Німеччині, Чехії, Польщі, Словенії, а Європейський Союз (ЄС-27) є головним світовим виробником хмелю, на частку якого припадає майже 50% світового виробництва [4, 5].

Загалом у світі хмелярством займаються понад 20 країн, однак п'ять країн-лідерів (Німеччина, США, Чехія, Китай та Польща) у 2024 р. виробили майже 90% загального обсягу хмелепродукції, визначаючи тенденції ринку. Німеччина і США є найбільшими країнами за площею і обсягами виробництва хмелю [5]. Решта країн виробляють хміль в основному для забезпечення власних внутрішніх потреб.

Наразі ведуться пошуки нових районів вирощування хмелю, що пов'язано з розвитком крафтового пивоваріння [1, 6] і для країн, що починають виробляти хміль одна із стратегій визначає використання місцевої сировини, так званий ефект «terroir» [2]. Збільшення площ під хмелем супроводжувалося певними змінами у технологіях вирощування хмелю, зокрема розвиток органічного виробництва, диверсифікація методів вирощування і виведення нових адаптивних сортів хмелю.

Як зазначалося раніше, попит на хмелепродукцію стабільно високий, що стимулює позитивну динаміку розвитку ринку. Основними характеристиками ринку є інтеграція між виробниками хмелю та переробними заводами, які

Міжнародна науково-практична конференція ЗБАЛАНСОВАНЕ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ: ТРАДИЦІЇ, ПЕРСПЕКТИВИ ТА ІННОВАЦІЇ

формують великомасштабні корпорації, забезпечуючи безперервний виробничий цикл – від вирощування до реалізації кінцевої продукції. Цей досвід інтеграційних зв'язків є актуальним і для українських товаровиробників. Водночас необхідно враховувати деякі невизначеності на ринку та серед виробників хмелю, що вимагає негайних адаптаційних заходів та розроблення та впровадження нових маркетингових стратегій.

Провідні країни виробники і експортери (наприклад, Німеччина, США, Чехія та Китай) активно займаються виведенням нових сортів хмелю, удосконаленням технологій їх вирощування та переробки, розвитком виробничих і складських потужностей.

В Україні традиційно хміль вирощують у зоні Полісся, однак на думку аналітиків вітчизняний ринок хмелю останніми роками демонструє зниження попиту на хмелепродукцію внаслідок відсутності ефективної мережі збуту, обмеженого асортименту адаптивних сортів, суворих вимог до якості хмелепродукції на міжнародному ринку та ін., а також проблем, які виникли внаслідок широкомасштабного вторгнення РФ. Важливим залишається державна підтримка розвитку галузі, інакше Україна ризикує втратити цю важливу галузь, що призведе до повної залежності від імпорту [7]. Висока капітало- та трудомісткість вирощування хмелю потребує значних інвестицій та удосконалення технологій. Тому важливим чинником розвитку і підвищення конкурентоспроможності вітчизняного хмелярства є модернізація та залучення інвестицій [8]. Окрім економічних та політичних чинників впливу на розвиток вітчизняної галузі, нині посилюється вплив екологічних чинників, що пов'язано зі змінами клімату. Так, в умовах змін клімату посилюється негативна дія шкідливих організмів, що спричиняє значні втрати врожаю та зниження якості виробленої сировини [9].

Отже, світовий ринок хмелю демонструє стабільне зростання завдяки провідним країнам-виробникам Німеччині, США, Чехії, Китаю, Польщі. Головними чинниками підвищення виробництва є попит на хмелепродукцію, інноваційні розробки, модернізація виробництва, впровадження ефективних маркетингових стратегій. Україна має сприятливі передумови для розвитку галузі та виходу на міжнародний ринок завдяки кліматичним умовам і вигідному географічному розташуванню. Виробничі площі хмеленасаджень у Поліській зоні мають потенціал для вирощування ароматичних сортів хмелю, що користуються попитом на міжнародному ринку. Для успішного розвитку необхідна модернізація виробництва, активне залучення інвестицій та державна підтримка, що дозволить відновити конкурентоспроможність українського хмелю та наростити експортний потенціал.

Список використаних джерел

1. Rossini F., Virga G., Loreti P. et al. Hops (*Humulus lupulus* L.) as a Novel Multipurpose Crop for the Mediterranean Region of Europe: Challenges and Opportunities of Their Cultivation. *Agriculture*. 2021. 11(6). 484. <https://doi.org/10.3390/agriculture11060484>

**Міжнародна науково-практична конференція
ЗБАЛАНСОВАНЕ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ: ТРАДИЦІЇ,
ПЕРСПЕКТИВИ ТА ІННОВАЦІЇ**

2. *Ruggeri R., Rossini F., Roberto S.R. et al.* Development of hop cultivation in new growing areas: The state of the art and the way forward. *European Journal of Agronomy*. 2024. 161. 127335. <https://doi.org/10.1016/j.eja.2024.127335>
3. *Zhang J., Wang Q., Gao H. et al.* Ecological suitability distribution of hop based on MaxEnt modeling. *Environ Monit Assess*. 2025. 197. 346. <https://doi.org/10.1007/s10661-025-13787-z>
4. *Kubeš J.* Changing geography of hop regions in the World 1990–2022. *Journal of the American Society of Brewing Chemists*. 2025. P. 1–10. <https://doi.org/10.1080/03610470.2024.2432152>
5. *IHGC*, 2023. Economic Commission – Summary Reports. Nuremberg – Germany. URL: https://www.usahops.org/img/blog_pdf/492.pdf
6. *Pokrivčák J., Supeková S.C., Lančarič D. et al.* Development of beer industry and craft beer expansion. *J. Food Nutr. Res*. 2019. 58. P. 63–74.
7. *Рижук С.М., Кошицька Н.А., Проценко Л.В., Свірчевська О.В.* Конкурентоспроможність хмелепродукції українського виробництва на основі біохімічної та технологічної оцінок. *Вісник аграрної науки*. 2023. № 8. С. 63–72. <https://doi.org/10.31073/agrovisnyk202308-08>
8. *Муляр Т.С.* Забезпечення конкурентоспроможності хмелярських підприємств шляхом модернізації. *Економіка та держава*. 2020. № 6. С. 140–144. 10.32702/23066806.2020.6.140
9. *Венгер О., Штанько І., Федорчук Н., Шевчук О.* Захист хмеленасаджень від збудників кореневої гнилі в умовах зміни кліматичних чинників. *Вісник аграрної науки*. 2023. № 9. С. 14–21. <https://doi.org/10.31073/agrovisnyk202309-02>

Тараріко О.Г.

д.с.-г.н., проф., академік НААН

Ільєнко Т.В.

к.с.-г.н.

Інститут агроекології і природокористування НААН

(м. Київ, Україна)

**ГЕОПРОСТОРОВИЙ ОПЕРАТИВНИЙ МОНІТОРИНГ СТАНУ
АГРОРЕСУРСІВ НАВЕСНІ 2025 РОКУ**

В умовах інтенсивних кліматичних змін моніторинг стану агроресурсів набуває критичного значення для сільськогосподарського виробництва України. Традиційні методи спостереження не забезпечують достатньої оперативності та просторового покриття для ефективного управління агровиробництвом. У цьому контексті геопросторові технології, зокрема дані дистанційного зондування Землі, стають незамінним інструментом для прийняття управлінських рішень та коригування агротехнологій

Супутникові спостереження дозволяють отримувати актуальну інформацію про стан посівів, температурний режим та вологозабезпечення у масштабі всієї країни з високою просторовою та часовою роздільною здатністю. Інтеграція таких даних у системи моніторингу сільськогосподарських земель дає змогу оперативно виявляти проблемні зони, прогнозувати врожайність та розробляти адаптивні агротехнології для конкретних регіонів. Особливу цінність мають

Міжнародна науково-практична конференція ЗБАЛАНСОВАНЕ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ: ТРАДИЦІЇ, ПЕРСПЕКТИВИ ТА ІННОВАЦІЇ

геопросторові дані в умовах недостатньої щільності наземної мережі спостережень та обмеженого доступу до окремих територій країни.

Дослідження проведено на основі даних дистанційного зондування Землі, отриманих із ресурсів United States Department of Agriculture Foreign Agricultural Service та The Center for Satellite Applications and Research (STAR) of the National Environmental Satellite, Data, and Information Service (NESDIS). В умовах весни 2025 р. проаналізовано:

- температурний режим;
- кількість опадів за даними NOAA/CPC;
- запаси вологи у поверхневому (0-5 см) та кореневмісному (0-100 см) шарах ґрунту;
- стан посівів озимої пшениці за індексом NDVI.

Використання геопросторових технологій дозволило комплексно оцінити динаміку температурного режиму, умов вологозабезпечення та стану посівів, у другій половині квітня 2025 року на основі супутникових даних у порівнянні з березнем цього ж року та аналогічним періодом 2024, що є критичними факторами для прогнозування врожайності та адаптації агротехнологій до конкретних умов весни 2025 р.

Температурний режим за період 14-20 квітня 2025 р. показав значне підвищення температури на території Полісся (майже на 5°C) порівняно з аналогічним періодом 2024 року. Водночас у зоні Лісостепу температурні показники залишилися на рівні попереднього року, а в зоні Степу відмічено незначне зниження температури порівняно з 2024 р. Порівняно з попереднім березнем 2025 р. відзначено за роками закономірне досить значне підвищення температури з 5-10°C до 10-15°C. Загалом виявлено тенденцію до системного щорічного підвищення температури весняного періоду, що свідчить про поступове подовження вегетаційного періоду та зміщення початку літнього періоду на травень.

Опади та вологозабезпечення посівів. Кількість опадів у квітні 2025 р. в західній та центральній частинах України була помітно меншою порівняно з 2024 р. і не перевищувала 50 мм. Натомість у південно-східній частині спостерігалось збільшення кількості опадів на 15-25 мм порівняно з попереднім роком, що є позитивним фактором для посівної кампанії та стану озимих культур. Порівняно з березнем 2025 р. кількість опадів збільшилася в середньому на 15-25 мм, особливо в центральних та східних регіонах країни.

Критично важливим показником є запаси вологи в посівному і метровому шарі ґрунту. На 20 квітня 2025 р. спостерігалися критично низькі запаси вологи в посівному шарі ґрунту (0-5 см) у зонах Лісостепу та Степу – до 5 мм, тоді як у 2024 р. такі показники були характерні лише для південно-східних регіонів. У зоні Полісся запаси вологи становили близько 10 мм, що значно нижче від показників 2024 р. (20-25 мм). Порівняно з березнем 2025 року ситуація істотно погіршилася на всій території України, що ускладнює умови для посіву та отримання сходів пізніх культур.

Міжнародна науково-практична конференція ЗБАЛАНСОВАНЕ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ: ТРАДИЦІЇ, ПЕРСПЕКТИВИ ТА ІННОВАЦІЇ

Запаси вологи в метровому шарі ґрунту (0-100 см) порівняно з попереднім роком також значно зменшилися – до критичних 75-80 мм на більшій частині території України, за винятком Київської, Черкаської, Полтавської областей та Карпатського регіону. У більшості областей запаси вологи досягли критично низького рівня – до 50 мм, що зазвичай спостерігається лише в середині або наприкінці вегетаційного періоду. Незначні опади, що випали протягом весняного періоду, не збільшили запасів вологи в метровому шарі ґрунту.

Стан посівів озимої пшениці. За індексом NDVI на 20 квітня 2025 року в середньому по Україні спостерігалися нижчі показники на 10-15% порівняно з 2024 роком. Аналогічна тенденція спостерігається і окремо по зонам Полісся, Лісостепу і Степу.

Отримані результати доповнюють традиційні дані Укргідромету. Геопросторовий моніторинг виявив закономірне підвищення температури весняного періоду по всіх регіонах України, що супроводжується подовженням вегетаційного періоду на 15-25 днів та зміщенням початку літнього періоду на травень. Встановлено, що навесні 2025 р. спостерігаються критично низькі запаси вологи як у посівному (0-5 см) шарі ґрунту в зонах Лісостепу і Степу (до 5 мм), так і в метровому шарі на більшій частині території України (50-80 мм), що свідчить про високий ризик прояву посушливих явищ у вегетаційний період 2025 р. За індексом NDVI стан посівів озимої пшениці в середньому по Україні на 10-15% нижчий порівняно з аналогічним періодом попереднього року. Збільшення посушливості клімату в останні роки підтверджує актуальність оперативного супутникового агроекологічного моніторингу як основи для розробки заходів з адаптації аграрного виробництва до змін клімату.

Тараріко Ю.О.

д.с.-г.н., професор

Інститут водних проблем і меліорації НААН

(м. Київ, Україна)

ПЕРСПЕКТИВИ ФОРМУВАННЯ ОРГАНІЧНИХ СИСТЕМ АГРАРНОГО ВИРОБНИЦТВА У СХІДНОМУ ЛІСОСТЕПУ

Метою дослідження є оцінити потенціал біопродуктивності чорнозему типового у східній частині Лісостепу в системі органічного землеробства, розробити перспективні моделі аграрного виробництва з отриманням органічних продуктів рослинництва і тваринництва та досягненням високого рівня прибутковості.

Для моделювання використовувалася інформаційна база стаціонарного дослідження Харківського національного аграрного університету де вивчали 16 варіантів польових сівозмін з різними попередниками пшениці озимої: чорний пар, горох, чина, сочевиця, квасоля, гречка, віко-овес, соя і кукурудза МВС. Ґрунт

**Міжнародна науково-практична конференція
ЗБАЛАНСОВАНЕ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ: ТРАДИЦІЇ,
ПЕРСПЕКТИВИ ТА ІННОВАЦІЇ**

– чорнозем типовий глибокий малогумусний важкосуглинковий на лесовидному суглинку. Площа посівної ділянки – 142,5 м², облікової – 100 м². Застосовувалася органічна система землеробства з використанням на добриво побічної продукції врожаю: соломи зернових і гички цукрових буряків. При закладанні та проведенні польового стаціонарного досліді використовували методики Б. А. Доспехова [1].

Варіанти досліді розглядалися у розрізі напрямків спеціалізації аграрного виробництва. Сівозміна, що складається із зернових, зернобобових і круп'яних культур імітує рослинницьку галузеву структуру. Сівозміна, що включає кормові культури моделює наявність галузі тваринництва. Отримані у досліді результати, зокрема рівні врожайності культур і продуктивності сівозмін, використовували при розробці перспективних варіантів розвитку підприємства СТОВ «Колос 2000» (площа ріллі 2028 га), що безпосередньо межує з дослідним полем. Моделювання здійснювалося за допомогою програмного комп'ютерного комплексу «Агроекосистема» [2].

Розглядалися 5 перспективних варіантів розвитку підприємства з виробництва різних видів органічної продукції: **Модель №1** передбачає виробництво органічної товарної продукції рослинництва. Сівозміна та врожайність культур: 1 – горох, 1,9 т/га; 2 – пшениця озима, 3,7 т/га; 3 – гречка, 1,2 т/га; 4 – ячмінь ярий, 2,1 т/га. Цей сценарій передбачає реалізацію зерна без переробки. **Модель №2** аналогічна Моделі №1 із створенням інфраструктури по зберіганню зерна, його переробці на крупу з фасуванням та зберіганням готової продукції. **Модель №3** розглядається для оцінки доцільності організації виробництва органічної продукції тваринництва. Сівозміна та врожайність культур: 1 – горох, 1,9 т/га; 2 – пшениця озима, 3,7 т/га; 3 – однорічні трави на сіно (сінаж), 15 т/га зеленої маси; 4 – кукурудза МВС, 23 т/га силосної маси. За наявної кормової бази щільність тварин складатиме 0,76 умовних голів на гектар. Річна продуктивність дійної корови приймалася 10 тис. л молока. Крім того передбачається отримання 210 т живої ваги вибраканих корів та бичків на відгодівлі. Сценарієм також передбачається створення інфраструктури, що забезпечує виробництво 500 т твердого сиру, 400 т вершків, 90 т м'яса, 740 м³/га газу-метану та дигестату. В перерахунку на підстилковий гній щорічне його накопичення становитиме біля 13 т/га. З ним у ґрунт буде повертатися 84% азоту, 94% фосфору та 99% калію від виносу з врожаєм. Крім того, накопичуватиметься до 40 кг/га біологічного азоту [3]. В результаті за такої системи землеробства інтенсивність балансу цього елемента буде сягати 140%. **Модель №4** аналогічна до Моделі №3 із залученням до структури посівних площ цукрових буряків (25%) з врожайністю у досліді 27 т/га та з отриманням 1600 т цукру. **Модель №5** аналогічна Моделі №4 з урахуванням майбутньої дії органічних добрив та зростанням продуктивності сівозміни на 30%.

**Міжнародна науково-практична конференція
ЗБАЛАНСОВАНЕ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ: ТРАДИЦІЇ,
ПЕРСПЕКТИВИ ТА ІННОВАЦІЇ**

Таблиця 1. Економічна ефективність різних моделей розвитку підприємства

Показники	Моделі				
	№1	№2	№3	№4	№5
Капітальні затрати, млн. у.о.	-	0,2	6,1	7,2	9,2
Виробничі затрати, млн. у.о.	0,6	0,7	0,9	1,3	1,7
Валовий дохід (стандартна), млн у.о.	0,9	1,4	5,2	6,9	8,9
Валовий дохід (органічна), млн у.о.	1,7	4,7	9,4	13,7	17,9
Чистий дохід (стандартна), млн у.о.	0,3	0,7	4,3	5,6	7,3
Чистий дохід (органічна), млн у.о.	1,1	4,0	8,6	12,0	16,2
Чистий дохід (стандартна), тис. у.о./га	0,2	0,3	2,1	2,8	3,6
Чистий дохід (органічна), тис. у.о./га	0,9	2,3	4,7	6,8	8,8
Строки окупності (стандартна), років	-	1	2	2	2
Строки окупності (органічна), років	-	1	1	1	1

Зрозуміло, що для реалізації запропонованих варіантів розвитку інфраструктури потрібно залучити значні капітальні затрати (табл. 1). Водночас, за виробництва органічного зерна чистий прибуток буде на рівні 1 тис. у.о./га, за його переробки - більше 2 тис. у.о./га, створення тваринницької галузі з переробкою молока, м'яса і відходів чистий дохід зросте майже до 5 тис. у.о./га. Залучення до структури посівних площ цукрових буряків буде супроводжуватися підвищенням виручки до 7 тис. у.о./га. За зростання продуктивності ріллі прибутковість збільшиться до рівня до 9 тис. у.о./га або до 16 млн у.о. із строком окупності затрат 1 рік.

Список використаних джерел

1. *Доспехов Б. А.* Методика полевого опыта / под. ред. В. Е. Егорова. Москва: Колос, 1965. 432 с.
2. *Розробка ґрунтозахисних ресурсо- та енергозберігаючих систем ведення сільськогосподарського виробництва з використанням комп'ютерного програмного комплексу / Рекомендації.* — К.: Нора-Друк, 2002. — 122 с.
3. *Нормативи ґрунтозахисних контурно-меліоративних систем землеробства.* — К.: 1998. — 158 с.

**Міжнародна науково-практична конференція
ЗБАЛАНСОВАНЕ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ: ТРАДИЦІЇ,
ПЕРСПЕКТИВИ ТА ІННОВАЦІЇ**

Тимошенко В.О.

студент

Бурко Л.М.

к.с.-г.н., доцент

Пророченко С.С.

к.с.-г.н.

*Національний університет біоресурсів і природокористування України
(м. Київ, Україна)*

**ДИНАМІКА ПОКАЗНИКІВ РОДІЮЧОСТІ ҐРУНТУ ПІД
РІЗНОТИПНИМИ ЛУЧНИМИ ТРАВСТОЯМИ**

На лучних угіддях і багаторічних травах з наявністю дернини переміщення й поглинання поживних речовин добрив відбувається по іншому, ніж на орних землях. Оскільки на них сформована дернина, яка густо пронизана кореневою сіткою. Звідси втрати поживних речовин із ґрунту й добрив мінімальні, тому що травостій та коренева система рослин перешкоджають міграції елементів по профілю й змиванню їх з поверхні ґрунту з твердим і рідкими стоками [1-3].

За щорічного внесення високих доз азоту часто відбувається зменшення вмісту кальцію в ґрунті, що може призводити до погіршення структури ґрунту. Встановлено, що фосфор добрив у ґрунті зв'язується з кальцієм, залізом, алюмінієм і через це після внесення затримується у верхньому шарі ґрунту (0–3 см). При систематичному внесенні навіть невисоких доз фосфору (30 і 60 кг/га) відбувається збагачення згаданим елементом верхнього шару ґрунту. Це саме, за систематичного внесення значно вищих доз може спостерігатися й із калієм. При внесенні разом з фосфором і калієм азоту, від чого урожайність різко зростає, нагромадження фосфору і калію у ґрунті стає менш помітним. Будь-якого вимивання чи пересування азоту і калію добрив у глибші шари ґрунту (нижче 20 см) на луках через щільну дернину майже не відбувається [2-4].

Одночасно коренева система трав піднімає азот із нижніх шарів, що певною мірою, теж зменшує міграцію та шкідливу дію азоту на навколишнє середовище. Кількість лужногідролізованого азоту у ґрунті характеризує ступінь окультурювання ґрунтів, яка для більшості ґрунтів становить 4-6 %, інколи – 8–10 % від вмісту у ґрунті загального азоту. Рослини використовують лише частину рухомого азоту, яка вилучається, тоді як решта становить потенційний запас і може бути використана ними найближчим часом [5].

Дослідження виконували в наукових лабораторіях кафедри рослинництва у виробничому підрозділі НУБіП України «Агрономічна дослідна станція». Ґрунт дослідного поля – чорнозем типовий малогумусний, за гранулометричним складом великопилювато-середньосуглинковий. У досліді висіяно люцерну посівну, стоколос безостий, пажитницю багаторічну, кострицю східну, кострицю лучну, грястицю збірну.

Як засвідчили результати проведених досліджень з вивчення зміни агрохімічних показників чорнозему типового (глибокого) малогумусного

**Міжнародна науково-практична конференція
ЗБАЛАНСОВАНЕ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ: ТРАДИЦІЇ,
ПЕРСПЕКТИВИ ТА ІННОВАЦІЇ**

залежно від досліджуваних факторів протягом періоду проведення досліду, показав під дослідом характеризується високою потенційною родючістю, проте низьким вмістом рухомого фосфору й середнім вмістом обмінного калію. При закладанні досліду вміст гумусу у 0–20 см шарі ґрунту знаходився на рівні 4,30–4,39 %, близькою до нейтральної реакцією ґрунтового розчину з рН 6,8–7,0. Забезпеченість лужногідролізованим азотом середня.

Простежувалася тенденція до збільшення у 0–20 см шарі ґрунту на всіх досліджуваних травостоях лужногідролізного азоту від внесення мінерального азоту у дозі N_{60} . У такому разі на фоні $N_{60}P_{60}K_{90}$ порівняно з фоном $P_{60}K_{90}$ у третій рік користування вміст лужногідролізного азоту збільшився від 14,4–14,9 до 15,2–15,6 мг/100г ґрунту. За роками користування травостоїв та під дією симбіотичного азоту люцерни посівної закономірних змін у нагромадженні лужногідролізного азоту не спостерігалось.

На третьому році досліджень тенденційно відзначено (на 0,1–0,3 мг/100 г) збільшення вмісту у 0–20 см шарі ґрунту рухомого фосфору на фонах з його внесенням (варіанти $P_{60}K_{90}$ і $N_{60}P_{60}K_{90}$) порівняно з варіантом без добрив. Це свідчить, що фосфор у дозі P_{60} повністю не засвоюється рослинами і частина його накопичується у ґрунті в запас.

Під впливом добрив і складу травостою змінювався у 0–20 см шарі й вміст у ґрунті обмінного калію. У варіантах із внесенням калію (варіанти $P_{60}K_{90}$ і $N_{60}P_{60}K_{90}$) у 2016 році встановлено незначне збільшення його вмісту на 0,2–1,1 мг/100 г порівняно з варіантом без внесення добрив.

Отже, під лучними травостоями у 0–20 см шарі ґрунту у коренях на 1 га нагромаджується 10,80–12,14 сухої маси, 141–173 кг азоту, 21–28 кг P_2O_5 і 86–117 кг K_2O . Їхня маса коренів та протиерозійна стійкість – у 7,1–9,6 раза більша, ніж в пшениці озимої у фазі кущення. При внесенні мінерального азоту у дозі N_{60} нагромадження у коренях сухої маси та азоту, а також протиерозійна стійкість лучних і найсуттєвіше, злакових травостоїв, зростають.

Список використаних джерел

1. Бугрин О.М.; Бугрин Л. М. Вплив складу травосумішей та біолого-мінерального удобрення на кормову продуктивність лучних агрофітоценозів на схилових землях. Передгірне та гірське землеробство і тваринництво. Вип. 68 (2). 2020. С. 37-52.
2. Кургак В.Г. Лучні агрофітоценози. Київ: ДІА, 2010. 374 с.
3. Петриченко В.Ф., Кургак В.Г. Культурні сіножаті та пасовища України. К.: Аграрна наука, 2013. 432 с.
4. Кургак В.Г., Гетман Н.Я., Векленко Ю.А., Ковтун К.П. Технології вирощування кормових культур і луківництва. Наукові основи виробництва органічної продукції в Україні. К., 2016. С. 258–294.
5. Векленко Ю.А., Ковтун К.П., Ящук В.А. Ефективність екологічної реконструкції вироджених лучних угідь Лісостепу правобережного. Корми і кормовиробництво. 2020. №. 90, С. 83-97.

ГРУНТОВІ ТА АГРОХІМІЧНІ УМОВИ ВИРОЩУВАННЯ ШАВЛІЇ ЛІКАРСЬКОЇ

Шавлія лікарська (*Salvia officinalis* L.) є багаторічною рослиною, що потребує специфічних ґрунтових та агрохімічних умов для ефективного росту та розвитку [1]. Характеристики ґрунту, рівень забезпеченості поживними елементами, водний режим і кислотність – всі ці чинники суттєво впливають на врожайність та якість лікарської сировини [2-4]. Дослідження умов вирощування шавлії лікарської в Лівобережному Лісостепу України свідчать про необхідність оптимізації агрохімічних показників ґрунту для забезпечення високої продуктивності культури.

Дослідне поле, на якому вирощується шавлія лікарська, характеризується чорноземом потужним малогумусним легкосуглинкуватим із добре розвиненим гумусовим горизонтом (87-100 см). Чорноземні ґрунти традиційно вважають родючими, однак їхня ефективність залежить від вмісту гумусу та рівня забезпеченості макро- і мікроелементами.

За результатами агрохімічного аналізу, вміст гумусу в шарі 0-30 см становив 2,26%, що є відносно невисоким показником для чорноземів. Забезпеченість ґрунту легкогідролізованим азотом у тому ж шарі виявилася низькою (79,8 мг/кг), що вказує на необхідність додаткового азотного живлення для нормального розвитку рослин.

Рівень забезпеченості ґрунту рухомими формами фосфору та калію був середнім і становив 117,3 мг/кг та 81,7 мг/кг відповідно. Фосфор є важливим елементом, який впливає на розвиток кореневої системи та формування генеративних органів, тоді як калій сприяє підвищенню стійкості рослин до стресових умов та забезпечує активний синтез вторинних метаболітів, зокрема ефірної олії, що в свою чергу підвищує якість сировини.

Показники кислотності ґрунту відіграють важливу роль у доступності елементів живлення для рослин. Актуальна кислотність водної суспензії (рН водний) у 0-30 см шарі становила 5,52 одиниць, що відповідає слабкокислій реакції ґрунтового розчину. Обмінна кислотність (рН сольовий) склала 4,54 одиниць, що вказує на середньо-кислий ґрунт. Даний рівень кислотності є прийнятним для культури, однак може потребувати локального вапнування у разі подальшого підкислення.

Забезпеченість ґрунту кальцієм та магнієм також має значення для нормального росту рослин [4]. Вміст обмінного кальцію (10,00 мг-екв/100 г) був підвищеним, що сприяє формуванню потужної кореневої системи. Вміст магнію (3,5 мг-екв/100 г) також був високим, що є позитивним чинником для синтезу хлорофілу і фотосинтетичної активності.

Міжнародна науково-практична конференція ЗБАЛАНСОВАНЕ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ: ТРАДИЦІЇ, ПЕРСПЕКТИВИ ТА ІННОВАЦІЇ

Окрім хімічного складу, важливим є і водний режим ґрунту. Оптимальний рівень вологості дозволяє рослинам ефективно засвоювати поживні речовини та підтримувати нормальний ріст і розвиток [1].

Аналіз гідрофізичних характеристик ґрунту показав, що його найменша вологомісткість становила 17,6%, а об'ємна вага – 1,35 г/см³. Загальна пористість ґрунту у 0-40 см шарі досягала 45,28%, що свідчить про хорошу аерацію та здатність утримувати достатню кількість вологи.

Погодні умови 2024 року суттєво вплинули на рівень зволоження ґрунту. Весняний період вирізнявся підвищеною температурою та дефіцитом опадів, що спричинило зниження вологості у верхньому шарі ґрунту. Найбільш критичними для шавлії лікарської стали липень і вересень через нестачу вологи, що негативно впливає на врожайність.

Дослідження ґрунтових та агрохімічних умов вирощування шавлії лікарської показало, що культура добре адаптується до чорноземів Лівобережного Лісостепу України. Однак, для досягнення максимальної врожайності та високої якості лікарської сировини необхідно забезпечити рослину оптимальним живленням. Вміст гумусу у ґрунті є відносно низьким, що вимагає застосування органічних добрив або сидератів. Забезпеченість азотом також є недостатньою, тому необхідне внесення азотних добрив у фазу активного росту рослин. Помірна забезпеченість фосфором та калієм дозволяє стабільно підтримувати ріст і розвиток шавлії лікарської.

Погодні умови 2024 року виявили проблеми, які пов'язані з нестачею вологи у критичні періоди розвитку шавлії лікарської. Для збереження стабільної продуктивності слід розглянути можливість застосування прийомів агротехнічного регулювання вологозабезпечення, зокрема мульчування ґрунту та використання крапельного зрошення.

Отже, адаптація технологій вирощування шавлії лікарської з урахуванням ґрунтових та агрохімічних умов сприятиме отриманню високоякісної сировини, відповідної фармакопейним стандартам та забезпеченню конкурентоспроможності культури.

Список використаних джерел

1. Зінченко О. І., Литвиненко Л. А. Шавлія лікарська: біологічні особливості, вирощування, використання // *Фармацевтичний журнал*. 2021. № 4. С. 45–52.
2. Коваленко В. І., Остапенко В. А. *Лікарські рослини: вирощування, переробка, використання*. Київ: Урожай, 2008. 336 с.
3. Степаненко С. В. Вплив агрохімічних факторів на ефірноолійні культури // *Агрохімія і ґрунтознавство*. 2019. № 86. С. 87–91.
4. Giannoulis K. D., Skoufogianni E., Bartzialis D., Solomou A. D., Danalatos N. G. Growth and productivity of *Salvia officinalis* L. under Mediterranean climatic conditions depends on biofertilizer, nitrogen fertilization, and sowing density // *Industrial Crops and Products*. 2020. Vol. 158. DOI: [10.1016/j.indcrop.2020.113034](https://doi.org/10.1016/j.indcrop.2020.113034).[ScienceDirect+2Academia+2ScienceDirect+2](https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S092666862030342).

СТІЙКІСТЬ СОРТІВ ГРУШІ ДО ГРИБНИХ ХВОРОБ

Сорти груші стародавньої селекції (Конференція, Бере Боск, Бере Гарді, Бере Діль, Бере Арданпон, Парижанка, Пасс Крассан, Олів'є де Серр та ін.), які до цього часу поширені в країнах Європи та Америки значно уражуються рядом хвороб. Особливо шкодочинна парша, плямистості листя, а останнім часом на груші поширюється борошниста роса та бактеріальний опік. Для одержання високих врожаїв плодів з відмінними показниками товарності та якості у країнах розвинутої культури груші проводять 20–25 обприскувань фунгіцидами.

В процесі селекції в останнє десятиріччя створено ряд сортів груші з високою толерантністю до хвороб, які дозволяють вирощувати високі врожаї плодів практично без застосування фунгіцидів, що значно здешевлює їх виробництво та істотно зменшує хімічне втручання у довкілля [1].

Серед хвороб груші найбільш поширеною є парша. Конідіальна та сумчаста стадії збудника парші (гриб *Venturia pirina Aderh*) уражують квіти, зав'язь, плоди, що безпосередньо впливає на товарність та смакові якості. Ступінь ураження паршею листя, кори, однорічних та багаторічних гілок адекватно впливає на рівень урожайності, закладку плодових бруньок та зимостійкість дерев, так як збудник хвороби руйнує структуру тканин органів на яких паразитує шкідливо впливає на перебіг асиміляційних процесів, і, при значному розвитку, приводить до голодування дерев, зменшуючи їх зимостійкість.

Розвитку парші груші сприяють підвищена зволоженість повітря, наявність крапельної роси, або дощу, помірні температури, що досить часто є погодними ознаками вегетаційного періоду Лісостепу та Полісся України.

Дослідження проводилися у відповідності до «Методики проведення експертизи сортів рослин групи плодових, ягідних, горіхоплідних, субтропічних та винограду на придатність до поширення в Україні», на фоні господарської переважно пестицидної системи захисту рослин, що застосовується в ІС НААН [2]. Оцінку ураження листя та плодів паршею проводили окомірно в період максимального розвитку хвороби. Об'єктами досліджень були 13-річні дерева 16 сортів груші та чотири елітні форми, 2011 року садіння. У якості контрольних сортів вибрані Вижниця та Стрийська, як найкращі районовані сорти на час закладання дослідів. Сорти вивчались на підщепі айви 4–12 (схема садіння 5x3 м). Форма крони розріджено-ярусна.

Сорти груші не дивлячись на полігенну природу стійкості до парші, практично не уражуються її збудником. Спостереження показали, що значно уражувались паршею лише Деканка дю Коміс та Дюшес Ангулем (плоди, листя, кора однорічних та багаторічних пагонів – до 5,0–5,5 балів). Ступінь ураження інших досліджуваних сортів не досягав практично відчутної шкодочинності.

Міжнародна науково-практична конференція **ЗБАЛАНСОВАНЕ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ: ТРАДИЦІЇ, ПЕРСПЕКТИВИ ТА ІННОВАЦІЇ**

Без слідів ураження листя та плодів збудником парші у роки досліджень виявились сорти: в осінній групі – Вежа мускатна, Вересневе Дево, Смерічка, Панянка, Весільна, а серед зимових – Китайський ліхтарик, Стрийська, Львівський сувенір, Жак Тельє, Бере київська.

Середнє ураження паршею решти досліджуваних сортів (переважно листя) не перевищувало 1,0 бала, до того ж ознаки незначного розвитку міцелія гриба спостерігались у пізні терміни, практично лише на молодих листках вторинних приростів пагонів.

Стійкість до борошнистої роси збудником якої є, гриб *Podosphaera leucotricha Salm* поки що для груші не є проблематичною. В останні роки спостерігається значне зростання агресивності борошнисто росяних грибів на сільськогосподарських культурах та бур'янах.

Серед сортів груші, що вивчаються, відзначено досить суттєве ураження борошнистою росою листя та молодих пагонів лише сорту Вижниця. Даних про розповсюдження цієї хвороби на груші в літературних джерелах не зустрічається. Очевидно, ми спостерігаємо первинне зараження груші збудником борошнистої роси. На сіянцях сорту груші Вижниця розповсюдження борошнистої роси не відмічено. Ймовірно, має місце ситуація, що спостерігалась на чорній смородині, коли у збудника сферотеки агрусу (*Sphaerotheca mors – uvae Schw*), відселектувалася агресивна раса, дуже шкодочинна для смородини, в результаті чого борошниста роса стала хворобою, більш небезпечною для смородини, ніж для агрусу.

Спостерігаються також незначні первинні прояви борошнистої роси на листях деяких сортів і гібридних форм груші – Сонатіна, Відлуння, 5 (36–40). Це викликає потребу уже сьогодні розробляти заходи боротьби з борошнистою росою на груші.

Стійкість до бурої плямистості, хвороби що викликається збудником – грибом *Entomosporium maculatum Lev.*, для переважної більшості сортів що вивчались також не є проблематичною. В наших дослідженнях істотно уражувалось листя лише двох сортів Християнки та Сонатіни (1,0–3,0 бали).

Якщо не проводити хімічний захист, уражене листя передчасно (серпень) опадає, що негативно впливає на кількість та якість врожаю. Саме цією обставиною пояснюється недобір врожаю у цих сортів (20,0–26,5 т/га) проти 35,0–50,0 т/га у групі досліджуваних зимових сортів.

Не менш небезпечна бура плямистість на сіянцевих підщепах груші в розсаднику. Уражене збудником цієї хвороби листя сіянців осипається в липні – серпні, що стає наслідком поганого відставання кори підщеп і незадовільних результатів окуліровки та розвитку саджанців у наступному році [3].

Таким чином, за нашими даними переважна більшість сортів груші проявили стійкість до парші, борошнистої роси та бурої плямистості листя в такій мірі, що їх можна рекомендувати для вирощування в Лісостепу та Поліссі України, практично без захисту фунгіцидами. Що дозволяє одержувати екологічно чисту продукцію та зменшувати техногенне навантаження на довкілля.

Міжнародна науково-практична конференція **ЗБАЛАНСОВАНЕ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ: ТРАДИЦІЇ, ПЕРСПЕКТИВИ ТА ІННОВАЦІЇ**

Список використаних джерел

1. *Матвієнко М.В.*, Бабіна Р.Д., Кондратенко П.В. Груша в Україні. Київ. 2006. 320 с.
2. *Ткачик С.О.*, Києнко З.Б., Матус В.М. та ін. Методика проведення експертизи рослин групи плодових, ягідних, горіхоплідних, субтропічних та винограду на придатність до поширення в Україні. Вінниця. 2016. 85 с.
3. *Ходаківська Ю.Б.* Стійкість сортів груші до грибних хвороб. Всеукраїнській науково-практичній online-конференції «Проблеми і перспективи фітоімунітету в селекції рослин», присвячену 125-річчю з дня народження видатного вченого фітопатолога та селекціонера-імунолога *ШЕВЧЕНКА Василя Миколайовича* (10 листопада 2022 р., м. Київ). 10–11 листопада 2022 р. м. Київ С.113–114.

Хрик В.М.

д.пед.н., професор

Кімейчук І.В.

асистент

Ситник О.С.

к.с.-г.н.

*Білоцерківський національний аграрний університет
(м. Біла Церква, Україна)*

КОМПЛЕКСНА ЕНЕРГОЗАБЕЗПЕЧЕНА СИСТЕМА КУЛЬТИВУВАННЯ САДИВНОГО МАТЕРІАЛУ У ТЕПЛИЧНИХ УМОВАХ З ВИКОРИСТАННЯМ ФОТОЕЛЕКТРИКИ

Післявоєнне відновлення лісів потребує високоякісного садивного матеріалу з підвищеною приживлюваністю та стійкістю. Контейнерне вирощування сосни звичайної (*Pinus sylvestris* L.) забезпечує формування добре розвиненої кореневої системи, що покращує адаптацію сіянців і розширює строки висаджування. Оптимальні умови росту залежать від мікроклімату (температури, вологості повітря, освітлення, вологості субстрату) та складу субстрату, однак потребують подальших досліджень [1].

Пропонована нами комплексна система вирощування садивного матеріалу в теплиці поєднує в собі фотоелектричні технології з контрольованим мікрокліматом, що забезпечує належний ріст сіянців сосни звичайної (*P. sylvestris* L.) у контейнерах. Автономне живлення систем обігріву, освітлення та поливу підвищує енергоефективність і надійність виробництва, що є особливо важливим в умовах кліматичних змін і перебоїв з енергопостачанням.

Рекомендовані умови вирощування сосни звичайної (*P. sylvestris* L.) передбачають використання кислих, піщаних, добре дренованих ґрунтів із рН у межах 5,0–7,5; вид характеризується низькими вимогами до вологості та придатний для вирощування в зонах зимостійкості USDA 2–9 [2]. Як світлолюбний деревний вид, сосна потребує щонайменше 12 год освітлення на добу, ефективними джерелами якого є світлодіодне світло білого та червоно-синього спектра. Оптимальними умовами для проростання насіння є температура +18...+25 °С і відносна вологість повітря 60–80 % [3].

Міжнародна науково-практична конференція **ЗБАЛАНСОВАНЕ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ: ТРАДИЦІЇ, ПЕРСПЕКТИВИ ТА ІННОВАЦІЇ**

Фітогормони (епін екстра, гумат ультра, мегафол, стимпо) позитивно впливають на проростання насіння, розвиток кореневої системи та стійкість сіянців до стресу [4]. Полив має бути помірним, субстрат – стабільно вологим і добре дренованим. Альтернативні безторф'яні субстрати досліджуються як екологічно стійка основа для контейнерного вирощування, з урахуванням їхніх фізико-хімічних властивостей та впливу на біометричні показники сіянців [3].

За даними [2], весняний посів сосни, вирощений на відкритому повітрі в контейнерах об'ємом 100 мл (6×3 см), з щільністю 535 сіянців/м², показав хороші результати при використанні середовища з торф'яного моху і вермикуліту в співвідношенні 1:1, рН 4,5–5,5, з додаванням добрив. Контейнерне вирощування покращує відновлення лісу, подовжуючи сезон садіння та підвищуючи збереженість садивного матеріалу [5].

Дослідження [6] показали, що сіянці сосни, вирощені в суміші 90 % торфу та 10 % агроперліту, мали найкращі біометричні показники (висота, діаметр, маса). Використання агроперліту покращує аерацію кореневої системи та водно-повітряний режим, що позитивно впливає на ріст рослин. Натомість додавання кори знижує вологозатримувальні властивості субстрату та погіршує умови мінерального живлення.

Актуальним напрямом подальших досліджень є використання мікоризованого садивного матеріалу, зокрема з ектомікоризним грибом *Pisolithus*. Дослідження [7], підтверджують, що мікоризація підвищує виживаність і біометричні показники дерев, сприяє адаптації до стресових умов та перспективна для рекультивації деградованих земель і відновлення соснових насаджень у контексті кліматичних змін.

У перспективі планується здійснити моделювання енергетичного балансу теплиці з використанням фотоелектричних панелей, впровадити моніторинг ключових мікрокліматичних параметрів (температури, вологості, освітлення), а також провести експериментальне вирощування лісового та декоративного садивного матеріалу в контрольованих умовах. Очікується, що аналіз сезонної динаміки сонячної інсоляції та теплових потреб дасть змогу сформувати адаптивний алгоритм керування мікрокліматом теплиці, що забезпечить енергоефективність, стабільність умов росту та автономність системи. Застосування такої моделі має підвищити приживлюваність сіянців, зменшити енергоспоживання та підвищити рентабельність вирощування, що особливо актуально в умовах енергетичної нестабільності.

Список використаних джерел

1. Barnett, J.P., Brissette, J-C. (1986). Producing Southern pine seedlings in containers. *Gen. Tech. Rep.* New Orleans, L.A. US Department of Agriculture. *Forest Service, Southern Forest Experiment Statio.* 71 p.
2. Myers, V.R. (2024). How to Grow and Care for a Scots Pine Tree. URL: <https://www.thespruce.com/scotch-pine-growing-profile-3269322>.
3. Nawrot-Chorabik, K., Osmenda, M., Słowiński, K., Latowski, D., Tabor, S., Woodward, S. (2021). Stratification, scarification and application of phytohormones promote dormancy breaking and germination of pelleted scots pine (*Pinus sylvestris* l.) seeds. *Forests*, 12 (5), art. no. 621. DOI: [10.3390/f12050621](https://doi.org/10.3390/f12050621).

Міжнародна науково-практична конференція **ЗБАЛАНСОВАНЕ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ: ТРАДИЦІЇ, ПЕРСПЕКТИВИ ТА ІННОВАЦІЇ**

4. *Vysotska, N.Iu., Prykhodko, O.B., Rumiantsev, M.H., Yushchik, V.S., Holovchenko, A.V., & Kravchenko, V.M. (2022). The growth and mass of container seedlings of pine is common depending on the composition of the substrate in the Lyman State Forestry. Forestry and Forest Melioration, (140), 42–48. DOI: 10.33220/1026-3365.140.2022.42.*

5. *Zlobin, I.E., Kartashov, A.V., Ivanov, Y.V., Ivanova, A.I., Pashkovskiy, P.P., Gorshkova, E.N., Ashikhmina, D.A., Tatarkina, P.P., Abramova, A.A., Kuznetsov, V.V. (2024). Auxins differentially affect growth in Scots pine and Norway spruce in spring and autumn. Environmental and Experimental Botany, 225, art. no. 105848. DOI: 10.1016/j.envexpbot.2024.105848.*

6. *Berry, C. (1982). Survival and growth of pine hybrid seedlings with pisolithus ectomycorrhized on cool spills in Alabama and Tennessee II. Environ. Qnd. Vol. 1, no. 4, pp. 709–714.*

7. *Robonen, E.V., Zaitseva, M., Chernobrovkina, N.P., Tshernychenko, O.V., & Vasilev, S.B. (2015). An experience of designing and applying non-peat substrates for forest nursery containers. Peat alternatives. Resources and Technology, 12(1), 47–76.*

Цвігун В.О.

к.б.н., ст. досл.

Інститут агроекології і природокористування НААН
(м. Київ, Україна)

СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ ОТРИМАННЯ ФЕРМЕНТНИХ ПРЕПАРАТІВ ГЛЮКОАМІЛАЗИ

В умовах жорсткої конкуренції ринкової економіки ключовим викликом для вітчизняної харчової галузі є оптимізація собівартості продукції [1]. Стратегічним напрямом вирішення цієї проблеми виступає розробка та інтеграція принципово нових, інноваційних технологічних рішень, спрямованих на підвищення коефіцієнта виходу цільових продуктів та забезпечення комплексної утилізації виробничих відходів. Одним із перспективних інструментів досягнення зазначених цілей є застосування удосконалених ферментних препаратів [2].

У сучасній біотехнологічній практиці спостерігається зростаюча тенденція до використання термостабільних ферментів, що зумовлено їхньою ефективністю в умовах інтенсивних промислових процесів [3]. Серед різноманіття мікробних продуцентів термостабільних глюकोамілаз особливу увагу приділяють бактеріям роду *Bacillus* (*Bacillus licheniformis*, *B. subtilis*, *B. amyloliquefaciens*), які набули значного промислового значення завдяки своїм біотехнологічним характеристикам [4].

Сучасний світовий ринок ферментних препаратів характеризується широким асортиментом продукції, що застосовується на різних етапах технологічних процесів у харчовій промисловості. Різноманітність комерційних найменувань, пропонованих численними виробниками, не є перешкодою для активізації фундаментальних і прикладних досліджень, спрямованих на ідентифікацію перспективних продуцентів, розробку ферментних композицій

Міжнародна науково-практична конференція **ЗБАЛАНСОВАНЕ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ: ТРАДИЦІЇ, ПЕРСПЕКТИВИ ТА ІННОВАЦІЇ**

продовження дії, удосконалення методів очищення та підвищення стабільності ферментних препаратів [5].

В Україні функціонує низка підприємств, що спеціалізуються на виробництві ферментних препаратів, серед яких ПАТ «Ензим», ВАТ «Вітаміни» та ПрАТ «Технолог». Проте, існуючі обсяги виробництва глюкоамілази є недостатніми для повного задоволення потреб різних галузей національної економіки.

Глюкоамілаза (систематична назва: α -глюкозидаза, КФ 3.2.1.3) є екзоглікозидазою, що здійснює гідроліз α -1,4-, α -1,6- та α -1,3-глікозидних зв'язків у молекулах амілози та амілопектину, послідовно відщеплюючи β -глюкозні залишки з нередукуючих кінців полісахаридних ланцюгів. Фермент проявляє найвищу каталітичну активність щодо α -1,4-глікозидних зв'язків, забезпечуючи практично повну деполімеризацію крохмалю до глюкози.

Глюкоамілаза продукується різними видами цвілевих грибів роду *Aspergillus*: *A.oryzae*, *A.niger*, *A.awamory* і деякими іншими, наприклад, *Rhizopusdelamarn* і *Rhizopus niveus*. Більшість глюкоамілаз – глікопротеїни, вміст вуглеводів – до 35%

Метою даного дослідження став аналіз технологічних аспектів процесу отримання ферментного препарату глюкоамілази.

У межах даного дослідження для оцінки амілолітичної активності було відібрано штами № 1, 2, 3, 4 та 5 бактерій виду *Bacillus subtilis*. Кількісне визначення амілолітичної активності здійснювали із застосуванням модифікованого йодометричного методу. Реєстрацію оптичної густини йод-крохмального комплексу проводили спектрофотометрично на приладі Specol 211 (Німеччина) при довжині хвилі 600 нм. Активність глюкоамілази визначали в реакційній суміші об'ємом 0,5 мл, що містила 0,25 мл 1% розчину крохмалю та 50 мМ фосфатний буфер (рН 7,4). Концентрацію загального протеїну визначали спектрофотометричним методом Бредфорда, використовуючи сироватковий бичачий альбумін як стандарт для побудови калібрувальної кривої.

Результати дослідження продемонстрували, що штами 1, 5 та 3 характеризувалися найвищою глюкоамілазною активністю, пік якої спостерігався на третю добу культивування. Водночас, штами бактерій 2 та 4 виявили значно нижчий рівень амілолітичної активності.

Результати попередніх досліджень свідчать про перспективність використання пивної дробини та меляси як економічно вигідних і нутрієнтних компонентів поживного середовища для культивування продуцентів глюкоамілази, що забезпечує отримання повноцінного та збалансованого субстрату для біосинтезу ферментних препаратів.

Результати дослідження динаміки росту *Bacillus subtilis* штам 5 на середовищах з різною концентрацією пивної дробини продемонстрували, що максимальна швидкість росту культури спостерігалася через 36 годин інкубації на поживному середовищі, що містило 30,0 г/л пивної дробини. За цих умов чисельність життєздатних клітин досягла 4×10^6 колонієутворюючих одиниць на

**Міжнародна науково-практична конференція
ЗБАЛАНСОВАНЕ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ: ТРАДИЦІЇ,
ПЕРСПЕКТИВИ ТА ІННОВАЦІЇ**

мілілітр (КУО/мл).

Отримані дані свідчать про концентраційно-залежний вплив пивної дробини на продукцію глюкоамілази бактеріями (рис. 1). Збільшення концентрації пивної дробини до 20 г/л призводило до стимуляції амілолітичної активності, тоді як подальше зростання її вмісту в культуральному середовищі викликало інгібуючий ефект.

Рис. 1. Демонструє динаміку глюкоамілазної активності в процесі культивування продуцента на поживних середовищах з різною концентрацією пивної дробини

Отримані результати свідчать про можливість стимуляції біосинтезу ферменту шляхом включення меляси та пивної дробини до складу культурального середовища. Максимальна амілолітична активність спостерігалася за концентрації меляси 10 г/л та пивної дробини 20 г/л. Зазначені умови культивування призвели до двократного збільшення біомаси *Bacillus subtilis* та зростання амілолітичної активності в 1,5 рази відносно стандартного середовища.

Таким чином, дослідження в галузі сучасних технологій отримання ферментних препаратів глюкоамілази є своєчасним, актуальним та має значний науково-практичний потенціал.

Список використаних джерел

1. Anas A., Arbain N. G. D. Effects of selected medium components for production of glucose oxidase by a local isolate *Aspergillus terreus* UniMAP AA-1. APCBEE Proc. 2, 2020. 125–128. doi: 10.1016/j.apcbee.2012.06.023.
2. Gunasundari S. Production of glucose oxidase from *Aspergillus oryzae* by liquid state fermentation for the preservation of food. Int. J. Ethnomed. Pharmacol. 2020. Res. 2, 51–57.

**Міжнародна науково-практична конференція
ЗБАЛАНСОВАНЕ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ: ТРАДИЦІЇ,
ПЕРСПЕКТИВИ ТА ІННОВАЦІЇ**

3. *Клітинна та генна інженерія* : підручник / О.В. Карпов, С.В. Демидов, С.С. Кириченко. К. : Фітосоціоцентр, 2010. 208 с.
4. *Технології мікробного синтезу лікарських засобів. Навчальний посібник* / Л.М. Буценко, Ю.М. Пенчук, Т.П. Пирог. К. : НУХТ. 2009. 177 с.
5. *Adrio J. L., Demain A. L. Microbial enzymes: tools for biotechnological 3m Ap №* докум. Підпи Да Ар 9 162.01.15.00 000 ПЗ processes. *Biomolecules* 4, 2014. 117–139. doi: 10.3390/biom 4010117.

Чуприна Ю.Ю.

*PhD з екології, доцент
Державний біотехнологічний університет
(м. Харків, Україна)*

**КЛІМАТИЧНІ ФАКТОРИ ЯК ЧИННИК АДАПТИВНОСТІ
СОРТІВ ЯРОЇ ПШЕНИЦІ**

Адаптивність сортів сільськогосподарських культур, зокрема ярої пшениці, є однією з ключових ознак, що визначають їхню ефективність у конкретних агроекологічних умовах. У сучасних реаліях, коли кліматичні зміни мають тенденцію до посилення, питання впливу основних метеорологічних факторів на ріст, розвиток і продуктивність сортів набуває особливого значення. Під адаптивністю в даному контексті розуміють здатність рослин підтримувати стабільну продуктивність за умов мінливого клімату, що зумовлює необхідність у селекції та вирощуванні сортів з високим рівнем екологічної пластичності [2, с. 18].

Кліматичні чинники, що мають безпосередній вплив на розвиток ярої пшениці, включають температуру повітря, кількість опадів, вологозабезпеченість ґрунту, сонячну радіацію та силу вітру. Найбільше значення серед них мають температура і зволоження, які суттєво впливають на всі фази онтогенезу культури – від проростання насіння до наливу зерна. У регіонах із нестабільним кліматом, характерним для більшості степових і лісостепових зон України, саме ці фактори часто виступають лімітуючими для отримання високих урожаїв.

Зміна клімату супроводжується загальним підвищенням середньорічної температури, збільшенням кількості днів з екстремальними температурними показниками, нерівномірністю розподілу опадів та зростанням частоти посух. Для ярої пшениці, як культури з коротким вегетаційним періодом, критичними є умови на початку росту (висів – кушіння), а також у період колосіння – наливу зерна. Високі температури у поєднанні з дефіцитом вологи під час наливу призводять до зниження маси 1000 зерен, білкової якості зерна та зменшення загальної врожайності [1, с. 36].

У зв'язку з цим важливою є оцінка сортів ярої пшениці за показниками їхньої адаптивності до змінних кліматичних умов. До таких показників належать:

- темпи проростання та формування сходів за різних температур і вологості

Міжнародна науково-практична конференція ЗБАЛАНСОВАНЕ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ: ТРАДИЦІЇ, ПЕРСПЕКТИВИ ТА ІННОВАЦІЇ

грунту;

- інтенсивність кушіння та формування продуктивних пагонів;
- тривалість вегетаційного періоду, що впливає на уникнення або потрапляння рослин у критичні періоди погодних стресів;
- стійкість до посухи, яка виявляється у здатності зберігати тургор, синтезувати осмопротектори, ефективно регулювати транспірацію;
- продуктивність колоса та маса зерна, як інтегральний показник реакції сорту на умови середовища.

Адаптивність може проявлятися також у формі пластичності, тобто здатності сорту змінювати свої морфо-фізіологічні характеристики залежно від умов зовнішнього середовища. У процесі досліджень було доведено, що сорти з високою екологічною пластичністю здатні формувати відносно стабільну врожайність у різні за погодними умовами роки, тоді як вузькоспеціалізовані сорти демонструють значні коливання продуктивності [3, с. 27].

У селекційній практиці адаптивність оцінюють за коефіцієнтом варіації урожайності по роках, а також за індексами стабільності. Комплексна оцінка включає аналіз біометричних показників (висота рослин, площа листової поверхні, коефіцієнт кушіння), фізіологічних параметрів (інтенсивність фотосинтезу, вміст хлорофілу) та агрономічних характеристик (урожайність, маса зерна з колоса, маса 1000 зерен) [5, с. 31].

У зв'язку з поточними кліматичними викликами актуальним напрямом є створення сортів ярої пшениці з інтегрованими ознаками адаптивності – стійкістю до посухи, термостабільністю, здатністю до швидкої регенерації після стресу. Адаптивність сорту до мінливих кліматичних умов виявляється через комплекс ознак – фізіологічних, морфологічних і продуктивних. Доцільним є використання багаторічних польових досліджень у поєднанні з лабораторними тестами та молекулярно-генетичними методами, що дозволяють глибше зрозуміти механізми толерантності до стресів. Сучасні селекційні програми мають орієнтуватися на формування сортів із інтегрованими механізмами адаптації: посухостійкість, термостабільність, ефективне використання вологи та оптимальна тривалість вегетаційного періоду.

Таким чином, адаптивність сортів ярої пшениці повинна розглядатися як один із ключових критеріїв при їх оцінюванні та впровадженні у виробництво. Урахування кліматичних факторів не лише підвищує ефективність вирощування, а й забезпечує стабільність аграрного сектору в умовах глобальних змін клімату [4, с. 18].

Список використаних джерел

1. *Адаменко Т.* Зміна агрокліматичних умов та їх вплив на зернове господарство. *Агроном.* 2006. №3. С. 12–15.
2. *Бикін А. В.* Роль оптимізації живлення та удобрення пшениці озимої шляхом позакореневого підживлення на фоні твердих добрив у підвищенні якості зерна, борошна і хліба в умовах правобережного Лісостепу України. *Науковий вісн. Нац. ун – ту біоресурсів і природокористування України.* 2010. Вип. 149. С. 96-108.

**Міжнародна науково-практична конференція
ЗБАЛАНСОВАНЕ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ: ТРАДИЦІЇ,
ПЕРСПЕКТИВИ ТА ІННОВАЦІЇ**

3. *Костиця І.В.* Урожайність зерна пшениці озимої та рівень його якості залежно від попередників і системи удобрення в умовах Присивашся. 101 Зрошуване землеробство: міжвід. тем. наук. зб. Херсон : Айлант, 2012. Вип. 58. С. 51–53.
4. *Особливості* вирощування озимої пшениці у Степу України. Є.М. Лебідь, А.В. Черенков, М.М. Солодушко. Наук. –техн. бюл. МПП. 2008. Вип.8. С. 335–344.
5. *Плотнікова М.Ф.* Методика оцінки ефективності зернової галузі. Вісник аграрної науки. 2006. № 1. С. 75–77.

Швиденко І.К.

к.с.-г.н., ст. досл.

*Інститут агроєкології і природокористування НААН
(м. Київ, Україна)*

**ВПЛИВ КЛІМАТИЧНИХ ЗМІН І ВОЄННИХ ДІЙ НА СТАН
АГРОЕКОСИСТЕМ РАДІОАКТИВНО ЗАБРУДНЕНИХ ТЕРИТОРІЙ
УКРАЇНСЬКОГО ПОЛІССЯ**

Кліматичні зміни та наслідки воєнних дій створюють нові виклики й перспективи для аграрного сектору України. Спостерігається підвищення середньої річної температури, зростання суми активних температур, збільшення обсягу опадів, переважно зливового характеру та посилення континентальності клімату. Ці процеси частково сприяють створенню сприятливих умов для сільського господарства, але водночас мають і негативний вплив. Серед факторів, що перешкоджають отриманню стабільних і високих урожаїв, виділяються нестійкий сніговий покрив, повернення весняних заморозків, високі температури в період вегетації, нерівномірний розподіл опадів, надмірна вологість або її дефіцит, а також пилові бурі, град і буревії [1]. Особливо критичними є весняні заморозки, що завдають значної шкоди плодовим культурам. У регіонах Полісся та Лісостепу температура зростає швидше, ніж у степовій зоні, зокрема середня зимова температура підвищилася на 1,5–2 °С. Це збільшує ризики вимерзання посівів через утворення льодяної кірки та сприяє поширенню шкідників і хвороб через зменшення промерзання ґрунту. Водночас на Поліссі вегетаційний період подовжується на 10 днів, а до 2030 року може збільшитися ще на 10 днів, що створює можливості для вирощування теплолюбних культур, таких як соняшник і ріпак.

Кліматичні зміни в поєднанні з антропогенними впливами, зокрема воєнними діями, суттєво впливають на стан ґрунтів, рослинність і агропромислове виробництво. Зміни в температурному режимі та характері опадів впливають на ґрунтові процеси, змінюючи рух хімічних елементів і їх доступність для рослин. Це спричиняє трансформацію видового складу рослинності, включаючи як традиційні сільськогосподарські культури, так і нові, краще пристосовані до сучасного клімату. В умовах потепління зростає перспектива культивування нетипових для регіону культур, таких як кукурудза на

Міжнародна науково-практична конференція ЗБАЛАНСОВАНЕ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ: ТРАДИЦІЇ, ПЕРСПЕКТИВИ ТА ІННОВАЦІЇ

зерно, соняшник і соя [2, 3]. Спостерігається скорочення площ під традиційними культурами, такими як цукровий буряк, що зумовлено змінами водного і температурного режимів, а також інтенсифікацією ерозійних процесів. Зокрема, Українське Полісся залишається сприятливим для вирощування ріпаку та озимих зернових, таких як пшениця [4].

Посилення процесів водної та вітрової ерозії, зумовлене кліматичними змінами та антропогенними впливами, зокрема воєнними діями, обумовлює впровадження сучасних агротехнологій, таких як крапельне зрошення та методи мінімального обробітку ґрунту (No-Till, Mini-Till, Strip-Till). Додатковим викликом є деградація ґрунтів унаслідок бойових дій, що супроводжується зміною ландшафтів і порушенням ґрунтового профілю, вимагаючи нових підходів до планування агровиробництва [5].

Варто також врахувати задеклароване Україною амбітне прагнення до інтеграції в Європейський простір і імплементації екологічних директив, стратегій і ініціатив ЄС, що передбачено «зеленим відновленням». Саме тому в умовах складної соціально-економічної ситуації особливої актуальності набуває впровадження ресурсо- та енергозберігаючих технологій, що відповідає стратегічним орієнтирам Європейського зеленого курсу (ЄЗК). Відповідно до офіційного курсу України щодо дотримання міжнародних кліматичних угод та принципів ЄЗК, сільськогосподарське виробництво розглядається як один із ключових факторів викидів парникових газів. В свою чергу, цей показник може бути одним із основних індикаторів ефективності ведення сільського господарства та, відповідно, використання агроєкосистем в найближчому майбутньому.

При аналізі перспектив розвитку агроєкосистем радіоактивно забруднених районів Українського Полісся необхідно враховувати комплекс взаємопов'язаних чинників: радіоактивне забруднення і перелік культур і сортів, придатних до вирощування на таких землях; кліматичні зміни, які диктують напрямки розвитку як рослинництва, так і тваринництва, на які реагує в першу чергу бізнес; воєнний аспект, який можна умовно розділити на екологічну складову (багатопланове порушення ландшафтів) та безпекову (деякі території є недоступними не лише для використання, але і фізичного доступу); соціальний чинник, а саме міграцію населення і пов'язані з цими зміни в навантаженні на екосистемні послуги, необхідність розвитку тих чи інших галузей, наявність спеціалістів певної категорії тощо; економічний чинник, у т. ч. загальнодержавний і регіональний економічний стани, промислові потужності в регіоні Полісся і сусідніх територіях, транскордонні зв'язки, об'єктивна необхідність у максимальному використанні сільськогосподарських земель з метою компенсації тимчасової втрати угідь півдня і сходу держави; міжнародні екологічні зобов'язання нашої держави, які накладають певні вимоги щодо, скажімо, співвідношення угідь певної категорії, викидів парникових газів, впровадження екологічних інновацій тощо.

Розвиток і раціональне використання агроєкосистем на територіях, раніше

Міжнародна науково-практична конференція ЗБАЛАНСОВАНЕ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ: ТРАДИЦІЇ, ПЕРСПЕКТИВИ ТА ІННОВАЦІЇ

забруднених радіоактивними речовинами, має гарантувати стале виробництво високоякісних продуктів харчування відповідно до міжнародних екологічних зобов'язань України. Відповідно до Самміту продовольчих систем ООН вересня 2021 р., забезпечення сталого виробництва продуктів харчування реалізується через взаємодію цілого комплексу різних чинників: циркулярна економіка, відновлювальна енергетика, пестициди та добрива, врахування емісії парникових газів, врахування антимікробної резистентності (АМР), органічне сільське господарство, екосхеми (екологічні ініціативи), реформа Спільної аграрної політики (САР) Європейського Союзу тощо [6].

Список використаних джерел

1. Tarariko, O. H., Cruse, R. M., Iliencko, T. V., Kuchma, T. L., Kozlova, A. O., Andereiev, A. A., Yatsiuk, V. M., & Velychko, V. A. Impact of climate changes on agresources of Ukrainian Polissia based on geospatial data. *Agricultural Science and Practice*, 11(2), 2024. 3-29. DOI: <https://doi.org/10.15407/agrisp11.02.003>.
2. National Academy of Sciences of Ukraine. Вчені НАН України дослідили вплив зміни клімату на сільське господарство. URL: <https://www.nas.gov.ua/UA/Messages/Pages/View.aspx?MessageID=7830>.
3. *Ukrinform*. Через зміни клімату на Поліссі почали вирощувати південні культури. Retrieved. URL: <https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3102052-cerez-zmini-klimatu-na-polissi-pocali-virosuvati-pivdenni-kulturi.html>.
4. *Ukrainian Grain Association*. (n.d.). Як впливає зміна клімату на ведення сільського господарства в Україні. URL: <https://uga.ua/meanings/yak-vplivaye-zmina-klimatu-na-vedennya-silskogo-gospodarstva-v-ukrayini/>.
5. Cao X, Cheng Y, Jiao J, Jian J, Bai L, Li J, Ma X. Impact of Land Use/Cover Changes on Soil Erosion by Wind and Water from 2000 to 2018 in the Qaidam Basin. *Land* 2023; 12(10):1866. DOI: <https://doi.org/10.3390/land12101866>.
6. *United Nations*. (n.d.). Food Systems Summit. United Nations. URL: <https://www.un.org/en/food-systems-summit>.

*Шевченко В.Б.
к.ф.м.н., доцент*

*Плющай І.В.
к.ф.м.н., доцент*

*Київський національний університет імені Тараса Шевченка
(м. Київ, Україна)*

МОРФОЛОГІЧНО КЕРОВАНИЙ ПОРУВАТИЙ КРЕМНІЙ: ЕКОЛОГІЧНІ ЗАСТОСУВАННЯ ТА БЕЗПЕКА ЕНЕРГЕТИЧНИХ СИСТЕМ

Поруватий кремній (ПК) демонструє значний потенціал у вирішенні екологічних та безпекових завдань завдяки унікальним фізико-хімічним властивостям. Наприклад, дослідження останніх років доводять ефективність ПК у детектуванні токсичних газів для моніторингу забруднення повітря та виявленні забруднювачів у водних середовищах за допомогою надгідрофобних сенсорів [1]. Також ПК знаходить застосування у сфері енергетичної безпеки, зокрема для підвищення стабільності літій-іонних акумуляторів. Безумовними перевагами цього матеріалу є висока питома площа поверхні та технологія його виготовлення, що дозволяє керувати об'ємом та розміром пор. Чутливість оптичних та електричних властивостей ПК, може бути використана для розробки сенсорів для детектування токсичних газів та біосенсорів. Особлива морфологія ПК дозволяє використовувати кремній в анодах літій-іонних акумуляторів (кремній має найвищу відому теоретичну питому ємність 4200 мА*год/г). Порувата структура компенсує об'ємні деформації, що виникають при циклічних процесах заряду/розряду акумулятора та зменшує деградацію електроду. Велика площа поверхні ПК, що після процесу анодування вкрита кремній-водневими зв'язками, дозволяє розглядати цей матеріал як перспективний накопичувач водню. Здатність ПК накопичувати і віддавати водень багаторазово, та висока кількість водню, що може бути накопичена в цьому матеріалі (більше 5% по масі), робить його перспективним для використання в системах зберігання водню у "зв'язаному" стані у водневій енергетиці. Всі перераховані способи застосування потребують створення матеріалу з оптимальною морфологією та питомою площею поверхні. Отже, метою є розробка методик формування ПК, що дозволяють керувати змінювати та покращувати ці характеристики матеріалу.

Було реалізовано два підходи до формування ПК з порами необхідного розміру, заданими поруватістю та питомою площею поверхні: 1) одноетапний синтез шляхом прямого анодування кремнію та 2) формування ПК та зміна його параметрів після процесу анодування. Зразки поруватого кремнію були синтезовані методом електрохімічного травлення (анодування) при густинах струму травлення 10-250 мА/см² в електролітах різного складу на основі водного розчину плавикової кислоти та етилового спирту (HF (48%), C₂H₅OH у співвідношенні 1:1 – стандартний електроліт) та з додаванням водного розчину перекису водню (HF (48%), C₂H₅OH та H₂O₂ (35%) у співвідношенні 1:1:1). Для

Міжнародна науково-практична конференція **ЗБАЛАНСОВАНЕ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ: ТРАДИЦІЇ, ПЕРСПЕКТИВИ ТА ІННОВАЦІЇ**

виготовлення ПК використовувалися пластини монокристалічного кремнію орієнтації (100) p⁻ - (питомий опір 10 Ом·см), p⁺ та n⁺-типу (питомий опір 10-20 мОм·см). Зміна параметрів ПК після анодування здійснювалась шляхом термічного окислення на повітрі з наступним травленням частково окислених зразків в плавиковій кислоті.

Морфологія поверхні ПК вивчалась за допомогою скануючої електронної мікроскопії. Площа поверхні та її хімічний склад оцінювалися методом інфрачервоної спектроскопії. Концентрацію водню визначали зі спектрів поглинання, з використанням підходу для оцінки вмісту водню в аморфних шарах кремнію [1]. Оскільки для поруватого кремнію, виготовленого методом електрохімічного травлення, можна вважати, що кожний поверхневий атом кремнію зв'язаний з воднем, то площу внутрішньої поверхні можна також оцінити за допомогою спектрів ІЧ поглинання (смуг, пов'язаних з кремній-водневими зв'язками).

Було виявлено, що найвища концентрація водню характерна для високопоруватих зразків, виготовлених на пластинах p⁻-типу Si в стандартному електроліті, які мали губкоподібну структуру з розмірами пор порядку 5 нм (поруватість ~85%), а також мезопоруватих зразків з розмірами пор порядку 30 нм, виготовлених на пластинах n⁺-типу Si в електроліті з додаванням перекису водню (поруватість в межах 85-93%). Питома площа внутрішньої поверхні також була найбільшою для цих зразків і складала 800-1100 м²/г.

Таким чином, була проведена розробка методик синтезу ПК із контрольованою морфологією, спрямованих на оптимізацію екологічних (детекція забруднювачів) та безпекових (стабільність акумуляторних систем) характеристик матеріалу.

Список використаних джерел

1. Kumar K, M MS, Kumar P, Munjal R, Mukhopadhyay S, Mondal DP, Khan MA, Vandana V. Detection of water pollutants using super-hydrophobic porous silicon-based SERS substrates. *Mikrochim Acta*. 2024 May 30;191(6):357. doi: 10.1007/s00604-024-06425-x. PMID: 38814503.
2. Nychporuk T., Lysenko V., Barbier D. Fractal nature of porous silicon nanocrystallites. *Phys. Rev. B.*, 2005. V.71, P.115402. DOI: <https://doi.org/10.1103/PhysRevB.71.115402>.

**Міжнародна науково-практична конференція
ЗБАЛАНСОВАНЕ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ: ТРАДИЦІЇ,
ПЕРСПЕКТИВИ ТА ІННОВАЦІЇ**

Шиманська Ю.П.

Онищук І.П.

к.б.н., доцент

*Житомирський державний університет імені Івана Франка
(м. Житомир, Україна)*

**ВПЛИВ ПЛАНОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНОГО
ПІДПРИЄМСТВА «КОРОСТИШІВСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО» НА
КЛАС *ROBINIETEA***

Клас *Robinietea* є синтаксоном, що об'єднує напівприродні та антропогенно змінені фітоценози з домінуванням робінії псевдоакації (*Robinia pseudoacacia*). Цей вид, завезений на територію України з Північної Америки, він широко поширився на території Полісся та Лісостепу, включаючи Житомирську область. Робінієві угруповання формуються переважно на деградованих землях, узбіччях доріг, в аграрних зонах та навколо підприємств, які не здійснюють ефективного природоохоронного контролю. Завдяки високій тіншовитривалості, здатності до азотфіксації та швидкому росту, робінія часто витісняє аборигенні види, сприяючи спрощенню флористичного складу угруповань. Зокрема, на полях, що вийшли з інтенсивного землекористування, або на закинутих виробничих територіях, вона утворює щільні монодомінантні насадження, пригнічуючи розвиток трав'яної рослинності. Це призводить до деградації лучних і лісових екосистем, зниження біорізноманіття та порушення природного сукцесійного циклу. Саме тому планова діяльність підприємств у сфері лісового господарства, сільського господарства або промисловості відіграє ключову роль у регуляції структури таких угруповань [1, 2].

Державне підприємство «Коростишівське лісове господарство» Житомирської області активно впроваджує стратегічне планування у сфері лісовідновлення, контролю інвазійних видів та запобігання деградації ґрунтів. Одним із напрямів діяльності є ретельне управління насадженнями робінії звичайної (*Robinia pseudoacacia*). Попри її цінність як швидкорослої технічної породи для виробництва деревини та медоносних ресурсів, використання робінії суворо обмежується лише межами спеціально відведених лісосік [3].

Для запобігання її неконтрольованому поширенню розроблено систему моніторингу: здійснюються щорічні обстеження меж насаджень, вибіркові санітарні рубки, видалення самосіву за межами дозволених ділянок. Завдяки таким заходам вдається мінімізувати ризики розширення формацій класу *Robinietea*, що може призводити до витіснення автохтонних дубових, грабових та соснових лісів, характерних для Полісся. Крім того, господарство впроваджує практику підсіву місцевих деревних видів (дуб звичайний, граб звичайний, сосна звичайна) на ділянках, де виявлено ослаблення природних лісових угруповань, що дозволяє підтримувати високу біорізноманітність і стійкість екосистем [4].

Отже, планова діяльність підприємства визначає як напрями використання земельних і лісових ресурсів, так і екологічний стан території, які воно охоплює.

Міжнародна науково-практична конференція ЗБАЛАНСОВАНЕ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ: ТРАДИЦІЇ, ПЕРСПЕКТИВИ ТА ІННОВАЦІЇ

Роль таких підприємств, як «Коростишівський лісгосп», полягає не лише в економічній діяльності, а й у збереженні екологічної рівноваги шляхом запровадження сталих методів управління природними ресурсами.

Список використаних джерел

1. *Khomiak I., Harbar O., Demchuk N., Kotsiuba I., and Onyshchuk I.* Above-ground phytomas dynamics in autogenic succession of an ecosystem. *Forestry ideas*, 2019, vol. 25, No 1 (57): 136–146.
2. *Kotsiuba I.Y., Khomiak I.V., Bren A., Shamonina M.* Ecological strategies of plants in the process of restoration of disrupted natural ecosystems of Ukrainian Polissia. *Ukrainian Journal of Natural Sciences*. 2023. Vol. 3. P. 186-198.
3. *Хом'як І.В.* Фітоіндикаційна характеристика трансформації рослинних угруповань відновлюваної рослинності Центрального Полісся. Екосистеми їх оптимізація та охорона. 2011. Вип. 5 (24). С. 58-65.
4. *Хом'як І.В.* Вплив інвазій видів-трансформерів на динаміку рослинності перелогів Українського Полісся. Біоресурси і природокористування. ТОМ 10, № 1-2 (2018). С. 29-35.

Шкіндер-Барміна А.М.

к.с.-з.н.

*Інститут аграрних ресурсів та регіонального розвитку НААН
(с. Велика Бакта, Україна)*

*Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного
(м. Запоріжжя, Україна)*

СОРТИ ВИШНІ ДЛЯ ОРГАНІЧНОЇ СИСТЕМИ ВИРОЩУВАННЯ

Питання оптимізації сортименту плодкових культур є завжди актуальним. Вчасним є і оновлення поширеного сортименту вишні, адже вона є давньою традиційною плодовою культурою України. Оновлення сортового складу вишневих насаджень також буде затребуваним у зв'язку з післявоєнним відновленням фермерських господарств та господарств населення. В цей час актуальними можуть стати сорти зі стабільним плодоношенням за роками та стійкі або толерантні до ураження грибних хвороб, більш придатні для органічної системи вирощування, адже 80% насаджень вишні приходить на господарства населення.

З метою виділення сортів, придатних для закладання садів різного призначення, проводили оцінку сортів вишні і дюків селекції Мелітопольської дослідної станції садівництва імені М.Ф. Сидоренка ІС НААН [1, с. 227-238] в умовах південного Степу виконували з 2004 по 2022 рр. в насадженнях Державного підприємства «Дослідне господарство «Мелітопольське» МДСС. Ґрунти дослідних ділянок темно-каштанові, слабосолонцюваті, рік садіння насадження 2001, схема – 6 x 4 м, підщепа – сіянци вишні магалєбської. Умови вирощування – без зрошування. Обліки та спостереження проводили за стандартними методиками з сортовивчення.

В результаті проведених досліджень встановлено, що стійкістю квіток до

**Міжнародна науково-практична конференція
ЗБАЛАНСОВАНЕ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ: ТРАДИЦІЇ,
ПЕРСПЕКТИВИ ТА ІННОВАЦІЇ**

весняних заморозків виділяються сорти Шалуня, Встреча, Примітна, до моніліального опіку стійкість мають сорти вишнево-черешневого походження: Солідарність, Гріот мелітопольський, Відродження [2, с.71-80, 3, с.80-84]. Наводимо короткий опис сортів зі стабільною щорічною врожайністю.

Сорт вишні Гріот мелітопольський одержано в Інституті зрошуваного садівництва НААН. Автори сорту В.О. Туровцева, М.І. Туровцев.

Дерево сильноросле, до 4-5 м заввишки, швидкоросле. Крона куляста, злегка поникла, густа. Прищеплені дерева вступають у плодоношення на 4-й рік після садіння. Тип плодоношення змішаний (на букетних гілочках та однорічних пагонах). Середня врожайність у 10-річному віці – 25-30 кг з дерева.

Плоди плоско-округлі, великі, середньою масою 6,9 г, однамірні, темно-червоні (рис). М'якоть ніжна, соковита, темно-червона. Сік темно-червоний. Смак кисло-солодкий. Плоди містять 22,1 % сухих речовин, 13,6 – цукрів, 1,12 % кислот. Дегустаційна оцінка – 4,5 бала. В умовах Мелітополя плоди досягають 20-25 червня, універсального призначення.

Сорт стійкий проти моніліозу та слабо уражується кокомікозом. Зимостійкість висока. У сувору зиму дерева витримали морози до мінус 25,1°C без видимих ушкоджень, а квітки загинули на 56,4 %.

Сорт самобезплідний. Кращі запилювачі – Ожиданіє, Встреча, Гріот Подбельський і сорти черешні Винка та Валерій Чкалов. Сорт Гріот мелітопольський є добрим запилювачем для інших сортів вишні.

Рис. 1. Плоди сортів вишні

Сорт вишні Примітна одержано в Українському науково-дослідному інституті зрошуваного садівництва. Автори сорту В.О. Туровцева, М.І. Туровцев.

Дерево середньої сили росту, з кулясто-розлогою, злегка пониклою, густою кроною. Прищеплені дерева вступають у плодоношення на 3-й рік після садіння. Плодоносять на букетних та змішаних гілочках. Середня врожайність у 10-річному віці – 33 кг з дерева.

Плоди великі, плоско-округлі, середня маса – 5–6 г (рис. 1). Забарвлення плоду темно-червоне. М'якоть червона, ніжна, соковита. Сік червоний. Смак

Міжнародна науково-практична конференція ЗБАЛАНСОВАНЕ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ: ТРАДИЦІЇ, ПЕРСПЕКТИВИ ТА ІННОВАЦІЇ

кисло-солодкий. Плоди містять 16,2% сухих речовин, 11,5 – цукрів, 1,02% кислот. Дегустаційна оцінка – 4,6 бала. В умовах Мелітополя плоди досягають 20–25 червня, універсального призначення.

Сорт стійкий проти моніліозу та кокомікозу. Посухостійкість сорту висока. Зимостійкість середня. Деревя витримують морози до мінус 25 °С без видимих пошкоджень, але 83,5% квіток у бруньках гине.

Сорт самобезплідний. Кращі запилювачі – Мелітопольська десертна, Ожиданіє, Гріот мелітопольський та сорт черешні Валерій Чкалов.

На присадибних ділянках запилювачами можуть бути сорти вишні та черешні, що ростуть в сусідніх господарствах, а при закладанні промислових насаджень вишні врахування сортів-запилювачів є обов'язковим.

Список використаних джерел

1. *Туровцева В.А., Туровцева Н.Н., Шкіндер-Барміна А.Н.* Результати селекційної роботи с вишнею и дюками на Мелітопольской опытній станції садівництва імені М.Ф.Сидоренко ІС НААН. *Вісник Українського товариства генетиків і селекціонерів.* 2016. № 2, т.14. С.227-238.
2. *Шкіндер-Барміна А. М.* Формування та вивчення колекції вишні (*Cerasus vulgaris* Mill.) Мелітопольської дослідної станції садівництва для визначення селекційноцінних зразків. *Генетичні ресурси рослин.* 2020. Вип. 26. С. 71-80. DOI: 10.36814/pgr.2020.26.07
3. *Шкіндер-Барміна А.М.* Адаптивний потенціал сортів вишні і дюків (*Cerasus vulgaris* Mill.) у південному Степу України. *Садівництво.* 2014. вип. 68. С. 80-84.

Якимович М.В.

аспірант

Тертична О.В.

д.б.н., професор

Інститут агроекології і природокористування НААН

(м. Київ, Україна)

Інститут сільськогосподарської мікробіології та аграрного виробництва НААН

(м. Чернігів, Україна)

ЕКОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ БІОКОМПОСТУВАННЯ ПОБІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ ТВАРИННИЦТВА

Значний відсоток розораності земель України, втрати вуглецю ґрунту, дефіцит вологи та органічної речовини з роками збільшується. З початком повномасштабної війни, розширення зон бойових дій в Україні мають руйнівний вплив на екологічний стан довкілля. Фінансові збитки, порушені шляхи збуту агропродукції, відсутність та дефіцит коштів, зростаючі ціни на мінеральні добрива спонукають аграріїв до пошуку альтернативних шляхів компенсації їх за рахунок органічних добрив. Біокомпостування побічної продукції тваринництва дає можливість перетворити наявний ресурс у цінне органічне добриво та зменшити екологічне навантаження. Такий екобезпечний підхід зменшує викиди

Міжнародна науково-практична конференція ЗБАЛАНСОВАНЕ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ: ТРАДИЦІЇ, ПЕРСПЕКТИВИ ТА ІННОВАЦІЇ

парникових газів та має позитивний вплив на відновлення біоти ґрунтів, є актуальним і перспективним [1-2]. На виробничому майданчику компостування підстилкового гною ВРХ молочно-товарної ферми, дослідного господарства, було застосовано і апробовано вплив на процес переробки гною, за технологією аеробного компостування, біологічних чинників, а саме застосування спеціалізованого біопрепарату. В результаті вдалося зменшити час компостування до 1,5 місяці, а відповідно зменшити час знаходження непереробленого матеріалу на майданчику. Компост мав вищі показники поживності, що дало можливість зменшити його норми та розширити площі під внесення. Через відсутність схожого насіння бур'янів в компості, вдалось зменшити гербіцидне навантаження на ґрунт. За рахунок антагонізму мікроорганізмів біопрепарату до наявних патогенів гної вдалось забезпечити його безпесність.

Таким чином, біокомпостування побічних продуктів тваринництва є ефективним і екологічно стійким способом утилізації органічних відходів, що має потенціал для значного зменшення негативного впливу на навколишнє середовище. Проте для досягнення максимальних переваг необхідно враховувати можливі ризики та впроваджувати ефективні технології управління процесом. Подальші дослідження в цій сфері можуть допомогти удосконалити методики біокомпостування та сприяти сталому розвитку аграрного сектора. Отримані результати свідчать, що перевагою виробництва біокомпосту з гною є зменшення використання мінеральних добрив, завдяки комбінуванню їх з органічними або повний перехід на органічне виробництво. Також позитивним наслідком є скорочення площ гноєсховищ та зменшення впливу на ґрунти. Важливими для агроecosystem є скорочення викидів парникових газів, за рахунок контрольованості процесу компостування [3-4], заселення ґрунту корисною мікрофлорою, яка міститься у компості, зменшення забруднення ґрунту та підземних вод нітратним азотом, який є у свіжому гної, зниження насіння карантинних рослин за рахунок дотримання температурного режиму фаз компостування.

Список використаних джерел

1. Писаренко, В.М., Писаренко, П.В. (2022). Органічні добрива на захисті родючості ґрунту, 157 с.
2. Слободяник М.С., Чеботько К.О., Войтенко Л.В., Копілевич В.А., Жирнов В.В., Косматий В.Є. (2015) Біоконверсія органічних відходів: теорія і практика. Ніжин: Видавець ПП Лисенко М.М., 2015. – 208 с.
3. Пінчук В.О., Подоба Ю.В., Тертична О.В., Дешко В.І., Мінералов О.І. Екологічно безпечні технології переробки побічної продукції тваринного походження з отриманням органічних добрив: методичні рекомендації. Київ: ДІА, 2023. 50 с.
4. *Tertychna O., Pinchuk V., Mineralov O.* Implementation of ecological innovation for balanced development of the livestock industry. Збалансоване природокористування: традиції, перспективи та інновації: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 21–22 жовтня 2021 р.). Київ, 2021. С.13–15.

